

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 3 N° SPECIAL NEW YEAR - JANUARY 2026

Une revue de la Communauté
des Chercheurs d'Afrique | Ghana

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE ASTR-GHANA | VOL. 2 N° SPECIAL NEW YEAR - JANUARY 2026

ISSN (PRINT), 3007-9209
ISSN (ONLINE), 3007-9217

VOL. 2 N° SPECIAL NEW YEAR - JANUARY 2026

UNE REVUE GHANÉENNE DE
RÉFÉRENCE FRANCOPHONE

EN PARTENARIAT AVEC LE CAMPUS
FRANCOPHONE ET LE LINGUA INSTITUTE

Coordonné par Kodjo TETEKPOR,
University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

TOME PLURIDISCIPLINAIRE

LINGUA
INSTITUTE

ÉDITÉ
CHEZ EFUA

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

Revue ASTR-GHANA

Vol 2 N° Special New Year January 2026

ISSN Print : 3007-9209

ISSN Online : 3007-9217

Coordonnée par Kodjo TETEKPOR,

University of Health and Allied Sciences, Ho, Ghana

En partenariat avec le **Campus Francophone et le
Lingua Institut**

EFUA EDITIONS
(Editions Francophones Universitaires
D'Afrique)

Revue ASTR-GHANA

Une Revue Ghanéenne de Référence Francophone

TOME : Pluridisciplinaire

MAISON D'EDITION

La revue ASTR-GHANA édite ses Volumes chez les **Editions Francophones**
Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions) basée à Lomé, Togo (rue
Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : End of September 2025

Acceptation et retour d'expertise : November 30, 2025

Retour des corrigés : September 10, 2025

Parution : January 2026

ADRESSE DE SOUMISSION

Email: revueastr.ghanapublisher@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Mise en page : Charlotte Massan MIWONOUKO
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité Scientifique International

Kodjo TETEKPOR, University of Health and Allied Sciences, Hô, Ghana

Fiadzawo, University for Development Studies, UDS, Tamalé, Ghana

Allan Kwashivi HETTEY, University of Education, Winneba, Ghana

Samuel Koffi, University of Ghana, Legon, Ghana

Sefakor Comfort GAMEDA, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

Ebenezer AZAMEDE, Ghana Institute of Languages, Accra, Ghana

LAMBON MABLKA, Webster University, USA

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

Vincent Were, Kenyatta University - Kenya

Christian Tremblay, OEP- Paris, France

Akimou Tchagnaou, Université André Salifou de Zinder, Niger

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

Normes rédactionnelles de la *Revue ASTR-GHANA*

Pour publier avec la Revue ASTR-GHANA (Africa's Science, Technology and Research), il faut se conformer aux exigences rédactionnelles suivantes :

Titre- L'auteur formule un titre clair et concis (entre 12 et 15 mots). Le titre, centré, est écrit en gras, taille 14.

Mention de l'auteur – Elle sera faite après le titre de l'article et 2 interlignes, alignée à gauche. Elle comporte : Prénom, NOM (en gras, sur la première ligne), Nom de l'institution (en italique, sur la deuxième ligne), e-mail de l'auteur ou du premier auteur (sur la troisième ligne). L'ensemble en taille 10.

Résumé – L'auteur propose un résumé en français exclusivement. Ce résumé n'excède pas 250 mots. Il limite son propos à une brève description du problème étudié et des principaux objectifs atteints ou à atteindre. Il présente à grands traits sa méthodologie. Il fait un sommaire des résultats et énonce ses conclusions principales.

Mots-clés - Ils accompagnent le résumé. Se limiter à 3 mots au minimum et 5 mots au maximum. Les mots-clés sont indiqués en français et en anglais. NB : Le résumé est rédigé en italique, taille 10. Les mots-clés, en italiques aussi, sont écrits en minuscules et séparés par une virgule. L'ensemble (titre + auteur+ résumé (français et anglais) + mots-clés) doit tenir sur une page.

Bibliographie - Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

Conseils techniques

Mise en page – Style et volume – Times New Roman, taille 14 pour le titre de l'article et pour le reste du texte Times New Roman taille 12), interligne 1,5. Le texte ne doit pas dépasser 20 pages (minimum de 12 pages & maximum de 20 pages). Le titre de l'article, l'introduction, les sous-titres principaux, la conclusion et la bibliographie sont précédés par une seule interligne.

Titres et articulations du texte - Le titre de l'article, tout en minuscule, est en gras, aligné au centre. Les autres titres également en gras, sont justifiés ; leur numérotation doit être claire et ne pas dépasser 3 niveaux (exemple : 1. – 1.1. – 1.1.1.). Il ne faut pas utiliser des majuscules pour les titres, sous-titres, introduction, conclusion, bibliographie.

Notes et citations - Les citations sont reprises entre guillemets, en caractères normaux. Les mots étrangers sont mis en italique. Le nom de l'auteur et les pages de l'ouvrage d'où cette citation a été extraite, doivent être précisés à la suite de la citation. Exemple : (Yennah, 20015 :10)

Tableaux, schémas, figures - Ils sont numérotés et comportent un titre en italique, au-dessus du tableau/schéma. Ils sont alignés au centre. La source est placée en dessous du tableau/schéma/figure, alignée au centre, taille 10.

SOMMAIRE ASTR

Innovation de formes poétiques chez les oralistes ivoiriens : dialogisme et intertextualité dans *fer de lance* de B. Zadi zaourou et *zakwato* d'azo vauguy -----11

AGBE Koudou Jean-Jacques

La Geste de Bréké de Macaire Etty, une contribution à la lutte contre l'impérialisme ? -----33

Chantale KY

Officialisation des langues nationales et sursaut patriotique au Burkina Faso -----61

Awa 2^e Jumelle SAWADOGO

Breakdown of Social Equality Between Citizens and its Impacts on The Socio-Economic Development of African Nations -----86

OUMAROU Ibrahim

La *bôtnè* (force vitale) comme but ultime de la religion traditionnelle chez les Bamiléké -----102

Etienne SAHA TCHINDA

Juan Carlos I: monarquía, poder y transición. Fatalidad de una trayectoria excepcional -----126

Franck Wilson Gériel KOUYÉ

Le fonctionnement des démonstratifs : le rapprochement et l'éloignement en kabalaye et nangtchéhé -----144

KIMTOLOUM PATCHAD

SELGUE Mahamat

Anatole MBANGA &

MASRA NGAKOUTOU

Impact of assessment on the motivation of students in German learning as foreign language in secondary school -----167

KOUADIO NGUESSAN NORBERT

Stylistique du drapeau national dans le slam burkinabè -----183

KOURAOGO Adissa

Subversive Writing and Anticolonial Literature -----204

Mamadou Diang Diallo

Le soutien organisationnel perçu chez les salariés d'Electron's Cameroon (ELECAM) : *Cas de la Délégation Régionale de l'Ouest Cameroun* -----234

Michelle Miché MVEME OLOUGOU &

Gustave Georges MBOE

L'autonomisation des femmes, *Un phénomène nouveau dans le monde rural au Ziro (Burkina Faso)* ?-----264

Ouango Blaise ZONGO,

Les prestations de conseil en management sur le développement organisationnel : vers une approche andragogique -----287

Raymond-Bernard AHOUCANDJINOU

Gilchrist GOUTHON

Atsu Dodzi DOM

Michèle LOKO

Astride AHOUCANDJINOU

Céline AHOUCANDJINOU &

Gilbert Comlan AHOUCANDJINOU

Origine et mécanismes d'intégration du monème *asúma* -----316

Rolph Cyrille OKOMBI

Dynamique et modélisation géospatiale de la salinisation des sols à Gandon par imagerie et SIG -----333

Serigne Aziz DIOUF

Mar GAYE

Saye NDIAYE &

Aliou SANE

La révision des accords de coopération franco-burkinabé sous l'instigation du C.N.R : genèse, enjeux et portée (1960-1987) -----360

Windlassida Roberto SAVADOGO

La phénoménologie de l'archifils de l'homme, une philosophie première -----392

YAPO Séverin

Gabon : Education, droit fondamental de l'homme ou illusion d'état ? -----417

Ghislain Edzang Essono

Le Musée des Armées, un outil de communication des Forces Armées dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso -----451

Yacouba SAM

Innovation de formes poétiques chez les oralistes ivoiriens : dialogisme et intertextualité dans *fer de lance* de B. Zadi zaourou et *zakwato* d'azo vauguy

AGBE Koudou Jean-Jacques

*Enseignant-Chercheur, Université Félix Houphouët-Boigny
papaagbej@yahoo.*

Résumé :

*A partir d'une analyse diachronique de la poésie dans son ensemble, cette production donne les fondements du renouvellement-bouleversement des formes poétiques anciennes : l'art est par essence le refus de la stagnation. Pour montrer les réalités d'une poésie moderne en mutation en Côte d'Ivoire, nous convoquons deux poètes de la génération oraliste : le maître B. Zadi Zaourou, dans *Fer de lance* (2001) et son élève Azo Vauguy, auteur de *Zakwato* (2009).*

Deux aspects fondamentaux sont analysés : d'un côté, le renouvellement par le dialogisme avec ses pendants dialogisme polyphonique et dialogisme fonctionnel et tonal ; et le renouvellement par l'intertextualité, de l'autre ; avec pour point de focalisation interne l'autotextualité et l'intergénéricité. Avec ses notions, nous mettons en lumière cette poésie nègre moderne qui empruntent les voies de contournement des "sentiers battus" occidentaux pour dire hautement la singularité poétique nègre.

Mots clés : *Innovation - formes poétiques - renouvellement - dialogisme - intertextualité*

Abstract :

Based on a diachronic analysis of poetry as a whole, this work lays the grounds for the upheaval and renewal of the poetry traditional forms: art, in its deep being is a refusal of stagnation (in a vacuum). To testify realities of changing modern poetry in Côte d'Ivoire, we call for two oralist generation poets. Mainly the master B. Zadi Zaourou in "Fer de lance" (2001) and his student Azo Vauguy, author of "Zakwato" (2009).

Two fundamental aspects are examined: on the one side, the renewal through dialogism including polyphonic, functional and tonal dialogism; and on the other side, the renewal by intertextuality with autotextuality as its internal focal points. With regards to these notices, we highlight this modern Black poetry that get off the western beaten tracks to highly praise the genuine identity of Black poetry.

Keys words : *Innovation - poetic forms - renewal - dialogism - intertextuality*

Introduction

Ce sujet tire sa raison d'être de constations sur les réalités de l'évolution des mutations et des modifications-transformations de la poésie telle que connue et façonnée jadis par les puristes.

En effet la poésie africaine d'expression française actuelle, exemplifiée en terre d'Eburnie par *Fer de lance* de Bernard Zadi Zaourou et *Zakwato* d'Azo Vauguy, s'inscrit résolument dans une "rupture épistémologique poétique". Les sentiers battus et les principes de poétisation fondateurs de la poésie sont souventes fois délaissés pour des influences nouvelles imposées par et dans un monde fluctuant, en pleine innovation avec des déviations ambivalentes.

Ce sujet objective de montrer la contribution desdits oralistes dans le renouvellement de l'écriture poétique. Il est question d'élucider l'expressivité des œuvres poétiques nouvelles et d'analyser la rencontre de l'oralité africaine avec les outils linguistiques français afin d'en dévoiler les projets idéologico-poétiques tels que manifestés dans les deux œuvres du corpus convoqué.

En quoi le renouvellement des formes est-il stylistiquement et poétiquement pertinent dans l'étude de la poésie africaine d'expression française d'obédience ivoirienne ? Cette interrogation met en lumière les manifestations du renouvellement des formes dans les productions poétiques oralistes et aide à mieux saisir le refus des limites, la volonté de

s'éclater en s'écartant des sentiers battus pour mieux exprimer et extérioriser les réalités des traditions nègres.

Comme hypothèse centrale de cette étude, nous affirmons que ces textes poétiques regorgent d'éléments linguistiques, rhétoriques et stylistiques qui fondent leurs particularités. Il est de ce fait question de la dynamique des oralités africaines nourrit aux mamelles de l'intertextualité, du dialogisme et de l'intermedialité observés dans cette poésie nouvelle, hybride et *n'zassa*.

Les approches méthodologiques qui permettent d'analyser ces "ruptures poétiques inaugurales" ont pour figures de proue, la stylistique et la poétique. La première aide à élucider les questions théoriques et les concepts clés relatifs à une poésie traditionnelle figée (1). La seconde permet de mettre l'accent sur les manifestations du renouvellement des formes afin d'analyser les aspects de ces "actes de rébellion", de création et de compréhension de la culture des poètes (2).

Quant à la troisième, l'approche socio-poétique ou sémiotique poétique, elle permet de « faire un inventaire des moyens nécessaires pour décrypter le fonctionnement du discours littéraire » (Brou, 2025, p.16) et aide à comprendre les aspirations idéologico-éthiques des peuples cibles. Il est clair que la grande préoccupation des poètes en question est d'ordre esthétique-littéraire et éthique.

1. Pour une poésie hiératiquement codée en apogée : la fin du règne ?

La poésie authentique, telle que conçue par les puristes, était frappée du sceau d'une originalité qui garantissait sa stabilité poétique. Les Occidentaux en la transcrivant sur du papier pour ne pas qu'elle se liquéfie, ont choisi de lui imposer une forme canonique que tout intéressé devrait emprunter.

Chez eux, elle a reposé sur des normes que sont les principes de la prosodie et les critères génériques régis par une écriture qui lui conférait stabilité et puissance de suggestion. De fait, un canevas, un chemin est imposé à tous ceux qui cherchent à émouvoir les sens et l'esprit en exploitant le signifiant, le signifié et le référent dans une perspective poétique.

Cette approche classique de la production poétique qui sacralise la *norma* est restée en vigueur chez les poètes traditionnalistes négro-africains. Il s'agit de formes classiques de création poétique institutionnalisée par les anciens poètes occidentaux, les traditionnalistes et par les Négritudiens.

Pris dans le sens d'Abdullah Al-Ghadi, (En ligne, p.15), le « classique est celui qui ne peut pas être indifférent et qui nous sert à nous définir nous-mêmes par rapport à lui ». Toute réalité qui permet de saisir l'œuvre classique sous le prisme de son aspect atemporel. Cette imitation de l'ancien, du commencement était le socle de la validation de la qualité de toute œuvre poétique. C'est dans ce sens que la Négritude est perçue comme étant l'illustration d'un mouvement littéraire classique.

Mais face à cette norme qui suscite une convergence d'action poético-stylistique salutaire en apogée jusqu'à un certain temps, nous observons une rupture poétique. Ainsi d'une société poétique close, nous avons migré inéluctablement vers une société ouverte qui se singularise par une pratique poétique nouvelle.

Le faisant, ses émules ouvrent une perspective nouvelle qui accorde la primauté à un "sur-embellissement" de la forme taillée sur mesure par les anciens. Quelles sont les mouvements à l'origine du bouleversement de ce modèle à imiter pour émouvoir ?

1.1. Le Romantisme, fer de lance de la rupture d'avec le classique

Vu dans son ensemble, l'histoire littéraire française nous donne à observer une succession de mouvements littéraires qui actionne le renouvellement des formes déjà existantes. L'objectif pénultième étant d'apporter une amélioration constante à la tendance en vogue à l'époque précédente. Ainsi, des mutations se font dans une direction commune pour enrichir la langue, à partir d'apports nouveaux ou par raffinement de la codification d'une pratique littéraire afin d'en faire un exemple de progression par transformation.

C'est le cas du romantisme qui va servir, ici, à exemplifier la posture des oralistes, athlètes de la "société littéraire ouverte". Selon ces modernes, « l'art est une rénovation et non une stagnation, une imitation stérile des pratiques anciennes ou des auteurs célèbres » (Brou, Op., cit, p.21).

Le Romantisme est un mouvement littéraire qui s'est affirmée comme l'épine dorsale du renouvellement des formes poétiques en vigueur pendant le classicisme. Modèle d'équilibre et d'indépendance dans la création artistique, il sonne le glas de l'imitation des anciens comme une sorte de panacée pour la production poétique.

Courant esthétique, culturel et littéraire, le Romantisme vient en réaction contre les règles trop contraignantes imposées par le classicisme littéraire. Son mot d'ordre est la liberté de création fondée sur le principe de la recherche d'une harmonie entre la nature et l'âme de l'individu.

Ce mouvement proclame les réformes au niveau formel : c'est le refus des contraintes, telles que la règle des trois unités au théâtre, la libération du langage, le mélange des genres. Cette approche nouvelle est à l'origine de l'éclosion de la littérature africaine écrite et à la base de son apparition sur l'espace littéraire mondial avec, de nos jours, les janissaires d'une poésie de la rupture connus sous les vocables de poètes oralistes.

1.2. Le mouvement oraliste : une réponse à l'appel de la Négritude ?

Nous ferons un exposé sur la question de la poésie pré et post-négritude dont le *continuum* est le mouvement oraliste porteur d'une cure de jouvence, symbole d'un renouvellement poétique salvifique.

1.2.1. De la Négro-Renaissance à la Négritude

S'il nous semble important de poser le postulat suivant : la littérature négro-africaine est un classique africain ; alors il est aussi bon d'affirmer que la Négro-Renaissance, portée par l'Afrique de la diaspora, a tracé la voie de la Négritude qui, à son tour, s'est imposée comme le prélude au renouvellement des formes de la poésie ancienne. De ce fait, le mouvement oraliste nous paraît être une réponse à l'appel de la Négritude. Comment comprendre cela ?

Avec une abondante production littéraire à morphologie et à typologie variées, le mouvement de la renaissance de Harlem s'est imposé à tous comme la pierre angulaire du renouvellement des formes dans la création littéraire négro-africaine.

Partie d'une littérature écrite en langue locale (Peuhl, Wolof, Xhosa, Zoulou, Souto, etc.) enracinée donc dans l'oralité pour céder le pas à celle dite coloniale, destinée à en faire l'éloge, la littérature nègre a connu un tournant décisif avec la Négritude.

La Négritude, dans une "légitime défense", « prônait la reconquête, par soi de ses propres valeurs culturelles » (J.-P. Makouta-M'boukou, 1985, p.61). Pour y parvenir, elle s'exprime à travers la violence faite aux canons esthétiques occidentaux ; refuse l'assimilation, l'impérialisme inspiré par la théorie de la table rase, et prône, à travers une littérature de reconquête, la valorisation des valeurs ancestrales.

Pour mener à bien le combat de l'esthétique négritudienne au début du XXe siècle, trois revues en étaient les références : *Légitime défense* (1932), bien qu'ayant fait long feu, a servi de creuset de revendication aux étudiants nègres. *L'Étudiant noir*, journal de combat pour démythifier le blanc a publié *Pigment* (1937), *Cahier d'un retour au pays natal* (1939), *Chant d'ombre* (1945).

Au niveau poétique, la Négritude se démarque par une esthétique littéraire propre à l'identité nègre en transcrivant leur mode d'affaiblissement de la sélection lors du codage ou de la poétisation du référent. De fait, nous assistions à un bouleversement des normes occidentales en la matière pour le surgissement colossal de la pensée nègre générée par une ancestralité mise en exergue pour qu'elle rayonne. La Négritude est allée plus loin pour s'incruster dans l'univers des abus politiques afin de les dénoncer.

Les approches négritudiennes, selon Brou (Idem, p.54), « se dressent comme la référence en matière d'évolution des formes littéraires et offre une identité singulière à la littérature africaine moderne ». C'est un levain pour l'avenir et les écrivains de la post-négritude ne font pas autre chose que de s'inscrire totalement dans la continuation de ce combat esthétique et littéraire.

1.2.2. La génération oraliste : une continuation des combats esthético-littéraires du mouvement de Harlem et de la Négritude

A partir de 1960, avec les indépendances en Afrique, la génération post-négritudienne, caractérisée par des productions multiformes, "crie" l'inépuisable tradition orale comme son terreau de création ou sa source d'inspiration. C'est justement pour cette raison que nous l'appelons "la génération oraliste". Avec une souveraineté relative retrouvée, le mouvement oraliste

s'inscrit dans la continuation de la démocratisation des pratiques littéraires héritées de leurs prédécesseurs ci-devant précurseurs.

Ainsi les écrivains oralistes font montre de la maîtrise de leurs langues maternelle (culture d'origine) et seconde (langue occidentale). Nous assistons donc à une alternance linguistique et à un "dialogue des cultures", point nodal d'une esthétisation à porter au firmament de son rayonnement poétique.

Une réalité qui amène à affirmer que les oralistes manifestent la parole-écriture en s'appuyant sur le fond culturel de leurs terroirs. Une réalité qui fait dire à Y. Afankoé Bédjo (2009, p.10) que « les oralistes pratiquent une poésie complexe dans sa forme et dans son fond : texte au long cours développant des images analogiques complexes et très souvent symboliques, un langage profondément culturel, une écriture-parole ».

Quels sont les aspects de ce renouveau formel qui tire son opulence de la complexification langagière fortement bipolarisée ?

2. Aspects des innovations des formes poétiques chez des poètes oralistes ivoiriens : cas de B. Zadi Zaourou et d'Azo Vauguy

L'innovation par renouvellement des formes poétiques chez les oralistes est une étude des ruptures formelles d'avec l'existant poétique. Quels sont les éléments de cette évolution constante observables de nos jours et pourquoi le remplacement des valeurs aspectuelles existantes ? Quels sens donner à la notion d'innovation et quels en sont les formes connexes ?

2.1. La notion d'innovation en poésie et ses formes connexes

Dans cette section, nous partons d'abord d'une approche définitionnelle du renouvellement des formes classique et nouvelle, en insistant sur les influences et/ou les ruptures observables dans le nouvel encodage poétique des poètes

oralistes. Par la suite, nous verrons comment la quête de la littéarité en stylistique est avant tout un acte d'individuation dont les motivations peuvent s'inscrire dans une direction commune, dans un mouvement collectif.

L'innovation est un acte d'introduction de nouveautés, de changements importants dans un état de chose, une situation, dans un domaine quelconque. C'est donc une nouveauté produite pour la première fois ou apportée dans un usage.

Elle peut être substituée par les substantifs amélioration, changement, novation, progrès, réforme, renouvellement porteurs de l'idée d'évolution, de transformation et d'invention. Ici, les acteurs poètes changent, à l'image des troupes militaires, la position, la posture littéraire des prédécesseurs pour une nouvelle.

In fine toute innovation porte les marques d'une révolution vis-à-vis de ce qui est perçu comme archaïsme, conformisme, conservatisme, coutume, frilosité, immobilisme, routine ou traditionalisme. C'est une chose nouvelle que l'on apporte en opérant par reprise de l'hieratique. Prolongement de la forme ancienne qui perdurait jusque-là, cette notion fait référence également à l'accentuation ou au renforcement du déjà-vu.

Ainsi, l'innovation charrie trois niveaux d'acceptation : elle est une évolution par continuité ; un remplacement par modification radicale de la forme ancienne et une itération par confirmation ou par renforcement.

2.2. Innovation par renouvellement de forme : une évolution constante et un remplacement de valeurs poétiques existantes

Nous exposons à ce niveau deux principes de raison qui justifient toute volonté de renouvellement des formes chez les oralistes.

L'activité artistique porteuse d'esthétisation refuse la stagnation qui fait penser à la "société close" dont le symbole

imagé, selon K. R. Popper, est la montre. Elle est en constante évolution. Cette volonté est surtout nourrie par le refus de l'"effet mouton". Cette image fait référence au fait que tous les écrivains-poètes ne peuvent pas baigner dans un conformisme stylistique et poétique.

Les oralistes ont compris que si le conformisme rassure, il peut aussi aveugler, étouffer leur vision et les priver de leur authenticité. C'est pourquoi, conformément à leur approche évolutionniste ou à celle de la société ouverte chère à Popper, ils se sont imposés le renouvellement ou le remplacement de forme. Pour eux, l'art s'accommode d'innovation. Analysons ces deux principes de raisons.

2.2.1. Une évolution constante : l'art refuse la stagnation

Nous insistons, ici, sur les changements de paradigme en poétique pour une relecture des productions littéraires contemporaines. Tout ceci, en nous fondant sur une brève analyse diachronique de cette poésie africaine moderne, exemplifiée par deux œuvres poétiques ivoiriennes convoquées dans le corpus d'étude et leurs implications socio-poétiques.

Il s'agit du renouvellement des formes poétiques en apogée de nos jours qui apparaît chez ces "poètes en rébellion" afin de découvrir les tenants et les aboutissants de cette nouvelle réalité générée par la liberté de création poétique.

Nous objectivons d'expliquer d'abord la dévotion effective à une "révolution poétique" qui anime les poètes en question, pour ensuite insister sur leurs capacités à mobiliser les ressources de la riche tradition et littérature orales de chez eux, et enfin à démontrer leur affranchissement des modèles occidentaux pour promouvoir ceux de la littérature africaine traditionnelle, déterminés et guidés par le souci de l'esthétique de la création verbale.

2.2.2. Un renouvellement ou le remplacement de forme : l'art s'accommode d'innovation

Le remplacement fait penser à l'idée d'enrichissement de l'originalité par apport nouveau pour l'embellissent de l'art. C'est manifestement un acte de renforcement pour la solidification des acquis. Est de ce fait mis en avant, le caractère de bouleversement, de renversement, de progression par gradation des aspects en vigueur.

En conséquent, un tel acte met fin au préalable : la théorie de l'imitation aristotélicienne, le *mimèsis* qui impose un temps d'observation. C'est la fin de l'état de grâce d'une pratique pour voguer vers des bouleversements radicaux accoucheurs de surpuissance poétique. Le fond poétique (thèmes, contenus, signifiés) reste, pour nous, toujours en vigueur, même si par moment, il oscille vers de nouveaux phénomènes à la mode qu'il importe de poétiser pour en comprendre les aspects et les finalités.

Le remplacement de valeurs poétiques qui, par essence, réaffirme la phénoménalité de l'art est une accommodation sempiternelle à l'innovation. Il nous impose de laisser s'agglutiner les vocables forme, style et genre et d'établir par conséquent une équivalence entre le genre et le style. La forme correspond au genre ou au style. C'est donc le lieu d'accepter la posture de Hjemslev selon laquelle, il existe une forme de l'expression (le signifiant) face à une forme du contenu (le signifié).

La forme de l'expression qui nous préoccupe dans cette étude est le signifiant, c'est-à-dire la structure. La forme équivaut à la structure qui n'apparaît que grâce à un ensemble de constantes permettant l'actualisation d'une réalité mentale. Comment les structures sont-elles remodelées afin de bouleverser un ordre formel en vigueur ?

2.3. Dans l'univers de l'innovation par les reformes dans Fer de lance de B. Zadi Zaourou et Zakwato d'Azo Vauguy

L'enjeu ici est de montrer comment les productions africaines oralistes "falsifient", "brisent" les aspects formels du texte poétique acceptés par tous, en réformant la codification de la versification occidentale à travers des pratiques nouvelles porteuses d'une originalité textuelle.

Nous assistons de ce fait à un changement de paradigme en poésie et nous devons opter pour une relecture des productions littéraires contemporaines. N'ayant pas la prétention d'en montrer toutes les reformes, nous insisterons dans cette section sur deux techniques de ce mode opératoire en rupture avec l'authentique : le dialogisme et l'intertextualité.

2.3.1. Renouveau par dialogisme

S'agissant du renouvellement des formes par dialogisme, Frédéric Calas, dans *Leçon de stylistique* (2015, p.47), revient sur l'origine de cette approche. Elle est forgée par Bakhtine pour exprimer la réalité d'un texte qui entretient une relation avec d'autres textes coréférentiels. Selon lui, le dialogisme fait intervenir une multitude de voix afin d'établir un échange entre le texte encodé et divers textes qui lui sont antérieurs.

Le texte d'origine présente ainsi une polyphonie énonciative à partir d'un dédoublement de l'instance narrative ou poétique. Il s'agit d'introduire d'autres séquences textuelles, des traits d'autres genres ou un genre donné dans le texte d'origine.

La dimension dialogique dans un discours se note par l'identification, à son sein, de discours antérieurs qu'il véhicule pour consolider sa trame énonciative performative. Toute pratique extra et intralinguistique qui, pour reprendre Frédéric Calas (Op., cit, p.47), confère « toute la part du déjà dit qui fait que tous les discours sont de la sorte reliés à d'autres discours ».

En réalité, le dialogisme est approprié à l'étude de la démultiplication des voix dans un texte. Cette pratique nouvelle se manifeste à divers niveaux dont deux retiennent notre attention : le dialogisme polyphonique et le dialogisme fonctionnel et tonal

Le dialogisme polyphonique qui est une polyphonie énonciative fait intervenir des voix antérieures à côté de celles du locuteur, l'énonciateur premier. Dans son énonciation, les mots utilisés ont déjà été émis dans la société mais il les reprend pour briser un tabou : le règne du poète-dieu en pleine effusion de ses sentiments. Ce qui fait dire à Anne Herschberg Pierrot (1993, p.119) que « la théorie de la polyphonie permet de contester l'unicité du sujet d'énonciation ». Cette construction dialogico-phonique permet au locuteur de « construire son point de vue à partir d'opinions et points de vue exprimables en termes d'énonciateurs » (R. Vion, 2005, p.1).

Quant au **dialogisme fonctionnel et tonal**, il est l'impression d'ensemble que dégage un discours afin de percevoir son niveau d'influence sur le lecteur. L'émotivité du récepteur est perceptible à travers sept tonalités : élogieuse, satirique, lyrique, dithyrambique, panégyrique, idyllique et élégiaque.

Si un texte ne peut être marqué que par une tonalité dominante, en général certains en contiennent plusieurs dans une pléthore de registres de langue ou de fonction du langage afin de leur inculquer une surpuissance poétique qui les rend expressifs.

Quatre combinaisons des tonalités dans un texte sont à retenir : le type polyvalent (quatre tonalités entremêlées), type triadique (trois tonalités), type ambivalent (deux) et le type univoque (une tonalité).

Zakwato d'Azo Vauguy (2009) est une poésie à tonalité ambivalente. Elle est lyrico-tragique. La tonalité lyrique (épanchement des sentiments), parsème toute l'œuvre, tout comme le tragique l'édulcore à travers terreur, horreur, horrible,

pitié et désolation. Vauguy dénonce une situation dramatique : « tristesse, détresse, deuil » (p.25). Elle est génératrice du champ lexical de la douleur : désespoir, pleurs sanglots à cause du « braisier » et des « vautours » (p.26).

Fer de lance de B. Zaourou Zadi (2001) est aussi un poème de type ambivalent à tonalités lyrico-épique, avec une forte présence des fonctions du langage. Une réalité qui confère à ce poème-contes un statut de *didiga*. Et ce mot parsème le poème de sa puissance énonciatrice mythique.

C'est un genre narratif que les Bété appellent *didi* (manger) *ga* (ordure). Il s'apparente à un conte initiatique de niveau anagogique qui n'a qu'un seul personnage, Djergbeugbeu, l'initié des initiés. Le *didiga*, c'est l'art de l'impensable dont le héros est un être « toujours commis aux causes impossibles » (p.138). Celui qui doit surprendre tout chez l'autre dont l'ambition est de « trahir et do-mi-ner » (p.99).

Il existe aussi un **dialogisme structurel** qui est un brassage de niveau de langue et de codes linguistiques. Il s'agit d'une certaine pratique d'écriture, d'un style d'écriture, d'une singularité typographique qui confère au texte une dimension dialogique.

Cette écriture iconoclaste ou en rébellion vise à magnifier la forme du texte poétique et à accentuer l'acte de signifier. J.-L. Joubert (1988, p.80) donne la description et l'intention du dialogisme structurel en ces termes : « Jeux de typographie, calligrammes, poésie de l'orthographe (...) pour mettre en évidence la matière même de la poésie, la forme sensible, visible des mots ». En voici une exemplification dans *Fer de Lance*, (Livre I, p.25) :

« Je ne sais heures plus merveilleuses
A s'abreuver de la seule vérité véritablement digne d'être
Vécue :
QUE LE SOLEIL EST EN MARCHE
INEXORABLEMENT

ET MORTEL AU ROSSOLIS SES RAYONS NOIRS Didiga !

D'autres écritures fantaisistes porteuses de sens peuvent être énumérées, mais le cadre d'un article ne s'y prête pas, et cet exemple suffit pour en donner l'échantillon afin de nous tourner vers le renouvellement des formes stylistique et poétique par l'intertextualité.

2.3.2. Renouvellement par l'intertextualité

En partant de la notion de dialogisme de Frédéric Calas, Julia Kristeva, dans sa *Révolution du langage poétique* (1974) propose, l'intertextualité qui conviendrait mieux dans le cadre précis de la relation entre les différents textes. Elle pense à l'existence de plusieurs traits génétiques dans un même texte ou au phénomène de réécriture qui reprend jusqu'à l'identique un texte, une portion ou la totalité d'une œuvre par le même auteur ou par un autre.

Les éléments en question sont pour Roland Barthes (1975, p.496) « des morceaux de codes, des formules, des modèles rythmiques, des fragments de langages sociaux, etc. ». Le texte cible devient un intertexte dans lequel prospèrent différentes séquences textuelles, à différents niveaux. Ainsi formules anonymes, citations, proverbes et autres en assurent l'expressivité.

La pratique intertextuelle se manifeste à travers l'autotextualité et l'intergénéricité. **L'autotextualité** est une réécriture par l'auteur de sa propre séquence textuelle. Le texte se réfère à lui-même afin d'insister sur le fait précis en question. Une telle autoréférence prend en compte le titre de l'œuvre, le sous-titre et certains passages du texte réécrits dans le but d'être améliorés.

Chez Vauguy, le titre *Zakwato* et le sous-titre « *Pour que ma terre ne dorme plus jamais* » constituent « un chant d'appel/réponse » dans la perspective du rythme immédiat de

Jean Cauvin (1980). Cette réécriture séquentielle de l'« appel/réponse » inonde le texte, le parsème totalement pour créer un fort effet de poéticité, de littéarité qui impressionne avant de s'imposer comme une réalité factuelle à mémoriser par l'interlocuteur ci-devant lecteur.

Ainsi pendant que « *Zakwato* », la réponse, présente une très forte occurrence, l'appel, « *Pour que ma terre ne dorme plus jamais* » est faiblement réitéré et certains mots varient constamment pour subir une amélioration conformément à la visée idéologique de Vauguy. En fonctionnant de la sorte, l'auteur dévoile au lecteur son objectif principal qui est de sauver sa terre du désastre et souhaite que son peuple l'accepte comme étant le porteur de l'espoir.

A travers la technique de réécriture de certaines séquences, l'oraliste Vauguy dévoile l'espérance du héros : réparer son tort (défaut de vigilance) qui a causé le désastre de son peuple. Il commet un "crime", te Pandore que la curiosité a poussé à ouvrir la boîte mystérieuse, alors que les dieux le lui ont interdit.

Le renouvellement par l'intertextualité fonctionne aussi dans *Fer de lance* de Zadi (2002) et dans *Zakwato* de Vauguy (2009) grâce à **l'intergénéricité** qui « rappelle la relation insidieuse établit par la présence de certains genres dans leur texte » (Brou, Idib, p.169).

Les genres comme le mythe, le conte et le proverbe sont insérés dans les textes poétiques des auteurs ci-dessus cités pour les rendre rayonnant et dynamiques. Avec ce mode d'énonciation, leurs productions poétiques sont frappées d'hybridité dans la mesure où leurs formes sont renouvelées à travers une technique d'imbrication, de *n'zassarisation*, de mélange de genres qui, ici, sont dits mineurs à cause de leur rôle de faire-valoir, d'auxiliaires factitifs, c'est-à-dire de genres portés par un autre genre qui est en position de puissance littéraire.

Ces genres aident le genre principal à déployer leur trame donc à se réaliser. Dans cette perspective, *Zakwato* est un poème-mythe. Récit des exploits d'un être fabuleux des commencements, la trame qui en constitue la charpente poétique est celle d'un mythe. Ce genre s'y incruste pour expliquer des phénomènes naturels et humains tels que manifestés dans les temps primordiaux.

Par ce fait, *Zakwato* est un mythe cosmogonique bété qui retrace la régénération d'un peuple éprouvé par les affres de la guerre. Commis à la tâche de sentinelle, le héros, seul survivant, a été emporté dans un sommeil si profond de sorte qu'à son réveil l'ennemi avait déjà ravagé toute sa communauté.

Tantôt écrit en minuscule avec la majuscule initiale (*Zakwato*), tantôt intégralement écrit en majuscule (**ZAKWATO**) le héros légendaire acquiert un caractère mythique renforcé par la durée indéterminée des événements que confirme la narration à l'imparfait.

Durant des gerbes et des milliers de gerbes de

Soleil, *Zakwato*, porté en embuscade, dormait. Un sommeil cauchemardesque, un sommeil

Traite l'avait complètement extrait du cours

Normal de la vie (...) la cité

Des hommes de bien a été réduite en poussière (pp.25-26).

Nous sommes face à un renouvellement de la codification poétique, à son mode d'énonciation en insérant en son sein un type de discours qui ne lui est pas coréférentiel : des péripéties (domaine de la narration) sont associées à la poésie pour lui inférer un caractère abstrait porteur de la mission messianique du héros, celle de sauver son peuple du naufrage collectif.

Sur un autre registre de type de discours, *Zakwato* s'impose comme un conte. C'est un modèle de poème-conte. Le

poème s'aurole de récit d'aventure merveilleuse qui se termine par une moralité explicite ou non. Les indices propres à un avant-conte apparaissent avec la formule stéréotypée, « Ce jour-là », qui débute certaine strophe telle que celle-ci :

Ce jour-là, il pleuvait,
Pleuvait ? Il pleuvait comme cela n'avait jamais
Été il y a des milliers de gerbes de soleil
Le ciel ayant longtemps humé tous les péchés de la terre
pleurait
Le ciel pleurait (p.19).

Le discours parémique n'est pas en reste. Sa floraison dans les poésies des oralistes leur confère une force de suggestion colossale. Vauguy s'en donne à cœur joie en les convoquant souventes fois pour mieux accentuer la dimension symbolique de son message mythique. C'est la fête de la double dénotation, de la pensée imageante pour dire plus qu'on ne dit à travers des proverbes. Comme exemplifications nous avons :

Gnènègbè l'ancêtre
Des ancêtres a dit : « le courage engendre la
Bravoure et définit le destin du héros », (p.32).

L'étoile de la liberté n'est pas œuvre de bâton magique,
(p.30).

La trilogie poétique de B. Zadi Zaourou est un intertexte des productions poétiques contemporaines de nombreux oralistes préoccupés par le retour aux sources. Il a été lui aussi marqué par des traditionalistes et des auteurs Négritudiens dont les séquences poétiques sont évoquées dans *Fer de lance*. Nous avons « Gbazza Madou Dibéro » qu'il sublime et magnifie chaque fois dans ses productions :

Dowré
Saluons en cheminant le grand diseur de symboles

Gbazza Madou Dibero

« le maître de la fine et douce parole jaillie de la bouche », (Livre 1, p.22).

A côté de ce poète traditionnaliste qui est son maître, nous citons Tierno Bokar et son initié Amadou Hampaté Bâ (p.37) ; Waï de Yacolo (p.37) qui sont suffisamment cités.

Fer de lance a particulièrement inspiré des poètes oralistes tels que Pacéré Titinga Frédéric (1990), Lord Afankóé (2013) et Azo Vauguy (2009). Ils le citent à tout bout de champ pour le glorifier.

« Allons à Yocoli où le tourbillon nous salua à la messe
J'ai vu Bottey Moum'Koussa passer par ce chemin »
Lord Afankóé, (2013, p.12).

Les termes Zadien tels que « Dowré » et « Bissa » inondent par moment la poésie laudatrice de Lord Afankóé.

Avec Pacéré Titinga Frédéric (1990), nous avons des instances de reprises des termes de Zadi que sont « entrailles de la terre », « les lances », de sorte à occasionner une collusion avec lui.

Chez Azo Vauguy, l'influence de Zadi est hyper forte au point où sa poésie se veut une réécriture de celle son maître (Brou, *ibid*, p.164). C'est pourquoi, les allusions aux séquences poétiques « Gbazza Madou Dibero », ses paroles « qui coulent des entrailles » et l'imitation de la technique d'écriture dans *Zakwato* sont celles de Zadi, le maître pourvoyeur de dents à ceux qui en manquent.

Conclusion

Cette production est une analyse diachronique de la poésie dans son ensemble, depuis ses pères fondateurs jusqu'à

nos jours, et particulièrement chez les poètes *nègro-africanicus*. Avant d'arriver à son point focal qui est l'étude du renouvellement de formes poétiques chez les oralistes ivoiriens, elle s'est attelée à montrer qu'au niveau formel, la poésie écrite était enfermée dans des principes poétiques et stylistiques hiératiques en apogée.

Cependant avec le Romantisme comme fer de lance, nous assistions à une rupture d'avec le classique qui l'a précipitée vers sa démocratisation. Sur cette lancée, la Nègro-Renaissance et la Négritude ont fait le lit du réveil des consciences nègres. Et, le mouvement oraliste nous paraît être une réponse à leurs appels convergeant pour l'indexation et la revalorisation de la singularité de leur champ stylistico-poétique.

La génération oraliste qui nous intéresse, ici, est de ce fait une continuation des combats esthétique-littéraires du mouvement de Harlem et de la Négritude. C'est pourquoi, nous nous préoccupons dans cette analyse des aspects des innovations des formes poétiques chez des poètes oralistes ivoiriens à travers le dialogisme et l'intertextualité, avec pour point d'ancrage poétique *Fer de lance* de B. Zadi Zaourou et *Zakwato* d'Azo Vauguy.

Pour expliciter les valeurs aspectuelles de cette poétique renouvelée, la notion d'innovation en poésie est définie et ses formes connexes sont identifiées pour mieux les canaliser dans la perspective d'en saisir les tenants et les aboutissants.

A l'interrogation pourquoi des innovations et des renouvellements-bouleversements des formes poétiques anciennes ; nous avons fait comprendre que l'art nécessite une évolution constante car il est par essence le refus de la stagnation (vase clos) pour s'accommoder d'innovation (société ouverte).

Pour entrer de plain-pied dans l'univers des innovations par les réformes, nous avons choisi les "portes-poétiques" du maître (Zadi) et de son élève (Vauguy). Compositions beaucoup plus complexes et fortement imprégnées de la culture

traditionnelle, ces œuvres d'oralistes ivoiriens nous permettent de mettre en exergue la typologie des innovations poético-morphologiques.

Deux aspects fondamentaux sont analysés : d'un côté, le renouvellement par dialogisme avec ses pendentifs dialogisme polyphonique et dialogisme fonctionnel et tonal ; et le renouvellement par l'intertextualité, de l'autre, avec pour point de focalisation interne l'autotextualité et l'intergénéricité. Nous aurions pu parler du renouvellement par rencontres intermédiaire et interartiale, mais nous en avons fait l'économie, à dessein.

En nous fondant sur une technique de recherche stylistico-poétique, ces traits unificateurs de tous ces poètes qui empruntent les voies de contournement des "sentiers battus" occidentaux pour dire hautement la singularité stylistique nègre et revendiquer les héritages de l'oralité ont été passés en revue et exemplifiés afin de mettre en lumière cette poésie nègre moderne qui, en tous les cas, constituent une composition beaucoup plus complexe et fortement imprégnée de la culture traditionnelle.

Bibliographie

A/ Corpus

VAUGUY Azo, 2009, *Zakwato, Pour que ma terre ne dorme plus jamais*, Abidjan, Vallesse.

ZADI Zaourou Bottey, 2001, *Fer de lance*, Abidjan, NEI-CEDA.

B/ Autres ouvrages de référence

AL-GHAMDI Abdullah, 19, Histoire de la littérature française à travers les siècles, (en ligne) disponible sur www.google.fr, p.15.

BEDJO Afankoé Yannick Olivier, 2009, « Relations analogiques et fonction initiatique chez les poètes oralistes : l'exemple *D'éclairs et de foudres* de Jean-Marie Adiaffi, *Césarienne* de Zadi Zaourou et *Sagleo, ou le poème du tam-tam* de Frédéric Pacéré Titinga », thèse de Doctorat unique, Université de Cocody, Abidjan, UFR LLC, Lettres Modernes, sous la Direction de Zadi Zaourou, p.10.

BROU Bangah Marcel, (2025), Le renouvellement des formes stylistiques et poétique dans la poésie africaine d'expression française : Les exemples de, *Fer de lance* de Bernard ZADI Zaourou Bottey, *Les entrailles de la terre* de Pacéré Titinga, *Zakwato*, Azo VAUGUY et Reflet dans l'œil du cyclone de Lord Afankoé, Thèse unique de doctorat, Université Félix Houphouët-Boigny, pp.16,21,54,164,169 et 174.

BARTHES Roland, 1975, « Théorie du texte », *Encyclopaedia Universalis*, pp.496.

CALAS Frédéric, 2015, *Leçon de stylistique*. Paris, Armand Colin 3^e Edition.

JOUBERT Jean-Louis, (1988), *La poésie*, Paris, Cursus, Armand Colin.

VION Robert, 2005, « Modalisation, Dialogisme et Polyphonie », Université de Provence/umr 6057, Parole et Langage, Robert. Vion@wanadoo.fr, 14 novembre 2005, p.1.

KRISTEVA Julias (1974), *La Révolution du langage poétique*, Paris, Edition

La Geste de Bréké de Macaire Etty, une contribution à la lutte contre l'impérialisme ?

Chantale KY

Université Yembila Abdoulaye TOGUYENI, Burkina Faso

Résumé

L'épopée, genre de la littérature orale, est un texte laudatif qui met en exergue les exploits d'un peuple ou d'une personnalité ayant posé des actes extraordinaires à un moment donné de sa vie. Tout comme la légende, les textes épiques évoquent des personnages réels qui ont marqué leur société, généralement à travers des combats nobles qu'ils ont menés pour la survie des leurs. Et, par devoir de mémoire, les membres de cette société décident de les honorer en produisant des textes oraux qu'ils transmettent de génération en génération. La Geste de Bréké de Macaire Etty s'inscrit dans ce genre littéraire. Elle montre la résistance farouche d'un peuple contre une tentative d'expropriation d'un objet culturel. Mais au-delà de ce message apparent, le message véhiculé par cette œuvre semble s'inscrire dans le combat mené par plusieurs pays africains contre l'impérialisme. Alors, posons-nous les questions de savoir en quoi La Geste de Bréké s'inscrit-elle dans cette lutte des temps modernes? Quelles sont les techniques utilisées par l'auteur pour adapter ce genre littéraire aux réalités actuelles ? Cet article vise à montrer l'apport de ce texte épique pour les changements de mentalités. Il met en exergue les techniques narratives utilisées par l'auteur pour évoquer un sujet d'actualité, tout en convoquant la théorie du conflit de Georg Simmel pour révéler les causes et les effets des conflits qui engagent les personnages héroïques de ce récit épique.

Mots-clés : *épopée, conflit, impérialisme, culture, Afrique.*

Abstract

The epic, a genre of oral literature, is a laudatory text that highlights the achievements of a people or a personality who performed extraordinary acts at a given moment in their lives. Like legends, epics recall real characters who left their mark on their societies, generally through noble struggles for the survival of their people. And, as a duty of remembrance, the members of that society decide to honor them by producing oral texts to be passed down from generation to generation. La Geste de Bréké by Macaire Etty is part of

this literary genre. It shows the fierce resistance of a people against an attempted expropriation of a cultural object. But beyond this obvious message, the message conveyed by this piece of writing seems to be part of the struggle fought by many African countries against imperialism. So, I wonder how La Geste de Bréké fits into this modern struggle. What literary techniques does the author use to adapt this literary genre to present-day realities? This article aims to show the contribution of this epic to mindset change. It highlights the narrative techniques used by the author to refer to a current issue, while drawing on Georg Simmel's theory of conflict to reveal the causes and effects of the conflicts that involve the heroic characters in this epic tale.

Keywords : *epic, conflict, imperialism, culture, Africa.*

Introduction

Nul n'est besoin de rappeler l'importance de la culture dans la vie d'un peuple. Par la culture, l'homme affirme son identité, sa personnalité, son authenticité. Un peuple sans culture est voué à la perdition et à l'anéantissement. Renier sa culture, c'est se détruire soi-même et tuer son âme. L'on comprend alors pourquoi, pour affirmer leur suprématie au monde, les colons, au-delà des armes et de tous les moyens utilisés pour soumettre les peuples noirs, ont recouru à des stratégies visant à les amener à renier leur culture et à adopter la leur. Pire, cette campagne de dénigrement de l'âme noire s'est poursuivie avec l'achat ou l'expropriation de plusieurs objets culturels africains. Aujourd'hui, plusieurs pays africains, conscients de la nécessité d'exprimer leur existence au monde, cherchent à réparer ce tort à eux causé, tout en essayant de sauver ce qui peut l'être. En effet, de plus en plus, l'on assiste à une montée en puissance de la gallophobie, ce sentiment anti-français se traduisant par un rejet de la politique française vis-à-vis des anciennes colonies, par le refus de leur implication dans la gestion des affaires courantes des pays qui aspirent à une totale indépendance et par la diffusion de discours anti-français. Sur le plan littéraire, la lutte contre l'impérialisme culturel est évoquée par plusieurs écrivains. C'est le cas de Macaire ETTY, avec *La Geste de Bréké*,

un récit épique publié en 2016 aux Éditions IRDA. Cette œuvre, qui met en jeu le combat farouche des habitants de Bréké contre ceux de Niké, à cause d'un objet culturel, peut servir de leçon à une jeunesse africaine en quête de repères. Mais de quelle manière ? En quoi *La Geste de Bréké* s'inscrit-elle dans la lutte actuelle contre l'impérialisme ? Quel peut être l'apport d'un tel récit pour l'édification d'une Afrique meilleure ? Comment cette œuvre peut-elle orienter les jeunes d'aujourd'hui ? Cette étude, qui convoque la théorie du conflit de Georg Simmel, vise à établir le lien entre les faits évoqués dans *La Geste de Bréké* et le combat mené par certains peuples africains de nos jours. De façon spécifique, elle cherche à montrer en quoi la lutte des personnages de ce récit épique est semblable à celle contre l'impérialisme, et comment le parcours de ces êtres de papiers peut servir de modèle pour une jeunesse africaine en quête de repères. Pour atteindre ces objectifs, nous partons des postulats selon lesquels :

- Le combat mené par les personnages épiques de la Geste de Bréké est à l'image de la lutte contre l'impérialisme ;
- Les récits épiques en général, et celui de *La Geste de Bréké* en particulier, peuvent servir de boussoles pour construire un avenir meilleur ;
- Le parcours des figures épiques de *La Geste de Bréké* peut inspirer les jeunes d'aujourd'hui.

La démarche méthodologique consiste dans un premier temps à établir les liens qui existent entre les faits épiques et les réalités vécues par l'Afrique contemporaine et par la suite, montrer comment les valeurs enseignées par ce récit épique peuvent constituer une source d'inspiration pour la jeune génération. Alors, qu'est-ce qui, dans *la Geste de Bréké*, renvoie-t-il au combat contre l'impérialisme ?

1. Bréké et Niké, deux villages frères, deux réalités différentes

Bréké et Niké sont tous des villages de la grande tribu Kpan, un vaste territoire constitué d'une cinquantaine de villages. Ces deux villages sont séparés l'un de l'autre par une dizaine de villages. Mais Bréké est un village qui se caractérise par sa pauvreté, son indigence et son retard. Cette pauvreté se ressent sur les plans économique, environnemental, infrastructurel et matériel. Bréké, c'est l'image d'un pays sahélien, un de ces pays africains dépourvu de la clémence climatique et de tout ce qui peut procurer le bon vivre à un peuple.

À l'opposé de Bréké, Niké se positionne comme un village prodige, un village dont la nature a gratifié de bien de merveilles. Tel que décrit par le narrateur, Niké

Est un vaste village au sous-sol souriant
Où trouver une morceau d'or était un jeu de môme.
Grâce à sa richesse,
Niké avait érigé sur ses terres des demeures exemplaires.
À Niké,
Se dressent dure des constructions à l'architecture rare
(M. ETTY, 2016, p. 41).

En un mot, Niké rime avec la prospérité, la croissance, l'évolution, le bon vivre. Sur le plan culturel, Bréké possède un nombre important d'instruments de musiques, dont un tam-tam séculaire, tutélaire et consacré, un objet sacré fabriqué depuis des temps immémoriaux, un objet qui a la valeur d'un drapeau républicain et la teneur d'un hymne national (M. ETTY, 2016, p. 18). Objet mythique, mystique et liturgique, le tam-tam de Bréké sème la joie dans les cœurs des Bréképwênin à travers le son unificateur

et inspirant qu'il émet. C'est un tam-tam qui déclame, qui psalmodie, qui chante, qui danse et qui fait danser.

Bréké était un village inoffensif,
Qui prenait plaisir à entretenir ses richesses culturelles
Bréké était une terre
De danse,
De transe,
De cadence

[...] Bréké aimait son tam-tam plus que tout l'or du monde (M. ETTY, 2016, p. 57).

Bréké, c'est aussi le lieu où se créent et s'inventent de beaux épithalames, où s'exercent des jeux poétiques. En somme, Bréké est un village culturel, un village qui jure par la culture, se recrée par la culture, qui doit sa joie de vivre à la culture, qui se distingue par la fibre patriotique née de l'élan culturel qui le caractérise. Bréké, c'est ce Tanga nord tel que décrit dans *Ville cruelle* (E. Boto, 1971), cette résidence des Noirs caractérisée par la vétusté de ses infrastructures mais qui, contrairement à Tanga sud, est joyeuse, dansante, animée. Comme le dit si bien le préfacier, Bréké, c'est « [...] le village où l'arme de l'art veut mettre en larme l'art des armes [...] » (M. ETTY, 2016, p. 9).

Tout comme Bréké, Niké possède également un tam-tam, mais celui-ci est dépourvu de toute sacralité, car il s'est mué en un instrument ordinaire, ayant perdu tout son pouvoir vibratoire et sa puissance invocatoire. C'est un village aculturé et désanimé.

Niké avait de l'argent mais était pauvre

Niké avait de l'or mais était incapable de briller (M. ETTY, 2016, p. 76).

Sur le plan social et relationnel, Bréké loge des âmes joyeuses et des Hommes de paix. Niké, par contre, abrite des

âmes tristes, des hommes et des femmes vides de sourire, de poésie, d'humanité, d'émotion (M. ETTY, 2016, p. 42).

Lobou possédait l'or mais l'or est souvent malédiction.

[...]

Niké, le village de Lobou, n'avait ni beauté ni sagesse.

La paix frustrée, toutes ailes déployées, s'en était envolée.

[...]

Des morts rythmaient la vie de ce village.

Le sang giclait et profanait les terres.

Niké devint un village triste. (M. ETTY, p. 55).

En somme, Niké est une cité sans repères, sans paix, sans noblesse.

Sur le plan politique, Bréké, tout comme Niké, sont régis par une chefferie traditionnelle, composée d'un chef et ses notables. Le chef de Bréké se nomme Nanah Ritchê, et celui de Niké, Nanah Lobou. Au-delà de ces différences, quelles relations entretiennent ces deux villages frères ?

1.1. Les relations Bréké-Niké, un modèle de la Françafrique

La Françafrique désigne l'ensemble des relations politiques, économiques et diplomatiques entre la France et ses anciennes colonies africaines. Ce terme, forgé dans les années 1950-1960, a progressivement pris une connotation négative pour désigner un système opaque qualifié de néocoloniale. Aujourd'hui, l'expression Françafrique fait référence à toutes les actions de domination de la France sur ses anciennes colonies, à l'expropriation des ressources naturelles et aux complots contre les régimes politiques de ces pays africains, anciennement colonies françaises. En quoi les relations entre Bréké et Niké s'apparent-elles à celles de la Françafrique?

1.1.1. Niké ou la France des temps modernes

Contrairement aux premiers colons qui ont recouru à la force et à l'intimidation pour conquérir les territoires africains, les adeptes du néo colonialisme, pour atteindre leurs objectifs, adoptent des méthodes plus douces, se positionnant comme des amis des anciennes colonies. Arguant des arguments de sauveurs et de protecteurs, ils tentent ainsi de maintenir leur influence sur ceux qu'ils considèrent toujours comme leurs sujets. Or, derrière cette main tendue, se cachent des desseins voilés. Plusieurs faits et gestes provenant des dirigeants de Niké permettent de rapprocher ce village ou que disons-nous, cette métropole de la tribu Kpan, de la France. En effet, malgré les richesses dont il dispose, Niké entreprend des démarches pour se rapprocher de Bréké, en vue de conquérir ce qu'il y a de plus cher pour ce peuple : son tam-tam sacré. Pour atteindre son objectif, les acteurs recourent à diverses techniques argumentatives, notamment la triade logos, ethos et pathos, qui constituent les éléments fondamentaux de l'argumentation tels que définis par Aristote.

1.1.1.1. L'argumentation par le logos

En rhétorique, le logos consiste à recourir à des arguments et / ou à des preuves pour convaincre son auditoire. Ainsi, pour justifier son envie de déposséder Bréké de son objet tutélaire, le chef de Niké avance la raison suivante : « Je ne souhaite rien d'autre que de voir Nanah Ritchê m'aider à sortir mon peuple de sa misère morale » (M. ETTY, 2016, p. 63). Pour mettre à exécution son plan, il envoya un émissaire auprès de son homologue de Bréké. Cet envoyé, dénommé Toutré¹, ne manqua pas d'arguments pour convaincre les dirigeants de Bréké. La première raison avancée est la nécessité pour Niké de posséder le tam-tam sacré de Bréké, car le sien n'est plus à la hauteur de ses attentes. Toutré exprime cet impératif dans les vers suivants:

¹ Toutré signifierait insolence, arrogance.

Oh, valeureux Nanah de Bréké!
Ton homologue, ... serait heureux
Que tu lui cèdes le tam-tam sacré de Bréké.
Le nôtre n'est plus à la hauteur de ses attentes.
Niké grandit et prospère.
Il a besoin d'élever tout ce qui entre dans le cadre de sa culture
À la hauteur de sa réputation (M. ETTY, 2016, p. 29).

Face au refus du chef de Bréké d'accéder à une telle requête, Toutré revient à la charge en relevant l'absurdité d'acquérir gratuitement un tel trésor.

[...] vu le prix que Nanah Lobou accorde à ce tam-tam, le vôtre,

Il est entièrement disposé à y mettre le prix pour l'acquérir.

Il souhaite que ton village accepte de le lui vendre (M. ETTY, 2016, pp. 31-32).

Et plus loin, il renchérit :

Un tam-tam aussi célèbre et précieux comme celui de ce village

Ne peut être donné gratuitement (M. ETTY, op.cit.).

Ces arguments, loin de convaincre la tête pensante de Bréké, la révoltèrent et la poussèrent à exprimer son refus catégorique face à une démarche qu'elle qualifie d'absurde : *BRÉKÉ NE VEUT NI CÉDER, NI VENDRE SON TAM-TAM TUTÉLAIRE* (M. ETTY, 2016, p. 32).

1.1.1.2. Le recourt à l'éthos pour impressionner son auditoire

L'éthos, c'est l'image que l'auditoire se fait du locuteur. C'est l'ensemble de toutes les preuves révélatrices de la crédibilité de l'orateur. L'éthos peut se dégager de la prise de parole (l'éthos

discursif), à travers le recours à certains procédés langagiers, de nature à assurer une certaine autorité à l'orateur : le niveau de langage, le ton, le niveau de culture. Il peut aussi s'élaborer sur la base de la représentation collective ou du stéréotype qui circule sur la personne, avant sa prise de parole (éthos préalable ou prédiscursif). Selon Amossy (2016 : 94), l'éthos prédiscursif dérive d'une connaissance préalable de la personne de l'orateur. Cette image se conçoit sur la base du rôle que celui-ci remplit dans l'espace social : ses fonctions institutionnelles, son statut et son pouvoir.

L'éthos prédiscursif se perçoit des personnages de Toutré et de Nanah Lobou. De Toutré, que dire ? La description de l'émissaire de Niké (M. ETTY, 2016, pp. 25-27) laisse entrevoir un homme râblé et trapu comme un fétiche, courtaud tel un nain des terres lointaines des pygmées. C'est un homme répugnant, au regard fuyant, ayant une attitude continuellement boudeuse. Impitoyable maître-chasseur, il est connu et craint des animaux, à tel point qu'à son passage,

Les oiseaux retenaient leurs piailleries, des singes se réfugiaient dans les feuillages. Le chasseur surpris un phacochère qui poussa un cri de frayeur en s'enfonçant dans les lianes ; Pendant qu'un pangolin exécuta une course folle et bruyante au milieu d'une touffe de fougères (M. ETTY, 2016, p. 26).

Outre cette qualité de maître-chasseur et l'effet qu'il faisait sur les animaux, Toutré, est décrit également comme un homme craint des hommes. Ainsi, lorsqu'il foula le sol de Bréké, « des femmes suspendirent leurs travaux. Des enfants qui prenaient leur douche matinale écarquillèrent les yeux en le voyant passer. Des paysans aiguisant leurs machettes pour regagner les champs retinrent leur geste » (M. ETTY, 2016, p. 27).

Cette crainte du personnage, le narrateur la justifie par la mauvaise réputation dont il a toujours fait montre :

Par le passé, à d'autres occasions, l'homme s'était montré comme un malotru.

Cet homoncule était un célèbre béotien.

Il savait être désagréable et prenaient plaisir à offenser ses interlocuteurs.

Doté d'une force soundjatiennne, personne n'osait l'affronter physiquement. (M. ETTY, 2016, p. 28).

Pour tout dire, Toutré est le prototype même de l'homme blanc, qui a toujours impressionné et continue d'être perçu comme un mythe pour les Africains. Aujourd'hui encore, la présence d'un Blanc dans certaines localités de l'Afrique suscite l'étonnement, la curiosité, mais aussi la crainte. Et, tout comme l'homme blanc, Toutré inoculait la peur (M. ETTY, 2016, p. 77) et était fier de l'effet qu'il exerçait sur les Kpans de façon générale, particulièrement sur les Bréképwênin.

Le portrait de Lobou et des membres de la délégation l'ayant accompagné à Bréké permet d'avoir une idée sur la nature de ces personnages. Selon les dires du narrateur, cette délégation était constituée de tribuns aguerris à l'art de la persuasion et d'Anciens experts en manipulation des faits historiques, portant des vêtements nobles (M. ETTY, 2016, p. 58). Lobou, quant à lui,

[...] portait un Kita de grande valeur

Qui attira tout de suite le regard des connaisseurs.

Il l'avait commandé du Ghana, pays frontalier

Où les tisserands inspirés réussissaient des textures extraordinaires (M. ETTY, 2016, p. 62).

Et le narrateur de préciser, toujours à la même page, que le Nanah de Niké voulait impressionner tout le monde et convaincre ses hôtes de sa grande richesse. Comme

conséquence, « Sur leur passage, des hommes prirent peur et des femmes pleurèrent. Ils pressentaient le surgissement imminent d'un drame » (M. ETTY, 2016, p. 59).

L'éthos discursif, quant à lui, se perçoit à travers un recours à des expressions et mots mélioratifs par Toutré pour convaincre le chef de Bréké et ses sujets. Le tableau ci-dessus synthétise cette technique argumentative utilisée pour valoriser Nanah Lobou ainsi que son village.

Tableau 1

Personnages	Expressions	Pages
Nanah Lobou	Le vénéré Lobou	28
	Le respecté Nanah (p. 33).	28
	Le très vénéré Lobou	29
	Très respecté Lobou	33
	Le vénérable Nanah de Ritchê	33
Niké	Vaste et faste village de Niké	28
	Niké grandit et prospère	29

1.1.1.3. Le pathos pour toucher la sensibilité de la partie adverse

Le pathos consiste, dans la prise de parole, à susciter des émotions chez l'auditoire. Dans *La Geste de Bréké*, cette technique discursive se ressent à travers:

1.1.1.3.1. La mise en exergue des liens séculaires entre les deux peuples

De retour à Niké après le refus de Nanah Ritchê de vendre ou de céder le tam-tam sacré de son village, Toutré alla rendre compte à Lobou. Entre étonnement et révolte, le chef de Niké ne se priva pas de relever les liens séculaires qui ont toujours existé entre les deux peuples. Pour lui, Ritchê en refusant de lui rendre ce service

Manifestait son désir de ne plus être son frère.

Et pourtant comme Niké,

Bréké était un village Kapan. Ils avaient le même aïeul
Selon les généalogistes et les historiens (M. ETTY, 2016,
p. 51).

Tout comme les impérialistes d'aujourd'hui qui justifient leur présence en Afrique par leur mission civilisatrice et par des actions de développement qu'ils disent mener au profit des peuples africains, Lobou revient sur le fait que, de par le passé, son peuple a combattu pour ce village frère, pour la justice et pour l'honneur de sa tribu, sans rien réclamer en retour. En effet, il aurait répondu présent à l'appel de Bréké, lorsque les Dandrés, une tribu voisine des Kpans décida un jour d'annexer ce village. Tout en mettant en exergue son engagement personnel, celui des soldats dont il avait la charge et de tous les villages kpans qui ont participé à ce combat, Lobou releva le fait que Niké a perdu plusieurs de ses hommes, exactement de la même manière dont la France brandit aujourd'hui le fait d'avoir perdu plusieurs de ses vaillants soldats dans la lutte contre le terrorisme qui sévit dans les pays de l'Afrique subsaharienne.

1.1.1.3.2. L'expression de la pitié

L'usage du pathos dans *La Geste de Bréké* a également consisté, pour les habitants de Niké, à mettre en exergue la situation précaire de Bréké, espérant ainsi avoir gain de cause auprès de ses habitants. Ainsi, face au refus de la chefferie de Bréké de céder son tam-tam sacré, Toutré reformula la demande en y intégrant l'intention de l'acheter. Mais, la réponse de Ritchê ne changea pas. Alors, l'envoyé de Niké revient à la charge en ces termes :

Lobou le vénérable Nanah de Niké est prêt à mettre,
pour l'acquérir, le prix le plus fort.

Le village de Bréké, au vu de son retard, dans le domaine
des infrastructures,

N'a aucune raison de cracher sur une telle opportunité.

Bonne est l'occasion pour vous tous ici de manger au banquet des riches.

Dieu seul sait combien vous avez besoin d'argent

Pour vous bâtir des maisons [...]

Nanah Lobou vous couvrira d'or et fera de vous ses amis pour toujours (M. ETTY, 2016, p. 33).

Ces propos traduisent bien l'idée que le peuple de Niké se fait de Bréké : un village misérable, nécessitant secours et assistance. Cette vision est à l'image de celle que la France a toujours eu à l'égard de ses colonies, celle selon laquelle le développement des peuples africains doit nécessairement provenir de sa générosité.

1.1.2. Bréké, l'image d'une Afrique nouvelle

Par l'expression Afrique nouvelle, nous entendons une Afrique consciente de la nécessité de s'affirmer, une Afrique décidée à prendre son destin en main, une Afrique convaincue de sa capacité à se développer sans forcément attendre l'aide extérieure. Pour tout dire, Bréké est :

1.1.2.1. Une Afrique qui refuse la néo colonisation

C'est une Afrique qui refuse désormais le paternalisme que tentent de lui imposer, depuis des lustres, certains pays qui prétendent le sortir du sous-développement, une Afrique qui s'oppose à la nouvelle conquête dont elle est victime et à la soumission, qui refuse de brader son identité pour les richesses de ce monde. Ce refus se traduit par la décision de Nanah Ritché de ne vendre ni de céder le tam-tam sacré de son village.

Bréké, c'est aussi cette partie de l'Afrique qui, malgré les injustices et les tentatives de déshumanisation, demeure ouverte aux autres peuples. C'est un village hospitalier qui réserve toujours un accueil chaleureux à ses hôtes, à l'image de

la manière dont Toutré fut reçu par les notables du village. En témoignent ces mots de Nanah Ritchê :

L'envoyé de Lobou que tu es,
Sera traité avec tous les honneurs dus aux envoyés des
Nanah de notre territoire (M. ETTY, 2016, p. 29).

Un tel accueil fut également réservé à Nanah Lobou et à la forte délégation qui l'accompagnait, lorsque ceux-ci foulèrent le sol de Bréké.

Une des valeurs chères à l'Afrique est l'esprit de solidarité et d'entr'aide qui a toujours existé entre les peuples. Cette solidarité légendaire, qui constitue un des socles de la vie communautaire et du vivre ensemble chez les Africains, existe toujours dans certains villages, où chacun se sent concerné par les moments de joie et de peine d'autrui, où chacun participe au mieux-être de tous. C'est au nom de cette valeur cardinale que les notables de Bréké exprimèrent leur disponibilité à accompagner Niké dans sa conquête du tam-tam sacré, en mettant à contribution leurs artistes. Bien que cette proposition ait été rejetée par Lobou, Bréké a le mérite d'avoir respecté ce principe fondamental, en ne restant pas indifférent au malheur de son prochain. D'ailleurs, note Nanah Ritchê :

Pour toute autre sollicitation, pourvu qu'elle ne nous déshonore pas,

Nous sommes disposés à satisfaire les attentes de Lobou
(M. ETTY, 2016, pp.
30-31).

Quelques jours après le coup d'état de juillet 2023 au Niger, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) prenait une batterie de sanctions contre ce pays, et lançait un ultimatum contre les autorités militaires, exigeant que soit rétabli l'ordre constitutionnel et que soit installé dans ses fonctions, le Président déchu, Mohamed

Bazoum. En réaction contre cette menace institutionnelle, comme un seul homme, le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, trois pays ayant subi des sanctions de la part de cette organisation sous régionale², ont exprimé leur solidarité et leur disponibilité à combattre auprès de ce pays frère, au cas où la CEDEAO venait à l'attaquer militairement.

Convoquons ces quelques passages de *La Geste de Bréké* qui traduisent la volonté des habitants de Niké à intimider les Bréképwênin et qui laissent entrevoir une guerre imminente contre ce pays.

Lobou se retire en promettant de déverser sur Bréké
Tous les malheurs du monde (M. ETTY, 2016, p. 68).

Ton refus obstiné va précipiter ton peuple
Dans des épines et des chardons » (M. ETTY, 2016, p. 73).

A Niké, le refus de Ritchê fut ressenti comme une humiliation.

[...]

Lobou ne pouvait pas croiser les bras
Et regarder le monde se moquer de lui (M. ETTY, 2016, pp. 75-76).

L'atmosphère général du territoire kpan était lourde et invivable.

Les rumeurs crépitaient de village en village.

Les chasseurs se retinrent d'écumer les brousses en quête de gibier.

Les femmes, apeurées,

Interdirent leurs rejetons de s'enfoncer dans la jungle au gré

de leur inspiration.

² Ces trois pays, comme le Niger, ont subi des coups d'Etat et de ce fait, ont été sanctionnés par la CEDEAO.

Les populations vivaient quotidiennement dans la psychose (M. ETTY, 2016, p. 71).

Comme conséquence, la panique générale s'installa sur tout le territoire kpan. En témoignent les passages suivants :

Tout le territoire s'enfla d'inquiétude (M. ETTY, 2016, p.77).

Le territoire kpan dans son entièreté grelotait (M. ETTY, 2016, p.78).

La terre des Kpans trembla

Les collines remuèrent jusqu'aux bas-fonds

Les arbres perdirent une partie de leur feuillage (M. ETTY, 2016, p. 68).

Mais, tout comme la junte au pouvoir au Niger, la tête pensante de Bréké est restée sur sa position, bravant les menaces et les intimidations de toutes sortes.

Bréké est aussi à l'image de certains pays africains, notamment ceux de l'Alliance des États du Sahel³ qui, contre vents et marées, se battent pour l'honneur de leur patrie et contre les forces du mal. En effet, après l'échec de la négociation, des Nanah d'autres villages kpan engagèrent des pourparlers pour trouver un terrain d'entente. L'on décida de mettre à contribution les artistes de Bréké (ceux-ci promirent de séjourner à Niké pour relever le défi) pour fabriquer un autre tam-tam sacré pour Lobou. Contre toute attente, trois émissaires foulèrent le sol de Bréké au cours d'une nuit noire, avec pour mission de voler le tam-tam sacré. Au moment de passer à l'acte, surgit Akonda-le-sage-ami-de- Ritchê, qui s'enrôla sur le tam-

³ L'Alliance ou la Confédération des États du Sahel (AES/CES) est une organisation intergouvernementale créée le 16 septembre 2023, regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, trois pays du Sahel confrontés à des crises multidimensionnelles. Par cette union, ces trois pays entendent fédérer leurs efforts dans la lutte contre l'insécurité et toute agression extérieure et répondre aux enjeux de développement et de souveraineté.

tam. Un combat acharné s'engagea entre les voleurs et Akonda qui réussit à protéger l'âme de Bréké.

1.1.2.2. Une Afrique partagée entre incompréhension, étonnement et déception

Face à certaines situations inattendues, devant l'attitude de certaines personnes en qui l'on a placé sa confiance, l'homme demeure souvent sans voix. Tel est le cas des bréképwênin chez qui la démarche ainsi que les propos des Niképwênin ont réveillé des sentiments partagés entre l'incompréhension, l'étonnement et la déception. Ceux-ci sont perceptibles à travers de nombreux groupes nominaux, consignés dans le tableau ci-dessous.

Tableau 2

Numéros	Groupes nominaux	Pages
1	paroles inattendues...mystérieuses	29
2	une insupportable épreuve	30
3	une proposition indécente	33
4	indécente demande	43
5	des paroles... grossières et en rupture avec la tradition des Kpans	37
6	des paroles... aux antipodes de la délicatesse des Kpans	37
7	des propos incroyables	37
8	propos frustes de Toutré	38
9	l'impertinence des propos de Toutré	38
10	outrage des outrages	40
11	la terrible requête	62
12	la brulante demande	66
13	geste désespérés	82
14	impostures sanctifiées	83
15	abominations couvertes	83

Outre ces groupes nominaux, les sentiments disparates des Bréképwênin se perçoivent à travers un certain nombre de questions qui traduisent le caractère inconcevable et inadmissible de la démarche des habitants de Niké. À titre d'exemples :

Avez-vous, une fois, tout au long de votre singulière aventure,

[...]

Entendu une telle requête ? (M. ETTY, 2016, p.38).

Que vaut un peuple orphelin de son tam-tam sacré ?

Que vaut un tambour amputé de toute mélodie ?

À quoi rime un flute brisée ?

Un balafon encagé est une injure (M. ETTY, 2016, p. 75).

Notons aussi que les différents acteurs concernés par l'attitude de Toutré et de son peuple ont suscité le recours à des paroles tintées de leçons. Ces proverbes et maximes traduisent non seulement la vision du peuple combattant de Bréké, mais également apparaissent comme des moyens pour rappeler à l'adversaire le caractère insensé de sa démarche.

L'identité ne s'achète ni ne se vend.

Ni l'or ni l'argent ne peuvent féconder le bonheur d'un peuple sans aucune once d'honneur

Il est déjà passé de vie à trépas celui qui troque son âme pour de l'or, p. 38.

Il n'y a pas de gestes et de paroles de chef qui soient privés de significations.

Même la vie d'un piètre monarque regorge de leçons!
(M. ETTY, 2016, p. 52).

La paix est une plante

Qui ne pousse que sur l'humus des valeurs artistiques et culturelles (M. ETTY, 2016, p.39).

Il n'y a pas de nuit qui ne se noie dans les lueurs du jour,

Il n'y a pas de soleil sans crépuscule (M. ETTY, 2016, p. 45).

Il n'y a pas de choix sans déchirure (M. ETTY, 2016, p. 68).

Toute parole doit puiser sa fraîcheur dans le canari de la courtoisie

Tout geste doit être conforme aux règles de la bienséance (M. ETTY, 2016, p. 60).

2. Une relation qui laisse entrevoir l'image d'une Afrique désunie

L'un des reproches faits à l'Afrique et que l'on considère comme un frein à son développement est le manque de solidarité entre ses différents pays. Les États unis d'Afrique, ce concept tant attendu par bon nombre de panafricanistes, tarde toujours à voir le jour. Plutôt que de se donner la main et d'avancer dans la même direction, les pays africains sont toujours dans la dynamique de défendre individuellement leurs intérêts. Pire, ils sont prêts à se désolidariser d'un pays frère en cas de problème, et même à le combattre si nécessaire, pourvu qu'ils y trouvent leurs intérêts.

Une telle attitude est mise en exergue dans *La Geste de Bréké*. En effet, malgré la noblesse du combat du peuple de Bréké, aucun des villages voisins n'a daigné le soutenir dans son orientation. Pire, certains chefs de villages, prétextant craindre un drame sous régional, ont entrepris des démarches pour convaincre Bréké à céder son tam-tam sacré. Plusieurs d'entre eux ont même accompagné Lobou à Bréké, pour l'aider à atteindre son objectif.

Les Nanah venus à la rescousse de Lobou

Voulaient par leurs discours policés,

Préparer l'esprit de Ritchê à accepter la terrible requête (M. ETTY, 2016, p. 62).

Pourtant, les pays africains gagneraient à mettre en application la vision des frères Guiré (2013, p. 77) selon laquelle :

L'Union Africaine doit encore évoluer pour devenir les Etats-Unis d'Afrique. S'il y les Etats-Unis d'Amérique (sic), il peut y avoir les Etats-Unis d'Afrique. A cet effet, les États africains doivent définir et mettre en place impérativement un environnement institutionnel animé par des personnes ressources compétentes, patriotes, engagées et débarrassées de tout complexe et de tout mimétisme.

3. Place de l'épopée dans le combat contre l'impérialisme

L'épopée est un récit oral visant à célébrer la force, le courage, l'audace, la franchise, le don de soi des grands guerriers, des princes ou de toute autre personne qui s'est distinguée dans l'histoire d'un peuple. René Louis la définit comme « la poésie héroïque traditionnelle qui, chez les peuples jeunes où l'état de guerre est presque permanent, célèbre des hauts faits de guerre, et les transmet de génération en génération par la tradition orale ». C'est un récit légendaire, parce que les faits racontés, quand bien même teintés de fiction, tirent leur origine d'une histoire réelle. Leur contenu est axé sur une thématique du pouvoir qui parle de la guerre, des combats, des exploits. C'est donc un véritable canal de sensibilisation, d'éducation et de formation de la jeunesse. L'épopée, comme le stipule si bien le narrateur de *La Geste de Bréké*, « révèle la grandeur des hommes qui par leur geste ont marqué l'histoire » (M. ETTY, 2016, p.16).

Tout en s'inscrivant dans ce genre oral, l'œuvre de Macaire ETTY se particularise en ce sens que les événements, les personnages et les lieux qui y sont décrits relèvent de la pure imagination de l'auteur. Des investigations faites, il ressort que ni les espaces évoqués, ni les personnages convoqués n'existent nulle part dans l'histoire des peuples africains. *La Geste de*

Bréké est donc un idéal de vie que Macaire ETTY dépeint dans cette œuvre, une nouvelle vision de l’Afrique qui passe par un nouvelle manière de tisser les relations avec les autres. En ce sens, cette œuvre peut servir de repère pour la jeunesse car, elle met en exergue :

3.1. Des personnages épiques à imiter

Toutes les sociétés humaines ont produit des hommes et des femmes ayant marqué leur époque et qui continuent d’impacter la vie des générations actuelles. En Afrique, plusieurs personnalités comme Samory Touré, Nelson Mandela, Béhanzin, Thomas Sankara, entrées dans l’histoire de par la noblesse de leurs actes et leur comportement, suscitent encore l’admiration de plus d’un. Par l’évocation de ces héros légendaires,

L’Afrique cherche ses repères

Pour donner des yeux à son navire;

L’Afrique questionne ses héros qui ont illuminé d’une bûche

enflammée le chemin de l’avenir (M. ETTY, 2016, p.15).

Deux personnages de *La Geste de Bréké*, de par leur courage et leur sens de responsabilité, peuvent également servir d’exemples pour une jeunesse en quête de repères.

3.1.1. Nanaht Ritchê

Nanaht Ritchê, le chef de Bréké, est un homme pondéré, éduqué dans le culte de l’élégance des artistes de chez lui (M. ETTY, 2016, p. 38). C’est un guide éclairé, ferme, sage, digne, valeureux, accueillant. Ritchê est un homme d’honneur qui refuse de vendre l’âme de son peuple contre les biens de ce monde. Il est à l’écoute de son peuple et agit dans l’intérêt de ses sujets. En somme, Ritchê est le prototype de dirigeant qu’il faut pour les pays africains qui aspirent à la vraie liberté. Comme

Sékou Touré de la Guinée qui a osé défier le Grand De Gaulle⁴ de la France, Ritchê a assumé son choix en disant non au puissant Lobou de Niké. Il a épousé l'idée selon laquelle :

Un chef digne de ce nom ne doit pas avoir peur de s'investir

Corps et âme

Si au bout de son acte

Se trouve le salut de son peuple (M. ETTY, 2016, p. 58).

3.1.2. Akonda

Poète, griot, chanteur, Akonda est un artiste de Bréké. De par sa fonction de griot, il est chargé de conter l'histoire des héros de sa société, de chanter la gloire des grands hommes. Compagnon fidèle de Nanah Ritchê, il était sollicité par ce dernier pour donner son avis sur certaines questions importantes. Mais voilà que l'histoire changera le cours de la vie de cet homme. Akonda le griot devint Akonda le héros. Akonda qui chantait la gloire des héros devint le centre de l'histoire. Akonda le conseiller devint celui dont la vie est une source de leçons. Le narrateur l'a dit : «Un geste, un seul geste suffit pour propulser un homme ordinaire à la cime de la gloire» (M. ETTY, 2016, p. 81).

Oui, un seul combat a suffi pour que Akonda soit au centre de la geste de Bréké. De quoi s'agit-il ? Akonda a sacrifié son souffle de vie pour le tam-tam de Bréké, en engageant une lutte farouche contre les envoyés de Lobou chargés de voler cet objet sacré, après les négociations infructueuses. Par cet acte, le conseiller de Nanah Ritchê entra à jamais dans l'histoire. Ritchê a osé défier le richissime Lobou, mais Akonda a combattu pour l'honneur de son peuple, en luttant contre tout un bataillon décidé à déposséder Bréké de son âme. Ainsi, devint-il le martyr, désormais célébré et chanté par les Bréképwênin. Tout comme

⁴ En 1958, l'ancien Président de la Guinée-Conakry, Sékou Toué, lors d'un discours, s'était ouvertement opposé au projet de communauté française proposé par De Gaulle aux colonies françaises d'alors, permettant ainsi à la Guinée d'accéder à l'indépendance.

les chefs d'États actuels de la Confédération de l'Alliance du Sahel que sont le Général de Brigade Abdourahamane Tchiani du Niger, le capitaine Ibrahim Traoré du Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta du Mali qui tentent de donner une nouvelle orientation à l'histoire africaine, Akonda a participé, par son acte, à féconder la geste de Bréké.

3.2. Bréké ≠ Niké, un conflit conforme à la vision de Simmel

Georg Simmel est un philosophe et sociologue allemand qui a mené des recherches sur le conflit, et dont les travaux ont suscité de nombreuses analyses. Nous nous inspirons de certains de ces travaux, notamment l'article de J. Duhaime (2001) et celui de C. Foret (2012), pour dégager la vision de ce grand auteur.

Considérant que le conflit oppose des individus ou des groupes, Georg Simmel met l'accent sur les intérêts, les valeurs et les objectifs qui peuvent animés chacune des parties. Dans son ouvrage sur le conflit, traduit en Français en 1992, il part du principe que ce fait social fait partie intégrante de la vie des sociétés, et que, tout en étant un moyen de dissociation, participe à l'unification des membres d'une société. C'est ce qui ressort du passage suivant, cité par C. Foret (2012, p. 2) :

Dans les faits, ce sont les causes du conflit : la haine et l'envie, la misère et la convoitise, qui sont véritablement l'élément de dissociation. Une fois que le conflit a éclaté pour l'une de ces raisons, il est en fait un mouvement de protection contre le dualisme qui sépare, et une voie qui mènera à une sorte d'unité, qu'elle quelle (sic) soit, même si elle passe par la destruction de l'une des parties.

Pour Simmel, autant le conflit peut occasionner la dislocation d'un groupe, autant il peut contribuer à resserrer les liens entre les membres d'une communauté. Dans cette optique, précise-t-il:

Lorsqu'un groupe homogène entre en conflit avec un ennemi externe, ses relations internes deviennent habituellement plus claires et plus fermes, même si cette clarification passe par la scission ou l'exclusion de certains membres : l'état de conflit « resserre si fort les éléments et leur fait subir une impulsion si unitaire, qu'ils sont obligés soit de se supporter, soit de se repousser complètement » (J. Duhaime 2001, p. 13).

Pour finir, notons que pour Simmel, la fin de toute guerre, est conditionnée soit par la victoire d'un des protagonistes, soit par un compromis. Il précise que la victoire peut s'acquérir soit parce que l'une des parties a pris le dessus sur son adversaire, soit parce que, par noblesse, l'une décide la résignation, malgré les moyens dont elle dispose pour continuer le combat.

Quant à la compromission, elle peut intervenir si les deux parties sont dans une dynamique de mettre un terme au conflit, si l'objet du conflit est divisible, ou si l'on peut lui en substituer un autre. Cette vision de l'auteur cadre-t-elle avec le conflit Bréké-Niké ?

3.2.1. L'éveil d'un esprit patriotique

L'opposition entre Bréké et Niké met en exergue l'esprit de solidarité et l'engagement patriotique de part et d'autre. D'abord, chez les Bréképwênin, cela se ressent par l'attitude des notables, lorsque Nanah Ritchê, après l'évocation de la doléance de Lobou par son envoyé, exprima son refus de céder le tam-tam sacré.

Les représentants de Bréké levèrent la tête

Pour saluer dans le silence les paroles de leur chef.

Il avait dit leur opinion ;

Il avait donné la position, la seule, qui plaise à tout Bréképwênin (M. ETTY, 2016, p. 31).

Au-delà des notables, la population de Bréké toute entière était en accord avec la décision et la position de leur chef. En effet,

Un matin, il réunit son peuple et lui parla.

[...]

Il enduit le cœur des Bréképwênin de l'huile précieuse
du

Courage!

Le peuple était en phase avec ses idées et sa décision (M. ETTY, 2016, p. 77).

Outre Bréké, le peuple de Niké avait lui aussi manifesté un élan de solidarité autour de son chef, pour défendre la cause de leur patrie.

En quelques jours, tout le village de Niké vibrait à l'unisson

De courroux.

[...]

Les soldats de Niké, restés fidèles à la tradition guerrière
de

Leur village,

Proposèrent d'en découdre (M. ETTY, 2016, p. 53).

3.2.2. Un récit ayant à portée continentale

L'une des forces des textes épiques réside dans le fait que les valeurs qui y sont véhiculées peuvent transcender les époques et les frontières. Autrement dit, les valeurs morales ainsi que les faits héroïques qui ont prévalu à la création de l'épopée peuvent constituer des sources d'inspiration pour de nombreuses générations, longtemps après leur création. Ainsi, à une époque où les peuples africains sont en quête de voies et moyens pour conquérir leur liberté confisquée, la geste de Bréké peut inspirer plus d'un à prendre les meilleures décisions et à intégrer les valeurs de probité, de patriotisme, de courage et d'engagement. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrions venir à bout de cette

nouvelle forme de colonisation que tentent de nous imposer les pays occidentaux. C'est en cela que se justifie ce clin d'œil permanent du narrateur de *La Geste de Bréké* envers les Africains. Évoquons quelques-unes de ces interpellations :

Tableau 3

Numéros	Interpellations	Pages
1	Oh, vous fils et filles de mon ténébreux continent !	14
2	Filles et fils d'Afrique, C'est pour vous que j'ai décidé de donner vie à la geste de Bréké	39
3	Peuple d'Afrique, ô vous mes frères et sœurs, Soyez attentifs si vous voulez manger la splendeur de la geste de Bréké	59
4	Écoutez ma parole, fils et fille d'Afrique Écoutez l'histoire de Bréké	

Ces différents passages du texte résonnent comme un cri de cœur du narrateur, et partant, de l'auteur, envers les peuples africains. C'est un appel à une prise de conscience des peuples opprimés et une invite à plus d'engagement et de combat pour l'honneur et la dignité des peuples victimes de toutes les formes d'injustices. Cette vision de l'auteur est conforme à la vision actuelle du gouvernement du Burkina Faso, celle d'accueillir tous les Africains qui décident librement de se rendre dans ce pays frère⁵. Que retenir de cette analyse ?

Conclusion

L'épopée est pleine d'enseignements. Les personnages épiques véhiculent des valeurs d'intégrité, de bravoure, de don de soi, bref, des valeurs qui méritent d'être connues par une jeunesse en quête de repères et d'identité, pour bâtir une société plus forte et plus résiliente. À un moment où l'Afrique cherche à s'affirmer,

⁵ Le 11 septembre 2025, le Conseil des ministres du Burkina Faso a adopté par décret un rapport qui instaure la gratuité des visa pour tous les Africains désirant se rendre sur le territoire burkinabè.

des récits tels que *La Geste de Bréké* peuvent servir d'exemples pour galvaniser les populations à s'engager pleinement dans cette lutte permanente que nous imposent les puissances impérialistes. La présente étude se veut une contribution à l'éveil des consciences. Elle montre comment les plus forts parviennent à anéantir les plus faibles, mais surtout met en exergue la lutte acharnée d'un peuple pour sa liberté et sa dignité. L'exemple des personnages engagés dans cette lutte nous convainc du fait que l'Afrique doit célébrer ses héros pour inciter ses fils et ses filles à suivre leur pas.

C'est pourquoi, tout en saluant des initiatives comme la rue des étoiles⁶ au Burkina Faso qui magnifie certains grands Hommes du continent, nous pensons que des actions allant dans le sens de vulgariser des récits comme *La Geste de Bréké* pourraient aider les jeunes d'aujourd'hui à impacter positivement et utilement leur Nation et leur époque.

Bibliographie indicative

AMOSSY Ruth, 2000. *L'argumentation dans le discours : discours politique, littérature d'idées, fiction*, Nathan, Paris.

ARISTOTE, 1960. *Rhétorique II, texte établi et traduit par M. Dufour*, Armand Colin, Paris.

BASSOU Abdelhak, 2024. *De l'Alliance des États du Sahel à la Confédération des États du Sahel : le chemin est carrossable, mais semé d'embûches*, en ligne, consulté le 4 juin 2025.

BOTO Eza, 1971. *Ville cruelle*, Présence africaine, Paris.

DUHAIME Jean, 2021. *Le conflit comme socialisation selon G. SIMMEL*, Plan et résumé de l'essai de Georg SIMMEL sur le conflit, Communication présentée au congrès de l'ACFAS, en ligne, consulté le 15 novembre 2025.

⁶La *Rue des étoiles* est une initiative de l'Académie des Sotigui du Burkina Faso. L'idée consiste à honorer des hommes et des femmes du Burkina et de l'Afrique qui ont marqué leur société, dans divers domaines, en inscrivant leurs identités sur une rue dénommée la *Rue des étoiles*. Le 22 février 2025, ce sont 140 personnalités qui ont vu leurs noms inscrits sur la rue des étoiles, située sur l'Avenue Kwamé Nkruma de Ouagadougou.

ETTY Macaire, 2016. *La Geste de Bréké*, éditions IRDA, Bouaké.

FORET Catherine, 2012. *Fiche de lecture de lecture pour le Grand Lyon*, Direction de la Prospective et du Dialogue Public, en ligne, consulté le 15 avril 2025.

GUIRÉ Hassane (dir.), 2013. *La géomancie et la tradi-thérapie pour une renaissance (sic) africaine: contribution des frères GUIRÉ*, Harmattan, Burkina Faso.

SIMMEL Georg, 1992. *Le conflit, extrait de Soziologie* (1908). 2e éd. revue, 1995.

SIMMEL Georg, 1999. « *Le conflit* », dans *Sociologie. Études sur les formes de la socialisation*, Paris, Presses Universitaires de France, Paris.

SIMMEL Georg, 2003. *Le conflit*, Circé, Paris.

Officialisation des langues nationales et sursaut patriotique au Burkina Faso

Dr Awa 2^e Jumelle SAWADOGO

Université Joseph KI-ZERBO

awatiend@gmail.com

Résumé

Le partage de l'Afrique en plusieurs entités appelées pays n'a pas été sans conséquence tant sur les choix politiques que sur ceux linguistiques. Les mêmes langues sont parlées de part et d'autre des frontières. C'est ce que Ouédraogo R. M (2000 :14) appelle « Langues transfrontalières » en désignant les langues africaines servant de moyens de communication dans plusieurs pays. En dépit de cette unicité linguistique dans la diversité, les langues coloniales ont été imposées et des politiques de dépendance au sentier se sont succédé après les indépendances. Le constat amer devenu slogan dans tous les discours politiques est qu'on ne peut pas se développer dans la langue d'autrui. Cet apophtegme de Joseph KI-ZERBO revêt toute une révolution qui, pourtant, semble échapper aux Africains. En effet, la nécessité de concevoir et d'évaluer des programmes et/ou des innovations linguistiques à l'aune des besoins de développement, en dehors du secteur de l'éducation, est plus perceptible dans les discours politiques que dans les pratiques. Fort heureusement, depuis un certain temps, les africains, par un sursaut de thanatophobie et de fierté linguistiques, ont entrepris des réformes dont la gestion des langues. En ce qui concerne le BURKINA FASO, la révision constitutionnelle a fait la part belle au patrimoine linguistique en décidant de conférer aux langues burkinabè le statut prestigieux de langues officielles. Mais ce sursaut devra être accompagné, ravivé et doit viser le développement endogène, durable et participatif des populations. En quoi l'officialisation des langues relève-t-elle d'un sursaut patriotique ? Comment les langues peuvent-elles contribuer à un sursaut patriotique des Burkinabè pour qui le français est une finalité et un idéal ? Cette contribution vise à montrer que la langue est un moyen d'éveil des consciences pour un attachement patriotique plus profond. De la démarche qualitative à travers l'analyse documentaire, cette recherche conclut que même la colonisation linguistique relève d'un patriotisme et que le revers devrait également viser cette fierté et cet amour pour la patrie. Une approche intégratrice aux niveaux national et sous-régional ne serait-elle pas plus porteuse ?

Mots-clés : Langues-politique linguistique-sursaut patriotique

Abstract

The division of Africa into several entities called countries has had consequences for both political and linguistic choices. The same languages are spoken on both sides of borders. This is what Ouédraogo R. M (2000:14) calls “cross-border languages,” referring to African languages that serve as means of communication in several countries. Despite this linguistic unity in diversity, colonial languages were imposed and policies of dependence on the path followed one another after independence. The bitter observation that has become a slogan in all political discourse is that one cannot develop in the language of others. This aphorism by Joseph KI-ZERBO represents a whole revolution, which, however, seems to escape Africans. Indeed, the need to design and evaluate language programs and/or innovations in line with development needs outside the education sector is more apparent in political discourse than in practice. Fortunately, for some time now, Africans, in a surge of linguistic pride and a desire to preserve their languages, have undertaken reforms, including language management. In Burkina Faso, the constitutional revision has given pride of place to linguistic heritage by deciding to confer the prestigious status of official languages on the languages of Burkina Faso. But this surge must be accompanied, revived, and aimed at the endogenous, sustainable, and participatory development of the populations. How does the officialization of languages constitute a surge of patriotism? How can languages contribute to a patriotic surge among Burkinabe people for whom French is an end goal and an ideal? This contribution aims to show that language is a means of raising awareness for a deeper patriotic attachment. Using a qualitative approach based on documentary analysis, this research concludes that even linguistic colonization is a form of patriotism and that the reverse should also aim to foster pride and love for the homeland. Wouldn't an integrative approach at the national and sub-regional levels be more promising?

Keywords: Languages-language policy-patriotic surge

Introduction

La question des langues a toujours été préoccupante pour toute nation qui vise un lendemain meilleur, au regard de leur place dans la vie sociale, de leurs fonctions humaines, de leurs implications au niveau culturel. La langue est d'une importance capitale pour l'homme. Elle constitue l'essence de chaque

peuple. C'est dans ce sens que KEDREBEOGO, G. (2001), citant IGNAZO, B., énonce l'idée selon laquelle un homme enchaîné, dépouillé de ses biens n'est pas encore dépossédé. Pour lui, un homme ne devient pas pauvre parce que l'on lui a retiré son emploi, son passeport, sa table à manger, son lit, etc. Mais il devient démuné lorsqu'il est dépossédé de sa langue. On déduit de cette affirmation que la langue est la première et la plus importante des richesses humaines. C'est sûrement pourquoi, NAPON, A. (2006 : 257) conclue en ces termes : « Perds ta langue et perds ton âme ! ». Ainsi, la perte ou la négligence des langues des pays africains serait la cause des multiples maux sur le continent dont notre hypothèse trouve comme remède la revitalisation rationnelle du patrimoine linguistique. C'est pourquoi nous examinerons le couple langue et patriotisme autour des points suivants : La problématique, les cadres conceptuel, méthodologique et théorique de la recherche et les résultats discutés. L'objectif visé par cet article est d'analyser le rapport qui s'établit entre l'officialisation des langues et sursaut patriotique. De façon spécifique, il s'agit d'une part, de déterminer en quoi l'officialisation relève d'un amour pour la patrie et d'autre part, de montrer comment les langues peuvent servir de socle au sursaut patriotique des Burkinabè.

1. Problématique

La constitution du pays des Hommes intègres a connu plusieurs révisions mais jusqu'en 2019 soit plus d'un demi-siècle d'indépendance politique, le français a toujours été institué comme la seule langue officielle du pays avec tout le prestige que cela offre. Quant aux langues nationales, la loi suprême du pays appelait, comme un vœu longtemps non réalisé, une loi qui viendrait préciser les modalités de leur promotion. Les lois linguistiques ont toutes réservé au français une place prépondérante dans la vie de la nation. Langue du savoir, de

l'avoir et du pouvoir, ce moyen de communication, loin d'être accessible à tous, a longtemps demeuré et demeure un idéal, une vocation et une once de mesure de l'intellectualité et de la civilisation. Langue d'érudition, les populations aspirent à sa maîtrise parfaite et il y en a qui tutoient les académiciens de cet idiome. Ceux qui n'en sont pas les parfaits connaisseurs sont dans une anxiété linguistique pour qui, la peur de commettre des erreurs est un frein à l'épanouissement linguistique, à l'expression langagière, si non à la communication interpersonnelle.

Ainsi, en 2019, le pays a amorcé un tournant jamais rêvé mais très attendu par les spécialistes des sciences du langage, les anthropologues, les sociologues, bref les scientifiques d'une part mais également ceux pour qui cette langue n'est qu'un rêve de l'autre. C'est ainsi que la loi n°033-2019/AN du 23 mai 2019 portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso a été adoptée et promulguée par le décret n°2019-0600/PRES. S'en sont suivies la politique linguistique, puis la stratégie nationale de la promotion des langues nationales qui ont couronné l'effort des autorités d'alors par un plan d'action triennal glissant que devait mettre en œuvre un secrétariat permanent de la promotion des langues nationales né de ces réformes linguistiques. Timidement, les Burkinabè quoique dans l'expectative d'actions fortes en faveur du patrimoine linguistique étaient préparés au meilleur. C'est alors que le conseil des ministres en sa séance du 6 décembre 2023 évoquait pour la première fois dans l'histoire, l'officialisation des langues burkinabè. Décision fort contestée car comportant beaucoup d'écueils dans sa formulation au regard de la richesse et de la variété linguistique de ce pays, elle sera corrigée et adoptée par l'assemblée législative de transition (ALT) le 30 décembre 2023 après plusieurs consultations. Ce n'est qu'en janvier 2024 que cette loi a été promulguée dans un contexte de vives douleurs des événements terroristes et des

remous sociaux, tant cette révision a écorché plusieurs sensibilités dont la justice qui, pourtant en était la principale actrice. En tant que linguiste, ayant le devoir d'expliquer le bien-fondé d'une telle décision, nous nous sommes posés les questions suivantes :

En quoi l'officialisation des langues relève-t-elle d'un sursaut patriotique ? Comment les langues peuvent-elles contribuer à un sursaut patriotique des Burkinabè pour qui le français est une finalité et un idéal ? Ces questions constituent en même temps le plan du développement de ce travail après les cadres conceptuel, théorique et méthodologique.

2. Cadres théorique, méthodologique et conceptuel de la recherche

Tout travail se fonde sur une réflexion d'abord théorique qui soutient la pensée et détermine la recherche. Ce sujet assez vaste et complexe nous impose une certaine précision. Aussi allons-nous examiner le lien entre langue nationale et sursaut patriotique d'une Afrique longtemps endormie et appauvrie. Il nous semble également important de circonscrire notre réflexion au cas du Burkina Faso d'aujourd'hui. En effet, la contemporanéité fait face à plusieurs défis dont la gestion des langues.

2.1. Cadre théorique

BLANCHET (2009) considère la politique linguistique comme étant la phase abstraite de l'aménagement linguistique qui consiste en la formulation d'objectifs dont l'opposition d'avec la glottopolitique réside au fait que le dernier ne s'intéresse pas à la politique linguistique in situ mais seulement aux actes que posent des gens avisés de la question (politiques, scientifiques...) dans un but déterminé (modification des statuts et corpus des langues). Pour lui, la planification linguistique

n'est pas forcément liée à la politique linguistique. Elle peut provenir des politiques économiques, éducatives, juridiques, etc., et est soutenue par l'initiative des actes sociaux. Cette conception de la planification linguistique la rapproche plus de la glottopolitique que de l'aménagement linguistique à cause du fait qu'elle (planification linguistique) intègre l'initiative sociale.

Quant à BOYER, H. (2010 : 69), il présente un schéma tout à fait différent par la hiérarchie verticale des concepts. Le concept englobant (le plus haut), selon BOYER est la politique linguistique d'où découle l'aménagement linguistique.

Pour BOYER, l'aménagement linguistique est une partie de la politique linguistique et est synonyme de planification linguistique. Elle consiste en la mise en œuvre de dispositif et de dispositions pour une bonne politique linguistique. Elle comporte deux branches. Une branche où elle consiste à des interventions sur la langue (normativisation) et une autre où les interventions peuvent se porter sur les langues en présence (normalisation).

Nous percevons à partir de ces branches que l'aménagement linguistique dans le sens de BOYER n'est autre que la politique linguistique. Les deux auteurs désignent la même notion par des noms différents.

La seule différence est que BLANCHET, en nommant ce qui devrait être politique linguistique par aménagement, donne un autre sens à la politique linguistique qui la confine en la formulation d'objectifs dans le cadre d'un aménagement linguistique.

Dans tous les cas, HALAOUI, N. (2011 :25), en fait le résumé ainsi qu'il suit :

« Bon nombre de concepts, dans la littérature linguistique d'aujourd'hui, sont utilisés comme synonymes plus ou moins adéquats de celui de politique linguistique, ce dernier étant dans le cas général pris dans

son acception large, celui qui renvoie à un ensemble d'actions entreprises sur la langue. Plutôt que de politique linguistique, certains préfèrent parler de glottopolitique, d'aménagement linguistique ou encore de planification linguistique (Ngalasso 1989 :111). (...). Ajoutons à cette liste les concepts de promotion de langues, de standardisation, de normalisation, de réforme, de façonnage, de codification, etc. ».

Cet auteur donne à voir trois acceptions de la politique linguistique dont la minimale, la législative et la large.

Dans l'acception minimale, la politique linguistique se présente comme une œuvre de conception. L'acception législative de la politique linguistique fait référence aux textes juridiques, aux lois et aux règlements concernant la langue. La loi est toujours la traduction d'une politique. Alors l'ensemble des actes législatifs ou règlementaires qui entourent la politique ne doivent pas se substituer à elle. Ces actes relèvent de la législation linguistique.

Selon l'acception large : « Avoir une politique linguistique, ce n'est pas seulement avoir une constitution dont un article concerne la langue officielle, c'est d'abord prendre conscience que la langue est un fait de culture et un facteur de développement économique et social tout à fait primordial ; c'est ensuite opérer des choix clairs en matière de langues en déterminant lesquelles d'entre elles doivent être utilisées dans tel ou tel domaine de la vie nationale et en particulier dans l'enseignement, les actes d'administration et la communication avec le monde extérieur ; c'est enfin décider des moyens linguistiques (...) à mettre en œuvre pour rendre opérationnels les choix ainsi » (HALAOUI, 2011 : 24)

Nous pouvons résumer les conceptions de HALAOUI comme suit :

- aménagement linguistique : actions effectuées sur la langue ;
- politique linguistique : conception des actions effectuées sur la langue ;
- planification linguistique : programmation des actions effectuées sur la langue.

La politique linguistique et la planification sont perçues comme des outils de l'aménagement linguistique.

Plus près de nous, le Burkinabè NIKIEMA (2006 : 26), parlant précisément de la politique linguistique du Burkina Faso dit :

« Nous prenons la politique linguistique, dans un contexte multilingue comme celui du Burkina, comme consistant à décider, explicitement ou non du statut à assigner et des fonctions à faire assumer à telle(s) ou telle(s) langue(s), et à prendre des mesures d'accompagnement à cette fin ».

Cette définition renvoie à la politique linguistique en tant que conception théorique assortie d'une planification linguistique pratique et c'est ce à quoi nous souscrivons puisqu'il est question ici de top down mais aussi d'une mobilisation sociale d'où le bottom-up.

2.2. Cadre méthodologie

En guise de méthodologie, notre recherche se veut qualitative, descriptive et interprétative. Une analyse diachronique des faits linguistiques dans le sens de l'aménagement tant du corpus que du statut nous conduit à l'exploitation documentaire. C'est à Mace et Pétry (2017), pour qui l'observation documentaire est l'instrument de collecte de l'information le plus utilisé en science politique que nous empruntons cette démarche méthodologique. Selon cette méthode, le chercheur consulte des documents desquels il extrait une information factuelle (statistiques ou faits bruts de comportement verbal, par exemple,

une déclaration ministérielle, ou non verbale, comme un vote, une visite, etc.) ou des opinions ou des conclusions scientifiques qui lui serviront à appuyer son argumentation (Mace et Pétry (2017), p. 83).

Les processus heuristique et herméneutique de Loiseau (2017) consistant à cueillir et à analyser les informations, nous ont inspiré une démarche consistant à : 1) répertorier les documents matériels et numériques adéquats, 2) faire une lecture exploratoire de ces documents, 3) faire une lecture approfondie à la lumière des questions de recherche, 4) comparer les informations recueillies, 5) tester les informations par une dernière lecture, 6) interpréter les données ainsi obtenues à la lumière de l'ensemble des informations. Des ouvrages généraux, des productions académiques, des textes juridiques nous ont servi de base d'analyse pour répondre aux questions que nous nous sommes posé.

2.3. Clarification conceptuelle

➤ La langue nationale

La langue est un instrument de communication et d'auto identification propre à une communauté donnée. Elle est de ce fait sociale. La langue appartient à la communauté, pas à l'individu. Mais le concept de langue nationale ne revêt pas la même acception dans tous les pays. Au Niger comme au Sénégal, toutes les langues ne sont pas des langues nationales. Au Burkina Faso, toutes les langues parlées par des groupes ethniques burkinabè sur le sol burkinabè sont des langues nationales selon la loi 033-2019/AN portant modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso. A ce titre, Denis Creissels écrit que

« La plupart des pays ouest-africains reconnaissent une partie de leurs langues comme langues nationales, mais ce terme ne correspond à aucun statut juridique précis. En règle générale, en soi, cette reconnaissance est purement symbolique et n'a aucun effet pratique notable.

L'importance plus ou moins grande que telle ou telle langue peut avoir à l'échelle d'une région ou même d'un pays tout entier est le résultat d'une dynamique sociologique, pas d'une politique systématiquement menée, et le fait qu'une langue soit qualifiée de 'nationale' ne donne aucune indication sur son statut réel. Les états ouest-africains ne font rien qui puisse s'interpréter comme visant délibérément à restreindre les domaines d'usage des langues autochtones, mais ils ne font rien non plus (ou très peu) pour favoriser ou planifier leur développement, et pour permettre que leur usage s'étende à des domaines autres que leurs domaines traditionnels d'utilisation » Creissels (2018 : 3).

Cette affirmation de Creissels renferme plusieurs réalités de l'aménagement linguistique quoiqu'insuffisante. Elle est insuffisante parce que le Burkina Faso étant un pays ouest-africain n'a pas identifié des langues comme étant nationales mais toutes les langues du pays. Cette généralisation à tous les pays de l'Afrique occidentale la rend erronée. En outre, les autres pays qui en ont identifié de nationales parmi plusieurs parlers autochtones tendent à confondre le statut de langues nationales et celui de langues officielles par défaut. En réalité, de façon séculaire, les langues sont intimement liées à l'histoire des peuples et les vassaux en général étaient bilingues du fait de l'usage des langues des conquérants/seigneurs pour le besoin de la communication et du vivre pacifique. Il s'agit là d'une politique de domination quoiqu'empirique quand on sait que la dynamique sociologique est corolaire à des considérations politiques. Par ailleurs, dire que ces pays ne font rien pour développer leurs langues peut paraître une lapalissade mais dire qu'ils ne font rien dans le sens de la restriction des domaines de leur usage relève d'une méconnaissance des constitutions de ces pays qui ont reconnu la langue étrangère, inaccessible, minoritaire, comme langue de toutes les instances officielles en

la déclarant officielle. Enfin, il serait honnête de reconnaître qu'au-delà des pratiques traditionnelles des langues dites nationales ou autochtones, dans tous les secteurs d'activités, elles demeurent présentes même de façon informelle. SAWADOGO démontrait en 2016 et en 2020 que dans la cour de récréation, dans les administrations publiques, les langues burkinabè demeurent présentes malgré le souvenir du symbole. Ainsi, les fonctionnaires sont contraints à les apprendre dans leur interaction avec les populations même dans le cadre de leurs services. C'est le cas du personnel de la vie scolaire avec les parents d'élèves et mêmes des élèves, du personnel de la santé avec les patients, etc.

Mais la langue nationale serait idéalement au sens du sociolinguiste Burkinabè André BATIANA (1994 : 15-16) :

« Tout comme l'Hymne national est le symbole de toute la nation, une langue nationale devrait symboliser une unité linguistique nationale. Une langue nationale est une langue qui est reconnue sur tout le territoire national et qui couvre les besoins de communication des populations » puisqu'elle est gravée dans la « conscience identitaire » et collective de la communauté qui la pratique selon ISIDORE NDAYWEL (1997) ».

Alors, instrument de communication, la langue est un facteur de rapprochement entre les individus, de cohésion sociale, d'intégration. C'est pourquoi Guespin et Marcellesi (1986 :9) considère comme légitime la double détermination selon laquelle « toute société humaine est langagière et toute pratique langagière est sociale ». C'est ce que commande le patriotisme.

➤ **Le sursaut patriotique**

Le mot patrie vient du latin patria (terra), qui signifie « pays des pères ». La patrie est le pays natal ou adoptif qui est lié à une personne par des liens affectifs, juridiques et/ou historiques. C'est la communauté sociale et politique à laquelle on appartient ou on a le sentiment d'appartenir. C'est aussi

la terre des ancêtres, le pays d'où l'on est originaire et dont sont issus nos ancêtres et auquel nous nous reconnaissons.

Le sursaut patriotique est une réaction collective de fierté et d'engagement envers son pays, souvent en réponse à une menace ou à une crise nationale. Il fait référence à un mouvement de mobilisation et de fierté nationale en réponse à des défis (ou des crises) auxquels le pays est confronté.

Au Burkina Faso, la lutte pour l'indépendance, les mouvements de protestation populaires, la lutte contre le terrorisme, la dénonciation de l'impérialisme etc. peuvent être considérés comme relevant d'un sursaut patriotique pouvant se manifester par des actions de solidarité, de soutien aux forces de sécurité, de promotion de la culture burkinabè et de défense des valeurs nationales.

Le sursaut patriotique peut contribuer à la construction d'une identité nationale en renforçant les symboles et les valeurs communes, en rappelant l'histoire et les réalisations du pays, et en favorisant le sentiment d'appartenance à une communauté nationale.

Le sursaut patriotique peut influencer la politique d'un pays en renforçant le soutien populaire à un gouvernement ou à des politiques spécifiques, en encourageant la participation civique et en créant un climat propice à l'adoption de mesures de sécurité renforcées.

3. Discussion des résultats

Description et interprétation faisant bon ménage, nous présentons ici notre analyse des résultats obtenus. C'est pourquoi, sur la base des déclarations des colons et au regard des constitutions et des lois linguistiques qui ont royalement ignoré les langues burkinabè et les nouvelles décisions linguistiques, nous nous évertuons à démontrer en quoi l'aliénation des peuples africains relève d'un patriotisme du colonisateur avant

d'examiner la gestion des langues au Burkina Faso pour finir par montrer en quoi l'officialisation est d'un point tournant patriotique.

Ainsi compris, nous pouvons réaliser aisément que la colonisation relevant d'une volonté de conquérir pour protéger un positionnement national et dans un instinct de survie relève bel et bien d'un sursaut patriotique qui a contribué à spolier tout un continent pour quelques pays en danger et en quête de domination.

3.1. La colonisation linguistique comme preuve de patriotisme en France

En imposant le français aux pays africains, les Français luttèrent pour la survie, le développement, la domination de leur langue. Cela dénote de leur attachement à leur patrie d'alors, du présent et de demain. Voici les enjeux qui ont motivé l'imposition de l'enseignement du Français.

Fièremment, Pierre Foncin (1919 :16) arguait que

« L'Alliance a bien raison de songer avant tout à la diffusion de notre langue : nos colonies ne seront françaises d'intelligence et de cœur que quand elles comprendront un peu le français. [...]. Pour la France [...] la langue est l'instrument nécessaire de la colonisation »

Le développement économique de la France était la principale raison ayant conduit à la création de l'alliance française. La vision soutenait que :

« Tout client de la langue française est un client naturel des produits français » p30, et même que « c'est en grande partie [...] pour le commerce que travaille l'Alliance française et que nous l'avons fondée » p31. Dire que « la propagation de la langue française est la clef des marchés extérieurs » p32

Tout cela parce qu'une menace de perte démographique présageait une faiblesse de production et qu'il fallait trouver des solutions palliatives pour sauver leur patrie.

« Puisque [la France] manque d'enfants, qui l'empêche de franciser les fils de ses sujets et protégés coloniaux ? [...] Le premier effet de cette annexion morale doit être l'enseignement de notre langue. [...Celui-ci] est nécessaire dans nos domaines coloniaux [...] parce qu'il est la préface, le commencement indispensable de toute annexion morale. Et cette annexion morale elle-même, nous l'appellerons de tous nos vœux. Pourquoi ? Parce qu'elle achèvera et consolidera nos conquêtes matérielles, parce qu'elle accroîtra artificiellement notre race. Quand un ménage stérile désire des enfants, il en adopte. Eh bien ! en attendant que nous ayons retrouvé la fécondité de nos pères [...], adoptons aussi, créons-nous aux quatre coins du globe une grande famille adoptive [...] »52.

Ainsi, cette reproduction aux quatre coins du monde passe par l'enseignement du français dans le but de résoudre un problème. Mais il n'était pas question d'une adoption à même de noircir le pays mais que les Français d'adoption pensent, réfléchissent en français, travaillent pour le Français et la France. C'est ainsi qu'instruisait Henri Gautier, chef du cabinet du ministre français de l'Instruction publique, au Congrès international de l'enseignement colonial en 1931 : « Faites que chaque enfant né sous notre drapeau, tout en restant l'homme de son continent, de son île, de sa nature, soit un vrai Français de langue, d'esprit et de vocation ! » (1931 :29).

La conséquence d'un tel patriotisme a été et demeure très néfaste pour les pays africains dont le Burkina Faso ainsi que le décrit en ces termes Jean-Paul Sartre (1947) :

« L'enseignement colonial a littéralement gangrené la pensée et l'affectivité de l'Africain et truffé son comportement d'un cortège de complexes et de réflexes anormaux... et par son caractère assimilateur et par la négation de la culture nationale... (il) a abouti à une véritable aliénation du colonisé. »

Faut-il en rire ou en pleurer ? Nous sommes Français de nature, de langue, d'esprit et de vocation. Ce colloque scientifique sur la culture se tient en français, le joli thème de la SNC est déroulé en français « Culture comme mémoire historique et sursaut patriotique ». Tout se fait en français par des Français dans leur continent, Français de culture, Français de langue, Français d'esprit mais... nous ne sommes que des Français de vocation qui traversons ou nous noyons dans notre méditerranée à notre manière.

3.2. Langues nationales et sursaut patriotique au Burkina Faso

3.2.1. Les politiques de langues du pays

Ouédraogo (2000) avertit que « l'impérialisme économique et l'impérialisme linguistique apparaissent ainsi comme deux facettes du même problème » (p. 7). Il s'étonne donc que les politiques visant à promouvoir les langues locales n'aient pas évolué davantage en Afrique moderne. Et pourtant, selon Creissels (2018), ceci aurait été un projet tout à fait viable, dans la mesure où toutes les langues de grande communication de l'Afrique de l'Ouest sont instrumentées de façon officielle à partir de l'alphabet latin et sont d'usage courant dans tous les domaines de la vie.

Comme dit plus haut, les régimes se sont succédé depuis les indépendances et la constitution révisée plusieurs fois dans le pays. La gestion des langues est longtemps restée la même pendant plusieurs décennies. Nous l'examinerons à l'aune des typologies de B. Heine et d'Halaoui.

3.2.1.1. La typologie glossique de B. Heine

Pour cet auteur, la politique linguistique est endoglossique ou exoglossique.

➤ Les politiques endoglossiques

Elle est endoglossique lorsqu'elle promet une ou plusieurs langues pour la communication primaire et officielle. Elle vise son/leur usage selon qu'il s'agit d'une ou de plusieurs langues, par le pouvoir exécutif c'est-à-dire le gouvernement avec pour conséquences leur pratique dans l'administration, l'éducation, judiciaire par les instances de la justice et législatif par les élus du peuple. Cela permet une indépendance culturelle, surtout à l'égard de la culture et de l'idéologie occidentales en vue de restaurer une structure traditionnelle de l'organisation sociale et du gouvernement en créant de nouvelles structures fondées sur des valeurs traditionnelles. Cela requiert le maximum de participation de la population.

➤ Les politiques exoglossiques

A l'image de quelques pays voisins qui ont choisi le français pour la communication primaire et quelques langues locales comme symboles de la culture et de l'unité nationales, cette politique instiguée et ourdie à partir de l'extérieur vise à promouvoir la langue étrangère au grand dam de celles autochtones, confinées à l'expression culturelle ou pour le moins à la communication pré-électorale. Des pays comme le Burkina Faso ne font pas la distinction entre les langues autochtones qui ne sont considérées que culturelles et ethniques.

3.2.1.2. Typologies des situations africaines pour HALAOUI

Halaoui distingue les politiques linguistiques nationales et les politiques linguistiques africaines. Les nationales peuvent être coloniales lorsqu'elles sont imposées par le colonisateur dont la langue apparait dans toutes les constitutions avec des statuts et fonctions de prestiges, de confirmation confirmant et perpétuant

la politique coloniale, de modification en réduisant le champ d'utilisation de la langue coloniale par l'alphabétisation et l'éducation en langue nationale pour un développement endogène.

Elles sont africaines si elles sont d'expectative, c'est-à-dire éternellement annoncées et toujours attendues, de contribution en évoquant les langues locales au passage, d'engagement en révolutionnant la sphère communicationnelle au profit des langues locales, de non-engagement en ne s'y intéressant que très peu et par moment, de contournement lorsque chaque régime évite d'examiner la question en profondeur et d'accommodation quand elle s'accommode au contexte et aux circonstances.

. À l'aune des typologies de Heine et d'Halaoui, la politique linguistique du pays est restée exoglossique, d'expectative et d'accommodation jusqu'en 2019.

C'est pourquoi il convient de considérer l'officialisation des langues nationales comme un sursaut patriotique

3.3. Officialisation des langues comme un sursaut patriotique

Un point tournant intervenu en 2019 a permis au pays de tourner le dos à la dépendance au sentier qui consistait à copier les anciennes dispositions en matière de politique de langues sans changement notable. En effet, la loi annoncée depuis 1978 dans la constitution où pour la première fois il est fait cas des langues nationales « La loi fixe les modalités de promotion des langues nationales » n'a vu le jour qu'en 2019. Ce décret a été suivi de l'adoption de la politique linguistique et de la stratégie nationale de promotion des langues qui recommandait fortement l'érection des langues burkinabè selon des critères bien précis au statut de langues officielles.

En pleine reconquête du territoire, de la souveraineté nationale, le Burkina compte sur ses valeurs culturelles et linguistiques

d'où l'officialisation des langues intervenue le 30 décembre dernier. Projet hâtif, populiste, non mûr et dangereux pour les uns, pour les autres, vu comme un sursaut patriotique, il relève d'un courage politique jamais exprimé dans le pays tout comme la dénonciation des accords coloniaux. L'officialisation relève d'un sursaut patriotique parce que :

- **Le français jadis langue officielle a perdu ce statut**

En effet, la constitution révisée stipule en son article 35 que

« Les langues nationales officialisées par loi sont les langues officielles du Burkina Faso.

La loi fixe les conditions de promotion et d'officialisation des langues nationales.

L'Anglais et le Français sont des langues de travail ».

Cette décision courageuse est un sursaut dans le contexte où le pays a renoncé aux accords coloniaux secrets dont celui lié à la langue. C'est l'un des pays d'Afrique de l'Ouest qui s'y aventure pour la première fois de son histoire.

- **Elle participe de la réaffirmation de l'identité linguistique et culturelle**

Elle relève d'un sursaut patriotique en ce sens que pour la première fois, le pays a contrebalancé la langue du savoir, du pouvoir et de l'avoir en refusant d'accorder à la seule langue le statut de langue officielle. Il entend ainsi compter sur ses propres ressources en valorisant le capital humain pour son développement. Les langues jouent un rôle essentiel dans la société burkinabè en tant que moyen de communication, d'expression culturelle et d'identité nationale. La promotion des langues du Burkina Faso permet de renforcer l'identité culturelle, de préserver la diversité linguistique, de faciliter la communication entre les différentes communautés pour une intercompréhension et une interculturalité au profit de la cohésion sociale, du vivre-ensemble et du développement social et humain.

- **C'est un acte de souveraineté et la dignité**

Faites langues de travail, les langues nationales promeuvent des réflexions plus soutenues d'où découleront la créativité, la modernisation et le développement technique et scientifique si elles sont bien outillées. Cela a été le cas du Japon, de la Chine et même de l'Allemagne

Les langues et les cultures sont les premières monnaies à vocation internationale d'une nation. Leur convertibilité dans plusieurs espaces linguistiques mondiaux est un atout certain de développement endogène durable dans la paix et la sécurité. Les langues et les cultures doivent dialoguer dans la paix grâce à la traduction-interprétation, mécanisme de circulation du savoir d'une langue à l'autre. Cela développe la compréhension mutuelle, et enrichit la créativité et l'expression artistique.

- **Elle permet le développement autocentré**

Une nation ne peut entrer, de façon durable, dans la sphère de développement intégré que si elle sait utiliser, à bon escient, ses langues-cultures dans le dialogue des langues à vocation internationale afin qu'elles s'expriment dans les intelligences et les économies performantes de la mondialisation.

Comme le dit cet auteur, « Pour qu'une langue s'étende – ou se contente de survivre -, il faut un acte collectif : il faut qu'une communauté l'investisse symboliquement de certains projets, en fasse une promesse d'avenir. (Jean-Marie Klinkenberg, 2001, p. 90.

3.4. Comment les langues peuvent-elles contribuer à un sursaut patriotique des Burkinabè pour qui le français est une finalité et un idéal ?

Cette question pose le problème de langues et éveil des consciences. Ainsi, en officialisant les langues des populations, le sursaut patriotique est mis en branle. Il est promu à travers :

- **L'acceptation du choix des langues officielles, une guerre communicationnelle à gagner par l'exemple**

Le Burkina Faso vit depuis bien longtemps une diglossie enchâssée en ce sens que parmi les langues certaines occupent des espaces plus importants que d'autres. Il est établi que le moore est parlé par plus de la moitié de la population. Mais pour éveiller les consciences, il n'est nul besoin de vouloir du « one nation, one language » dans la mesure où la pluralité et la diversité linguistiques sont des richesses à exploiter. C'est pourquoi la réflexion menée par les experts propose des choix à partir des critères de véhicularité, de poids démographique, de plus-value sociale, de niveau d'instrumentation. A partir de ces critères, le premier sursaut patriotique est l'acceptation des langues qui seront désignées pour l'officialisation. Cela aurait l'avantage d'unifier tous les cœurs, toutes les sensibilités ethnolinguistiques autour de quelques langues pour la communication à tous les niveaux. C'est pourquoi, une offensive communicationnelle s'impose pour fédérer les intelligences, les efforts et éviter des remous inutiles. Mais cela n'aurait pas d'impact si les dirigeants ne se l'imposent pas eux-mêmes. Les discours doivent être dits en langues officielles quitte à être traduits en français et en anglais. Cela amènerait les intellectuels analphabètes à apprendre au moins une langue officielle rendant facile la déconstruction des stéréotypes défavorables aux langues burkinabè.

- **La prise de textes juridiques qui encadrent cette officialisation et qui tiennent compte des minorités**

Le respect des droits des minorités linguistiques doit être une priorité nationale. C'est de permettre d'une part l'usage de ces langues minoritaires dans la communication à des sphères où elles sont comprises d'une part, mais d'œuvrer à leur description et à la promotion de leur expression culturelle, de l'autre. Toute langue renferme une culture qu'il ne faut pas négliger car c'est l'âme du peuple qui la parle et la conscience collective se forge à partir de ces valeurs.

Alors, il convient d'encadrer l'usage et le partenariat entre ces langues dans la mesure où français et anglais sont des langues de travail aux côtés des langues officielles à déterminer.

- **La conception d'outils d'apprentissage des langues officielles pour tous et dans tous les secteurs d'activités**

Une fois ces préalables établis, il sied de concevoir des outils d'apprentissage accéléré des langues officielles pour éradiquer l'analphabétisme et permettre aux populations jadis classées analphabètes de participer à la gouvernance et au développement. La vulgarisation bien pensée de ces langues fera d'elles de véritables outils de médiation réduisant ainsi le hiatus entre gouvernés et gouvernants. Il faut mettre à profit les affordances du numérique à travers la conception de logiciels et d'applications à même de faciliter la mise à l'écrit et la traduction des textes. Cela va également commander des recherches terminologiques pour prendre en charge les éléments langagiers qui sont étrangères à nos cultures. Une formation hybride et la prise de risque linguistique à travers des passeports linguistiques peuvent être conçues en plus des différentes plateformes numériques pour accélérer l'apprentissage des adultes et même des enfants. C'est pourquoi il convient de remplacer les films téléromans par des dessins animés en langues qui insisteront sur les systèmes de valeurs à la burkinabè. L'introduction de ces langues dans les concours de tous ordres, la condition des compétences linguistiques pour les postes nominatifs et électifs, la traduction de toutes les enseignes dans les langues officielles et de travail sont entre autres des moyens de liquidation de l'analphabétisme dans les langues officielles.

- **L'éducation et la vulgarisation des savoirs**

Pour une véritable appropriation des langues officielles, il faut étudier leur partenariat avec les langues de travail et distribuer les rôles dans l'éducation. Chaque langue doit être, en fonction

du projet de société de formation du nouvel homme Burkinabè avoir un ou champs d'application ainsi que des fonctions précises. Mais les langues officielles ne le seront jamais sans leur prise en compte dans le système éducatif à tous les ordres. Du préscolaire où les activités d'éveil doivent être menées exclusivement dans la langue de l'enfant pour lui inculquer les valeurs de la nation, son identité et sa part contributive à la construction de l'Etat-nation au supérieur où les âmes doivent être écloses et dire la science, concevoir des éléments scientifiques en langues officielles en passant par le primaire, le post-primaire et le secondaire où l'enseignement sera fonctionnel et dans les langues officielles et de travail, il est possible de repenser un Burkina nouveau avec des citoyens formatés pour le développement et le vivre-ensemble.

Conclusion

La langue est un élément essentiel de l'identité et de la fierté nationales. A ce titre, sa préservation et sa promotion relèvent d'un acte de patriotisme, symbole de la souveraineté nationale. Cependant, dans certains cas, les politiques coloniales ont supprimé les langues autochtones et ont promu l'usage exclusif de la langue du colonisateur, ce qui a entraîné une perte de la langue et une diminution du patriotisme autochtone.

Pourtant, ces langues sont des symboles d'unité, de souveraineté et de développement endogène. C'est pourquoi leur préservation et leur revitalisation sont perçues comme des actes de résistance et de lutte pour l'autonomie et la reconnaissance des droits des peuples souverains. C'est à travers elles que se transmettent les connaissances, la culture et l'histoire des communautés. A ce titre, le Burkina Faso gagnerait à les introduire dans l'éducation, dans l'administration à travers des mécanismes bien pensés et des stratégies bien négociées par l'exemple que donneront les autorités pour une adhésion

inconditionnelle à cette politique d'engagement et de patriotisme. Car « Le développement de tout peuple va de pair avec celui de sa langue » dira Gnamba (1981; 235-240), puisque « quand la langue du gouvernement et de la loi diffère de celle des masses populaires, les plans de développement économique, agricole et industriel sont difficiles à élaborer et encore plus difficiles à mettre en œuvre parce que la recherche de base se trouve handicapée par la barrière langue » précise LEPAGE (1964 : 18). Mais le revers est possible car « Dans les usages courants, les langues nationales burkinabè dominent le français qui, malgré sa linguasphère bien structurée et véhémement et son organisation autocentrée, n'a pas pu éteindre les patrimoines » rassure SAWADOGO (2020 :16)

Bibliographie

- BURKINA FASO, Loi n°033-2019/AN du 23 mai 2019 portant loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso
- BURKINA FASO, Décret n°2019-0600/PRES promulguant la loi n°033-2019/AN du 23 mai 2019 portant promulgation loi d'orientation sur les modalités de promotion et d'officialisation des langues nationales du Burkina Faso
- CALVET, J.- L. (1996). *Les politiques linguistiques*. PUF : Paris.
- CALVET, L.-J. (2017). *Les langues : quel avenir ? Les effets linguistiques de la mondialisation*, Paris, France : CNRS.
- CASSELLS-JOHNSON, D. (2013). *Language Policy*. Palgrave, États-Unis : Macmillan.
- CHAUDENSON, R. (1989). *Vers une révolution francophone ?* Paris, France : L'Harmattan.
- CREISSELS, D. (2018). *La situation linguistique des pays d'Afrique de l'ouest*. CASNAV, Grenoble. Lyon, France : Université Lyon 2, 1-8.

- FERGUSON, C. A. (1959). Diglossia. *Word*. 15 : 325-340. and
In Dil (1971) 1-26.
- FISHMAN, J. A. (1967). Bilingualism with and without
Diglossia; Diglossia with and without Bilingualism. *The
Journal of Social Issues*. 23, 2 : 29-38.
- FONCIN, Pierre (1900a) : *Alliance Française. La langue
française dans le monde, exposition universelle de 1900*.
Paris, Alliance Française.
- GUESPIN L. et MARCELLESI J. B. (1986). Pour la
glottopolitique. « In: *Langages* », 21^e année, n°83,.
Glottopolitique. pp. 5-34; doi :
<https://doi.org/10.3406/lgge.1986.2493>
- HALAOUI, N. (2011). *Politique linguistique. Faits et théorie*.
Paris, France: Editions Ecriture.
- Jean-Marie Klinkenberg, *La langue et le citoyen : Pour une
autre politique de la langue française*, Presses Universitaires de
France, 2001, p. 90.
- KABORÉ B. et SAWADOGO A.2e Jumelle, (2020). Les partis
politiques et la question des langues nationales au Burkina Faso,
SociD N°5, Sociolinguistique & Didactique, LASODYLA-
REYO, janvier 2020, Université d'Abomey-Calavi, Bénin,
ISSN : 1840-7994, pp. 14-23.
- KI-ZERBO, J. (2004). À quand l'Afrique ? Entretien avec René
Holenstein, Paris, Éditions de l'Aube;Lausanne,É
- Mace, G., & Pétry, F. (2017). *Guide d'élaboration d'un projet
de recherche* (3e éd.). Québec : Les Presses de l'Université
Laval
- NAPON A. (2006) : « Les obstacles sociolinguistiques à
l'introduction des langues nationales dans l'enseignement
primaire au Burkina Faso » dans : Compaoré F.N.D. *et al. La
question éducative au Burkina Faso. Regards pluriels*, CNRST,
p. 253-264
- NIKIEMA, N. (2003). « Contribution aux propositions
glottopolitiques pour le Burkina multilingue », in *Mélanges en*

l'honneur du Pr A. ZAGRE et du Dr G. MEDAH, CERLESHS, 2^e numéro spécial. P.U.O : Ouagadougou, pp. 173-202.

OUÉDRAOGO, R. (2000). M., Planification et politiques linguistiques dans certains pays sélectionnés d'Afrique de l'ouest, Addis Abeba 2000, UNESCO, institut international pour le Renforcement des Capacités en Afrique (IIRCA) 90 p.

Sawadogo, A. 2^{ème} J. (2016). *Éducation bilingue et compétences bilittéraciées des apprenants au Burkina Faso. Exemple de quelques écoles bilingues mooréphones. Etat des lieux et perspectives* (Thèse de doctorat). Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso.

Sawadogo, A. 2^{ème} J. (2020). Le français et les langues nationales au Burkina Faso : quel partenariat dans les établissements scolaires post primaires du Burkina Faso ? *Les Cahiers du CERLESHS*, Tome XXXI, N° 65. Université Joseph KI-ZERBO, Ouagadougou, Burkina Faso, 89-105.

SAWADOGO A. 2^e J. (2021). Enjeux et défis de la loi portant sur la promotion et l'officialisation des langues nationales du Burkina Faso, mémoire d'études de Mémoire, études supérieures et postdoctorales en vue de l'obtention du diplôme en maîtrise ès arts en études du bilinguisme, université d'Ottawa, février 2021

Kedrebeogo, G. (2003). Nivellement linguistique mondial et survie des "langues nationales". Dans Nikiéma, N. et Salo, P. S. (Dir.). *Mélanges en l'honneur des professeurs Zagré Ambroise et Médah Galli à l'occasion de leur départ à la retraite*. 123-148.

SANKARA (T.), 1983. Discours d'Orientation Politique prononcé par le Capitaine T. SANKARA le 2 octobre 1983 à Ouagadougou, Ouagadougou, Conseil National de la Révolution (CNR), Imprimerie nationale (s.d), 56p

KEDREBEOGO (G), 2001. "Langue et développement national, communication, grandes conférences du Ministère de la Culture", 33 p

Breakdown of Social Equality Between Citizens and its Impacts on The Socio-Economic Development of African Nations.

Dr OUMAROU Ibrahim

Université André Salifou de Zinder / Niger

Oumarouibrahim08@gmail.com

Abstract

This article highlights one of the social evils that hinder most of African nations development since the implementation of democratic powers. The highlighted evil is the breakdown of social equality between citizens. The objective of the article is therefore to depict how the consequences of breakdown of social equality affect the socio-economic evolution of African nations. Such objective attributed to the article may also contribute to the development of the Science in having a critical analysis of certain inconveniences of democracy that need denunciation and avoidance. As a case and effect cause, this article is considered to be purely the fruit of the authors' critical thinking of how certain civils servants and workers of all social fringes are sometimes frustrated and demotivated in their professional life. The exemplified facts and misdeeds throughout the article are from the author's professional experience and witnesses for being himself victim of breakdown of social equality and he continues to live with the bitterness created by the fact like an incurable wound on his heart.

Key words: *breakdown, social equality, socio-economic, development, African nations.*

Résumé

Cet article met en relief un des maux sociaux empêchant la plupart des nations Africains à se développer depuis l'instauration des pouvoirs démocratiques. Ce mal mis en relief est la rupture d'égalité sociale entre les citoyens. L'objectif de l'article est alors de décrire comment les inconvénients de la rupture d'égalité entre les citoyens affectent l'évolution socio-économique des nations Africaines. Tel objectif attribué à cet écrit peut aussi contribuer au développement de la science en ayant une analyse critique de certains inconvénients de la démocratie qui nécessitent une dénonciation et évitement. Comme un cas de cause à effet, cet article est

considéré être purement le fruit d'une réflexion critique de l'auteur de comment certains fonctionnaires et travailleurs de toutes les couches sociales sont souvent frustrés et démotivés dans leur vie professionnelle. Les faits et méfaits exemplifiés dans cet article sont de l'expérience professionnelle et témoignage de l'auteur pour avoir été lui même victime de rupture d'égalité social et il continue de vivre avec l'amertume créée par le fait comme une plaie inguérissable au cœur.

Mots clés : *rupture, égalité sociale, socio-économique, développement, nations Africaines.*

Introduction

Nowadays, African nations with their various societies live under the governance of democratic power that is pejoratively defined as the power of the people for the people and by the people. Unfortunately, this definition given to democracy hides several and multicolor faces. If not, a power can't be of, for and by the people with some social evil deeds and facts such as social discrimination, inequality, detournement and dilapidation of public properties. The permanent absence of freedom of expression among a category of citizens for political or ethnic reasons, social injustice deliberately caused to certain groups of people and the eternal inequity between people in education, alimentation and health care are examples of naughty social facts known as social inequalities that incorporate breakdown of social equality as specific concern of this article. The expression breakdown of social equality between citizens refers to the sudden and unexpected forbidding or rejection caused to individuals and some selected persons from ongoing or existing social rights without any predicted law or justifiable reason. That means they are not accidentally omitted to be served or satisfied like others but they are voluntarily targeted to be excluded from what they can deserve like everybody, and this, while other co-citizens are offered everything in terms of rights even if they are in irregularity and illegality. Thus, social inequality permanently touches and covers massive citizens whereas breakdown of

social equality touches unexpectedly and selected individuals among citizens to be discriminately hurt, specifically within a group or a category of professional workers acting under the same laws and rules. Definitely, it can be understood that breakdown of social equality is part of social inequality like a tree branch attached to the trunk. In this comparative explanation, the term breakdown of social equality stands for the tree branch, the trunk for inequality. It is then to comprehend that all leaves around the tree branches refer to citizens known as people who gather around the same ideologies and share a unique motto to develop their nation.

Social inequalities such as breakdown of social equality between citizens of the same nation is a social evil that first touches people's cohabitation and relationship before touching the factors of the socio-economic development. Breakdown of social equality also creates individual frustration in their works, demotivation to participate to the development of the nation, discouragement in being active within professional tasks that can even make some to dismiss from what they have been doing as good contributions to the development of the nation.

Breakdown of social equality between citizens are of several types that are going to be evoked in this article with explanation of their multiples causes and consequences on the socio-economic development of African countries. Most and frequent areas touched by breakdown of social equality are the educational and the financial sector impacting in turn social relationships.

This article ends in proposing some suggestions to reduce breakdown of social equality between citizens for redressing and boosting the development of African nations in the perspectives to make them visible and known on the page of the nations in the world where the implementation of democracy ensures peace, communion and wellbeing guarantee for all rather than

disunion, alteration and regression of the socio-economic development of nations.

1. Literature review

The literature review forged for this article is very tiny because shorten to just have a brief view on some prior studies, and this, to paint the article with traits of empirical studies as common content among the characteristics of scientific writings related to social inequalities.

In a context where Africa faces many pressing challenges that are the subject of much analysis (Sarbib et al. 2022), there is a clear gap in conducting comprehensive reviews focused on inequalities, partly due to the lack of available data.

In agreeing with Sarbib' et al. saying that informs Africans and others of the worldwide about the numerous pressing challenges to analyze for social development reparation, remediation and improvement for better life, the present contributive article puts emphasis on breakdown of social equality as focal point to build specific literature review around negative impacts on education, economy and also on good inter individuals and inter-social relationships that citizens can weave between each other to guaranty permanent peaceful life.

Breakdown of social equality between citizens in African countries is something naughty that is not recent but that has been affected social groups and categories since colonialism even if today's new governmental doctrine known as democracy continues to support it despite its impacts on socio-economic development. Among the impacts, crimes are sometimes the results of frustrated people's acts because marginalized or victims of injustice; migrations that push unhappy citizens to no longer think to come back because morally hurt by inequity and poverty that attest the low incomes provided by their job and work. All these examples have considerable negative impacts on

the aspects of Africans' life mainly regarding health, education and economy like attested by findings of some previous related studies.

The inequalities of people's incomes in Africa are considerable. In 2021, according to the World Inequality Database, the share of the top 10% cluster on the African continent accounted on average for approximately 54% of the total national income, which is more than six times the share held by the bottom 50%. Wealth inequalities are even more pronounced, with the 10% richest Africans concentrating nearly 71% of total wealth, more than double the wealth held by the bottom 90%. Strikingly, the bottom half of the population possesses a meager fraction of the total wealth, amounting to nearly 1%. These findings underscore the pressing need to fully document the dimensions of inequality and to work towards a more equitable distribution of the fruits of development across African societies.

Both Sarbib' et al. the World Inequality Database concentrate their analysis of social inequalities around the economic aspects among the various impacts because only economic development ensures social development like two variables where economic development is seen as an independent variable and that social development is to be considered as dependent variable. These informational sources are right to do so in order to let everybody keeps in mind that breakdown of social equality is so bad in such a way that victims can think to migrate toward other countries where they probably find possibilities to boost labor incomes. In this case, they can improve not only their life conditions but they also contribute to the economic development of the country where they exile.

Many researches dealing with the causes and the consequences of social inequalities revealed the economic decreasing in Africa because when citizens are unequally considered regarding their social rights and duties, the economic side of their life is firstly and most touched by the consequences before covering the

remaining life areas. Recent empirical studies (Piketty, 2013, 2019) suggest that beyond a certain threshold, high levels of inequality have a negative impact on economic growth. Not only does it lead to a decline in domestic demand, but it also results in the underutilization of human capital (IMF, 2017), in great part because of gender inequalities.

In having the preoccupations like Sarbib et al., Piketty depicts his worries on the growth of African nations' economy in detailing some negative consequences that can have social inequalities on socio-economic development, this article chooses to focus analysis on one of the branches or natures of social inequalities that is breakdown of social equality definable in other terms as inequity in social rights.

With consideration of all that have already been known as negative impacts of social inequalities, this article seeks to complete the above cited authors in explaining what breakdown of social equality as a branch of social inequalities can have on the economic development of African countries, education and relationships between citizens after democratic powers had already created disparities between African peoples.

2. Definition of key concepts

To well understand the content and to grasp the scientific meaning of this article in terms of contribution to the development of science, it is necessary to define the core concepts of its title in adequation to what is to be detailed. When these concepts are well defined according to some political authorities' bad behaviors towards co-citizens and the impacts that such behaviors can have on socio-economic development, it will certainly be easier to comprehend that breakdown of social equality between citizens of a same nation is really a social evil to fight for the betterment of the socio-economic development of African nations.

2.1. Breakdown of social equality

‘Breakdown’ is an interruption, something cut off from the reality or also dissociated from the unicity. In other words, it can be seen as a unicity fragmented into pieces where disparities in consideration are given to them in their use. In social parlance, breakdown refers to the interruption or the discrimination in equal rights among citizens. Social equality is then an equal or equitable consideration of people under laws and principles that offer them the same and equal rights. When these rights are shared or given separately or unequally between them, there is no longer justice in equal rights. So, the society is broken or separated into individuals or groups of people where some are respected, considered and honored while certain persons are not and are often even thrown out of their profession without any convincing reason. If there is reason for such inequality, it is most of times political or and ethnical reasons whereas some faulty citizens are gratified of promotions and rewarded even when they cause the same misbehaviors and misdeeds for what others are sanctioned or jailed.

2.2. Citizens

Citizens are persons who share the same living area, region or nation within which they live together and in communion. They generally fight for common reasons of life that can refer to all activities considered to be contributive in boosting the social and economic development of their societies or nation. Citizens of a nation must loyally and logically have the same duties and rights because they are governed under the same social rules and laws.

2.3. Socio-economic development

The socio-economic development refers to the boosting, the increasing or the growth of all economic activities and properties of a given society or nation. These economic activities and

properties include first and naturally the underground and environmental resources, agriculture, trading, manufacturing, handcrafting, etc., and secondly office work. Definitely, socio-economic development is the increasing of the economy by the means of all human physical and intellectual actions that generate creativity, innovation and money.

3. Impacts of breakdown of social equality on education, economy and relationships

Breakdown of social equality has many and various negative impacts on the sectors of the socio-economic development of African societies in particular and on the nations in general. The education sector is first touched before attaining the other sectors because it is the fundamental sector in humans' life where citizens are 'modeled' for active participation to all types of social modern evolution like machine fashion iron for all types of motor. Then, follows the economic sector that depends on how citizens are morally and instructively educated, whether they are educated to be useful for their nation, means their education is based on concepts of communism or educated based on concepts of individualism and selfishness to be useful for only their own existence. It is therefore good to note that the negative impacts on education and economy in turn bring together to impact the relationships between citizens mainly when most of those who are well positioned and appointed to guide or to decide are selected not based on criteria of merit but based on criteria of social inequality or breakdown of social equality.

3.1. Education

Education is said to be the most weapon to change people's life from primitivity to evolution. When education is considerably altered with breakdown of social equality in the appointment of

decision makers or in conferring ministerial and management responsibilities, the expected socio-economic development is already compromised because the expected outcomes are not going to be productive, means children and young people will not sufficiently be taught to acquire knowledge and all required competences to be useful for the development of their nation. One justifiable reason is that, in certain West African country like Niger, being a director or a principal to guide schools is not selective upon abilities but merely upon belonging to powerful political parties or having a family connection with such or such well-known influential 'head' among those who govern. Breakdown of social equality affects the entire educational area in such a way that having the posture of full-time teacher as civil servant becomes something political or a merit of corruption. Before democracy, it was the merit and people's competences in the domain that prioritize their appointment to serve their nation. Citizens are selected according to their competences to serve the educational area with positive outcomes because they are apt and are always ready to engage their competences to participate to the educational development of their nation. Unfortunately, things are no longer what they used to be since the instauration of democratic powers in African nations. School stakeholders are nowadays appointed or chosen not according to their capabilities to lead, to act, to work for the shake of the nation development but they are most of times given responsibilities because their political parties govern, and some of these incapable appointed citizens do not even have the primary skills to lead educational services.

Teachers of today are no longer teachers of the past that are sufficiently trained for the teaching job and number of them are engaged to teach in schools of all grades without any fundamental pre-service training, and they are generally in family or ethnical connection with the ones who are heads of the different official services of teaching domain. Nonetheless,

certain among teachers are skillful, well known with all required competences for the tasks but are often refused for appointments or are blocked for career advancement because they do not have link the political circle. Such behavior toward them is seen as a breakdown of social equality within their profession and can frustrate, discouragement and demotivation them with desperation for a better future.

Frustrated or demotivated teachers are morally hurt and the competences that they can deploy to the service of nation evolution are turned into useless despite the contribution that they are able to bring mainly to the betterment of the section of education known as the basis of all types of social development. When good and qualified teachers face to such inequality within their profession, and those who are not competent enough or not at all are privileged to guide education, the fact may certainly have bad consequences on the socio-economic development of a country. And, it is with no doubt that when education goes wrong in a given nation, everything considered to be prominent for development is somehow compromised and the economy is left behind for growth because only good education creates good agents capable to boost financially and materially the economy of a nation. One of the consequences that keep poor countries in continuous poverty is the compromise of education that has already been affected by breakdown of social equality with unsatisfactory results because of bad management from non-competent deciders that are positioned by the democratic powers.

This consequence is unfortunately remarkable from the lowest education levels till the highest ones and today, most of African countries suffer from low level of education in permanent recording of insufficient results. Education outcomes in Africa (Sarbib et al.2022) are poor, underlining the urgent need for fresh and innovative approaches from pre-school to university. While the quantity of children in primary and secondary school

has increased significantly, the quality of their education has deteriorated at the time when an educated workforce is a prerequisite to finding decent jobs.

Education is the most human right to care with vigilant eye, inclusivity, impartiality and loyalty to balance citizens' equal chance in their capability to contribute to their socio-economic evolution that takes path based on ensuring good education for all. The quality of education (Stiglitz, 2016) is a determining factor for integration into the labor market and is fundamental to the fight against inequality. With more equal access to education and opportunities, the distribution of wages will reflect the distribution of skills and abilities, including the ability to benefit from education.

It is honest to recognize that when citizens are not victims of breakdown of social equality in education area, and if competent citizens are not posted where they should be according to their individual competences and expertise, the economic aspect of African countries won't be satisfactory. Unfortunately, such vision is a preoccupant priority in the agenda of the majority of African countries' political decisions makers.

3.2. Economy

The same social evil in the sector of education when appointing governmental services' heads and deciders happens in the sector of the economy. Agents capable to create ways and means to grow and to preserve the financial resources in certain African countries are somehow non experts, some are just given illegal opportunities to lead factories, companies and all services of lucrative goals. This fact of breaking down of the social equality becomes so frequent and recurrent that even those who received professional education in financial management are marginalized in the detriment of non-mature agents. This manner of encouraging breakdown of social equality between

citizens lets aware experts in the domain wonder about the final nature of the economy of African nations.

Being aware of social inequalities means recognizing (Sommerville, 2018) the existence of disparities in access to resources or opportunities between social groups. On the most basic level, children are cognitively equipped to notice resource inequalities from early in development. Already in their first year of life, infants notice when someone has more toys than someone else. Other than the disparities in positioning citizens to the economic development, there is also another type of breakdown of social equality to mention that is the unequal repartition and accessibility to financial resources. Number of citizens of all ages are prevented from enjoying while few others who are supported and covered by the powerful democratic leaders profit considerably without abilities to generate. They are to be considered as free takers but not active producers. Generating an explanation for a social inequality (Arsenio & Willems, 2017; Starmans et al., 2017) entails forming beliefs about how disparities in access to resources or opportunities between social groups came to be. Children and adolescents are able to consider multiple possible sources for social inequalities, and not all sources are perceived to be unfair.

The more African countries' leaders can separate themselves from supporting social inequality such as breakdown of social equality in prioritizing competences and deserve in job attribution, the fairer social development in all aspects of people's life can be recorded but this is not their preoccupation for the moment, and things are going worse and worse. UNDP (2010) reports that with less human development tends to have greater inequality in more dimensions.

3.3. Social relationships

Advantageous social relationships are known to be African societies characteristics before the democracy era. People used

to live in communion with great complementarity through what individualism was banned, selfishness and disparity were not given place. Today, everything good in societal parlance is not like it was used to be as democracy tends to destroy African social realities or turns them from positive into negative by the use of social inequalities or and by supporting breakdown of social equality. Citizens who deserve social merit in role attribution and leadership in professional competences are most often ignored or completely rejected from the domains of their competences. This fact may have negative consequences not only on the socio-economic development but also on the relationships between citizens. As example, someone who is already victim of breakdown of social equality in being refused what they deserve, and that someone else is honored with is an act of breakdown of social equality. Such act can be the starting point of hate, misunderstanding and disrespect between individuals, groups of people, families and finally the whole living environment that is the society is affected. It is then to comprehend that when the society is affected by altered relationships between people, the entire nation will soon or later be dangerously affected too with a risk of internal war stopping everything in terms of actions of socio-economic development.

4. Some suggestions stop social inequalities and breakdown of social equality.

One of English language saying is ‘what is done is done’, a manner of saying not to mind about the past but to think about tomorrow for not repeating the same misdeeds and errors related to the practice of social inequalities between citizens.

Number of articles dealing with the same issue like the present article evoke not only social inequalities in analyzing their causes and consequences but also in listing some suggestions that are susceptible to regulate eternal social existence deprived

from any social evil like those evoked in this article. If all previous and present suggestions can be seriously taken into account by African nations' deciders, education, economy and good social relationships are going to be purged from any obstacle to the socio-economic development. For the shake of the socio-economic development of African nations, some suggestions are:

- Stop all types of social inequalities such as breakdown of social equality,
- Stop discriminatory appointments in the sectors of education and economy,
- Select governmental services managers upon criteria of professional competences,
- Offer every citizen equal chance to profit from their citizenship,
- Reject ethnical and political segregation between citizens,
- Manage all citizens of the same nation under equal rights and laws.

Conclusion

As reminder, breakdown of social equality is said to be part of social inequalities and it is of many and various consequences such as the choking of the socio-economic development in African nations predominantly peopled of young and adolescents who are expected to take over in social governance. When youth are aware of the bad consequences of social evils like breakdown of social equality, they can lead differently from their elders and predecessors in the decision making. Thus, they need sensitization and governmental framing for their future roles of guidance. According to Seider et al., (2018), Providing opportunities for analyzing and reflection on the sources and consequences of social inequalities may help youth develop a

critical understanding of the social, economic, and political systems that they are a part of.

To end the article, credits are accorded to Seider et al. in accepting that critical understanding of African societies of nowadays political systems are sources to reflect on for the growth of the socio-economic development of African nations./.

References

- ARSENIO William, 2015, «Moral psychological perspectives on distributive justice and societal inequalities». *Child Development Perspectives*, 9(2), 91–95. 10.1111/cdep.12115. [DOI] [Google Scholar]; A social domain theory perspective on how individuals understand and morally evaluate the distribution of societal resources.
- International Monetary Fund, 2017. *Fiscal Monitor: Tackling Inequality*. IMF (Washington DC).<https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2017/10/05/fiscal-monitor-october-2017>
- PIKETTY Tomas, 2019. *Capital et idéologie*, éditions du seuil
- Piketty Tomas, 2013. *Le Capital au XXIe siècle*, éditions du seuil
- https://tryhardgear.com/blogs/utilisatioclavier/guillemets?srsli d=AfmBOopx4Poh3ZUH_10kgXn1tISNbWbvIsuMKED4FkC KkchcPFn98kTd
- SARBIB Jean et MONGA Célestin, 2022. *The Future Prospects of Africa—The Final Development Frontier and a Global Common*. Emerging Market Forum., editors; Oxford University Press
- SEIDER Scott, KELLY Lena, CLARK Shelbi, JANNETT Pauline, EL-AMIN Aaliyah, GRAVES Darin, SOUTTER Madora, MALHOTRA Saira. et CABRAL Melanie, 2018, «Fostering the sociopolitical development of African American

and Latinx adolescents to analyze and challenge racial and economic inequality», *Youth and Society*, 1–39.

SOMMERVILLE Jessica, 2018, «Infants’ understanding of distributive fairness as a test case for identifying the extents and limits of infants’ sociomoral cognition and behavior», *Child Development Perspectives*, 12(3), 141–145. 10.1111/cdep.12283 [DOI] [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]

STARMANS Christina, SHESKIN Mark, et BLOOM Paul, 2017, «Why people prefer unequal societies», *Nature Human Behaviour*, 7(4), 0082. 10.1038/s41562-017-0082 [DOI] [Google Scholar]

STIGLITZ Joseph, 2016. *Inequality and Economic Growth*. Columbia university
<https://academiccommons.columbia.edu/doi/10.7916/d8-gjpw-1v31>

United Nations Development Programme, 2010. *Human Development Report 2010*.

World Bank, 2021. *The Changing Wealth of Nations 2021: Managing Assets for the Future*. © Washington, DC: World Bank

La bôtnè (force vitale) comme but ultime de la religion traditionnelle chez les Bamiléké

Etienne SAHA TCHINDA

*Ph. D en Histoire des civilisations et des religions, Chargé de Cours
Université de Yaoundé I- Cameroun.
etiennesaha@yahoo.fr*

Résumé

Ce travail examine la place qu'occupe la force vitale dans le dynamisme de la religion traditionnelle en pays bamiléké. Dans cette région du Cameroun, la force vitale est le but recherché dans la pratique religieuse. Les hommes croient à l'existence d'une force suprême, bôtnè (force vitale), qui est une énergie immatérielle et surnaturelle. Elle est une valeur suprême qui renforce la vie. Comment cette force se conçoit-elle, quelle est sa source, son cheminement et son influence dans l'organisation sociale et environnementale bamiléké ? A travers une enquête documentaire nécessitant la collecte de données en pays bamiléké, ajoutées aux résultats des travaux d'ethnologues à ce sujet, nous avons fait le constat suivant lequel la force vitale est le but de la pratique religieuse. Cette force est stimulée par les rituels, et a pour source ultime l'Être suprême. Elle se répand dans la nature et dans certains objets et organes humains. Elle est essentiellement positive, croissante ou décroissante, et influence la vie et les actions humaines.

Mots clés : force vitale, Bamiléké, religion, nature, divinités

Abstract

This work examines the place occupied by vital force in the dynamism of traditional religion in the Bamileke country. In this region of Cameroon, vital force is the ultimate goal of religious practice. People believe in the existence of a supreme force, bôtnè (vital force), which is an immaterial and supernatural energy. It is a supreme value that strengthens life. How is this force conceived, what is its source, its path, and its influence on the Bamileke social and environmental organization? Through documentary research requiring data collection in the Bamileke region, combined with the findings of ethnological studies on this subject, we have concluded that vital force is the goal of religious practice. This force is stimulated by rituals and

ultimately originates from the Supreme Being. It is diffused into nature and into certain objects and human organs. It is essentially positive, increasing or decreasing, and influences life and human actions.

Keywords: *vital force, Bamileke, religion, nature, deities*

Introduction

Les religions traditionnelles des Bamiléké offrent un panorama spirituel d'une richesse inégalée. Nées des siècles d'interactions entre les populations bamiléké, elles-mêmes présentées comme fruits des migrations bantoues parties de l'Égypte et arrivées en terre natale par la vallée du Nil et le bassin du Lac Tchad, elles ne constituent pas un ensemble homogène et cohérent, mais une myriade de croyances fondées sur des mythes bien connus (E. Saha Tchinda(a), 2016 : 11-12). Contrairement aux religions révélées centrées sur un texte sacré unique, les religions traditionnelles des Bamiléké sont des religions essentiellement terrestres et donc vécues, ancrées dans le quotidien et transmises oralement de générations en générations. Au cœur de ce système de croyances réside le concept de force vitale, une notion complexe, mystérieuse et multiforme qui transcende la simple conception d'énergie biologique pour englober une force cosmique positive, omniprésente et interconnectée. Bien d'ethnologues ont essayé de déterminer l'origine et l'influence de cette force en religion négro-africaine, mais ils ne sont pas allés en profondeur en examinant la gestion de cette force au niveau local, c'est-à-dire au niveau de l'ethnie dont on sait qu'elles sont nombreuses et variées en Afrique noire. Cependant, que ce soit Marcel Mauss, qui l'identifiait comme le *Mana*, une force omniprésente, ou le Père Placide Tempels qui voyait en elle la valeur religieuse suprême des Bantous, et bien d'autres, tous ont reconnu le caractère complexe, multiforme, sacré et ambivalente de la force vitale. La question qui nous préoccupe ici est de savoir comment les Bamiléké conçoivent-ils cette force vitale ? Comment

s'organisent-ils pour en entrer en possession et quels en sont les agents et les mécanismes utilisés pour son transfert ? Pour répondre à ces préoccupations, il a été question, au cours de nos enquêtes de terrain, de récolter des informations auprès des adeptes de la religion traditionnelle, conçus comme population cible. Nous avons pu compléter ces données de terrain par des informations tirées des écrits des ethnologues et historiens des religions. Comme résultats de ces enquêtes, nous avons constaté que la religion en pays bamiléké se résume à la recherche constante de la force vitale, énergie nécessaire qu'on obtient, par des rituels, pour l'amélioration des conditions de vie, d'autant plus que le Bamiléké - comme la plupart des peuples bantous d'Afrique noire- a fait de la vie une valeur suprême. Les pratiques religieuses ici ont pour but de renforcer la vie en entrant en contact ou en jouissant de cette force ou de cette énergie qui est un don de Dieu. Notre analyse s'articule autour de trois parties : la première partie définit la force vitale en montrant son importance dans la culture religieuse bamiléké. La deuxième partie analyse la source ainsi que les agents de transfert et de régulation de cette force. La troisième et la dernière quant à elle se penche sur l'influence de cette force sur les milieux social et environnemental bamiléké.

I. Définitions, représentation et importance de la force vitale dans les religions traditionnelles en pays bamiléké

Les Bamiléké sont un peuple qu'on retrouve essentiellement à l'Ouest du Cameroun, bien qu'une bonne partie d'entre eux se compte dans la diaspora de nos jours, due à leurs migrations. La tradition orale leur attribue une origine égyptienne, ainsi que celle de leur origine religieuse. Leur départ du Nil se situerait aux environs du IX^e siècle, fuyant les invasions musulmanes. Concernant leur religion traditionnelle, elle plonge ses racines dans la cosmogonie d'Héliopolis en

Egypte. La spiritualité bamiléké croit que *Si* (Dieu) est incompréhensible pour l'esprit humain. Le Créateur pour les Bamiléké est considéré comme une entité parfaite, impersonnelle, essentiellement constructive et positive dans sa nature et son action. Mais ce Dieu est à la fois énergie parfaite et sa source. Dieu, en tant qu'énergie, est unique mais également multiple car il imprègne chaque élément de l'univers. Chaque créature vit parce qu'elle est dotée d'une partie de l'énergie⁷. Comment au niveau local l'énergie ou la force vitale est conçue et représentée ?

1.1 Définitions de la force vitale

La compréhension du concept de force vitale dans les religions traditionnelles africaines en général et bamiléké en particulier nécessite de se pencher sur des travaux de plusieurs chercheurs, notamment John Mbiti, Placide Tempels, Dominique Zahan et autres. John S. Mbiti met l'accent sur l'interconnexion de toute chose dans la vision du monde africaine. Il ne définit pas la force vitale en tant que telle, mais décrit une cosmologie où tous les êtres et les phénomènes sont liés par une force spirituelle commune. Il dira « Selon l'ontologie africaine, l'être n'est pas simplement quelque chose qui existe isolément, mais quelque chose qui est connecté et lié à d'autres êtres. » (J. S. Mbiti, 1969 : 93)

Placide Tempels conçoit la force vitale comme un principe ontologique dans la pensée bantoue. Il soutient que pour les Bantous, l'Être est synonyme de force, et que l'objectif principal de la vie, et donc de la religion, est d'augmenter sa propre force vitale et d'influencer celle des autres. Bien que son travail ait été critiqué pour son regard colonialiste, Tempels a mis en lumière l'importance de la force vitale comme principe actif et dynamique dans la pensée et la religion traditionnelle africaine. Il soutient que la force vitale n'est pas une simple

⁷ Voir : <https://lisapoyakama.org>, consulté le 21 Octobre 2025.

énergie passive, mais une puissance qui peut être influencée et manipulée (P. Tempels, 1959 : 51).

E. Bolaji Idowu quant à lui voit la force vitale est une manifestation du pouvoir divin dans le monde. Il souligne que cette force est présente dans tous les aspects de la vie et qu'elle est essentielle pour le bien-être et l'harmonie. Il pense en effet que « Dans la religion traditionnelle africaine, la vie est la valeur suprême et elle est le don de la divinité. C'est une force dynamique et mystérieuse qui imprègne tous les êtres et toutes les choses, animés et inanimés » (1973 : 56). Idowu insiste sur le fait que la force vitale est un don divin, une énergie sacrée qui relie tous les êtres à leur Créateur. Il mentionne aussi son caractère dynamique et mystérieux qui dépasse l'entendement.

Dominique Zahan quant à lui met plutôt en lumière le caractère ambivalent de la force vitale. En se penchant sur l'étude des sociétés bambara, il définit la force vitale (*Nyama*) comme une force cosmique présente dans tous les êtres vivants, les objets et les phénomènes naturels. Il souligne que cette force est à la fois positive et négative, et qu'elle doit être maîtrisée et canalisée pour éviter le déséquilibre et le danger (1970 : 78-90).

Dans la tradition orale bamiléké, les termes de *Jeukghnè* (respiration), *Bôtnè* (bonheur), *Mofirè* (l'ombre), *Cheuhnè* (santé) sont, dans les chefferies, l'objet des cultes religieux, c'est-à-dire l'objet des prières, sacrifices et offrandes que manifestent les croyants à Dieu. La religion traditionnelle y est essentiellement vitale, c'est-à-dire orientée pour la recherche de la vie et l'amélioration de ses conditions. Rien ne vaut la vie chez les croyants traditionnels bamiléké. Ainsi, pour un Bamiléké, lorsqu'il prie, pratique une offrande ou un sacrifice, c'est pour s'adresser à Dieu pour qu'il rende la vie possible et aisée. A bien comprendre le principe et le but des pratiques religieuses, on peut bien se demander comment le croyant bamiléké sait qu'il est en possession de cette force vitale fournie par Dieu à travers les êtres surnaturels ? La réponse à cette question se fera au

niveau des caractéristiques que nous allons dégager de ladite force. Disons qu'en principe la force vitale est chez les Bamiléké, cette énergie positive, ambivalente, sacrée parce que issue de Dieu, que tout homme recherche en permanence dans les pratiques religieuses. Elle n'est donc pas obtenue une fois pour toujours : on peut la perdre, car elle diminue d'efficacité avec le temps et la situation de l'homme qui l'a reçue. Elle est mystérieuse mais réelle. Ce qui sous-entend qu'on ne peut la maîtriser comme un objet terrestre, par exemple en la mesurant.

1.2 Représentations variées et importance de la force vitale chez les Bamiléké

A partir du moment où la force vitale se trouve être quelque chose d'essentiellement positive, nous pouvons interroger la conscience bamiléké pour qu'elle puisse en dégager les caractéristiques essentielles. Cette question posée aux villageois et surtout aux gardiens de la tradition et des cultes religieux nous ont apporté des réponses variées, mais complémentaires. Sur l'analyse de la force vitale comme énergie positive, François La'a⁸ nous fait savoir que l'homme qui est en santé et qui réussit dans ses activités peut se dire détenteur de la force vitale. Celle-ci ne peut être sa propre force mais celle de Dieu ou fournie par une divinité. La réussite, par exemple, est un résultat et en même temps une marque de la force vitale. En revanche, Dieu peut vouloir punir, et c'est également par sa force qu'il le fera. L'homme qui n'est pas en harmonie avec son environnement est puni par Dieu. Ainsi, l'échec ou le malheur sont vus comme des caractéristiques d'une force négative issue de Dieu. La force vitale est donc, en religion bamiléké, quelque chose d'ambivalent. Le caractère sacré de la force vitale réside dans le fait que l'homme n'est pas le maître de sa vie ou de son destin. Il est le fruit de la volonté de Dieu. Un autre villageois

⁸ La'a François, 65ans, notable et prêtre traditionnel dans la chefferie Bamenkombo, entretien du 20 septembre 2025.

avec qui nous nous sommes longuement entretenu sur la réalité de la force vitale nous fait comprendre que cette force est le résultat d'une action constante de Dieu de maintenir le monde qu'il a créé en équilibre. Il insiste sur le fait que « Dieu étant le Maître de tout, et c'est également lui qui régule cette une énergie⁹ ». Cette énergie n'est pas, selon lui, invisible. Elle se voit par les éléments naturels qui sont en action, notamment l'eau qui coule, la pluie qui tombe, le vent qui souffle. Ce qui corrobore les propos d'un chercheur africaniste dans ce domaine d'étude qui faisait savoir que « Tout sacré est force, mais toute force n'est pas sacrée, tant qu'elle n'est pas susceptible d'accroître le potentiel vital, tant qu'elle n'est pas douée de bonté » (L.V. Thomas et R. Luneau, 1969 : 45). L'énergie ou la force vitale est une force issue de Dieu pour faire sa volonté, pourrait-on conclure sur ces propos.

Ces caractéristiques et appellations montrent bien la richesse et la diversité des conceptions de la force vitale dans différentes chefferies bamiléké qui pratiquent la religion traditionnelle. Cette force n'est pas sans importance dans les relations entre l'homme bamiléké et son Dieu ou entre les hommes dans leurs relations quotidiennes. Sur ce point, on va voir que la force vitale joue un rôle central en influençant la spiritualité, mais aussi les modes de vie, les rituels et les interactions.

Pour le patriarche Bognou Gustave, la force que Dieu nous donne et qui souffle aussi dans la nature est nécessaire au maintien du lien avec lui et avec nos proches vivants. Il pense que la force vitale, lorsqu'on en jouit, est un don de Dieu et une chance qu'on saisit pour aider ceux qui souffrent. Elle doit donc être partagée, c'est-à-dire que ceux qui en ont (la santé, l'argent ou la sagesse qui sont les attributs de cette force) doivent aider

⁹ Tchio Thomas, 73 ans, cultivateur et gardien du lieu sacré communautaire de Bafounda-Chefferie, entretien du 22 Septembre 2025.

ceux qui n'en sont pas bénéficiaires¹⁰. De ce qui précède, on peut dire que la force vitale chez les Bamiléké est perçue comme un don divin, une énergie que l'homme reçoit pour lui-même et pour la communauté. Elle est une force bénéfique qu'on ne saurait retenir pour soi-même, car fruit du destin et d'une relation parfaite avec Dieu.

II. Sources, transfert et régulation de la force vitale

La force vitale est une énergie terrestre mais dont la source ultime réside dans l'au-delà, selon la croyance bamiléké. Pour s'en procurer, ou alors pour jouir de cette énergie, plusieurs mécanismes et agents de régulation sont mis à l'œuvre.

II.1. Les sources et agents de régulation de la force vitale dans les religions bamiléké

En pays bamiléké, la force vitale, essence même de la religion et même de l'existence, ne surgit pas *ex nihilo*. Elle a pour source ultime Dieu, puis se déploie dans des supports intermédiaires dont certains peuvent être surnaturels (divinités secondaires, ancêtres, esprits et génies) ou naturels (certains éléments naturels, notamment les lieux sacrés), pour être enfin investie chez l'homme. Hubert Deschamps indique bien ce schéma lorsqu'il définit la force vitale comme une énergie issue de Dieu. Celle-ci circule, précise-t-il, dans la nature comme une toile et peut se concentrer dans certains endroits qu'on qualifie de nœuds vitaux, tels que les lieux sacrés, ou dans certains organes du corps humain comme le foie, le cœur et le crâne (H. Deschamps, 1960 : 32).

-Dieu, Source et agent suprême. Les Bamiléké que nous interrogeons reconnaissent tous l'existence d'un Etre suprême, Dieu, qu'ils appellent *Si* ou *Sè*, qui désigne à la fois le Créateur et l'auteur de toute chose, un absolu de bonté, un sauveur qui opère dans l'histoire concrète des hommes. C'est un Dieu

¹⁰ Bognou Gustave, 88 ans environ, prêtre traditionnel et prince dans la chefferie de Baloum, entretien du 23 Septembre 2025.

transcendant, mystérieux et donc caché, mais connaissable par ses œuvres (E. Saha Tchinda(b), 2023 : 23). Cependant, en pays bamiléké comme dans les religions traditionnelles africaines en général, « l'existence de cet Etre suprême, Créateur du monde, maître de la vie et de la mort, n'est pas contradictoire avec l'existence d'une multiplicité de dieux qui participent à un titre quelconque aux privilèges de la divinité (J. Bersani (éd.), 1985 : 422) . » Dieu est la source de toute chose, et donc la source de l'énergie par laquelle il intervient dans la nature et dans l'environnement humain. La mythologie bamiléké le présente comme une source d'énergie intarissable. Nous verrons plus loin comment fonctionne ou mieux comment circule cette énergie dont Dieu est la source, dans un schéma sacrificiel par exemple. Le rituel de sacrifice n'étant qu'un moyen parmi tant d'autres.

-Les divinités secondaires, y compris les ancêtres sont des points de relais surnaturels de force vitale. Nous entendons ici par divinités secondaires, ces êtres surnaturels ou ces figures religieuses qui parfois jouissent d'un prestige plus ou moins égal au Dieu Suprême. Il s'agit des dieux et déesses, des ancêtres, des esprits de la nature, des génies auxquels on peut associer des totems. Pour comprendre leur rôle, il faut tenir compte du fait que dans les sociétés traditionnelles d'Afrique noire, plus particulièrement pour l'homme religieux, « la nature n'est jamais exclusivement naturelle ; elle est toujours chargée d'une valeur religieuse. » (M. Eliade, 1954 : 45) Ces entités surnaturelles, dans le transfert de la force vitale, jouent le rôle de délégués des hommes auprès de Dieu et d'intercesseurs des hommes auprès de Dieu. Les ancêtres, eux, occupent une place prépondérante dans la religion bamiléké. Ce sont les membres décédés d'une famille ou de la communauté qui, malgré leur décès, continuent à influencer sur les vivants. Ils sont effectivement les relais véritables de la force vitale, dans la réponse que Dieu apporte aux problèmes des membres de leur famille. Chez les Bamiléké plus particulièrement, le culte des

ancêtres est le moyen le plus sollicité pour atteindre Dieu, car comme le dit Emmanuel Ghomsi, l'ancêtre est plus sollicité parce qu'il a été membre d'une famille. Il connaît mieux que quiconque les désirs de ses frères, sœurs et fils et saurait les relayer auprès de Dieu(1972 : 71) . Interrogés sur la place de choix qu'occupent les ancêtres, un villageois répond que :

Dans la vie concrète de tous les jours, nous ne pouvons rien faire de sérieux sans prendre nos ancêtres à témoin : à la naissance, au mariage, pendant la maladie, aux funérailles, nous invoquons toujours nos ancêtres pour qu'ils soient en communion avec nous à ces moments graves de notre existence¹¹.

-La nature, et principalement le lieu sacré, bien que fonctionnant ici comme relais terrestre de l'énergie vitale issue de Dieu, est considérée aussi comme une source d'énergie vitale. Les éléments naturels les plus sollicités dans les rituels comme réceptacles de l'énergie vitale sont : les arbres, les montagnes, les rochers, et certains éléments dynamiques de la nature tels que la pluie, le soleil, le vent. Il faut tout de même préciser que ce n'est pas toute la nature qui est sacrée et donc dépositaire de la force vitale, et elle ne doit pas non plus être considérée comme Dieu. Elle n'est que sacrée par dérivation. On ne saurait lui vouer un culte ; car le culte qui y est pratiqué s'adresse en fait à Dieu. La mythologie bamiléké explique les raisons pour lesquelles l'on sollicite ces entités naturelles pour espérer s'y abreuver à l'énergie vitale, notamment certaines forêts, montagnes et grottes. Certains mythes des chefferies bamiléké présentent par exemple la montagne sacrée comme un arc-en-ciel, qui symboliquement, sert de lien, de jointure, de pont, de point de rencontre entre le Bas et le Haut, la terre et le ciel¹². Un mythe

¹¹ Kuetdah Jean, 80 ans, cultivateur et adjoint au chef de quartier Siglé à Bamenkombo, entretien du 04 janvier 2005.

¹² Témoignage de Kamga Germain, 81 ans, Notable, Baham, le 03 Janvier 2018. Voir V. M. Kene Somene (2020-2021 : 90).

ngyemba parle de l'existence dans la forêt sacrée d'un trou ou fente duquel les tous- premiers Ngyemba seraient sortis¹³. De même, les chutes d'eau sont réputées pour être les demeures et les points de repère des dieux et des esprits divers. Tandis que la grotte sacrée est vue comme un réceptacle de puissance divine, un réceptacle d'énergie tellurique, le lieu de la naissance du monde (Kenne Somene, 2020-2021 : 24-25). Ces éléments naturels deviennent des lieux de ressourcement de l'énergie vitale parce qu'ils abritent les Etres surnaturels qui sont des relais par excellence de la force vitale issue de Dieu.

-Les prêtres traditionnels. On en trouve une multitude aux fonctions variées en pays bamiléké. Certains sont des maîtres du culte religieux, gardiens des lieux sacrés tandis que d'autres pratiquent la divination ou la guérison mystique et physique par les plantes et les incantations (Saha Tchinda(d), 2025 : 397-398). Ils ont ceci de commun qu'ils sont des délégués des hommes auprès de Dieu et des intercesseurs de Dieu auprès des hommes. En tant que délégués, ils portent les doléances - formulées lors des rituels - des hommes vers les ancêtres et divinités secondaires, qui à leur tour les acheminent auprès de Dieu. En tant qu'intercesseurs, ils rendent possibles et effective le sacrifice en installant chez l'homme la force ou l'énergie vitale issue de Dieu.

-La communauté, dans la tradition bamiléké, compte beaucoup pour un individu. Elle joue donc un rôle dans le maintien et le renforcement de la force vitale. Mais cela nécessite la participation de celui-ci à certaines valeurs sociales telles que la coopération, l'harmonie sociale, la solidarité, le respect des aînés et de la tradition. Cependant, certains maux tels que les conflits avec sa communauté, son éloignement de sa famille, des valeurs traditionnelles et même de la terre natale

¹³ Les Ngyemba sont les populations qui forment l'arrondissement de Mbouda, dans le Département des Bamiboutos à l'Ouest du Cameroun. Par rapport à d'autres communautés voisines, les Ngyemba ont en commun la langue Ngyemba (Kene Somene, 2020-2021 : 88).

peuvent affaiblir la force vitale d'un individu, très souvent devenu moderne (Saha Tchinda(a), 2016 : 114-115).

-Les objets sacrés qui sont pour certains les supports de force vitale (statues, amulettes, pierres dressées) auxquels on attribue les pouvoirs surnaturels, et pour d'autres des points de contact entre le monde des vivants et celui surnaturel des esprits, divinités, ancêtres et Dieu).

II.2. Les mécanismes de transfert de la force vitale dans la tradition religieuse bamiléké

Comment le Bamiléké parvient-il à recevoir ou à bénéficier de la force vitale de Dieu ? C'est la question à laquelle nous allons tenter de trouver une réponse dans les lignes qui suivent. Le transfert de la force vitale s'effectue entre Dieu, qui en est la source ultime, les divinités secondaires et la nature qui en sont les points de relais, pour arriver chez les hommes qui en sont quant à eux les principaux bénéficiaires. Mais nous allons voir tout de suite que, pour mettre en marche cette énergie ou cette force, les Bamiléké procèdent par un certain nombre de rituels dont les plus sollicités sont le sacrifice, les offrandes et la prière. Ces rituels sont les canaux privilégiés de transmission de la force vitale. Ils sont considérés comme des moyens efficaces de communiquer avec le monde invisible, d'honorer les divinités et les ancêtres, et de transférer la force vitale entre différentes entités(Donneurs-Receveurs).

-Le rituel de sacrifice. Ce rite s'adresse au Dieu suprême à travers des divinités secondaires : mânes bons ou méchants, génies des forêts, des montagnes ou des eaux. Nombreuses sont les occasions de sacrifice : maladies et cure médicale, mariage, naissance, succession de malheurs, projet de voyage, etc.¹⁴ Le sacrifice est donc une communion étroite entre le sacrifiant (celui qui offre le sacrifice) et Dieu, par l'intermédiaire du

¹⁴ ACDO, 1991, dossier n°11, Séminaire des Évêques sur les religions traditionnelles, p. 65.

sacrificateur (le prêtre qui pratique le sacrifice). Il s'agit d'un déplacement de forces par le canal de la victime immolée sur l'autel (Thomas et Luneau, 1969 : 154).

D'après Ladzou René, le point de départ d'un sacrifice est le « voyant » que l'on rencontre en cours de chemin ou que l'on a consulté et qui, par sa voyance, vous annonce une situation de culpabilité antérieure - un manquement grave par exemple - et dont vous êtes invité à la réparation. Il vous indique à la suite de cela la nature et le lieu du sacrifice à offrir pour conjurer le mal ou pour éviter d'en subir davantage. Ces annonces du voyant, nous dit notre informateur, sont souvent à 90% réelles, d'autant plus que les événements que le voyant a prédits se passeront tels quels dans le futur que vous offriez ou non le sacrifice attendu.¹⁵

Les objets qu'on offre en sacrifice sont pour la plupart la chèvre, le coq, le vin de palme, le sel, l'huile rouge tandis que le poisson sec est régulièrement demandé pour les sacrifices sur les crânes. Les lieux habituels du sacrifice en pays bamiléké sont les sanctuaires communautaires ou de famille, les crânes des ancêtres et même les fétiches. Mais pour les sacrifices dans les sanctuaires, c'est sur l'autel qu'on offre le sacrifice ou l'objet donné en sacrifice.¹⁶ Les sacrifices se déroulent exclusivement en journée et en public. Sans participants, le sacrifiant a peu de chance de voir ses péchés ou ses malheurs réparés.

Il existe plusieurs types de sacrifices à savoir : les sacrifices propitiatoires, les sacrifices expiatoires et les sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices propitiatoires, c'est lorsque les prêtres de la religion traditionnelle offrent annuellement le sacrifice avant les semailles, par exemple, pour demander à Dieu et par l'intermédiaire des divinités, de rendre le sol fertile, de protéger les récoltes et de rendre la moisson

¹⁵ Ladzou René, 62 ans, notable 7 assimilé (nommé) Bafounda, 17 juin 2024.

¹⁶ Cet autel est un réceptacle des offrandes représentant l'âme de la divinité.

abondante. Un sacrificateur interviewé raconte : « lorsque je fais le sacrifice je dis ceci : Dieu, toi qui es le possesseur de la terre et de nos champs, rends la terre fertile. Sauve-nous du manque de pluie. Que les travaux champêtres produisent ce que tes enfants vont manger »(Kiégaing Kamdem, 2003 : 68).

Le sacrifice est la purification. Il a lieu dans certaines circonstances qui exigent que l'individu ou le groupe soit purifié. C'est par exemple le cas de la transgression des coutumes, des normes ou lois de la tradition ancestrale. Le rite, dans ce cas, est souvent précédé d'un aveu des fautes commises, et cet aveu peut être, soit public, soit individuel. Dans le cas où le rite de purification concerne un individu, le coq ou le bélier est immolé (sacrifié) sur l'autel indiqué. Et dans le cas où le rite concerne tout le groupe, alors tout le monde se lave dans le cours d'eau ou rivière qui circule dans le site sacré communautaire. Se laver dans la rivière symbolise ici la purification du mal, considéré comme saleté(Kiégaing Kamdem, 2003 : 68).

Le sacrifice d'action de grâce est un sacrifice de gratitude. Il a lieu habituellement quand une famille ou une personne a bénéficié de quelques faveurs de la part de Dieu. C'est par exemple le cas d'un couple qui a mis du temps pour procréer. Alors, les concernés viennent eux-mêmes témoigner leur joie et leur reconnaissance d'avoir été comblés. Les divinités sont ainsi les médiateurs chargés de porter à Dieu les remerciements des impétrants incapables d'attirer Dieu eux-mêmes.

-Les offrandes. Dans la tradition religieuse bamiléké, l'offrande consiste à offrir des aliments (fruits, céréales, boisson, viande) aux ancêtres ou à une divinité sur l'autel d'un lieu sacré familial ou communautaire. Ces offrandes symbolisent la gratitude, le partage et la communion, et elles permettent de maintenir un lien spirituel avec le monde invisible. Mais l'offrande est surtout un prétexte pour déclencher la

magnanimité de Dieu par/pour celui qui offre. C'est un moyen de solliciter l'aide du Tout puissant qui répond en faisant accroître la force vitale de l'offrant.

-La prière. La prière est la pratique rituelle la plus fréquente dans la mesure où elle rythme les gestes dans les autres rites tels que le sacrifice, la purification, l'offrande, et intervient souvent pour inaugurer ou pour mettre un terme à la circoncision. Bien qu'il existe une prière d'adoration et celle d'action de grâce, la prière bamiléké est surtout une prière de demande, adressée à Dieu à travers les ancêtres. La prière adressée à Dieu directement se fait dans le cas des circonstances graves. Voici un exemple pour un homme ou une femme dont le mariage n'a pas été fructueux.

Dieu, Celui qui a créé terre et ciel

Donne-moi ma part de personne

Car je n'ai pas accouché depuis

Je ne te vois pas, mais je suppose que tu entends mes pleurs

Donne-moi ma part de personne, même si c'est une seule personne.¹⁷

-La parole et les incantations. Nous voulons explorer ici le pouvoir du verbe. Dans la religion bamiléké, la parole est considérée comme une force créatrice et performative. Les incantations, les chants et les invocations sont des moyens d'activer la force vitale, d'influencer les esprits et de modifier la réalité. Les mots y sont considérés comme des porteurs de puissance, capables de guérir, de protéger, de bénir ou de maudire. Les devins et prêtres traditionnels sont passés pour être

¹⁷ Noubowo Marguerite, 73 ans, femme fétichiste bamiléké, Bagam, 20 juin 2024.

des maîtres dans l'art de la parole et des incantations dans leur service quotidien (Saha Tchinda(d), 2025 : 396-399).

Croquis de synthèse sur l'origine, les agents de transfert et mécanismes de régulation de la force vitale dans la religion bamiléké

Source : Inspiré de Thomas et Luneau (1969 : 155)

Pour expliquer ce croquis, nous nous inspirons à la fois du cas d'un rituel de sacrifice tel qu'il se déroule en pays bamiléké, et l'analyse que nous proposent Thomas et Luneau. Dans le cas où un Bamiléké sollicite l'aide de Dieu à travers ses ancêtres pour résoudre un problème existentiel tel qu'une maladie, un échec dans la vie, etc.(E. Saha Tchinda(c), 2025 : 62-78) afin d'obtenir les faveurs de ce dernier, il doit accomplir un rituel de sacrifice, précisément au lieu sacré de son village. La procédure qui déclenche la mise en mouvement de cette force issue de Dieu procède de manière suivante :

a- Démarche du fidèle, c'est-à-dire sa décision de solliciter la force vitale (ou les faveurs de Dieu) et ses réponses au Prêtre sacrificateur pour une mise au point préalable.

b- Le prêtre « explique » à la victime(une poule, une chèvre qui représente l'objet donné en sacrifice) pourquoi il va devoir l'immoler.

c -et d - Les paroles rituelles prononcées par le prêtre pour exprimer la situation du demandant, l'objet de sa visite au lieu sacré et le but réel du sacrifice prennent place auprès des dieux secondaires ou ancêtres, et sont par la suite relayées auprès du Dieu suprême.

e- Réponse de Dieu aux divinités secondaires et ancêtres.

f- Envoyé de la réponse de Dieu [...] au prêtre sacrificateur.

g- Transmission de cette réponse de Dieu par le prêtre au sacrificiant.

1 et 2- Le sacrificiant offre des dons, puis le sacrificateur tue la victime et verse ou le vin, ou le sang sur l'autel.

3- L'âme du prêtre, par l'intermédiaire de la parole, alerte les divinités secondaires ou l'ancêtre tandis que l'âme du vin ou celle du sang répandu sur l'autel « nourrissent » l'âme de ces divinités et ancêtres.

4- Ce dernier, provoqué sur le plan de la pensée et enrichi dans sa force vitale, entre en communication avec Dieu lui-même, qui par contagion mystique « se réjouit [...] ». Alors Dieu ordonne au génie d'agir dans le sens le plus favorable à l'équilibre des forces.

5- C'est pourquoi le génie renforce la puissance vitale de l'offrande répandue sur l'autel, ce qui a pour effet d'accroître la valeur religieuse de la victime.

6 et 7- La consommation achevant le rite sacrificiel permet au sacrificateur et aux participants d'assimiler ainsi les forces vitales libérées.

III. Manifestations et implications de la force vitale dans les milieux social et environnemental bamiléké

En pays bamiléké, la force vitale en tant qu'énergie cosmo-tellurique entretient une relation complexe et d'influence avec les milieux sociaux et environnementaux.

III.1. Force vitale et organisation sociale bamiléké

En pays bamiléké, la religion est connue comme une source de lien social. Elle relie les hommes entre eux et avec l'au-delà. Emile Durkheim avait mis en exergue cette dimension sociale de la religion lorsqu'il la définissait comme un système de croyances et de pratiques des hommes relatives au sacré (E. Durkheim, 1912 : 65). Le système culturel et social bamiléké est structuré autour d'un ensemble de croyances et de pratiques qui forment un tout logique, indissociable. Comment la force vitale participe-t-elle au dynamisme social et culturel bamiléké ? En pays bamiléké, force vitale et organisation sociale semblent inter

agir. L'une comme l'autre est facteur du dynamisme. L'organisation sociale, matérialisée par des structures, des institutions, des normes est un facteur d'unité entre les individus ; et cette unité fournit une énergie propice au bien-être de chacun et de tout le groupe social. Ainsi, une bonne organisation sociale peut favoriser la santé en assurant la solidarité et l'intégration, tandis qu'un manque de cohésion peut affaiblir les individus et donc contribuer au déclin de la force vitale. Inversement, la force vitale, lorsqu'un individu la possède, peut l'amener à influencer positivement sur le groupe social. En pays bamiléké, la force vitale est tout simplement un facteur de dynamisme du groupe social. Le groupe ou l'organisation sociale est facteur du maintien de cette force, tout comme la force elle-même est une énergie qui permet au groupe de rester dynamique.

Les manifestations visibles de la force vitale chez un homme bamiléké sont : son interconnexion avec le monde spirituel, son équilibre entre le corps, l'esprit et la communauté, sa participation aux rites culturels (l'initiation, rite de la chaise, intronisation), religieux et de passage (circoncision, mariage). La force vitale est ce qui, à terme permet aux bamiléké de renforcer leur sentiment d'appartenance ethnique, de même qu'un lien social fort ou une meilleure organisation sociale est un facteur de dynamisme et de vitalité.

III.2. Force vitale et relation à l'environnement bamiléké

La relation entre la force vitale et l'environnement est tout aussi complexe et peut être comprise de deux manières principales :

-Impact de l'environnement sur la force vitale. Un environnement sain, notamment naturel, avec de l'air pur et de la verdure, recharge nos batteries en nous apportant du calme, ce qui régénère notre force vitale. Chez les Bamiléké, les lieux sacrés sont des lieux de ressourcement, parce qu'ils sont d'abord

des lieux de repos et de guérison. Tels sont les cas de la grotte, de la forêt sacrée ou d'une chute d'eau (Saha Tchinda(b), 2023 : 95-102). En général, la force vitale est souvent considérée comme présente dans tous les éléments naturels, à savoir les arbres, les rivières, la montagne ; ce qui poussent les Bamiléké à un profond respect de ces entités et donc pour l'environnement¹⁸. Par contre les environnements pollués, qu'ils soient atmosphériques, visuels ou auditifs, peuvent affaiblir la force vitale. L'air conditionné, les espaces clos et manquant de végétation peuvent être pauvres en énergie bénéfique, contrairement à la nature qui en est riche. L'environnement relationnel (famille, amis) a aussi un impact significatif sur notre bien-être et notre force vitale. Des relations harmonieuses peuvent apaiser, tandis que d'autres interactions peuvent être épuisantes.

-Impact de la force vitale sur l'environnement. La relation entre la force vitale et l'environnement bamiléké s'observe généralement à travers les cérémonies funéraires (transitions où la force vitale du défunt est honorée et accompagnée vers l'au-delà), les célébrations des cycles naturels (cérémonies organisées pour célébrer l'arrivée des pluies, vitales pour l'agriculture), la sacralisation de la nature et la conservation des espèces sacrés. On peut donc constater que cette force joue en pays bamiléké un rôle fondamentale en façonnant non seulement les croyances spirituelles, mais aussi les comportements écologiques en établissant une vision holistique où chaque élément du monde naturel est interconnecté et sacré.

¹⁸ Selon V. L. Tapié et L. Genet (1962 : 672), l'homme bamiléké, tout comme le négro-africain en général, n'a eu à l'égard de la nature qu'une vision cosmo-morphique. Il explique cette attitude religieuse en mentionnant qu'“ En comparant le cosmos a un océan nous dirons que l'homme noir traditionnel ne s'y trouve pas comme un nageur qui, pour survivre, doit se débattre et essayer de dominer les flots, mais comme un poisson qui est pénétré par l'eau de toutes parts et trouve dans cette communication même sa nourriture”.

Cette approche contribue à préserver les traditions culturelles et l'environnement naturel, essentiels à la survie collective¹⁹.

Conclusion

En dernière analyse, nous pouvons dire que les Bamiléké croient à l'existence d'une force vitale, immanente, immatérielle et qui leur procure une vitalité, une santé et une prospérité. La religion traditionnelle dans cette région est une démarche pour jouir de cette énergie dont Dieu est la source. Cette religion perdrait de sa substance, de son dynamisme si elle n'était pas régie par cette recherche effrénée de l'énergie vitale. Cette énergie est conçue comme le bonheur, c'est-à-dire l'état de satisfaction de l'esprit par des besoins vitaux, comme la parfaite harmonie de l'homme avec lui-même et son milieu socio-environnemental, comme la concordance avec le milieu naturel et le monde des esprits et des morts, et finalement comme l'harmonie de l'homme croyant avec son Dieu créateur. Pour entrer en communion constante avec cette force - puis qu'elle n'est pas donnée une fois pour toute - l'homme bamiléké a besoin d'être en contact avec les supports naturels de cette force, notamment les lieux sacrés, mais surtout il doit, à travers les rituels, entrer en contact avec les êtres-forces (divinités secondaires, ancêtres, esprits, prêtres) qui en sont des intermédiaires entre Dieu et les hommes. La force vitale se présente aussi comme un élément de structuration et de dynamisation de la société et de l'environnement traditionnel bamiléké. On dirait que l'homme bamiléké ne saurait s'intégrer à son groupe, et croire à l'au-delà qu'à travers une communion avec cette force. La force vitale se trouve donc être le but, le moteur ou la raison d'être des pratiques religieuses dans cette contrée. Il est donc urgent pour les hommes de prendre

¹⁹ Pour plus de détails, lire E. Saha Tchinda(b), 2023 : 69-74, à propos de la structuration socio-environnementale d'un lieu sacré. Dans cette partie, il est démontré que les lieux sacrés, foyers d'énergie vitale et en tant que lieux culturels et culturels, jouent un rôle fondamental pour la préservation de la biodiversité par des attitudes de non-violence desdits lieux qu'ils inculquent aux hommes.

conscience de l'existence réelle de cette force, pour peut-être mieux l'appréhender et mieux la conserver en soi.

Sources et références bibliographiques

- BERSANI Jacques (éd.), 1985, *Encyclopaedia Universalis*, corpus 7, Editeurs à Paris.
- BOGNOU Gustave, 88 ans environ, prêtre traditionnel et prince dans la chefferie de Baloum, entretien du 23 Septembre 2025.
- ACDO, 1991, dossier n°11, Séminaire des Évêques sur les religions traditionnelles.
- BOLAJI Idowu, 1973, *African Traditional Religion : A definition*, SCM Press, London.
- DESCHAMPS Hubert, 1960, *Les religions de l'Afrique noire*, collection « Que sais-je ? », n° 632, PUF, Paris.
- DURKHEIM Emile, 1912, *Les formes élémentaires de la vie religieuse*, Librairie Félix Alcan, Paris.
- ELIADE Mircea, 1954, *Le sacré et le profane*, Payot, Paris.
- GHOMSI Emmanuel, « Les Bamiléké du Cameroun. Essai d'étude historique des origines à 1930 », Thèse de Doctorat 3^{ème} cycle, Université de Paris-Sorbonne, 1972.
- <https://lisapoyakama.org>, consulté le 21 Octobre 2025.
- JOLLIOT Chantal, 2003, *Les notions de force vitale et d'énergie. Permanence culturelle, nécessité conceptuelle*, l'Harmattan, Paris.
- KENE SOMENE Valentin Merlin, 2020-2021, « Les grottes sacrées dans l'histoire et la culture des chefferies "bamiléké" de l'Ouest Cameroun (XVI è - début XXI è siècle) », thèse de Doctorat/ Ph. D en Histoire, Université de Yaoundé I.
- KIEGAING KAMDEM J., 2003, *Dieu des Noirs et Dieu des Blancs*, Editions Villages d'Afrique, Yaoundé.
- KUETDAH Jean, 80 ans, cultivateur et adjoint au chef de quartier Siglé à Bamenkombo, entretien du 04 janvier 2025.

- LA'A François, 65 ans, notable et prêtre traditionnel dans la chefferie Bamenkombo, entretien du 20 septembre 2025.
- LADZOU René, 62 ans, notable 7 assimilé (nommé) Bafounda, 17 juin 2024.
- MBITI, J. S. (1969), *African Religions and philosophy*, Heineman.
- NOUBOWO Marguerite, 73 ans, femme fétichiste bamiléké, Bagam, 20 juin 2024.
- SAHA TCHINDA Etienne(a), 2016, *Les religions traditionnelles des Bamiléké*, l'Harmattan, Paris.
- SAHA TCHINDA Etienne(b), 2023, *Mythes, mystères et ontologie des lieux sacrés traditionnels en Afrique noire (XVIII^{ème}-XX^{ème} siècle)*, Connaissances et Savoirs, Paris.
- SAHA TCHINDA Etienne(c), 2025, « La divination et sa fonction dans la société traditionnelle Bamiléké(XVIII^{ème}-XXI^{ème}) siècle », *Pluraxes/Monde*, vol 2, pp. 62-78.
- SAHA TCHINDA Etienne(d), 2025, « Le prêtre traditionnel : origine et fonction dans la société bamiléké de l'Ouest-Cameroun (XVIII^{ème}-XXI^{ème} siècle) », *Enclume d'Ivoire*, vol. 1, N^o 2, pp. 387-405.
- SAHA TCHINDA Etienne(e), 2004-2005, « Rencontre entre le christianisme et les religions traditionnelles d'Afrique noire : le cas chez les Bamiléké de l'Ouest-Cameroun (1903-1990) », Mémoire de DEA en Histoire, Université de Yaoundé I.
- TAPIE V. L. et GENET, L., 1962, *Le monde contemporain*, Hatier, Paris.
- TCHIO Thomas, 73 ans, cultivateur et gardien du lieu sacré communautaire de Bafounda-Chefferie, entretien du 22 Septembre 2025.
- TEMPELS Placide, 1959, *Bantu Philosophy*, Présence africaine, Paris.
- Thomas Louis-Vincent et Luneau René, 1969, *Les religions d'Afrique noire. Textes et traditions sacrés*, Fayard/Denoël, Paris.

-ZAHAN Dominique, 1970, *Religion, spiritualité et pensée africaines*, Payot, Paris.

Juan Carlos I: monarquía, poder y transición. Fatalidad de una trayectoria excepcional

Franck Wilson Gériel KOUYÉ

Maître-Assistant

Enseignant-Chercheur

Université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Côte d'Ivoire)

Département d'Etudes Hispaniques et Lusophones (DEHL)

kouyefranck@gmail.com

Resumen

Este artículo analiza la trayectoria de Juan Carlos I desde una perspectiva histórica y simbólica, abordando su ascenso, apogeo y declive como jefe del Estado español. Partiendo de su acceso al trono bajo la legalidad franquista, se examina la construcción progresiva de una legitimidad democrática-carismática durante la Transición, así como su consagración tras el golpe de Estado del 23-F. El estudio muestra cómo la normalización del sistema democrático redujo el margen de intervención real, generando una paradoja de autoridad sin poder efectivo. Posteriormente, la acumulación de escándalos y la opacidad institucional erosionaron la ejemplaridad del monarca y quebraron el consenso social que sostenía la Corona. Finalmente, el artículo propone una lectura comparativa con figuras bíblicas como Saúl, David y Salomón, interpretando el exilio del rey como expresión de una fatalidad del poder, donde la grandeza inicial conduce, de forma trágica, a la caída del gobernante.

Palabras-Clave: *Juan Carlos I – Transición democrática – Autoridad y poder – Monarquía española –*

Fatalidad del Poder

Abstract

This article analyses the career of Juan Carlos I from a historical and symbolic perspective, addressing his rise, heyday and decline as head of the Spanish state. Starting with his accession to the throne under Franco's regime, it examines the gradual construction of a democratic-charismatic legitimacy during the Transition, as well as his consecration after the coup

d'état of 23 February. The study shows how the normalisation of the democratic system reduced the scope for real intervention, creating a paradox of authority without effective power. Subsequently, the accumulation of scandals and institutional opacity eroded the monarch's exemplary status and broke the social consensus that sustained the Crown. Finally, the article proposes a comparative reading with biblical figures such as Saul, David and Solomon, interpreting the king's exile as an expression of the fatality of power, where initial greatness tragically leads to the fall of the ruler.

Keywords : *Juan Carlos I – Democratic Transition – Authority and Power – Spanish Monarchy – Tragic Fate
of Power Fatality of Power*

Introducción

La figura de Juan Carlos I ocupa un lugar singular en la historia política contemporánea de España, no solo por su centralidad en el proceso de transición del franquismo a la democracia, sino también por la trayectoria paradójica que lo conduce desde una posición de prestigio casi unánime hasta un desenlace marcado por el desgaste, la controversia y el exilio. Su reinado condensa, en pocas décadas, una secuencia que remite a una dramaturgia clásica del poder: ascenso excepcional, consagración simbólica y progresiva erosión de la autoridad. Analizar esta trayectoria implica, por tanto, ir más allá de una simple biografía política para interrogar los mecanismos de legitimación, ejercicio y declive del poder real en un Estado moderno.

La pregunta de investigación principal que estructura este trabajo es la siguiente: ¿cómo pudo una figura investida de una legitimidad histórica y moral extraordinaria convertirse en un monarca progresivamente deslegitimado, hasta verse forzado a abandonar el espacio político y territorial que había encarnado como Jefe del Estado? A partir de esta cuestión central se derivan dos interrogantes subyacentes: ¿qué estrategias permitieron inicialmente a Juan Carlos I transformar una herencia franquista problemática en una autoridad ampliamente

aceptada?, y ¿qué dinámicas institucionales, personales y simbólicas condujeron a la ruptura del pacto implícito entre la Corona y la ciudadanía?

El artículo se estructura en tres grandes partes. La primera analiza las condiciones de acceso al trono y la construcción de una legitimidad inicial marcada por la ambigüedad entre continuidad y ruptura. La segunda se centra en el apogeo del prestigio real, particularmente tras el 23-F, y en su posterior desgaste en el marco de la normalización democrática y los escándalos públicos. La tercera propone una lectura interpretativa más amplia, estableciendo paralelos con figuras bíblicas de la realeza Saúl, David y Salomón para explorar la dimensión trágica y recurrente de la fatalidad asociada al poder.

Desde el punto de vista metodológico, el estudio combina un enfoque histórico-institucional con un análisis simbólico y comparativo, apoyado en fuentes académicas, documentos oficiales y referencias culturales y bíblicas. Esta articulación permite situar la experiencia de Juan Carlos I no solo como un caso español, sino como una manifestación contemporánea de una problemática más amplia: la fragilidad estructural de la autoridad cuando el poder, aun legitimado por la historia, se enfrenta a sus propios límites morales y políticos.

1. Juan Carlos I: formación de un rey para un tiempo excepcional

La figura de Juan Carlos I emerge en la historia contemporánea española marcada por una ambigüedad estructural: designado sucesor por el general Franco, pero llamado a pilotar el tránsito hacia un nuevo orden político. Esta dualidad inicial condicionó tanto su margen de maniobra como la percepción pública de su legitimidad. Lejos de ser un mero heredero del franquismo, el monarca supo explotar las fisuras del sistema autoritario para

reconfigurar progresivamente el papel de la Corona en un contexto de profunda transformación política y social.

1.1. La herencia franquista y la construcción de una legitimidad inicial

La llegada de Juan Carlos I al trono en noviembre de 1975 se produjo bajo el signo de una profunda ambigüedad política y simbólica. Designado sucesor por Francisco Franco en 1969 “a título de Rey”, su acceso a la Jefatura del Estado se efectuó conforme a la legalidad franquista, lo que situó a la Corona en una posición de legitimidad precaria tanto desde el punto de vista democrático como dinástico (Ferrando Badía, 1975; Bernecker, 1990). En efecto, la restauración monárquica no respondía a una convicción monárquica del dictador, sino a una estrategia de continuidad del régimen autoritario bajo nuevas formas institucionales (Kraus, 1990).

Durante los últimos años del franquismo, el entonces Príncipe había sido progresivamente integrado en el aparato del Estado, asumiendo funciones de representación y recibiendo una formación política y militar diseñada directamente por el régimen (Ferrando Badía, 1975). Esta proximidad personal e institucional con Franco contribuyó a que Juan Carlos fuera percibido, tanto por la oposición como por amplios sectores sociales, como un “instrumento del franquismo” y no como un agente de cambio (Bernecker, 1990).

La principal dificultad inicial de la Monarquía residía, por tanto, en romper esa identificación sin provocar una ruptura brusca del orden político existente. El Rey tuvo que una estrategia gradualista orientada a combinar continuidad y reforma, consciente de que una ruptura frontal habría puesto en peligro tanto la estabilidad del Estado como la propia supervivencia de la institución monárquica (Huneeus, 1982). En este contexto, la legitimidad heredada del franquismo y la legitimidad dinástica formalizada con la renuncia de Don Juan en 1977 resultaban

insuficientes para asegurar el arraigo de la Corona (Bernecker, 1990).

De ahí que Juan Carlos I optara por construir una legitimidad de tipo democrático-carismático, vinculando su figura al proceso de reforma política y presentándose como árbitro y garante del consenso nacional. Esta estrategia, cercana a lo que Max Weber (1992) definió como “carisma de cargo”, permitió transformar una legitimidad inicialmente impuesta “desde arriba” en una aceptación social progresiva, clave para la consolidación de la Monarquía en la España postfranquista.

1.2. El Rey como actor político en la transición pactada

En el contexto de la transición española, Juan Carlos I no se limitó a desempeñar un papel meramente simbólico, sino que actuó como un actor político central en la configuración del proceso de cambio institucional. Carlos Huneeus (1982), defiende que la Corona se convirtió en un elemento clave para articular una transición pactada entre las élites del régimen franquista y las fuerzas de oposición democrática, en un contexto marcado por fuertes incertidumbres y amenazas de involución autoritaria. El Rey asumió así una función de mediación que excedía ampliamente la neutralidad formal que posteriormente consagraría la Constitución de 1978.

Desde el punto de vista del Derecho público, Juan Carlos I disponía, en los primeros años tras la muerte de Franco, de amplias prerrogativas heredadas del entramado institucional franquista. Juan Ferrando Badía (1975), confirma esta alegación revelando que el monarca concentraba competencias ejecutivas, legislativas y militares que le permitían influir decisivamente en la orientación del proceso político. La cuestión fundamental residía, por tanto, no tanto en la existencia de estos poderes, sino en el uso estratégico que el Rey hiciera de ellos en una coyuntura de transición.

En este marco, la designación de figuras reformistas en puestos clave del Estado como Torcuato Fernández-Miranda o, posteriormente, Adolfo Suárez respondió a una estrategia deliberada de conducción del cambio “desde arriba”, orientada a evitar una ruptura revolucionaria del sistema. Según Walther L. Bernecker (1990), esta opción por la reforma pactada permitió neutralizar simultáneamente las resistencias del denominado *búnker* franquista y las demandas maximalistas de una parte de la oposición, consolidando un espacio de consenso progresivo. La intervención del Rey se manifestó igualmente en el plano simbólico y discursivo. Sus primeros mensajes a la nación y sus gestos públicos incluidas las visitas a las distintas regiones y el reconocimiento implícito del pluralismo territorial contribuyeron a redefinir la imagen de la Corona como garante de la concordia nacional. Esta nueva dimensión del poder real reforzó la percepción de Juan Carlos I como “motor del cambio”, sin que ello implicara una identificación explícita con un proyecto ideológico concreto.

En suma, el papel político del Rey durante la transición no puede entenderse como una simple consecuencia de las circunstancias históricas, sino como el resultado de una estrategia consciente de liderazgo moderador, orientada a asegurar la continuidad del Estado, la consolidación de la Monarquía y la viabilidad de la democratización.

1.3. La legitimación “desde abajo”: opinión pública, consenso y simbolización del Rey

Una vez asentadas las bases institucionales y políticas de la reforma, la consolidación de la Monarquía exigía un tercer nivel de legitimación: la aceptación social. Como subraya Carlos Huneeus (1982), la estabilidad del nuevo orden no podía depender únicamente de acuerdos entre élites políticas, sino que debía traducirse en una adhesión progresiva de la ciudadanía. En este sentido, Juan Carlos I desarrolló una estrategia de

legitimación “desde abajo”, orientada a construir una imagen de cercanía, neutralidad y servicio al conjunto del pueblo español.

Las numerosas visitas oficiales a las distintas regiones del país a partir de 1976 constituyeron un instrumento central de esta política simbólica. A diferencia del rígido ceremonial franquista, el Rey buscó deliberadamente el contacto directo con la población, desbordando en ocasiones los protocolos establecidos y adaptando su discurso a las sensibilidades territoriales y culturales, como ocurrió en Cataluña con el uso público del catalán. Este comportamiento reforzó la percepción de una Corona integradora y sensible al pluralismo, en un contexto marcado por fuertes tensiones territoriales y demandas autonómicas (Bernecker, 1990).

Desde una perspectiva sociopolítica, esta estrategia contribuyó a transformar la figura del Rey en un símbolo de reconciliación nacional y de superación del pasado autoritario. La Monarquía pasó a encarnar no tanto una herencia histórica o una imposición institucional, sino un elemento funcional al consenso democrático. Ferrando Badía (1975), sostiene que esta función simbólica resultó decisiva para que amplios sectores de la oposición incluidos republicanos, socialistas y nacionalistas periféricos aceptaran la Monarquía como forma política del Estado, al considerarla un mal menor frente a los riesgos de inestabilidad o involución.

La culminación de este proceso se produjo con la aprobación de la Constitución de 1978, que consagró la Monarquía parlamentaria como expresión de la soberanía popular. A partir de ese momento, la legitimidad de Juan Carlos I dejó de apoyarse principalmente en su papel de impulsor del cambio para asentarse en su función constitucional de árbitro y moderador del sistema político.

El análisis del primer bloque permite así comprender que la legitimación inicial de Juan Carlos I no fue un dato heredado, sino el resultado de una construcción política progresiva,

articulada en tres niveles complementarios: la gestión de la herencia franquista, la alianza estratégica con las élites reformistas y la búsqueda deliberada del consenso social. Esta combinación permitió transformar una Corona nacida bajo sospecha en un pilar central del nuevo régimen democrático. Sin embargo, esta legitimidad, estrechamente vinculada a un contexto histórico excepcional y a una fuerte personalización del poder simbólico, contenía en sí misma elementos de fragilidad. Precisamente por ello, el siguiente apartado se centrará en el ejercicio efectivo del poder real durante la Transición y los primeros años de la democracia, analizando hasta qué punto la centralidad adquirida por el Rey en la arquitectura del sistema político sentó también las bases de futuras tensiones y ambigüedades en su papel institucional.

2. Apogeo y erosión de la figura real: del prestigio histórico al desgaste público

El segundo apartado analiza el momento de máximo reconocimiento público de Juan Carlos I y las dinámicas que condujeron progresivamente a su desgaste. El 23-F actúa como un episodio fundacional del prestigio simbólico del monarca, al consolidarlo como garante último del orden constitucional. Sin embargo, la normalización democrática posterior redujo estructuralmente su margen de intervención política, generando una autoridad más simbólica que efectiva. Esta paradoja contribuyó a desplazar la centralidad del Rey del ámbito político al representativo. Con el paso del tiempo, la acumulación de escándalos financieros y personales erosionó la imagen de ejemplaridad asociada a la Corona. Finalmente, la ruptura del pacto simbólico con la ciudadanía marcó el tránsito del apogeo histórico hacia una crisis profunda de legitimidad.

2.1. El 23-F y la consagración del rey como salvaguarda del Estado

El intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 constituye el momento culminante en la construcción del prestigio histórico de Juan Carlos I y en su consagración como figura providencial del sistema democrático español. En un contexto marcado por la inestabilidad política, el terrorismo de ETA y el descontento de sectores militares, la intervención televisada del Rey fue interpretada como un acto decisivo en defensa del orden constitucional. Conforme a Charles Powell (2001), el mensaje del monarca, revestido de autoridad simbólica y militar, permitió desactivar la legitimidad del pronunciamiento y reafirmar la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil.

Desde una perspectiva institucional, el 23-F reforzó la imagen del Rey como garante último de la Constitución de 1978, consolidando una legitimidad democrática que trascendía sus atribuciones formales. Este episodio selló un “pacto emocional” entre la Corona y la ciudadanía, al identificar al monarca con la salvaguarda de la democracia naciente. La figura de Juan Carlos I quedó así asociada a la estabilidad, la moderación y la continuidad del Estado (Javier Tusell, 1994).

No obstante, la historiografía crítica ha matizado esta lectura heroica. Autores como Roberto Muñoz Bolaños (2015) o Pilar Urbano (2014) han señalado las ambigüedades previas al golpe, subrayando la complejidad de las relaciones entre la Casa Real, determinados mandos militares y los proyectos de “solución de autoridad” que circulaban en aquellos años. Estas interpretaciones no niegan el efecto político del discurso real, pero cuestionan la construcción posterior de un relato unívoco y sacralizado del monarca.

En cualquier caso, el 23-F operó como un potente dispositivo de legitimación simbólica. A partir de entonces, la figura del Rey quedó blindada por un capital moral excepcional,

difícilmente cuestionable en el espacio público durante décadas, lo que contribuyó a desplazar el debate crítico sobre la Corona fuera del campo de lo políticamente decible.

2.2. Normalización democrática y desplazamiento del poder político

Consolidada la democracia tras las alternancias políticas de los años ochenta, la figura de Juan Carlos I entró en una fase de normalización institucional que redujo progresivamente su margen de intervención política efectiva. La Monarquía parlamentaria, tal como la define la Constitución de 1978, relegó al Rey a funciones esencialmente simbólicas, arbitrales y representativas, reforzando el principio de soberanía popular. En términos de Francisco Rubio Llorente (1997), este proceso era consustancial a la maduración democrática y al fortalecimiento del parlamentarismo.

Paradójicamente, esta pérdida de poder real no fue acompañada de una disminución proporcional del prestigio simbólico del monarca. Durante años, Juan Carlos I conservó una autoridad moral heredada del 23-F, aunque cada vez más desligada de una capacidad real de influencia política. Santos Juliá (2006) observa que esta disociación generó una figura institucionalmente neutra, pero socialmente sacralizada, difícil de someter a control o crítica pública.

Al mismo tiempo, la profesionalización de la política y el protagonismo creciente de los gobiernos democráticos desplazaron al Rey hacia el ámbito de la diplomacia, la representación exterior y la mediación informal. Según Paul Preston (2003), esta redefinición del rol real favoreció una cierta opacidad, al situar muchas de sus actuaciones en espacios no regulados explícitamente por la responsabilidad parlamentaria.

Esta “autoridad sin poder”, desde la perspectiva teórica de Max Weber (1992), contenía una fragilidad estructural: al carecer de mecanismos de rendición de cuentas visibles, la

figura del Rey quedaba expuesta a una eventual deslegitimación abrupta si se quebraba el consenso simbólico que la sostenía. La normalización democrática, lejos de blindar definitivamente a la Corona, sembró así las condiciones de su futura vulnerabilidad.

2.3. Escándalos, opacidad y ruptura del pacto simbólico con la ciudadanía

A partir de la década de 2000, y de manera más acusada tras la crisis económica de 2008, comenzaron a emerger una serie de escándalos que erosionaron gravemente la imagen pública de Juan Carlos I y rompieron el pacto simbólico construido durante la Transición. Casos como el del Instituto Nóos, las informaciones sobre cuentas opacas en el extranjero o el controvertido viaje de caza a Botsuana actuaron como catalizadores de una crítica largamente contenida. Como apunta Ignacio Sánchez-Cuenca (2014), la crisis económica amplificó la intolerancia social hacia los privilegios y la falta de ejemplaridad.

El problema central no fue únicamente la acumulación de conductas cuestionables, sino la percepción de impunidad estructural ligada a la inviolabilidad constitucional del Rey. Autores como Joaquín Estefanía (2012) han subrayado que la opacidad institucional de la Corona resultaba cada vez más incompatible con una sociedad democrática marcada por demandas de transparencia y rendición de cuentas. La autoridad moral construida en 1981 comenzó a resquebrajarse rápidamente.

Desde una perspectiva simbólica, se produjo una inversión del relato: el monarca pasó de encarnar la salvación del Estado a representar los excesos del poder no controlado. Según Manuel Castells (2012), esta pérdida de legitimidad se inscribe en una crisis más amplia de las instituciones tradicionales, pero en el caso de la Corona tuvo un efecto particularmente devastador por su dependencia casi exclusiva del reconocimiento social.

La abdicación de 2014 y el posterior exilio voluntario de Juan Carlos I sellaron esta ruptura. Lejos de ser un episodio meramente personal, su caída reveló la dimensión trágica del poder: aquello que había elevado al Rey por encima de la política su aura excepcional fue también lo que impidió una corrección gradual, precipitando una decadencia abrupta y profundamente simbólica.

3. Del rey providencial al monarca caído: fatalidad del poder y paralelos bíblicos

La caída de Juan Carlos I no puede ser interpretada únicamente como el resultado de errores personales o coyunturales, sino como la manifestación de una lógica más profunda: la fatalidad inherente al ejercicio prolongado del poder. Desde una perspectiva histórico-simbólica, su trayectoria presenta notables analogías con figuras reales bíblicas cuya legitimidad inicial, fundada en una misión excepcional, termina erosionándose por la acumulación de decisiones, excesos y silencios. La Biblia, en tanto que gran archivo narrativo del poder, ofrece un marco interpretativo que permite comprender esta dinámica trágica, en la que la grandeza originaria no inmuniza contra la caída final.

3.1. Saúl: el ungido que pierde el favor

Saúl es presentado en el Primer Libro de Samuel como un rey elegido por Dios para responder a una necesidad histórica concreta: dotar a Israel de una autoridad capaz de garantizar su supervivencia política (1 Samuel 9–10). Su elección es excepcional, casi providencial, y se apoya más en la urgencia del contexto que en la solidez moral del personaje. Sin embargo, a medida que el poder se consolida, Saúl comienza a transgredir los límites que fundaban su legitimidad: desobedece los mandatos divinos (1 Samuel 13:13-14), actúa movido por el

temor y la conservación personal del poder, y termina perdiendo el favor que lo había elevado.

Este itinerario encuentra un eco evidente en la figura de Juan Carlos I, cuyo acceso al trono respondió a una necesidad sistémica garantizar la transición sin ruptura más que a una legitimidad plenamente consensuada. Como Saúl, el Rey fue inicialmente percibido como un instrumento necesario, incluso salvador, pero su autoridad se sostuvo mientras fue capaz de encarnar una función superior al interés personal. La pérdida progresiva de ejemplaridad, sin un acto fundacional de ruptura pero sí mediante una acumulación de desviaciones, recuerda la caída silenciosa de Saúl, cuya destitución no es inmediata ni espectacular, sino gradual y moral.

Desde una perspectiva literaria, esta figura del poder que se vacía sin caer formalmente remite también al rey Lear de Shakespeare (1606), cuya autoridad persiste institucionalmente mientras su legitimidad simbólica se disuelve. Como en Saúl, el poder permanece, pero el favor divino o social— se retira, dejando al soberano expuesto a su propia fragilidad.

3.2. David envejecido: gloria fundacional y crisis de autoridad

A diferencia de Saúl, David encarna el modelo del rey fundador, legitimado tanto por la victoria como por la adhesión popular (2 Samuel 5). Su figura concentra la gloria originaria, el heroísmo y la unificación política. Sin embargo, el relato bíblico no oculta el desgaste del poder: el episodio de Betsabé (2 Samuel 11) marca una fractura ética profunda, y los últimos años de su reinado están atravesados por conflictos internos, rebeliones y una pérdida progresiva de control sobre su propia casa (2 Samuel 15–18).

Este contraste entre el David fundador y el David envejecido ofrece un paralelo particularmente fecundo con Juan Carlos I. El monarca español quedó fijado en la memoria

colectiva como el “rey del 23-F”, figura casi mítica de la salvaguarda democrática, pero esa imagen fundacional terminó coexistiendo con un presente marcado por el distanciamiento social y el descrédito. Como David, Juan Carlos I siguió siendo rey incluso cuando su autoridad moral se debilitaba, generando una disonancia entre el pasado glorioso y el presente problemático.

Esta tensión recuerda una vez más al Don Quijote de la Segunda Parte (Cervantes, 1615), donde el héroe ya no vive en la promesa de la aventura, sino en la conciencia de su desgaste. El mito persiste, pero ya no moviliza; la grandeza pasada se convierte en una carga para el presente. Así, la figura del rey queda atrapada entre la memoria que lo exalta y la realidad que lo desmiente.

3.3. Salomón y el ocaso del poder: sabiduría, exceso y exilio

Salomón representa el apogeo del poder real: sabiduría, riqueza y prestigio internacional (1 Reyes 3–10). Sin embargo, el mismo relato bíblico subraya que la acumulación de bienes, alianzas y excesos termina por desviar al rey de su misión originaria (1 Reyes 11:1-11). El resultado no es una caída inmediata, sino una descomposición lenta del orden que había construido, cuyo desenlace es la fragmentación del reino tras su muerte.

La figura de Juan Carlos I encuentra aquí un paralelo especialmente significativo. Tras décadas de estabilidad y reconocimiento internacional, el monarca entra en una fase de opacidad, marcada por la confusión entre lo público y lo privado, y por una gestión patrimonial incompatible con la ejemplaridad exigida a la Corona. El exilio final, aunque no impuesto jurídicamente, adquiere una dimensión simbólica comparable al alejamiento de Salomón del centro moral de su reinado: no es solo una retirada física, sino una salida del espacio de legitimidad.

Este desenlace puede leerse, desde la tradición literaria, a la luz de la tragedia clásica, en particular de figuras como Creonte en *Antígona* (Sófocles, s. V a.C.), donde el poder, al absolutizarse, se vuelve contra sí mismo. La sabiduría inicial no impide el error final; por el contrario, lo hace más trágico. El exilio de Juan Carlos I aparece así como la culminación de una lógica trágica del poder: cuanto más alto fue el ascenso, más significativa resulta la caída.

Discusión

Los precedentes paralelismos bíblicos permiten inscribir la trayectoria de Juan Carlos I en una lógica trágica del poder, caracterizada por la tensión entre elección excepcional, ejercicio prolongado de la autoridad y pérdida progresiva de legitimidad moral. No obstante, esta lógica no se circunscribe al imaginario religioso. La tradición literaria occidental ha elaborado, a través de figuras trágicas y heroicas, una reflexión igualmente profunda sobre los límites del poder personal, ofreciendo claves interpretativas complementarias para comprender la erosión de la autoridad en la modernidad política.

Desde esta perspectiva, el recorrido analítico realizado invita a interpretar el itinerario de Juan Carlos I no solo como un proceso histórico-institucional, sino también como una experiencia simbólica del poder. La disociación progresiva entre autoridad simbólica y control institucional remite a una problemática central de las democracias contemporáneas: la dificultad de reconvertir una legitimidad excepcional —fundada en circunstancias históricas irrepetibles— en una forma de poder ordinario, sometido a reglas, transparencia y rendición de cuentas.

En este marco, *El rey Lear* de Shakespeare ofrece una clave interpretativa central. Lear conserva el título y los atributos formales de la soberanía, pero pierde la sustancia de la autoridad

al abdicar sin renunciar a su centralidad simbólica, encarnando un poder sostenido más por la memoria que por la función. De manera análoga, Juan Carlos I mantuvo durante años un capital simbólico ligado al 23-F, incluso cuando la normalización democrática había reducido de forma significativa su margen de intervención efectiva.

Asimismo, la figura de Creonte en *Antígona* ilustra los riesgos de un poder que, amparado en su legitimidad inicial, se sustrae a toda corrección moral. Esta lectura permite comprender cómo la inviolabilidad constitucional de la Corona fue percibida progresivamente como un privilegio difícilmente compatible con las exigencias éticas de una democracia madura. Finalmente, *Don Quijote* aporta la imagen del héroe anacrónico, prisionero de un relato glorioso que ya no produce sentido en el presente. En su conjunto, estas referencias literarias no funcionan como ornamento, sino como dispositivos críticos que permiten comprender la dimensión trágica del poder: cuanto más personal y fundacional es una legitimidad, más vulnerable resulta cuando se erosionan las condiciones simbólicas que la sostienen.

Conclusión

La trayectoria de Juan Carlos I ilustra de manera ejemplar una constante del poder político y simbólico: cuanto más fundacional y excepcional es su ejercicio, mayor es su exposición al desgaste y a la caída. El monarca desempeñó un papel decisivo en la transición democrática española, construyendo una legitimidad extraordinaria basada en su función arbitral, su intervención en momentos críticos y su centralidad en el nuevo orden constitucional. Esta autoridad singular permitió estabilizar el Estado y facilitar la consolidación democrática, otorgando a la Corona un prestigio histórico difícilmente comparable en la Europa contemporánea.

Sin embargo, esa misma excepcionalidad dificultó su adaptación a un sistema progresivamente normalizado, en el que la lógica institucional exigía discreción, transparencia y ejemplaridad. El declive de Juan Carlos I no invalida su papel histórico, sino que lo inscribe en una lógica más amplia del poder real, comparable a los ciclos presentes en los relatos bíblicos de la realeza: elección, apogeo, exceso y ruptura final. Su caída revela los límites estructurales del liderazgo personal en regímenes que aspiran a la estabilidad democrática.

Esta reflexión abre una interrogación más general sobre la naturaleza del poder, estatal o monárquico. Todo poder que funda un orden corre el riesgo de quedar prisionero de su propio éxito simbólico. En este sentido, la caída del monarca no constituye una anomalía, sino una advertencia sobre la fatalidad inherente a la concentración de legitimidad, autoridad y expectativa colectiva en las democracias contemporáneas.

Referencias bibliográficas

BERNECKER Walther L., 1990. *Sozialgeschichte Spaniens im 19. und 20. Jahrhundert*, Frankfurt am Main, Suhrkamp.

CALERO Antonio María, 1988. *Estudios de Historia*, Madrid, Alianza.

CERVANTES SAAVEDRA Miguel de, 2004. *Don Quijote de la Mancha*, Madrid, Real Academia Española – Alfaguara.

FERRANDO BADÍA Juan, 1975. *Teoría de la instauración monárquica en España*, Madrid, Instituto de Estudios Políticos.

HUNEEUS Carlos, 1982. *Consolidación de la democracia y legitimación de partes del sistema político: El Rey*, manuscrito, Bad Homburg.

KRAUS Peter A., 1990. « Elemente einer Theorie postautoritärer Demokratisierungsprozesse im südeuropäischen Kontext », *Politische Vierteljahresschrift*, vol. 31, n. ° 2, pp. 191-213.

- LA BIBLIA, 1998. *Biblia de Jerusalén*, Bilbao, Desclée de Brouwer.
(Referencias utilizadas : 1 Samuel 9–15 ; 2 Samuel 11–24 ; 1 Reyes 1–11)
- LINZ Juan J., 1987. *La quiebra de las democracias*, Madrid, Alianza.
- MAUERSBERGER Volker, 1990. « Amnestie statt Abrechnung ».
». *Die Zeit*, 4-5 de mayo.
- PÉREZ-MATEOS Juan Antonio, 1980. *La infancia desconocida de un rey*. Barcelona: Plaza & Janés.
- RODRIGO Fernando, 1989. *El camino hacia la democracia: militares y política en la transición española*. Madrid: Universidad Complutense.
- ROMERO MAURA Joaquín, 1976. «After Franco, Franquismo? The Armed Forces, the Crown and Democracy », *Government and Opposition*, vol. 11, n. ° 1, pp. 35-64.
- SÁNCHEZ-BARBA Mario Hernández, 1986. «La Corona y las Fuerzas Armadas». En *Las Fuerzas Armadas Españolas. Historia social e institucional*, t. 8. Madrid: Alhambra, pp. 94-120.
- SHAKESPEARE William, 2015. *King Lear*, London, Arden Shakespeare.
- SÓFOCLES, 1998. *Antígona*, Madrid, Gredos.
- WEBER Max, 1975. *Economía y sociedad: Esbozo de sociología comprensiva*. Madrid: Fondo de Cultura Económica [obra original 1922].

Le fonctionnement des démonstratifs : le rapprochement et l'éloignement en kabalaye et nangtché

KIMTOLOUM PATCHAD

Département de Lettres Modernes

Université de Sarh (Tchad)

kimtoloumlepatchad@yahoo.fr

SELGUE Mahamat

Département de Sciences du Langage

Université de N'Djaména (Tchad)

medjinwey@gmail.com

Anatole MBANGA

Université Marien N'Gouabi (Congo-Brazzaville)

*Département d'Espaces littéraires, linguistiques et identités
culturelles*

mbanga.anatole.64@gmail.com

MASRA NGAKOUTOU

*École Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Sarh
(Tchad)*

Département de Sciences et Techniques commerciales

masrangakoutou82@gmail.com

Résumé

Cet article porte sur l'analyse des structures morphologiques des démonstratifs en kabalaye et en nangtché, deux langues voisines parlées dans la Province de la Tandjilé au Tchad. Il est question ici d'examiner les formes des démonstratifs exprimant le rapprochement absolu, l'éloignement relatif et l'éloignement absolu selon la théorie structuraliste en convoquant la méthode de la composition. Cette analyse détermine que les démonstratifs en kabalaye ont deux formes du singulier (kí et tí) et une du pluriel (ká). Le déictique spatial considère une deixis proximale et deux distales. Les particules adverbiales démonstratives kón, ká, kíní, marquent pour le premier une proximité absolue, un éloignement relatif et un éloignement absolu. En nangtché, il existe aussi deux formes du singulier (ku et tí), une du pluriel (ká). Mais le déictique spatial considère une deixis proximale et une deixis distale. Les particules adverbiales démonstratives ha et wá marquent

une proximité absolue et un éloignement relatif. Cette étude comparative analyse les convergences et les divergences de deux langues et leurs impacts.
Mots-clés : *Démonstratif, éloignement, rapprochement, kabalaye, nangtchéré, comparaison.*

Abstract

This article analyses the morphological structures of demonstratives in Kabalaye and Nangtchéré, two neighbouring languages spoken in the Tandjilé Province of Chad. It examines the forms of demonstratives expressing absolute proximity, relative distance, and absolute distance according to structuralist theory, using the composition method. The analysis shows that demonstratives in Kabalaye have two singular forms (ki and ti) and one plural form (ká). Its spatial deixis system distinguishes one proximal and two distal deixes. The demonstrative adverbial particles kón, ká, and kini express absolute proximity, relative distance, and absolute distance respectively. In Nangtchéré, there are also two singular forms (ku and tí) and one plural form (ká). However, the spatial deixis system includes only a proximal and a distal deixis. The demonstrative adverbial particles hq and wá mark absolute proximity and relative distance. This comparative study highlights both the convergences and divergences between the two language and their impacts.

Keywords : *Demonstratives, distance, proximity, kabalaye, nangtchéré, comparison.*

Introduction

La morphologie, par définition, est une étude des mots (au sens de mots-formes) indépendamment de leur insertion dans une phrase. Elle s'occupe de l'analyse et du classement des unités, tout en tenant compte de leur mode de formation. Pour Georges Mounin (1993 : 221), la morphologie est « *traditionnellement l'étude des formes sous lesquelles se présentent les mots dans une langue, des changements dans la forme des mots pour exprimer leurs relations à d'autres mots de la phrase, des processus de formation de mots nouveaux* ». En d'autres termes, elle analyse la structure interne des mots. Ainsi, notre sujet portant sur le fonctionnement des démonstratifs en kabalaye et nangtchéré est axé sur la comparaison des structures

morphologiques des démonstratifs de ces deux langues voisines appartenant au groupe tchadique et parlées dans la Province de la Tandjilé au Tchad. Ces deux langues, pour certains, utilisent les mêmes démonstratifs pour exprimer le rapprochement absolu, l'éloignement relatif et l'éloignement absolu, mais pour d'autres, il n'en est pas le cas. Les langues du monde, peu importe les familles ou les groupes auxquels elles appartiennent, ont chacune un système grammatical. À partir du contact des langues, il peut avoir des influences linguistiques, des convergences et des divergences. Voilà pourquoi le problème est à escruter.

La méthode sociolinguistique est utilisée pour la collecte et le traitement des données. Le procédé de création morphologique par composition est appliqué. Ainsi, comment-ils structurés et employés les démonstratifs du kabalaye et du nangtchééré ? Quels sont leurs points de ressemblance et de dissemblance ? L'objectif de cette recherche est de comparer les différentes structures morphologiques des démonstratifs utilisés par les deux langues afin d'en dégager les convergences et les divergences qui existent entre ces langues et leurs impacts sur les deux communautés linguistiques.

Approche théorique

Pour aborder ce sujet de recherche qui porte sur la structure et le fonctionnement des démonstratifs en kabalaye et nangtchééré, il est nécessaire de convoquer l'approche théorique du structuralisme tel développé par F. de Saussure. C'est un courant qui permet d'étudier la forme des mots ou des groupes de mots ainsi que leurs combinaisons syntaxiques. En structuralisme linguistique, les relations qui existent entre les éléments du système que constitue la langue sont des relations d'interdépendance. La valeur de chaque élément dépend de la valeur de tous les autres. De plus, ces relations sont des relations entre signifiant et signifié. Il est préférable d'adopter les

procédés morphologiques comme la flexion, la dérivation et surtout la composition.

La « *composition est un processus morphologique qui forme par association de lexèmes, des unités lexicales complexes pouvant figurer de façon autonome dans une phrase et, susceptible de fonctionner comme élément simple et indépendant* » (Essono J-M, 1998 : 113). Ces démonstratifs dits composés peuvent être formés de deux ou plusieurs lexèmes : « *Certaines unités lexicales peuvent être formées à partir de deux ou plusieurs éléments lexicaux susceptibles d'un emploi indépendant dans la langue. Les unités linguistiques issues d'un tel procédé sont des mots composés* » (Dionnodji T., 2003 : 51). En ce qui concerne le kabalaye et le nangtchéché, les démonstratifs sont composés à base des lexèmes. C'est une juxtaposition de deux ou plusieurs lexèmes qui diffèrent graphiquement ou sémantiquement.

Méthodologie

Le corpus est axé sur les informations tirées des documentations et des interviews (enregistrements) sur le site de recherche. La démarche entreprise est basée sur trois phases : phase prospective, phase analytique et phase descriptive. La phase prospective a permis en premier temps de rassembler d'abord la documentation écrite relative à la description et suivie d'une recherche sur le terrain (interviews : chefs des villages, chefs des quartiers, chefs des carrés, etc.). Quelques rencontres avec les informateurs locuteurs et natifs ont aussi eu lieu. La phase analytique est celle consacrée au dépouillement des données recueillies. En d'autres termes, elle est axée sur le dépouillement des données recueillies et a permis de classer et d'analyser les données en fonction des critères retenus.

1. Adjectif ou pronom démonstratif en kabalaye et nangtchéché

Par définition, les démonstratifs sont des déictiques (adjectifs ou pronoms), servant à montrer comme avec un geste d'indication les êtres ou les objets impliqués dans le discours. Ils peuvent aussi avoir une valeur anaphorique et servir à référencer un élément déjà évoqué dans le discours. Compte tenu des difficultés que peuvent engendrer la transposition terminologique concernant la différenciation entre pronom démonstratif et adjectif démonstratif, nous avons opté pour l'emploi du terme « déterminant » lequel prend en compte les rôles que jouent, dans le cadre du français, par exemple, ces deux constituants nominaux. D'ailleurs, à propos de l'ambiguïté autour de l'emploi de ces termes, Creissels D. dit :

Si on veut y voir clair dans le système nominal des langues, il vaut mieux renoncer à utiliser le terme de pronom pour caractériser une forme comme *celle-ci*, qui assume certes le statut de constituant nominal mais qui occupe dans le système nominal du français une place qu'on ne peut caractériser de façon satisfaisante qu'en disant que *celle-ci* est la forme réduite d'une construction où la fonction de déterminant est assumée par *cette*, on pourrait aussi dire que *celle-ci* et *cette*, sont deux variantes syntaxiques conditionnées d'un même déterminant démonstratif, la deuxième apparaissant en présence d'autres termes du constituant nominal, la première apparaissant lorsqu'aucun autre terme du constituant n'est explicite. (Creissels D., op. cit. 163).

Au regard de cette analyse, ce qui correspond en définitive en kabalaye et nangtché à démonstratifs du français, « ce », « cette », « ces », ce sont en fait des morphèmes composés d'un déterminatif et d'une particule adverbiale démonstrative. Ils ont en fait, dans leur forme même un rapport évident avec les nominaux signifiant « ici » ou « là » comme l'a établi Creissels à propos des langues africaines d'une manière générale, et c'est ce que Djafi a aussi trouvé en *migaama*, par exemple, où il est attesté deux formes du démonstratif qu'il a sérié en courte

(kée « ce », té « cette », kóo « ces ») et en longue (kêké, tété, kôkàò). Selon lui, la série longue sert à la fois de pronom et d'adjectif démonstratif, cependant, la série courte n'est employée simplement comme pronom désignant ce dont on parle. Autrement dit, cette première série connaît un emploi de substitut anaphorique. Or, justement « le démonstratif marque une spécificité qui découle de données immédiates de la situation d'énonciation ou de texte » (Creissels D., op. cit, P.165). Quant aux pronoms démonstratifs, ils sont des unités linguistiques polymorphématiques dans la formation desquelles participent une particule adnominale déterminative appelée « déterminatif » ayant deux formes du singulier (**kí** et **tí**), une du pluriel (**ká**) pour le kabalaye, ayant aussi deux formes du singulier (**ku** et **tí**), une du pluriel (**ká**) pour le nangtchééré et une particule adverbiale démonstrative. Il est à signaler que pris isolément, les déterminatifs servent à marquer le genre du référent du nom. Par ailleurs, la détermination en genre se neutralise au pluriel formé sur la racine du déterminatif masculin. Le déictique spatial, par exemple, repose ainsi sur un système ternaire dont une deixis proximale et deux distales en kabalaye. Les particules adverbiales démonstratives **kóŋ**, **ká**, **kíní** marquent pour le premier une proximité absolue correspondant au français « ici », le deuxième un éloignement relatif « là » et le troisième un éloignement absolu « là-bas ». Mais ce n'est pas le cas en nangtchééré. Pour ce dernier, Le déictique spatial repose sur un système binaire dont une deixis proximale et une deixis distale. Les particules adverbiales démonstratives **hà** et **wá** marquent pour le premier une proximité absolue correspondant au français « ici », le deuxième un éloignement relatif « là » et absolu « là-bas » présentés dans le tableau ci-dessous :

Tableau 1 : Les déterminatifs démonstratifs kabalaye et nangtchééré

Langues	Déterminatifs	Particules adverbiales démonstratives	Distances
Kabalaye	kí	Kón	Proximité absolue
	tí	Ká	Éloignement relative
	ká	kíní	Éloignement absolu
Nangtchééré	Ku	h̄a	Proximité absolue
	tí	wá	Éloignement relative
	ká	wá	Éloignement absolu

2. Structures morphologiques des démonstratifs en kabalaye et nangtchééré

2.1. Structures morphologiques des démonstratifs en proximité absolue en kabalaye

Ils s'expriment à base d'une addition des déterminatifs **kí**, **tí** et **ká** avec la particule **kón** « **ici** ».

- **Pour le démonstratif masculin singulier kíkón**
« **Celui-ci** »

Formule 1 : dém masc sig= dét masc + part adv dém prox

$$\boxed{\text{kíkón} = \text{kí} + \text{kón}}$$

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

(01)

kíkón n̄ b̄aŋ	kíkón
n̄ k̄n̄aŋ yà	
/celui-ci/est/propriétaire/maison/	/celui-ci/est/père/

« Celui-ci est mon père »
propriétaire de la maison. »

« Celui-ci est le

- **Pour le démonstratif féminin singulier τίκόη « Celle-ci »**

formule 2 : dém fém sig = dét fém + part adv dém prox

τίκόη = τί + κόη

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier est égal à déterminatif féminin plus particule adverbale démonstrative de proximité.

(02) :

τίκόη νὲ ίγὰη	τᾱκόη
νὲ βάη τᾱμί	
/celle-ci/est/mère/moi/	/celle-
ci/est/femme/père/	

« Celle-ci est ma marâtre ». « Celle-ci est ma mère ».

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel Κάκόη « Ceux-ci ou celles-ci ».**

formule 3 : dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv dém prox

Κάκόη = Κά + κόη

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbale démonstrative de proximité.

(03) :

Κάκόη νὲ κίράδίη	Κάκόη νὲ
κᾱνδίη	
/celles-ci/sont/femmes/moi/	/ceux-
ci/sont/freres/moi/	

« Ceux-ci sont mes frères ». « Ceux-ci sont mes enfants ».

2.2. Structures morphologiques des démonstratifs en proximité absolue en nangtchéhé

Ils s'expriment à base d'une addition des déterminatifs **ku**, **tí** et **ká** avec la particule **hà** « **ici** ».

- **Pour le démonstratif masculin singulier **kuhá** « Celui-ci »**

Formule 4 : dém masc sing = dét masc+part adv dém prox

$$\boxed{\text{kuhá} = \text{ku} + \text{há}}$$

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

(04)

kuhá nè báŋ	kuhá
nè kunàŋ yà	
/celui-ci/est/père/mon/	/celui-
ci/est/propriétaire/maison/	
« Celui-ci est mon père »	« Celui-ci est
le propriétaire de la maison »	

- **Pour le démonstratif féminin singulier **tíhá** « Celle-ci »**

Formule 5 : dém fém sing = dét fém+part adv dém prox

$$\boxed{\text{tíhá} = \text{tí} + \text{há}}$$

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

(05) :

tíhá nè yuuŋ	tóhá
nè bááŋ támí	
/celle-ci/est/mère/moi/	/celle-
ci/est/femme/père/	
« Celle-ci est ma mère »	« Celle-
ci est ma marâtre »	

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel **Káhá** « Ceux-ci ou celles-ci »**

Formule 6 : dém masc ou fém plu = dét masc plu+ part adv dém prox

Káħa = Ká + ħa

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

(06) :

Káħa nè kámriń nè yońgrıń /ceux-ci/sont/frères/moi/ ci/sont/enfants/moi/ « Ceux-ci sont mes frères » ci sont mes mères »	Káħa /ceux- ci sont mes mères »
---	---

2.3. Résultat 1 :

Pour cette première partie consacrée à la structure morphologique des démonstratifs en proximité absolue en kabalaye et nangtchére, six formules morphologiques se dégagent dont trois formules pour chacune de deux langues à la surface, mais à la base, trois règles morphologiques sont retenues pour la formation de cette série de démonstratifs pour les deux langues. Il s'agit de :

- **Pour le démonstratif masculin singulier kabalaye / nangtchére**

Règle 1 : dém masc sing = dét masc + part adv dém prox

Kabalaye :

kí kóń = kí + kóń « Celui-ci »

Nangtchére :

kuħa = ku + ħa « Celui-ci »

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier kabalaye et nangtchére est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

- **Pour le démonstratif féminin singulier kabalaye / nangtchére**

Règle 2 : dém fém sing = dét fém + part adv dém prox

Kabalaye :

tíkón = tí + kón « Celle-ci »

Nangtchére :

tíhà = tí + hà « Celle-ci »

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier kabalaye et nangtchére est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel kabalaye / nangtchére**

Règle 3 : dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv dém prox

Kabalaye :

Kákón = Ká + kón « ceux-ci ou celles-ci »

Nangtchére :

Káhà = Ká + hà « ceux-ci ou celle-ci »

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel kabalaye et nangtchére est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative de proximité.

Le résultat 1 admet que les structures morphologiques des démonstratifs masculin singulier, féminin singulier et masculin et féminin pluriel en proximité absolue en kabalaye et nangtchére sont les mêmes.

3. Structures morphologiques des démonstratifs en éloignement relatif en kabalaye et nangtchére

3.1. Structure morphologiques des démonstratifs en éloignement relatif en kabalaye

Ils s'expriment à base d'une addition des déterminatifs **kí**, **tí** et **kó** avec la particule **ká** « là ».

- **Pour le démonstratif masculin singulier kíká « Celui-là »**

Formule 7 : dém masc sing = dét masc + part adv dém éloi rel

$$\boxed{kíká = kí + ká}$$

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

(07) :

kíká nè kúbàŋ

/celui-là /est/ami/moi/

/est/cadet/moi/

« Celui-là est mon ami »
cadet »

kíká nè kàsín

/celui-là

« Celui-là est mon

- **Pour le démonstratif féminin singulier tíká « Celle-là »**

Formule 8 : dém fém sing= dét fém + part adv dem éloi rel

$$\boxed{tíká = tí + ká}$$

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

(08) :

tíká nè íyèŋ

/celle-là/est/mère/moi/

là/est/femme/père/

« Celle-là est ma mère »
marâtre ».

tíká nè báj támí

/celle-

« Celle-là est ma

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel Káká « Ceux-là ou celles-là ».**

Formule 9 : dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv éloi rel

Káká = Ká + ká

Interpretation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

(09) :

Káká nè kírádíŋ /ceux-là/sont/freres/moi/ là/sont/femmes/moi/ « Ceux-là sont mes enfants » femmes »	Káká nè kándíŋ /celles- là/sont/femmes/moi/ « Ceux-là sont mes femmes »
---	---

3.2. Structures morphologiques des démonstratifs en éloignement relatif en nangtchéhé

Ils s'expriment à base d'une addition des déterminatifs **ku**, **tí** et **Ká** avec la particule **wá** « là ».

- Pour le démonstratif masculin singulier **kuwá** « Celui-là »

formule 10 : dém masc sig= det masc+part adv dem éloi rel

kuwá = ku+ wá

Interprétation : le démonstratif masculin singulier est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

(10) :

kuwá nè kúbàŋ kàrgíŋ /celui-là /est/ami/moi/ /est/cadet/moi/ « Celui-là est mon ami » est mon cadet »	kuwá nè /celui-là /est/cadet/moi/ « Celui-là est mon cadet »
--	--

- Pour le démonstratif féminin singulier **tíwá** « Celle-là »

formule 11 : dem fém sig= det fém+part adv dem éloi rel

tíwá = tí + wá

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

(11) :

tíwá nè yuŋ	tíwá nè
báŋ tá mí	
/celle-là/est/mère/moi/	/celle-
là/est/femme/père/	
« Celle-là est ma mère »	« Celle-là
est ma marâtre »	

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel**
Káwá « Ceux-là ou celles-là »

Formule 12 : dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv éloi rel

Káwá = Ká + wá

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

(12) :

Káwá nè káníŋ	Káwá nè kándí
káŋ	
/ceux-là/sont/freres/moi/	/celles-
là/sont/femmes/moi/	
« Ceux-là sont mes enfants »	« Ceux-là sont mes
femmes »	

3.3. *Résultat 2* :

Pour cette deuxième partie consacrée à la structure morphologique des démonstratifs en éloignement relatif en kabalaye et nangtchére, six formules morphologiques se dégagent dont trois formules pour chacune de deux langues à la surface, mais à la base, trois règles morphologiques sont retenues pour la formation de cette série de démonstratifs pour les deux langues. Il s'agit de :

- **Pour le démonstratif masculin singulier kabalaye / nangtchééré**

Règle 4 : dém masc sing = dét masc + part adv dém éloi rel

Kabalaye :

kíká = kí + ká « Celui-là »

Nangtchééré :

kuwá = ku + wá « Celui-là »

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier kabalaye et nangtchééré est égale à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

- **Pour le démonstratif féminin singulier kabalaye / nangtchééré**

Règle 5 : dém fém sing = dét fém + part adv dém éloi rel

Kabalaye :

tíká = tí + ká « Celle-là »

Nangtchééré :

tíwá = tí + wá « Celle-là »

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier kabalaye et nangtchééré est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel kabalaye / nangtchééré**

Règle 6 : dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv dém prox

Kabalaye :

Káká = Ká + ká « ceux-là ou celles-là »

Nangtchééré :

Káwá = Ká + wá « ceux-là ou celles-là »

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel kabalaye et nangtchééré est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

Le résultat 2 admet que les structures morphologiques des démonstratifs masculin singulier, féminin singulier et masculin

et féminin pluriel en d'éloignement relatif en kabalaye et nangtchééré sont les mêmes.

4. Structures morphologiques des démonstratifs en éloignement absolu en kabalaye et nangtchééré

4.1. Structures morphologiques des démonstratifs en éloignement absolu en kabalaye

Ils fonctionnent à base d'une addition des déterminatifs **kó**, **tá** et **kà** avec la particule **kiní** « là-bas ».

- **Pour le démonstratif masculin singulier kí kiní**
« Celui là-bas »

Formule 13 : dém masc sing = dét masc + part adv dém éloi abso

$$\boxed{kíkiní = k\acute{i} + kin\acute{i}}$$

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

(13) :

kíkiní	nè	kúbàŋ		kíkiní
nè	kàsín			
	/celui là-bas /est/ami/moi/			/celui là-bas /est/cadet/moi/
	« Celui là-bàs est mon ami »			« Celui là-bas est mon cadet »

- **Pour le démonstratif féminin singulier tíkiní** « Celle là-bas »

Formule 14: dém fém sing = dét fém + part adv dém éloi rel

$$\boxed{t\acute{i}kin\acute{i} = t\acute{i} + kin\acute{i}}$$

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

(14) :

tíkiní nò íyèŋ	tíkiní nò
báŋ támí	
/celle là-bas/est/mère/moi/	/celle là-
bas/est/femme/père/	bas/est/
« Celle là-bas est ma mère »	« Celle là-
bas est ma marâtre »	bas est »

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel**
Kákiní « Ceux là-bas ou celles là-bas ».

Formule 15: dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv éloi abso

Kákiní = Ká + kiní

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

(15) :

Kákiní nò kírádíŋ	Kákiní
nè kándíŋ	
/ceux là-bas/sont/frères/moi/	/celles là-
bas/sont/femmes/moi/	bas/sont/
« Ceux là-bas sont mes enfants »	« Ceux là-bas sont
mes femmes ».	mes femmes ».

4.2. Structures morphologiques des démonstratifs en éloignement absolu en nangtchére

Ils se forment à base d'une addition des déterminatifs **ku**, **tí** et **Ká** avec la particule **wá** « là-bas ».

- **Pour le démonstratif masculin singulier kuwá « Celui là-bas »**

Formule 16 : dém masc sing = dét masc+part adv dém éloi abso

kuwá = ku + wá

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

(16) :

kuwá nò kúbàŋ	kuwá
nè kàrgíŋ	
/celui-là /est/ami/moi/	/celui-là
/est/cadet/moi/	
« Celui-là est mon ami »	« Celui-
là est mon cadet »	là est mon cadet »

- **Pour le démonstratif féminin singulier tíwá « Celle là-bas »**

Formule 17 : dem fém sing= dét fém + part adv dém éloi abso

tíwá = tí + wá

Interpretation : Le démonstratif féminin singulier est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

(17) :	
tíwá nò yuŋ	tíwá nò
báŋ támí	
/celle-là/est/mère/moi/	/celle-
là/est/femme/père/	là/est/femme/père/
« Celle-là est ma mère »	« Celle-là
est ma marâtre ».	est ma marâtre ».

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel Káwá « Ceux là-bas ou celles là-bas »**

Formule 18 : dém masc ou fém plu = dét masc plu + part adv éloi abso

Káwá = Ká + wá

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

(18) :	
Káwá nò káníŋ	Káwá nò
kándí káŋ	
/ceux-là/sont/freres/moi/	/celles-
là/sont/femmes/moi/	là/sont/femmes/moi/

« Ceux-là sont mes enfants »
mes femmes »

« Ceux-là sont
mes femmes »

4.3. Résultat 3

Pour cette troisième partie consacrée à la structure morphologique des démonstratifs en éloignement absolu en kabalaye et nangtchééré, six formules morphologiques se dégagent dont trois formules pour chacune de deux langues à la surface, mais à la base, trois règles morphologiques sont retenues pour la formation de cette série des démonstratifs pour la langue kabalaye et aucune pour la langue nangtchééré. Il s'agit de :

- **Pour le démonstratif masculin singulier kabalaye**

Règle 7 : dém masc sing = dét masc + part adv dém éloi abso

Kabalaye :

<p>kíkiní = kí + kiní « Celui là-bas »</p>
--

Interprétation : Le démonstratif masculin singulier kabalaye est égal à déterminatif masculin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

- **Pour le démonstratif féminin singulier kabalaye**

Règle 8 : dém fém sing = dét fém + part adv dém éloi Abso.

Kabalaye :

<p>tíkiní = tí + kiní « Celle là-bas »</p>
--

Interprétation : Le démonstratif féminin singulier kabalaye et nangtchééré est égal à déterminatif féminin plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement absolu.

- **Pour le démonstratif masculin et féminin pluriel kabalaye**

Règle 9 : dém masc ou fém plu = dét masc plu+part adv dem d'éloi absolu

Kabalaye.

Interprétation : Le démonstratif masculin et féminin pluriel kabalaye et nangtchééré est égal à déterminatif masculin pluriel plus particule adverbiale démonstrative d'éloignement relatif.

Le résultat 3 admet qu'il existe les structures morphologiques des démonstratifs masculin singulier, féminin singulier et masculin et féminin pluriel d'éloignement absolu en kabalaye, mais pas en nangtchééré. Pour exprimer les démonstratifs d'éloignement absolu, les nangtchéérés n'utilisent que les démonstratifs d'éloignement relatif.

Exemple :

kuwá signifie « celui-là et celui là-bas »

tíwá signifie « celle-là et celle là-bas »

káwá signifie « ceux-là et ceux là-bas ou celles là-bas ».

Tableau 2 : Démonstratifs du kabalaye

Distances	Sigulier		Pluriel
Proximité absolu	Masculin	Féminin	Kákóŋ « ceux-ci »
	kíkóŋ « celui-ci »	tíkóŋ « celle-ci »	
Éloignement relatif	kíká « celui-là »	tíká « celle_là »	Káká « ceuxlà »
Éloignement absolu	kíkíní « celui là-bas »	tíkíní « celle là-bas »	Kákíní « ceux là-bas »

(Source : Selgue, collecte des données de terrain)

Tableau 3 : Démonstratifs du nangtchééré

Distances	Sigulier		Pluriel
Proximité absolu	Masculin	Féminin	Káhā « ceux-ci »
	kuhā « celui-ci »	tíhā « celle-ci »	
Éloignement relatif	kuwá « celui-là »	tíwá « celle_là »	Káwá « ceuxlà »
Éloignement absolu	kuwá « celui là-bas »	tíwá « celle là-bas »	Káwá « ceux là-bas »

(Source : Selgue M., collecte des données de terrain)

5. Formes contractées des pronoms démonstratifs en kabalaye et nangtchééré

En kabalaye, les pronoms démonstratifs se présentent quelquefois sous les formes contractées. Ces formes ne

s'observent qu'au singulier, c'est-à-dire avec **kíkónġ** « **celui-ci** » et **tíkónġ** « **celle-ci** ». Ces formes dites contractées sont couramment utilisées dans des énoncés à caractère oral.

Formule : 19 :

Kíkó → Kíògġ

(19)

Kíkónġ nè gónàġ yà	kíògġ nè
gónàġ yà	
/celui-ci/est/propriétaire/maison/	/celui-
ci/est/propriétaire/maison/	
« Celui-ci est le propriétaire de la maison »	« Celui-ci est
le propriétaire de la maison »	

Formule 20 :

tíkónġ → tíògġ

(20)

tíkónġ nè íyèġ	tíògġ
nè íyèġ	
/celle-ci/est/mère/moi/	/celle-
ci/est/mère/moi/	
« Celle-ci est ma mère »	« Celle-
ci est ma mère »	

En nangthéré les démonstratifs contractés n'existent pas.

Conclusion

Cet article présente les structures morphologiques des démonstratifs du kabalaye et du nangthéré, deux langues voisines de la Province de la Tandjilé (Tchad) appartenant au groupe linguistique tchadique. Cette étude est l'analyse comparée des structures morphologiques des démonstratifs et leur fonctionnement en kabalaye et en nangthéré. L'étude d'une structure interne d'un mot relève bien entendu du domaine de la morphologie. C'est pourquoi le procédé morphologique a été utilisé pour aboutir aux trois résultats. Les premier et

deuxième indiquent que les structures morphologiques des démonstratifs en proximité absolue et en éloignement relatif en kabalaye et nangtchééré sont les mêmes. Les troisième et quatrième résultats indiquent que le nangtchééré n'a pas de structure morphologique des démonstratifs en éloignement absolu, mais il utilise la structure morphologique des démonstratifs en éloignement relatif pour l'exprimer. En fin, le nangtchééré n'utilise pas non plus les démonstratifs contractés comme le cas en kabalaye.

Cette analyse permet de relever quelques points d'ombre qui existent entre ces deux langues, quelquefois confondues par certaines personnes. Elle permet également de maîtriser quelques convergences et divergences qui existent dans les deux langues sœurs ou voisines. Cette étude permet aussi aux deux communautés visées d'avoir un éclaircissement sur les structures morphologiques des démonstratifs et de leur fonctionnement en proximité absolue, éloignement relatif et éloignement absolu et de rapprocher davantage lesdites communautés linguistiques qui, d'ailleurs vivent dans la même Province et qui ont certaines pratiques sociales communes.

Bibliographie :

ALIO Khalil, 1986. *Essai de description de la langue bidiya du guéra (Tchad) : Phonologie-grammaire* Berlin.

CREISSEIL Denis, 1995. *Éléments de syntaxe générale*, PUF, Paris.

CREISSEIL Denis, 1989. *Aperçu sur les structures phonologiques des langues négro-africaines*, Grenoble, ELLUG.

CREISSEIL Denis, 1991. *Description des langues négro-africaines et théorie syntaxique*, Grenoble, ELLUG.

- CURAT Hervé, 1999. *Les déterminants dans la référence nominale et les conditions de leur absence*, Genève-Paris, DROZ.
- DIONNODJI, Tchainé, 2003. *Eléments de la morphologie nominale du kabalaye*, Mémoire de Maîtrise en linguistique à l'Université de N'Djaména.
- DIONNODJI Tchainé, 2009. *Procédés de pluralisation du nominal en kabalaye*, Mémoire de Master II à l'Université Stendhal de Grenoble.
- ESSOMO Jean-Marie, 2006, *Phonétique, phonologie et morphologie*, University Press, Yaoundé, Cameroon.
- JUNGRAITHMAYR Hermann, 1981. *Inventaire des langues tchadiques*, in *Les langues dans le monde ancien et moderne*, ouvrage publié sous la direction de Jean Perrot, CNRS, Paris.
- SELGUE Mahamat, 2012. *Etude morphosyntaxique des pronoms du kabalaye, langue tchadique*, Mémoire de Master II à l'Université de Ngaoundéré au Cameroun.
- WAINGUE Martin, 1995. *Lexique kabalaye*, Mission Catholique Lai.
- ZAKARIA Fadoul, 1996. *Le système des pronoms du Beria*, Université de N'Djaména.

Impact of assessment on the motivation of students in German learning as foreign language in secondary school.

KOUADIO NGUESSAN NORBERT

Maitre –assistant en psychologie de l'éducation

Ecole normale supérieure Abidjan

Département de langues

allokouad@gmail.com

Résumé

Cet article étudie la motivation des élèves dans l'apprentissage de l'allemand en relation avec l'évaluation dont ils sont l'objet en classe. Dans le système scolaire de la Côte d'Ivoire, cette langue existe en tant que langue étrangère. Cet apprentissage vise les compétences communicatives (compréhension orale, compréhension écrite, expression orale et expression écrite) en allemand et la connaissance de la culture germanophone. Cependant, plusieurs élèves considèrent que cette langue étrangère est difficile. L'on note aussi que les résultats des élèves engagés dans l'apprentissage de cette langue sont faibles. Ces résultats sont symbolisés par des mauvaises notes issues des évaluations sommatives et appréciations dévalorisantes émises par les enseignants.

Dans cette étude ; nous partons de l'hypothèse selon laquelle les évaluations en tant que notes et appréciations des enseignants d'allemand influencent la volonté d'apprendre des élèves. Spécifiquement, l'évaluation du niveau de langue par les enseignants affecte la motivation des élèves.

Nous examinons ces faits grâce à la psychologie socio cognitiviste. Cette théorie soutient que les interactions humaines et des événements vécus ont des effets sur les capacités cognitives et conative de ceux qui y sont impliqués. Les évaluations sont des événements importants dans le processus d'apprentissage d'une langue étrangère en milieu scolaire. Ces aspects psychologiques sont liés à l'auto –efficacité (Bandura, 1997). Ils déterminent la nature des relations entre enseignants et élèves et également le degré de motivation de ceux-ci dans l'apprentissage de cette langue.

Nous avons effectué cette étude à travers des outils de recherches. En effet, nous avons soumis 75 élèves à des questionnaires. Les résultats montrent que la majorité des élèves ne fournissent des efforts que pour obtenir de bonnes

notes et des appréciations favorables de la part des enseignants. Ces marques et appréciations affectent l'estime de soi des élèves.

Abstract

This paper studies the motivation of the students in German language learning in relationship with the assessment that they live in the classroom. In the school system of the Côte d'ivoire, this language exists as foreign language. That -learning aims the communication skills (listening, reading, speaking, and writing) in German and the knowledge of Germanophon culture. Therefore, many students reckon that this foreign language is difficult. It also noticed that the results of the students involved in the learning of this language are weakness. These results are symbolized by bad marks from summative assessments and demeaning appreciations addressed by teachers.

In this study, we express the hypothesis that the assessments such as marks and appreciations from the German teachers influence the learning will of the students. Specifically, the assessment of language level by teachers affects the motivation of the students.

We examine these issues through sociocognitivist psychology. This theory advocates the effects of humans' relations and events on the cognitive and conative capacities of those who are involved in. Assessments are relevant events in the process of a foreign language learning in school era. These psychological issues are linked to self –efficacy (Bandura: 1997).They determine the kind of relationships between teachers and students and also the strength of those motivation in, this language learning.

We dealt this study with research tools. In fact, we asked 75 students of secondary school through questionnaires. The results show that mayor students only make effort i.e. are motivated in German learning in order to get good marks and appreciations from teachers. These marks and appreciations affect the esteem and the values of themselves.

Keywords: Motivation, assessment, skills; teaching, learning, marks, appreciations.

Introduction

Foreign languages like German are introduced and learned in Ivorian secondary schools according some official aims. On the one hand, the high target is the communication through this

language towards speaking, listening, reading and writing. On the other hand, the foreign language is taught in order to aim the socialization of the students. With both competencies, one can get the opportunity to discover and compare his cultures and to find a professional carrier. Students who can communicate foreign language are multilingual. They can get jobs such in many eras: teachers, communication managements or translators in institutions all over the world.

Through our experiences as German teacher, we notice the importance of assessments for the students and the effects of these stools on their motivation. It appears that motivation of each student depends on the kinds of assessments that he/she got. Good mark generates good feelings and the will to go ahead.

The assessments of language's level by teachers affect the motivation of the students. These are sensible to marks and appreciations given by the teachers. It also occurs that the level of the marks and the appreciations given by the teachers create emotions in the learning willing of the students. For instance, a bad mark got by a student arises his/her bad mood towards the teacher and the German language. Consequently, these students feel these marks as shame , weakness and frustration. These emotions arise negative behaviors. The weak students give up the German learning, stop doing the exercises and homework's. Others do not attend the German courses anymore. The teacher is regarded like a foe. For the students, such teachers do not want their scholar success. Sometimes bad marks or unsuitable appreciations can be felt as challenges. In this case, the students learn more to overcome the bad issues. By the way, they show that they are intelligent and able to perform. They long for their dignity that has been destroyed by bad words or marks.

When the teachers have such students in the classroom with bad purposes, the atmosphere becomes unfair. In order to solve this context, the teachers have to lead the learning for the communication and good feedbacks in return by the use of the

language. The success i.e the development of skills by each student is a mean to increase and sustain the motivation.

In order to reach these issues, students need motivation to learn the focused language. Without motivation no one can endeavor to act .The assessment is the key in the school era. It permits to know the level of skills in a foreign language. In a German course, the skills such as speaking, listening, reading and writing are taught.

In this study, the functions of education are focused . In order to develop this topic, it is necessary to distinguish the kind of assessments that are used in the classroom to get the skills level in language learning. Anyway, in the pedagogic and didactic issues teachers use several kind of assessments according the aims. They influence the students not only in their personality but also in their point of view.

The formative assessment occurs during the teaching-learning process. It is used to teach and to call the skills of the teachers and students. According to Delandsheere *with formative assessment helping teachers acknowledge their strength and weakness to improve their own skills.* ' (1992).

At the time, the teachers and students are involved in the summative evaluation. Through this evaluation act, the teachers long for many aims. They evaluate in order to:

- know the skills levels of students; teachers can so know what kind of knowledge's are necessary for the students.
- perform their own teaching way; they can see the quality of their pedagogic quality to encourage the students' in the progress in the learning. Even if a student makes mistakes, there is no use to blame him. The teacher has to lead and less the student discover the mistake. So he can understand it in order to learn in the best way. According to Bandura ' *les erreurs sont des opportunités pour apprendre et progresser et non des échecs.* (1997, p.78)

- give appreciations according the answers or acts of students; the aims era not only to control the level of skills of students but also to encourage with suitable words. Hier it is focused on the reached comprehension in the taught topic. Words from the teachers are means to appreciate the students. For example;” du kannst besser machen, , prima; ,sehr gut ,prima, Gratulierung.” These sentences or words are rewarding. So they motivate the learners.

It is well known that the results from assessments determine the scholar future of the each student. So the summative evaluation is used to give marks. The best students go ahead and bad stay in the same class. These evaluations keys involve the students. Their emotional and cognitive success.

Summative assessment influences the students deeply. Students focus always the marks in German learning . How to get good marks? This question is on the mind and spirit .When a quiz or an exam is announced the student thinks about the strategies to get good mark.

When the marks gained marks are not satisfying the students has no strength anymore to go on with the activity. Bad and unfair behaviors follow that mental conception. In fact, the students avoids not only the language activities but also the teacher. All activities bound to such exercises, homework and any using of language are thrown away. When these occur, the student cannot develop skills in this foreign language.

On the contrary, good marks call motivated behaviors .They arise strength and give positive feedback of the endeavor to keep learning. The powerful mind tries to lead more efforts to reach better results. Success calls more willing and more success. The behaviors are more active through the foreign language by communication .The motivated students do the exercises and the other tasks in classroom and outside in autonomy. Consequently, they perform their skills and the other issues that are related to foreign language .These situations arouse cultural and human

relationships with the native speakers of the focused language. The intentions towards the skills became higher: reading texts is usual to motivated students.

Whatever the kind of evaluations, they influence the learning motivation of students. In other words, the kind of assessments and their results affect the willing of learning.

Motivation is defined as a physical and psychological strength that push a person to act in order to reach an aim. Marks symbolize the salary for students. The Assessment leads student to learn; so that two cases occur: in negative side, students who gets bad marks are beaten by discouragement. According to Martin Seligman, " *learned helplessness psychological is a state in which a person resigns and gives up acting after noticed repeated failures and has the impression that he cannot be able to control his own situation.* "(2011)

In this relation between motivation and assessment, the teacher have a pertinent duty and role. They are responsible in the skills development and the nature of pleasure in the foreign learning language of the student. As experts, teachers have to use positive professional competences so that students can be motivated. Among these competencies, the teachers 'strategies or practices of assessment have great effect on student's learning motivation. In fact, the kind, the frequencies, the contains and the importance of the assessments must be positive for the students .This challenge includes not only the temperament of the teachers but also their knowledge in docimology.

The students often criticizes the learning of German as foreign language due to the higher number of failures. In order to solve this problematic, the docimology as science of evaluation is used.

The marks are objective means to evaluate this language level. That why in this study we ask the psychology of motivation. The sociocognitivist motivation is the specific theory. This concept integrates mental (cognitive) and conative issues that influence

the students learn motivation in German. Viau, Bandura, Till and Vallerand in the sociocognitivist psychology era are advocated. Their common hypothese is that “*learning motivation depends on the kind of value that the learner attributes to the context and his capacity face to the task.*” (Viau and all, 1994, p.43)

Motivation shows that even if a behavior has been learned, an individual must be motivated to perform it. Motivation is influenced by reinforcement (positive or negative), past experiences and expectations of outcomes (Bandura, 1986). In classrooms, teachers can use modeling to promote positive behaviors, such as critical thinking and problem-solving skills. The motivation is in relationship with conation .Self-concept and self –esteem can be felt towards assessment. Both terms are relevant in motivation regarding to assessment.

In the foreign learning, the student longs for skills in order to communicate. Teacher must help to reach this purpose. The values of such skills are the marks that are given by the teachers or got by students .The reality is usual ;when the marks are good ,student mind the have got it through their intellect . On the contrary when, the marks are bad, they think the teacher has given a bad mark; .They abuse the teacher. These processes of these causal attributions are based on the theory of Weiner who advocates causality for success by the students and failure by others persons or contexts. (1994)

The intrinsic factors such as self-concept and self-esteem touch the assessments. In fact, the self-concept refers to mental representation that he student makes about himself .It includes his ideas, believing, faith and failures about his capacities and personal characteristics. For instance that is the case for the student that minds, he/she is not able to understand and communicate in a German. Otherwise, self-esteem explains towards a positive or negative evaluation that carries about himself.. This psychological trend shows the feeling about

personal values, trust in himself and his competencies. In this case

In this case, we can take the student whose situation is unknown. His capacities after the kind of his competencies. When he gets a good mark, his self-esteem rates, in the contrary it slows down. Self-concept appears for the activities, it is the hop that one can or not achieve an activity successfully, self –esteem appears after bad or the well-done activity.

Robert W.Reasoner gives a definition of self-esteem ; *« l'estime de soi est la conscience de la valeur personnelle qu'on se reconnait dans différents domaines .C'est un ensemble d'attitudes et de croyances qui nous permettent de faire face au monde. »* (1982, p. 27))

Good self-concept and self –esteem lead to metacognition capacities and auto evaluation that develops autonomy. Their issues are more conative cases that open values of skills in the classroom through marks and the appreciations expressed by teacher.

Noted and oral assessment influence the motivation. Through our experiences as German teacher, we discovered how the both values of marks and words determine the motivation level. Bad words and small marks discourage the students.

Evaluation can also be avoided in school system. However, without it, the learning as cognitive act disappears. In fact, when the student as person notices that he is not controlled, he makes no effort to improve his cognitive situation. Evaluation seems to be a stool to push the students in learning activities.

The learning process with lots of kind of information affects the learning reason and give the students the way to act. Best marks and appreciations got by a student come after suitable answers or results. This context of classroom show the complexity of assessments that the teachers cannot escape. Good teachers must use that situation in order to go ahead with well acts from students. Looney (2011) distinguishes the kind of

assessments ‘*Summative assessment can be used for promotion, certification, or admission to higher levels of education. Formative assessment, in contrast, is based on information gathered during the assessment process, to identify learning needs and adapt teaching.*’

In the diagnostic and prospective step, some behaviors are strengthened by emotions, which are bound to motivation. Happiness, angry and joyce are met in classroom according the best assessments and evaluations. Each evaluation is under legal indicators. Its numbers, forms and contains are fixed by ministries. Any evaluation arises threaten and challenges. Many students think that a teacher who regularly evaluate is wicked. For the teacher whom the system requires marks has no choice. He must obey his official employers. The pedagogic inspectors or counselors control their effectivity.

In the pedagogic way, marks that symbolize level are means to classify objectively the students. These marks come from the capacities or skills of each student. So those are submitted to language works: answer to questions about a German text, write an essay or treat a grammatical task.

Sometimes it seems that the teachers have to respect the student’s . Because the ones ask in order to reach the motivation to answer without that, the students possess the language means. Only the German linguistic abilities (vocabulary, grammar, phonetic) favor the communication by the students. The acceptance of working of students is possible when they are to be able to use these abilities. If teachers don’t take the students’ dispositions in account, the motivation can’t be reached. In order to develop the communication skills in the German language teachers have also to create natural situation. In this case, students must always be ready to use the target language. Some pedagogic characteristics of assessments correspond to this situation:

- selection exercises or activities that permit to express German words or sentences.
- identify the needs of skills of the students in the German class;
- impulse the bearing process thanks to methods that lead the student to communicate.
- give the students the opportunity to assess their own success and failures in the learning process.

Our study aims to improve the assessments practices of the German teachers in order to increase the will to learn this language by students of secondary school. In this way, these learners can develop their skills and be able to communicate in German.

Further, we tie this paper to following questions.

- How do the German teachers assess the students to get learning motivation?
- What kind of emotions increase at students regarding to marks and appreciations?

For more issues of our study we write methodology side.

1. Methods

1.1. Locations and population

This study took place in march 2025 in the five secondary schools three towns: Bouake, Yamousoukro and Toumodi. The three towns are located in the Centre of Ivory Cost. In Bouaké, we did our research in tow secondaries schools (Lycée Jeunes filles and lycée Djibo Soungalo) . In Yamoussoukro we focused two secondaries schools i.e.g Lycée Mami Adjoua and lycée scientifique. At the end in Toumodi, the secondary school (lycée Camille Alialli) Our populations are seventy-eight (75) students learning -German. They learnt it as second foreign language (after English)

1.2. Technic and data collections

Our study get the data through questionnaire. The students are asked about the issues that are in relationship with their kind of motivation. In these cases, we focused the factors of assessments, their conative state involved in the assessment and evaluation.

1.3-Methods of data Analyses

We undertook statistical analysis from student’s questionnaire .we focus the factors of assessment involved this process .In fact; we analyze in qualitative and qualitative way the issues that arises or prevent the motivation in the docimology. So the number data and .

2. Results

2.1. The factors on your motivation in German learning

	Sometimes %	Never %	Always %
Motivation for Marks	23 ,67	02,12	74 ,23
Motivation for Appreciations	35,00	00,00	65 ,00
Motivation for exams	29,00	01,00	70,00
Motivation for Skills	20,00	26 ,00	54,00

It appears that the students are more motivated to learn in order to get always marks. In the same idea, the exams follow. In fact, these are able to success or not through the marks got by candidates. These goats are driven by extrinsic motivation. The student endeavor in order to get a material benefit.

The appreciations also relevant for students. They wait some good or beautiful words from the teachers. After a good answer, some German typical expressions are longed by the students. “sehr gut’,”prima’’. These words motivate the whole class to take part on the German courses.

2.2. The conative issues of students in the way teacher gives marks?

This picture from the result show that the student find less satisfaction with their marks. This situation is due to the worst marks that the major students get in the written test. Such situation can be the consequences of three facts at last. It reveals the lessened interest in German, the difficulty of the tests or the unappropriated pedagogic style of German teachers. These three situations inhibit the skills of the students. . So, they are afraid for their lack of cognitive resources to succeed in German. Bad emotions such angry, shame, discouragement and frustration appear. They all destroy the motivation to go on with the German learning.

3. Discussion

3.1. The factors on your motivation in German learning

Assessments can hamper motivation and psychological well-being. According to Bloom (1969) “*when the assessment is in line with teaching and learning process, it will have a positive effect on student achievement and motivation.*” (26-50)

Assessments controlled motivation are based on gains that the students wait for . Such assessments have negative effects on the motivation for it extrinsic. . An example of an assessment that stimulates controlled motivation is one that focuses on factual knowledge (context), which encourages studying only for the marks. The means are not important only the results. The

competencies are not the targeted. Students get good marks but are not able to communicate in German. The autonomy situation occurs where they have to written or speak about a topic is not possible. No sentences can built in this foreign language. Sometimes is a mean to save the extrinsic motivation in order to develop interest for German. For this language is seen as difficult. In fact, according to Vroom “*the motivation comes from the capacity i.e the student has the faith that he is able to achieve the task.*” (1964, p.36) In this way, teachers give consciously good marks or assert positive appreciations even if the goals are far. On the contrary, the assessments that stimulate autonomous motivation have positive results. An example of an assessment that stimulates autonomous motivation is one that is fun (context), which through active learning leads to higher effort and better connection with the material (outcome). Hier the target is the development of skills in German. The positive marks are proofs of these skills. The self-esteem is reached and in act.

3.2. The conative issues of students in the way teacher gives marks

Motivation arises emotions. In the positive case, the students feel satisfaction of their marks. The good moon creates a will to learn more. When the students gets good marks he wants to go ahead and to do more. Success calls success. More the student is satisfied more the situation helps to exploit his capabilities. So ‘*It create and strengthen steadily four important components of motivation to learn*’: (Anita and all, 2023, p.67).

The teachers lead the assessment to advocate, perform and to know the effects of their efficiency on the students’ competencies. According to J. Biggs ‘*in a well-organized educational process continuous support for students should be provided by teaching methods, learning activities and achievement assessment system.* (2003, p.67). As practices

show, not all kinds of assessment can increase motivation. Dissatisfaction with the marks and lack of understanding of its content cause negative emotions and decreasing interest in learning. Only such an assessment, which provides reliable information about the actual level of training and provides the opportunity to see the achievements, find mistakes and understand what needs to be done for further success may have a positive impact.

Conclusion

The main aim of this paper wanted to know how assessment affects the students of secondary school in German-learning. It appears that the assessment has much effect in education and learning. It is not only a mean to state the cognitive for the skills, such as speaking. Assessments and evaluation have strong mental issues something is special in the fact to give idea or measure about outcomes of anyone. That why it is noticed that many emotions are raised in front of assessments in foreign language learning like German .Those assessments stools can be marks or appreciations from the teachers . Indeed assessment and evaluation can differ but they act these emotions.

However, each students in the classroom has strong responsibility .He gets skills when he takes part of the class. So *“strength when they should change their role in the assessment, from passive recipients to active ones, who can take the responsibility to manage their learning.”*(Black et al., 2004). With their involvement in assessment, students can assess themselves and others to identify strengths and weaknesses. That’s why said that

‘formative assessment was closely related to students’ intrinsic motivation and helped them to utilize their capacities, establish, and strengthen four important components of motivation for learning:

-Self-efficacy: students' confidence on their ability to succeed in a particular situation.

Self-regulation: students' role, as active participants in the learning process.

-Self-esteem: students learn to analyze and judge their performance according to criteria and determine how they can improve it.

-Self-attribution: students' perceptions or explanations about success or failure, which determine the amount of effort in the future. (Black and Dylan , 1998; pp.7-77)

The German teachers have great duty: increase the motivation of students through positive assertions and marks. These must be given according the effort made by the students in skills. This aim can be reached through inclusive pedagogy. In the classroom, each student have to take his place as communicative partner. In the classroom, motivation of students appears through their activities with the language: German teachers have the duty to manage in this way in order to gain good results by assessments.

Bibliographie

ANITA Muho Gentjana Tara, 2023. «Impact of formative assessment practices on student motivation for learning the english language. International Journal of Education and Practice. » 2022 Vol. 10, No. 1, pp. 25-41. ISSN(e): 2310-3868 ISSN(p): 2311-6897 DOI: 10.18488/61.v10i1.2842.

BANDURA Albert. ,1986. «Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. » Prentice, Hall.

BLACK ,Paul et al., 2004. «Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom.» Phi, Delta
Kappan:

<https://doi.org/10.1177/003172170408600105>. (23
/09/2025.

BLACK,Paul ;DYLAN William ,1998. «Inside the Black box: Raising Standards Through classroom assessment . » King college ,school of education., London

JOHN Biggs, 20003. «Teaching for quality learning at university. » Open University. Press, Milton Keynes.

BLOOM, Benjamin Samuel , 1969. «Some theoretical issues relating to educational evaluation. In R. W. Tyler (Ed.), Educational evaluation: new roles, new means: the 68th yearbook of the National Society for the Study of Education (part II) (Vol. 68, pp. 26-50). IL: University of Chicago Press,Chicago.

LOONEY, Janet, 2011. «Integrating formative and summative assessment: Progress toward a seamless system? ».OECD Education Working Papers, No. 58. OECD Publishing (NJ1),Paris.

MARTIN Seligman, 2011. «Floursh: A Visionary New Understanding of Happiness and Well-being. »: Free Press, Newyork.

RASHMI, a kusurkar and al, 2012. «The effect of assessments on student motivation for learning and its outcomes in health professions education: a review and realist synthesis. »

ROBERT , W. Reasoner, 1982. «Building self -esteem: teacher's guide and classroom materials ».Consulting psychologist Press, Palo Alto.

VIAU Roland ,1994. « *La motivation en contexte scolaire.* », De Boeck Université, Bruxelles.

VROOM Victor, 1964. « Work and Motivation.» Willey ,Hoboken.

DELANDSHEERE Gaston ,1992. « Evaluation continue et examens. Précis de docimologie ». Quatrième édition .Edition LABOR, Bruxelles.

Stylistique du drapeau national dans le slam burkinabè

KOURAOGO Adissa

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

adissakouraogo2000@gmail.com

Résumé :

Le présent article, intitulé Stylistique du drapeau national dans le slam burkinabè, s'inscrit dans une réflexion sur les figures représentatives du drapeau du Burkina Faso et les valeurs que ces figures reflètent à travers la poésie urbaine contemporaine. En effet, dans le slam intitulé On a sorti nos drapeaux de Sièka SO, le drapeau du Burkina Faso n'est pas un simple emblème politique, mais un symbole poétique qui condense les idéaux de liberté, d'unité, de dignité, de résistance et de résilience. Le choix de ce sujet se justifie par la place importante qu'occupe le drapeau national dans les discours patriotiques et par la force expressive avec laquelle le slameur lui confère une dimension affective et morale, faisant de lui un signe de reconnaissance et de ralliement collectif. Il sied donc de chercher à comprendre comment le drapeau du Burkina Faso est-il représenté et comment Sièka SO transforme-t-il cet emblème en des symboles au service de la construction identitaire et de la conscience citoyenne. L'hypothèse de l'étude suppose le drapeau est caractérisé par des procédés stylistiques et que l'artiste investisse ces procédés de valeurs positives, en faisant de lui le cœur symbolique du discours patriotique. L'objectif du travail est de montrer comment le drapeau est représenté dans le texte et de déterminer les valeurs véhiculées par cet emblème. Les résultats révèlent que plusieurs figures de style ont été employées pour caractériser le drapeau du Burkina Faso, et que cet emblème est à la fois un symbole identitaire, un outil d'incitation morale et un signe esthétique, porteur d'un imaginaire collectif enraciné dans la mémoire du peuple. L'intérêt de cette étude réside dans le fait qu'elle contribue à la valorisation du slam comme poétique de l'engagement social et culturel et met en lumière la puissance symbolique du drapeau national comme vecteur d'unité et de conscience nationale.

Mots-clés : Slam, drapeau, stylistique

Abstract:

This article “Stylistic of the national flag in burkinabè slam” describes a cogitation about usage of national flag of Burkina in slam and its symbolic values that reflect in urban poesy. In the song of slamer Sièka SO “We brought off our flags”, the national flag is not only the symbole of politic but a poetic symbole of freedom, writy dignity, resilience and resistance. That justify the place of the flag in patriotic speech and the expressive force of affection and awareness of slammers as sign of thank fulness and collectif rally or belonging. It is why we should want to understand how Sièka SO uses it more than a symbol to express identity or citizen awareness. The hypothesis of the study suppose that the national flag of Burkina is represented by stylistic processes and slamer invests these processes of values and symbolic object of patriotism. We aim to show it as vehicle of slamer love his motherland. Many rhetoric and stylistic processes are used to represented the flag of Burkina Faso. It is a symbol of identity, a tool of awareness incitation, a sign of esthetic and collective memory. That contribute to valorize slam as engaged poesy, social and cultural expression to unit people.

Keywords : *Slam, flag, stylistic, urban poesy.*

Introduction

Dans le contexte socio-culturel actuel du Burkina Faso, marqué par une quête de stabilité, d’unité et de redéfinition identitaire, le slam s’affirme comme un espace privilégié de prise de parole citoyenne et d’expression patriotique. En effet, les slameurs burkinabè, à travers leurs textes, mobilisent des symboles de la nation pour raviver la conscience collective et nourrir le sentiment d’appartenance. Parmi ces symboles, le drapeau national occupe une place prépondérante. Il est non seulement un signe d’identité, mais aussi un symbole poétique chargé d’émotions, de valeurs et de mémoire collective. Le choix de ce sujet se justifie par la pertinence d’analyser comment un emblème national peut être poétisé et réinvesti dans une œuvre artistique contemporaine afin de servir un discours d’unité et de fierté nationale. Ce travail cherche donc à comprendre comment la langue donne vie au drapeau, renforce sa symbolique et soutient le discours engagé. Pour ce faire, nous nous

intéresserons au slam intitulé *On a sorti nos drapeaux* du slameur burkinabè Sièka SO. La question principale qui oriente cette réflexion est la suivante : comment le slameur revalorise-t-il et réinterprète-t-il le drapeau national dans le slam et quelles sont les valeurs véhiculées par ce symbole ? Pour y répondre, plusieurs questions secondaires s'imposent : quels procédés stylistiques sont-ils mobilisés pour représenter le drapeau national ? Quelles valeurs sont-elles véhiculées à travers ce symbole ? L'hypothèse principale de ce travail soutient que le slameur réinvestit le drapeau national à travers des procédés stylistiques qui lui confèrent des valeurs positives. Les hypothèses secondaires postulent plusieurs figures de style sont mobilisées pour transformer le drapeau est un symbole vivant, porteur de mémoire et d'espoir ; que la représentation stylistique de cet emblème véhicule des messages d'unité et interpelle la population sur les enjeux sociaux du Burkina Faso. L'objectif général de ce travail est de montrer comment Sièka SO représente et magnifie le drapeau national et le recharge de valeurs positives. Quant aux objectifs secondaires, il s'agit de d'identifier et de décrire les procédés stylistiques mobilisés dans le slam pour évoquer le drapeau ; et d'examiner les valeurs symboliques produites par ces procédés. L'intérêt de cette étude réside dans le fait qu'elle met en lumière le rôle éducatif et culturel du slam, en tant que poésie citoyenne qui réenchante les symboles de la nation et redonne sens à l'engagement collectif. Pour atteindre nos objectifs, le travail sera structuré autour de deux axes : le premier axe portera sur le cadre théorique et méthodologique ; et le second analysera la représentation poétique et symbolique du drapeau dans le slam burkinabè, sa fonction identitaire, morale et esthétique dans la construction du discours patriotique.

1. Approche théorique et méthodologique

Ce travail s'appuiera sur la théorie stylistique. La stylistique désigne la manière dont un auteur emploie les ressources de la langue pour produire des effets. En effet, la stylistique est une discipline des sciences du langage, explicitée par plusieurs auteurs comme Charles Bally, Roman Jakobson, Georges Moliniè, Léo Spitzer, Michaël Riffaterre, Gervais Mendo Ze, etc. Charles Bally a développé la stylistique de l'expression. Pour lui (1951, p.16), la stylistique désigne l'étude « des faits d'expression du langage organisé du point de vue de leur contenu affectif, c'est-à-dire l'expression des faits de la sensibilité par le langage et l'action des faits de langage sur la sensibilité ». Cette stylistique cherche à comprendre comment la langue exprime les émotions, les sentiments et l'intentionnalité du locuteur. Elle permet dans cette mesure de décrire les moyens linguistiques par lesquels le locuteur exprime son effectivité, sa personnalité et ses jugements. Selon Roman Jakobson (1963), la stylistique est une branche de la linguistique qui s'intéresse à la fonction poétique du langage. La stylistique fonctionnelle s'intéresse donc à l'effectivité du discours et à l'analyse de la communication linguistique. Dans sa théorie des six fonctions du langage, Jakobson associe la stylistique à cette fonction poétique, présente chaque fois que l'attention de l'auditeur se porte sur la manière dont le message est formulé plutôt que sur son seul contenu. L'analyse stylistique, selon Jakobson, consiste donc à étudier les choix formels et expressifs qui donnent au langage sa dimension esthétique et signifiante. En fondant la sémiostylistique, Georges Moliniè (1998) cherche à dépasser la conception traditionnelle de la stylistique comme simple étude des effets de style pour l'inscrire dans une perspective sémiotique, c'est-à-dire centrée sur la production du sens à travers les signes linguistiques. Pour lui, tout texte littéraire est un système de signes organisés par un sujet énonciateur qui produit un effet de sens esthétique sur un destinataire. Ainsi, le

style n'est pas une simple ornementation du discours, mais un dispositif sémiotique par lequel un auteur construit sa vision du monde et influence la perception du lecteur. La sémiostylistique s'intéresse donc à la manière dont les choix linguistiques participent à la structuration du sens et à la valeur expressive du texte. L'objet de la stylistique selon Georges Molinié (1993, p.2) est de déceler « le caractère spécifique de la littéarité du discours, de la praxis langagière ». Selon Léo Spitzer, la stylistique est un domaine littéraire qui s'intéresse aux particularités stylistiques d'un écrivain à travers l'analyse des faits linguistiques. La stylistique génétique, théorie développée par ce linguiste a pour objectif de découvrir la source d'inspiration de l'auteur et de déterminer sa base spirituelle. Elle permet de voir le reflet de l'esprit d'un auteur dans sa création. Développée par Michel Riffaterre (1971), la stylistique structurale s'inscrit dans la logique de la stylistique génétique de Spitzer en considérant l'œuvre littéraire comme une entité autonome. Cette méthode d'analyse vise à appréhender le caractère spécifique de la littéarité d'un texte c'est-à-dire les conditions verbales d'un texte. Elle permet de doter le récepteur des compétences nécessaires pour décoder ou interpréter un texte en vue de participer à la compréhension de son contenu. À la différence de la stylistique génétique qui est transcendante, la stylistique structurale est immanente. L'ethnostylistique a été développée par le camerounais Gervais Mendo Ze. C'est une théorie qui s'appuie sur le principe de l'immanentisme ouvert, c'est-à-dire qui met l'accent sur le référent dans un texte, sur le contexte d'énonciation, le hors texte et l'extra-référentialité. Pour Gervais Mendo Ze (2010 : 18), « *l'écrivain africain prône généralement un retour aux sources pour faire prévaloir des valeurs culturelles autochtones. Le texte apparaît ainsi comme la peinture des hommes à la recherche de leurs identités perdues* ». Cette citation renseigne que dans les livres africains, l'écrivain doit prendre en compte son environnement et sa

culture pour promouvoir son identité. En ce qui nous concerne, nous allons partir de la stylistique de façon générale comme théorie pour montrer comment le slameur emploie les ressources de la langue pour produire des effets sur l'auditoire.

En ce qui concerne la méthodologie, il sera question, dans le cadre de cette étude, de l'analyse stylistique. C'est d'une méthode d'analyse qui consiste à repérer, analyser et interpréter les procédés de la langue employés par un auteur. Elle permettra donc à analyser et interpréter les symboliques du drapeau dans notre corpus. Après avoir expliqué la théorie et la méthode, il nous convient maintenant d'analyser les symboliques du drapeau national. Ainsi, le passage suivant portera sur l'étude des symboliques du drapeau national.

2. Figures représentatives du drapeau national

Dans ce point, notre mission est d'analyser les procédés stylistiques qui représentent le drapeau national. Le drapeau désigne un symbole qui représente l'histoire, l'identité, les valeurs et la souveraineté d'un peuple. Il existe plusieurs symboles, mais en ce qui concerne ce travail, il repose sur le drapeau du Burkina Faso. Selon Dominique Zahan (1993, p.36), les africains « entendaient-ils maintenir par ce symbole les sentiments d'appartenance des individus au même groupe de parenté, et assurer, en cas de danger, la cohésion du groupe. Ces « drapeaux » exaltaient à la guerre, la bravoure, l'énergie et la résolution des combattants ». C'est l'emblème officiel composé de couleurs, de formes et parfois de symboles qui ont chacun une signification. Nous allons donc examiner les figures de style qui représente le drapeau national dans le slam. Pour Nicolas Laurent (2001, p.42), « les figures constituent un ensemble majeur dans l'univers de la stylistique et de l'analyse de l'art verbal ». À travers diverses figures de style telles que la personnification, la métaphore, la comparaison, l'hyperbole,

l'allégorie et le refrain, Sièka SO parvient à incarner le drapeau du Burkina Faso. L'analyse de ces figures permet de comprendre comment le texte transforme cet emblème en un témoin du patriotisme, du travail, du sacrifice et de l'unité nationale, et comment elles servent à transmettre des valeurs profondes, à éveiller la conscience citoyenne et à renforcer l'attachement à la patrie.

2.1. Personnification

La personnification est une figure de style qui consiste à attribuer des caractéristiques humaines à des êtres abstraits. Elle est définie par Nicole Ricalens-Pourchot (2003, p.151) comme une « figure qui consiste à attribuer à une chose abstraite ou concrète et inanimée les traits, les propriétés d'un être vivant, réel, personne ou animal ». La personnification du drapeau national confère à l'emblème une dimension vivante, morale et affective. Sièka SO prête au drapeau des sentiments, des jugements et des réactions humaines. Ce qui transforme l'objet matériel en acteur de la vie citoyenne. Ainsi, lorsqu'il écrit « le drapeau national de moi est peu content / j'ai l'impression que le drapeau lui-même s'est mis en berne », le drapeau devient un être sensible, capable de percevoir les attitudes de l'individu, de sanctionner ses manquements ou de célébrer ses réussites comme le montre également l'expression « le drapeau m'accueille avec un air joyeux ». Cette personnification crée un lien entre le citoyen et la nation, le drapeau agissant comme un témoin et un guide moral. Il est ainsi un miroir de la conscience nationale, reflétant l'état d'esprit et la conduite du citoyen, et transformant chaque succès ou échec personnel en une interaction symbolique avec la patrie. Par ailleurs, la personnification permet de donner une force émotionnelle au texte car le lecteur ressent que le drapeau n'est pas un simple signe figé, mais un compagnon attentif et exigeant, auquel il convient de rester fidèle et respectueux. Il incite à adopter des

comportements vertueux et à valoriser le travail, le patriotisme et la discipline, sous le regard attentif de l'emblème national. En somme, en personnifiant le drapeau, Sièka SO en fait un symbole vivant de la nation, un agent moral et affectif qui guide, protège et évalue les citoyens, transformant l'amour de la patrie en expérience concrète, quotidienne et profondément humaine.

2.2. Métaphore

Pour Olivier Reboul (2001, p.129), la métaphore désigne une chose par le nom d'une autre ayant avec elle un rapport de ressemblance. Elle est une comparaison abrégée, qui remplace le « est comme » par « est ». Autrement dit, la métaphore est une comparaison sans l'outil de comparaison. Dans notre corpus, les métaphores expriment la valeur symbolique du drapeau national et les idéaux qu'il incarne. À travers des images poétiques, Sièka SO dépasse la simple matérialité du drapeau pour en faire un symbole vivant de la nation et de ses aspirations. Par exemple, lorsqu'il écrit « faire du Burkina ce grand et beau jardin vert », le pays est comparé à un jardin, suggérant à la fois la fertilité, la prospérité et le soin nécessaire pour le faire prospérer. De même, les passages où le drapeau est « mon bâton de commandement » ou « écusson mobile » transforment l'emblème en instrument de pouvoir, de responsabilité et de reconnaissance sociale, indiquant que le citoyen porte sur lui l'autorité et les valeurs de la nation. Les métaphores liées aux couleurs du drapeau, notamment le rouge du sang versé, le vert de l'espérance, le jaune or de la lumière et de la gloire, donnent également au drapeau une dimension morale, car elles font des couleurs nationales des reflets des sacrifices, des espoirs et des succès de la collectivité. Ces images poétiques produisent un effet d'intensité symbolique, transformant le drapeau national en interlocuteur silencieux mais puissant, qui exprime la mémoire historique, l'engagement citoyen et la vision d'un futur prospère. Il suscite une émotion patriotique, en rendant sensible

l'attachement à la patrie, et mobilise à l'action, en montrant que l'amour du pays passe par le travail, le respect des symboles et la fidélité à la nation. En somme, les métaphores employées par Sièka SO transforment le drapeau en un objet polysémique, porteur de valeurs civiques, morales et affectives, où chaque image est une invitation à intégrer ces idéaux dans la vie quotidienne et dans la conscience collective.

2.3. Refrain

Le refrain consiste à utiliser un ensemble de vers dans un poème, ou une strophe entière dans plusieurs endroits du poème. Dans notre corpus, le refrain est perceptible à travers les vers « On a sorti les drapeaux et si on ne les rangeait plus / Si on les laissait là où ils sont bien en vue ». Cette répétition insistante renforce l'idée de la présence permanente et incontournable du drapeau dans la vie collective. Elle crée un effet de structuration du discours, qui permet au slameur de marteler l'importance de l'emblème national et de ses valeurs, en inscrivant cette idée dans la mémoire de l'auditeur. Par ailleurs, le refrain traduit la continuité et la permanence du patriotisme, suggérant que l'amour du pays ne doit jamais être relâché, tout comme le drapeau ne doit jamais être rangé ou oublié. Chaque répétition agit comme un appel à l'action et à la vigilance civique, rappelant que la nation et ses symboles exigent un engagement constant, de la part des jeunes et des adultes, dans la vie quotidienne et dans les gestes collectifs. Il installe un sentiment de fierté, de responsabilité et de discipline patriotique, tout en donnant au texte une musicalité qui facilite la transmission des valeurs. En somme, le refrain transforme le texte en un véritable mantra civique, où la répétition du geste est l'expression rituelle de l'amour, de la fidélité et de l'engagement envers la patrie, faisant du slam un instrument à la fois poétique et pédagogique.

2.4. Allégorie

Georges Forestier (2017, p.46) définit l'allégorie comme une figure de pensée qui consiste en la « présentation d'une pensée, généralement abstraite, sous la forme d'un discours constitué d'éléments concrets utilisés métaphoriquement ». Dans le texte, l'allégorie permet de donner au drapeau une dimension totalisante et symbolique, représentant non seulement la nation, mais aussi ses valeurs, son histoire et ses aspirations. Tout au long du texte, le drapeau est présenté comme l'incarnation vivante de la patrie, capable de juger, de féliciter, de guider et d'accompagner le citoyen dans sa vie quotidienne et même jusqu'à la mort. Ce vers suivant illustre cet état de fait : « le drapeau m'accompagne jusqu'à la tombe ». Cette forme personnification intégrée dans l'allégorie transforme le drapeau en un acteur moral et spirituel, miroir des comportements individuels et collectifs. L'allégorie est également perceptible à travers la manière dont Sièka SO relie les gestes et les émotions des citoyens aux couleurs et aux présences du drapeau. Le rouge symbolise le sang versé pour la liberté, le vert la fertilité et l'espoir, le jaune or la lumière et la gloire de la nation. Ainsi, le drapeau dépasse sa matérialité pour devenir un système symbolique total, condensant à la fois le patriotisme, le travail, le sacrifice, la discipline et l'unité nationale. Cette allégorie rend vivante l'idée que le destin de la nation est intimement lié à l'engagement de chacun, et que le drapeau, en tant que représentation allégorique de la patrie, exige respect, amour et fidélité. En somme, l'allégorie du drapeau dans le slam transforme le simple emblème en un symbole universel et permanent, qui incarne la conscience citoyenne, la mémoire collective et les idéaux à transmettre de génération en génération, faisant du texte un véritable manifeste patriotique et moral.

2.5. Hyperbole

L'hyperbole désigne selon Patrick Charaudeau et Dominique Maingueneau (2002, p.295) un terme qui s'applique en effet à toute formulation « excessive » par rapport à ce que l'on peut supposer de l'intention communicative réelle du locuteur. Dans le slam, les hyperboles sont employées pour magnifier le drapeau national et accentuer la portée symbolique des valeurs qu'il véhicule. Le slameur use d'exagérations volontaires, comme dans les passages « toujours suer au travail, parfois verser de notre sang rouge / comme les étalons l'ont hissé haut dans le ciel de Libreville », afin de donner au drapeau une dimension héroïque et universelle. Ces hyperboles transforment des gestes ordinaires en exploits extraordinaires, soulignant que l'engagement envers la nation et l'amour du drapeau dépassent les simples actions quotidiennes et deviennent des actes de courage, de sacrifice et de gloire collective. L'usage des exagérations provoque également l'admiration et la fierté chez le lecteur, tout en renforçant l'idée que la nation exige un engagement total, allant parfois jusqu'au sacrifice de soi. Par ailleurs, les hyperboles permettent de mettre en relief la symbolique des couleurs et des gestes liés au drapeau, transformant le rouge en sang versé pour la liberté, le vert en espérance fertile et le jaune or en lumière éclatante de la prospérité et de la gloire. Elles rendent le drapeau imposant, renforcent la portée morale et civique du message, en incitant chacun à vivre les valeurs de patriotisme, de discipline, de solidarité et de fidélité à la nation. En somme, les hyperboles utilisées par Sièka SO magnifient le drapeau, le transformant en emblème héroïque et universel, symbole de l'engagement maximal et de la grandeur collective de la patrie.

2.6. Comparaison

Dans le slam, les comparaisons sont utilisées pour rendre tangibles les valeurs symbolisées par le drapeau national. Lorsque le slameur écrit « comme les étalons l'ont hissé haut

dans le ciel de Libreville », le drapeau est comparé à la puissance et à la fierté des étalons, joueurs de l'équipe nationale de football du Burkina Faso, symbole de force, de fierté, d'endurance, de succès et de détermination. Ce qui confère au geste de le hisser une dimension glorieuse et héroïque. De même, lorsqu'il évoque les couleurs qui deviennent ternes ou flamboyantes selon ses actes, le slameur invite implicitement le lecteur à percevoir le drapeau comme un miroir vivant de ses actions, un guide moral dont l'éclat reflète l'engagement et le comportement du citoyen. Ces comparaisons permettent également de mettre en relation le concret et l'abstrait, en reliant des images familières à des concepts tels que la patrie, le courage, l'espérance et la fidélité. Il renforce l'intensité émotionnelle en donnant au drapeau des qualités dynamiques et palpables ; et facilite la compréhension des valeurs civiques et morales, en transformant chaque geste, chaque couleur et chaque présence du drapeau en référents concrets d'engagement, de solidarité et de fierté nationale. En somme, les comparaisons permettent d'humaniser et de magnifier le drapeau, le faisant passer d'un simple emblème à un symbole de grandeur, d'unité et d'espoir, capable d'inspirer et de guider chaque citoyen dans ses devoirs envers la patrie. Après avoir analysé les procédés stylistiques qui traduisent le drapeau national, il convient à présent de mettre en lumière les valeurs véhiculées par cet emblème.

3. Valeurs véhiculées par les figures de style

Dans le slam de Sièka SO, les figures de style sont bien plus de simples procédés poétiques. Elles incarnent des valeurs fondamentales de la nation et servent de guide moral pour les citoyens. À travers le texte, les figures véhiculent des valeurs telles que l'amour de la patrie, le travail, le sacrifice, l'unité et la solidarité nationale, l'éducation civique, ainsi que l'espoir et la prospérité. Ces valeurs sont présentées comme des principes à

vivre et à transmettre, faisant de cet emblème un repère symbolique et éthique qui structure la vie collective et individuelle des burkinabè.

3.1. Figures comme symbole de patrimoine et de l'amour

Le patrimoine et l'amour de la patrie constituent des axes qui structurent la relation entre le citoyen et la nation. Sièka SO élève le drapeau national au rang de signe sacré qui incarne non seulement les symboles matériels du Burkina Faso, mais aussi la mémoire, l'histoire et les valeurs collectives du peuple. À travers le refrain « on a sorti les drapeaux / la nation me veut / compatriote », l'artiste insiste sur le rôle du drapeau comme témoin de l'identité nationale, rappelant que chaque citoyen est porteur d'un héritage à honorer et à transmettre. L'amour de la patrie n'est pas présenté comme un sentiment abstrait, mais comme une attitude concrète et quotidienne, vécue dans le respect des symboles, l'engagement au travail et la participation à la vie civique. Le drapeau est un moyen de mémoire et de lien intergénérationnel, permettant aux enfants d'apprendre très tôt la valeur de leur patrimoine et aux adultes de renouveler leur fidélité à la nation. Par son rôle éducatif et moral, le drapeau active le sentiment de fierté nationale et l'attachement émotionnel à la patrie, en faisant ressentir que le pays n'est pas seulement un territoire, mais une communauté vivante et consciente. Il éveille d'une émotion patriotique, une prise de responsabilité citoyenne, et une mobilisation affective autour de l'identité culturelle et historique. En somme, Sièka SO fait du patrimoine et de l'amour de la patrie des valeurs dynamiques, où le drapeau est l'incarnation même de la nation et le catalyseur d'un engagement civique et moral durable.

3.2. Figures comme symbole de travail

Le travail et l'effort collectif sont présentés dans le texte comme des valeurs fondamentales du patriotisme et de l'appartenance à

la nation. Sièka SO associe étroitement le drapeau aux gestes concrets de l'engagement citoyen, en soulignant que l'amour de la patrie ne se limite pas aux paroles ou aux symboles, mais se traduit par l'action quotidienne et le dévouement. À travers des expressions telles que « toujours suer au travail / parfois verser de notre sang rouge / faire du Burkina ce grand et beau jardin vert », le texte établit une poésie de l'effort, où la sueur, le courage et la persévérance deviennent les ingrédients du progrès national. L'expression « toujours suer au travail » repose sur une métaphore qui associe la sueur au travail acharné, transformant l'acte de travailler en une action héroïque et quotidienne. Elle suggère, par son intensité, une forme d'hyperbole, soulignant la constance des efforts fournis par le peuple. L'expression « parfois verser de notre sang rouge » mobilise une triple force figurative : une métaphore du sacrifice, une hyperbole qui amplifie l'idée de dévouement extrême, et une métonymie où le « sang rouge » symbolise les martyrs, le courage et la lutte patriotique. Enfin, l'expression « faire du Burkina ce grand et beau jardin vert » relève d'une métaphore filée, transformant le pays en un espace fertile et harmonieux ; l'image du « jardin vert » renvoie au symbolisme chromatique du drapeau, où le vert incarne l'espérance, la croissance et la vitalité nationale. Ensemble, ces procédés créent un imaginaire où le travail, le sacrifice et l'aspiration au développement se rejoignent pour dessiner une vision poétique et engagée du Burkina Faso. L'effort individuel est ainsi valorisé comme un acte citoyen qui participe à la construction collective de la nation, transformant chaque geste de travail en une contribution à la grandeur du Burkina Faso. Le slameur insiste également sur le lien entre sacrifice personnel et bénéfice commun, montrant que les efforts consentis pour la patrie sont autant de témoignages d'amour et de fidélité à la collectivité. Par ailleurs, le drapeau agit comme un symbole moral et incitatif, rappelant au citoyen que son engagement quotidien est observé et valorisé, que ce soit dans

les réussites comme dans les échecs, comme le suggèrent les passages où les couleurs du drapeau reflètent l'état moral du sujet. Il incite à ne pas se limiter à la contemplation des symboles, mais à s'investir activement pour le bien commun. Ainsi, Sièka SO fait du travail et de l'effort collectif une valeur importante de citoyenneté, transformant le drapeau en un témoin des sacrifices et des engagements qui font la force et la prospérité de la nation.

3.3. Figures comme symbole de sacrifice

Le sacrifice et la fidélité à la nation sont des valeurs qui donnent au drapeau une dimension à la fois morale et symbolique. Le slameur présente la nation comme un être à protéger et à honorer, et le drapeau comme le témoin de cet engagement. Ce qui transforme tout acte de fidélité en un geste sacré. À travers des passages comme « parfois verser de notre sang rouge / aller me battre au front / le drapeau m'accompagne jusqu'à la tombe », Sièka SO associe la fidélité à la nation à la disponibilité totale et au courage suprême, soulignant que l'amour de la patrie peut exiger des sacrifices personnels, jusqu'au risque de la vie. Ces expressions composent un ensemble discursif marqué par l'intensité, le sacrifice et le patriotisme. L'expression « parfois verser de notre sang rouge » repose sur une métaphore du sacrifice, soutenue par une hyperbole qui accentue la grandeur du dévouement patriotique. Le « sang rouge » fonctionne comme une métonymie, représentant à la fois les martyrs, le courage et la fidélité aux valeurs nationales. L'expression « aller me battre au front » mobilise la métonymie du « front », lieu qui désigne l'ensemble de la lutte, qu'elle soit militaire ou symboliquement sociale. Elle est également une métaphore de l'engagement, où le combat est une figure de la résistance citoyenne. Enfin, l'expression « le drapeau m'accompagne jusqu'à la tombe » relève d'une personnification. Le drapeau est présenté comme un compagnon vivant, gardien moral et témoin

du destin individuel. L'image est amplifiée par une hyperbole, la « tombe » figurant l'extrême limite de l'engagement, c'est-à-dire la fidélité jusqu'à la mort. Ainsi, l'ensemble de ces expressions construit un imaginaire héroïque où le patriotisme se dit par des procédés stylistiques qui exaltent le courage, la loyauté, la fidélité et le lien indéfectible entre l'individu et la nation. Le drapeau devient alors un symbole de loyauté, incarnant la constance, la mémoire historique et la responsabilité individuelle envers la communauté. Il fait percevoir la gravité et la noblesse du sacrifice pour la nation et renforce aussi la conscience civique, en rappelant que la fidélité à son pays se traduit par des actes concrets, constants et sincères. En somme, le slameur élève le sacrifice et la fidélité au rang de valeurs essentielles du citoyen, et le drapeau, par sa présence constante et ses couleurs, est le témoignage et le guide de ces engagements, un emblème qui relie l'individu à la grandeur et à la pérennité de la patrie.

3.4. Drapeau du Burkina Faso comme symbole d'unité et de solidarité

L'unité et la solidarité apparaissent comme des valeurs fondamentales véhiculées par le drapeau. Celui-ci n'est pas seulement un symbole de la nation, il est aussi le lien visible et moral qui rassemble tous les citoyens, transcendant les différences individuelles et régionales. Le refrain « On a sorti les drapeaux et on ne les range plus / On les laisse là où ils sont bien en vue » traduit l'idée que le drapeau doit être omniprésent dans la vie collective, rappelant l'appartenance à une même communauté et le devoir de rester solidaire. Le slameur montre également que l'unité commence dès l'enfance, lorsque les élèves apprennent à respecter le drapeau, à chanter l'hymne et à suivre les règles de discipline à travers l'emploi de l'expression « La main sur le cœur, on entonne à plein poumons l'hymne national ». Cette expression mobilise plusieurs procédés

stylistiques qui renforcent la portée patriotique du texte. Le geste « la main sur le cœur » relève d'une métonymie car la main et le cœur représentent le respect, la loyauté et l'attachement profond à la nation. L'expression « à plein poumons » constitue une métaphore qui traduit l'intensité et la force de l'engagement collectif et s'accompagne d'une hyperbole qui amplifie l'idée d'une participation totale et passionnée. Enfin, le fait d'entonner l'hymne national agit comme un symbole patriotique, incarnant l'unité et la fierté du peuple autour de ses valeurs fondamentales. Ces gestes ritualisés instaurent un sentiment d'appartenance partagé, une expérience collective qui forge la cohésion sociale et la conscience civique. Ensemble, ces procédés sont des vecteurs d'une célébration nationale, où le langage poétique traduit le lien intime entre l'individu et la patrie. Par ailleurs, la solidarité se manifeste dans l'idée que chaque citoyen, par son travail, son engagement et son respect des symboles, contribue au bien commun. Le drapeau est ainsi le témoin des efforts conjoints et de la fidélité collective à la nation. Il permet de renforcer la fierté d'être citoyen, mais aussi le sentiment de responsabilité envers autrui et envers la communauté entière. En somme, Sièka SO fait du drapeau un emblème fédérateur, où unité et solidarité s'incarnent dans chaque geste, chaque effort et chaque conscience citoyenne, transformant le symbole national en outil de cohésion sociale et de mobilisation patriotique.

3.5. Drapeau du Burkina Faso comme symbole d'éducation

L'éducation et la transmission des valeurs civiques occupent une place importante, illustrant le rôle du drapeau comme vecteur d'apprentissage et de conscience citoyenne. Sièka SO insiste sur le fait que le patriotisme et l'amour de la nation ne sont pas innés mais se cultivent dès le plus jeune âge.

L'expression « J'enseigne donc les vertus civiques aux tout-petits, la montée ou la descente du drapeau est un moment solennel » combine plusieurs procédés stylistiques pour

valoriser le lien entre l'éducation et le patriotisme. À travers des passages tels que « j'enseigne donc les vertus civiques aux tous petits / la montée ou la descente du drapeau est un moment solennel », il montre comment les rituels autour du drapeau (saluer, tenir correctement l'emblème, chanter l'hymne national) sont des outils pédagogiques pour former des citoyens disciplinés, responsables et attachés aux symboles nationaux. Ici, l'action d'enseigner les vertus civiques fonctionne comme une métaphore car elle dépasse l'instruction formelle et évoque la formation d'un citoyen responsable et conscient de ses devoirs. La montée et la descente du drapeau constitue une image ritualisée, presque une personnification implicite où le drapeau est un acteur moral qui impose le respect et structure le temps de la cérémonie. L'adjectif solennel agit comme une hyperbole atténuée, soulignant l'importance et la gravité de ce moment aux yeux des enfants et de la communauté. Le drapeau est ainsi un médiateur moral, un guide qui inculque le respect des règles, la solidarité, le sens du devoir et l'engagement pour la communauté. Cette transmission des valeurs civiques est renforcée par l'idée que l'éducation des enfants prépare des adultes à perpétuer le patriotisme, faisant de chaque citoyen un acteur conscient de la vie nationale. Il rappelle que la construction d'une nation forte et unie passe par la formation de citoyens éclairés, capables de respecter, défendre et honorer leur drapeau et, par extension, leur patrie. En somme, Sièka SO élève l'éducation civique au rang de devoir national, et le drapeau est le symbole vivant de la continuité des valeurs patriotiques à travers les générations.

3.6. Drapeau du Burkina Faso comme symbole d'espoir

Dans le slam, l'espoir et la prospérité sont des valeurs véhiculées par le drapeau national, qui est un symbole de lumière, d'avenir et de renouveau pour la nation. À travers les couleurs et les images poétiques, le slameur transmet l'idée que le Burkina Faso est un pays porteur de promesses et de potentialités. Le vert

évoque la fertilité, la croissance et l'espérance collective, le jaune représente la lumière, la richesse et la prospérité à atteindre, tandis que le rouge rappelle le courage nécessaire pour bâtir cet avenir. Le texte souligne que ces valeurs ne sont pas simplement symboliques. Elles doivent être construites par le travail, la discipline et le dévouement de chaque citoyen, transformant l'espoir en projet concret pour le bien commun. L'image du « grand et beau jardin vert » illustre de manière métaphorique cette prospérité à cultiver, symbole d'abondance et de paix, fruit de l'engagement collectif et de la fidélité à la nation. Il suscite un sentiment d'optimisme et de fierté, en montrant que l'avenir peut être florissant si chacun contribue à la construction nationale. Il mobilise également à l'action, rappelant que l'espoir et la prospérité ne sont pas passifs, mais nécessitent effort et vigilance. Ainsi, le drapeau est non seulement un témoin de l'histoire et des valeurs présentes, mais également un phare guidant la nation vers un avenir meilleur, incarnant l'espérance et la promesse d'un Burkina Faso prospère et uni.

L'analyse du slam intitulé *On a sorti nos drapeaux* de Sièka SO révèle que le drapeau national du Burkina Faso dépasse sa simple matérialité pour devenir un symbole porteur de sens. À travers l'utilisation de figures stylistiques comme la personnification, la métaphore, la comparaison, l'hyperbole, l'allégorie et le refrain, le slameur confère au drapeau une dimension morale, affective et civique, faisant de lui un témoin et un guide pour le citoyen. Ces procédés permettent de traduire et de magnifier les valeurs fondamentales de la nation, l'amour et le respect de la patrie, le travail et l'effort collectif, le sacrifice et la fidélité, l'unité et la solidarité, l'éducation civique et la transmission des valeurs, ainsi que l'espoir et la prospérité. Chaque figure de style accentue la portée symbolique du drapeau, le rendant universel, concret et abstrait, incitant le citoyen à un engagement actif pour le bien collectif. En somme,

le slam transforme le drapeau en un emblème intégral de la nation, capable de mobiliser les consciences, d'éveiller le patriotisme et de transmettre des valeurs civiques et morales aux générations présentes et futures.

Conclusion

En définitive, l'analyse du slam *On a sorti nos drapeaux* du slameur burkinabè Sièka SO s'inscrit dans le cadre de la stylistique, qui étudie la manière dont les procédés stylistiques contribuent à la signification d'un texte. La méthode adoptée, fondée sur une analyse stylistique a permis d'identifier et d'interpréter les figures représentatives du drapeau du Burkina Faso, notamment la personnification, la métaphore, la comparaison, l'hyperbole, l'allégorie et le refrain, et de mettre en lumière les valeurs véhiculées par ces procédés, comme le patriotisme, le travail et l'effort collectif, la fidélité et le sacrifice, l'unité et la solidarité, l'éducation civique, l'espoir et la prospérité. Cette étude montre que le drapeau n'est pas un simple emblème, mais un symbole mobilisateur, à la fois guide moral, témoin citoyen et vecteur d'engagement national. L'intérêt de cette analyse réside dans le fait qu'elle permet de comprendre comment le peuple burkinabè construit, exprime et transmet son identité collective. Elle étudie renforce la conscience civique en rappelant les idéaux que le pays souhaite promouvoir tels que la solidarité, la cohésion sociale, la liberté, la paix, la résistance. Pour finir, ce travail contribue à renforcer le sentiment d'appartenance, à valoriser le patrimoine commun et à promouvoir une citoyenneté active et éclairée. Cette approche pourrait être étendue à d'autres formes d'expression comme le rap afin d'étudier comment les symboles nationaux, à travers les procédés stylistiques, participent à la construction de l'identité collective et à la consolidation du sentiment national.

Bibliographie

- BALLY Charles, 1951. *Traité de linguistique française*, tome 1, Klincksieck, Paris
- FORESTIER Georges, 2017. *Introduction à l'analyse des textes classiques*, 5^e édition, Armand Colin, Paris
- LAURENT Nicolas, 2001. *Initiation à la stylistique*, Hachette Supérieur, Paris
- MAINGUENEAU Dominique et CHARAUDEAU Patrick, 2002. *Dictionnaire d'analyse du discours*, Seuil, Paris
- MENDO ZE Gervais, 2010. *Cahier d'un retour au pays natal, Aimé Césaire : Approche ethnostylistique*, Harmattan, Paris
- MOLINIÈ Georges, 1993. *La stylistique*, PUF, Paris
- REBOUL Olivier, 2001. *Introduction à la rhétorique*, 4^e édition, PUF, Paris
- RIFFATERRE Michaël, 1971. *Essais de stylistique structurale*, Flammarion, Paris
- RICALENS-POURCHOT Nicole, 2003. *Dictionnaire des figures de style*, Armand Colin, Paris
- ZAHA Dominique, 1993. *L'ethnologie à Strasbourg, institut d'Ethnologie*, Cedex, Strasbourg

Subversive Writing and Anticolonial Literature

Mamadou Diang Diallo,
Département d'anglais, FLSH
Université Cheikh Anta Diop, Dakar
mamadou.diallo668@gmail.com
(221) 783727068

Abstract :

*This article reassesses the enduring role of oral literature in African societies and shows how its integration into postcolonial writing becomes an act of resistance, identity reconstruction, and revalorization of Indigenous knowledge systems. Through a comparative analysis of Chinua Achebe's *Things Fall Apart* and Ngugi wa Thiong'o's *Devil on the Cross*, it highlights the ways in which these authors draw on tales, proverbs, songs, and other oral forms to reveal the richness, coherence, and historical depth of precolonial African societies, while deconstructing colonial representations that long portrayed them as ahistorical or disorganized.*

The study thus demonstrates that orality, far from being merely a cultural heritage, becomes in Achebe and Ngugi's works a truly aesthetic and political instrument : a means of challenging colonial domination, overturning imposed stereotypes, and reaffirming the legitimacy of African knowledge systems. It examines in particular how this literary reclaiming contributes to re-educating populations about their history and heritage, counterbalancing centuries of ideological distortion.

*Finally, this article will try to show how the reintegration of oral traditions in Achebe's *Things Fall Apart* and Ngugi's *Devil on the Cross* function simultaneously as an aesthetic strategy, a political act of decolonization, and an epistemological reclaiming of African knowledge systems in postcolonial literature.*

Key words : *colonial narrative, misrepresentation, collective memory, African identity, aesthetic*

Résumé :

Cet article réévalue le rôle durable de la littérature orale dans les sociétés africaines et montre comment son intégration dans l'écriture postcoloniale devient un acte de résistance, de reconstruction identitaire et de

revalorisation des savoirs autochtones. À travers une analyse comparée de *Things Fall Apart* de Chinua Achebe et *Devil on the Cross* de Ngugi wa Thiong'o, il met en lumière la manière dont ces auteurs mobilisent contes, proverbes, chants et autres formes orales pour révéler la richesse, la cohérence et la profondeur historique des sociétés africaines précoloniales, tout en déconstruisant les représentations coloniales qui les ont longtemps décrites comme ahistoriques ou désorganisées.

L'étude montre ainsi que l'oralité, loin d'être un simple héritage culturel, devient chez Achebe et Ngugi un véritable instrument esthétique et politique : un moyen de contester la domination coloniale, de renverser les stéréotypes imposés, mais aussi de réaffirmer la légitimité des systèmes de connaissance africains. Elle examine en particulier la manière dont cette réappropriation littéraire contribue à réduire les populations sur leur histoire et leur patrimoine, contrebalançant des siècles de déformation idéologique.

Finalement, cet article va essayer de démontrer dans quelle mesure l'intégration de la tradition orale dans *Things Fall Apart* et *Devil on the Cross* constitue-t-elle un acte esthétique, politique et épistémologique, permettant à Achebe et Ngugi de déconstruire le discours colonial tout en légitimant la littérature africaine comme lieu de production autonome de savoirs.

Mots clés : récit colonial, mémoire collective, mauvaise représentation, identité africaine, esthétique

Introduction

The advent of colonialism in Africa marked a profound rupture in the cultural, political, and social fabric of the continent. Far from the myth of a “civilizing mission,” the arrival of European powers disrupted well-established systems of governance, belief, and community that had long defined African societies. Writers such as Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong'o have stood at the forefront of literary resistance to this historical misrepresentation, using fiction as a means to reclaim African voices and histories. Through their works, they expose the cultural erasure imposed by colonial powers and highlight the enduring strength of African traditions. This paper aims to examine how *Things Fall Apart* by Achebe and *Devil on the Cross* by Ngugi serve not only as critiques of colonial and

postcolonial domination, but also as acts of cultural preservation and political resistance. In comparing these two seminal works—set in different regions yet driven by a common purpose—we gain a deeper understanding of the strategies employed by African writers to restore a silenced heritage and assert the legitimacy of indigenous knowledge systems in the face of imperial conquest.

To understand African literature in its full depth, one must begin with its roots—not in ink, but in the spoken word. Oral literature, far from being a secondary or primitive form, represents the original and most authentic expression of cultural memory across civilizations. In Africa, as in many parts of the world, stories, cultural practices, and traditions were told before they were written. Songs, proverbs, folktales, and epic narratives were vital tools through which values were taught, histories preserved, and communities united. This form of literature was not just Entertainment ; it was education, resistance, morality, and celebration. Oral literature carried the weight of philosophy, cosmology, and social regulation long before the written word became dominant.

While Western traditions have also relied on oral forms, African oral literature has often been marginalized or dismissed due to colonial biases that equated literacy with civilization. Yet, as both African and Western scholars—such as Professor Mamadou Kandji—have shown, oral traditions are the bedrock of all literature. This study seeks to explore not only the value and function of African oral literature but also its transition into written form during colonial time as a tool of cultural assertion, protest, and education. By examining how African authors like Achebe and Ngugi rooted their narratives in oral traditions, we gain insight into how literature functions as a dynamic, living force in African societies before, during, and after colonization.

In doing so, we reclaim the centrality of African voices in the global literary tradition.

I. Introducing Colonial Narrative on Africa

Some writers like Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong'o have shown through their writings that when the imperialists arrived in Africa for the first time, they found order, coherence, and harmony according to an African understanding of the world. They also found political, economic, and social organizational systems. The Africans have already had their own cultural practices and identity based on strong religious principles and traditional values. All these realities existed in a way proper to African societies and people. These traditions were sustained by social practices whose framework was the respect of elders, of kinship, of community rules and mutual help and understanding. There were wars, and periods of instability and peace between different communities as the societies were in perpetual change. In this context, Africans resembled any other society in the world. Justice was settled according to principles that suited their traditions. Therefore, people tried to make peace prevail by abiding by the laws of their society. There were times of disturbances too. And this is as true as democracy is nothing but a set of principles, as long as these rules suit their realities and as long as they bring peace, abundance and prosperity, and that they can perpetuate a community's traditions.

But with the contact with the white man, there were clashes of cultures between the two civilizations and the African system collapsed under the power of hostile forces. The imperialists came with their culture, system of government, religious beliefs which they implemented by force, crushing any type of resistance. African culture and western one could not mingle together because of the differences in beliefs, of historical background, and of the environments they belong to. These

diferences make it that Africans and westerners have different solutions to their problems. Therefore, there surely was a clash of cultures as Franz Fanon stated it :

Colonialization because it is total and tends to oversimplify, very soon manages in spectacular fashion to obliterate the cultural life of the conquered people. This cultural obliteration to disrupt traditions is made possible by the negation of natioanal reality by new legal relations introduced by the occupying power, by the bannishment of the native and their customs to outlying districts by colonial society, expropriation, and by the systematic enslavement of men and women.²⁰

According to this statement, the colonialists completely denied any existence of the African culture when they arrived. The aim was to destroy all aspects of African culture in order to set the basis of their long-lasting domination. They declared African cultural practices as uncivilized, then fought them and replaced them with new practices and laws and rules that encouraged division and conflicts among natives and that set the cornerstones of imperialism. From then on, westerners deprived Africans people of their freedom, their happiness, and of their lands in their expansionist quest and gradually conquered, oppressed and exploited them. Despising the Africans, and denying them their identity, the colonizers claimed the inexistence of an African civilization or pretentiously declared the indigenous culture as barbarous and uncivilized. They

²⁰ Franz Fanon, *The Wretched of the Earth*, 1965, New York, p. 158

submitted natives to centuries of domination. These practices set the basis of colonial domination.

I. Setting the Basis of Colonial Domination

The colonial authorities declared they had a divine mission to pacify and to civilize what they considered unsettled communities whose people were considered having sub-cultures. To back their strategies, they built schools and churches. Countries such as the United Kingdom, France, Portugal, Belgium and Germany used brutal force and vicious machination to subjugate African people and plunder their resources. They taught curricula that formed and alienated elite mainly constituted by a servile bourgeois class under the yoke of colonial rulers. Their education encouraged falseness and deceit and installed psychological inferiority in the African mind. Their teaching and domination based on their languages implied that language is closely related to political power, social, cultural and economic change and domination. The imperialists created division among different communities and members of the same communities, weakening local social, economic political and religious systems. Consequently, whether willingly or by force, many Africans were converted, schooled, trained and they were used to serve the colonial power and interests and administration. As a result, some natives were so zealous as to despise their own people and reject their own culture. They left their own values or committed sacrileges against their own religious sanctuaries. However, some others refused subjugation, protested against colonial rules and domination, and fought against imperial ruling. They stood firm against overwhelming odds and sought to preserve their dignity and the African personality. They appeared as Africa's receptacles and defenders.

II. Pioneers of African Subversive Writing

The choice of Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong'o is motivated by the fact that they are pioneers of Africa's subversive writing against colonial rules. Comparing their novels, namely *Things Fall Apart* for Achebe and *Devil on the Cross* for wa Thiong'o will give a global overview of interesting elements African oral literature that not only exposed colonial oppression and destruction of local systems but also that attempted to oppose domination. The choice of Ngugi from East Africa and Achebe from the West provides a methodology that spans the utter destruction of African political systems by the same imperial powers that used the same strategies and motifs everywhere. But they also show that Africans, too, used the same oral traditions in different contexts to oppose colonialism and cultural oppression. Achebe and Ngugi tried to demonstrate that after destroying the African social, economic, political and religious structures, the colonial powers established what can be described as a cultural chaos and created a class society ruled by western methods on the detriment of African people. They also shared the vision that after independence, disappointed African masses lived an era of political disillusionment in postcolonial Africa. The two authors used subversive methods to castigate colonial discourses and to show that Africa, too, has its values and political organization and religious system that deserve respect and consideration.

Chinua Achebe was born in November 16th 1930 in Ogidi, some miles to the North-East of Onitsha, Nigeria, West Africa. He is the son of missionary teachers Okofo and Janet Achebe. His father worked at the church, teaching at the mission on Wednesdays and he was in charge of the village church at the same time. Achebe attended his father's mission school with the other children and was raised as a Christian. From there, he got admission to Government College in Umuafia in 1944. He

entered University College in Ibadan in 1948 where he learned English, history, and religious studies. He got a B. A. degree in literary studies in 1953.²¹ *Things Fall Apart* is a novel that was published in 1958 nearly at the end of the colonial era. The novel mainly deals with the clash of European and African cultures, and the violent transition in life and values brought about by the onset of British colonization in Nigeria and particularly in Igbo territory at the end of the nineteenth century. Achebe uses elements of African oral traditions to oppose the missionaries' settlement and their attempt to implement their civilization not without destabilizing the local culture.²² This cultural confrontation will have profound consequences in the life of indigenous people in Nigeria.

As far as Ngugi wa Thiong'o is concerned, he was born in Kimiriithu, in Kenya, East Africa, in 1938, under British rule. Ngugi's family belonged to Kenya's largest ethnic group, the Kikuyu. His father, Thiong'o wa Nducu, was a peasant farmer who was forced to become a squatter after the British Imperial Act of 1915. Ngugi was born in this tumultuous period of confrontation between autochtones and European settlers. Ngugi attended the missionary school in Kamaandura in Limuru, then Karinga School in Maanguu, before going to Alliance High School in Kikuyu. He was raised as a devout Christian, who however learned about Kikuyu values and history at school and who underwent the kikuyu rite of passage ceremony. Later, in 1976, Ngugi would reject his Christian name and change it from James Ngugi, which he saw as a sign of colonialism to Ngugi wa Thiong'o, to honor his kikuyu heritage. After receiving his B. A. in English from Makerere University in Uganda in 1963, Ngugi worked briefly as a journalist in Nairobi.²³ *Devil on the*

²¹ Mamadou Diang Diallo, *Orality and Anticolonialism : A Comparative Study of Chinua Achebe's Things Fall Apart and Ngugi wa Thiong'o's Devil on the Cross*, 2008/2009, p. 5, Master's Thesis : Unpublished.

²² Mamadou Diang Diallo, *ibid.*, p. 5.

²³ Mamadou D. Diallo, *ibid.* p. 5.

Cross was first written on toilet papers while Ngugi was serving a prison term without trial. The novel was first published in Gikuyu by Heinemann Educational Books publisher in 1980. It was then translated in English by Ngugi himself. The book mainly castigates the exploitation of masses by foreigners and neocolonial African leaders. In fact, African colonial elite participated in the domination of their own people by collaborating with the colonial rulers. For example, among the disruption that occurred during colonial settlement, we have the disturbance that interrupted the normal course of religious events and the desacralization of those events. Local leaders sometimes played the role of facilitators in that process. The book is also a revival of African values as the author uses a lot of oral traditions to show that African people have their own ways of telling their history. The main theme is political disillusionment but Ngugi's reference to African proverbs, tales, stories, and songs, is a strong commitment to oppose colonial discourse and new African leaders' collaboration to perpetuate the White man's domination.

In this comparative analysis of the two novels, Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong'o are committed to upgrade, rehabilitate, and restore Africa's lost consciousness and cultural patrimony in two different narrative techniques but with the same purpose that is to debunk colonial narrative.

III. Historical Background of African Literature

One cannot talk about African literature without mentioning oral literature. In every civilization, literature was first said before being written. In fact, even in western civilization, traditions have been kept in societies through oral transmission in ballads, songs, lullabies, tales, epics and so on, and this has always been the case long before the invention of printing. The interest given to British traditions by Professor Mamadou Kandji, who

dedicated a special work entitled *Roman anglais et traditions populaires*²⁴, confirms it. The great number of authors quoted by Pr. Kandji, and who devoted a lot of literary works on English popular traditions show that oral traditions have always been given a paramount importance in world literature, and are not exclusive to Africa. Between the 18th and 19th centuries, authors like Thomas Hardy, Walter Scott, Georges Eliot, Charles Dickens, and Emily and Charlotte Brontë, greatly marked their literary productions with ethno-texts, each enriching their texts with local oral traditions. Kandji says : “*The romantic symbols are almost all drawn from the local nature, its sound aspects, its customs and its folklore. The fictional characters belong, with a few exceptions, to the region.*”²⁵ Literature whether written or oral has a universal character because it existed in the oldest civilizations. Kandji added : *A brief overview of the history of the marvellous shows that it is a very old theme that has found its place in literature. It is present among the Greek fabulists where it is synonymous with fantasy.*²⁶ So it wouldn't be wrong to say that any literature that respect itself has an oral face. And this importance given to oral literature had even been defended long ago by great writers like Charles Dickens :

As early as 1853, in a series of articles published in *Household Words*, the novelist Charles Dickens urged writers and literary critics to give more space to fairy tales and fantasy. At the same time, he maintained that a nation without imagination never has and will never

²⁴ Mamadou Kandji, *Roman anglais et traditions populaires*, 1997, Humanitas, p. 11.

²⁵ Mamadou Kandji, *ibid.* p. 8. (My translation).

²⁶ Mamadou Kandji, *ibid.* p. 8. (My translation).

be able to carve out a respectable
place for itself in the sun.²⁷

However, literature, whether oral or written, has different functions related to various contexts. In the following section, we will try to define literature, then give some of its functions.

IV. Definiton and Functions of Literature

Literature beyond being a simple word must be taken as a concept that has been misunderstood or misinterpreted by many people and Western schools of thoughts for a long time, and sometimes, this is done on purpose. The difficulty in giving a true and generally acceptable definition of literature is broadly related to the fact that the relationship between the writer and the audience, or the storyteller and the audience must be put into context. This simple fact implies that literture accepts as many interpretatitons and definitions as there are different kinds of storytellings and audiences depending on which culture someone is expressing a people's culture or telling a particular story.

The fact that literature is generally understood as only an author's written creativity is a partial and incomplete definition whcih is destined to discredit other ways of telling a story, mainly oral literature. The latter must be considered by taking into account the history, context, and living conditions of the African communities, and their ways of expressing their cultures. Literature taken as written documents only cannot be accepted as a complete and sufficient definition because this perspective excludes a continent like Africa where written forms of history accounts or literature is scarce or is perceptible generally with the advent of foreign presence : Arabic and Islamic documents first, Western and Christian later. It means

²⁷ Mamadou Kandji, *ibid.* p. 8-9. (My translation).

that Africa has its own way of keeping its history alive and this way is mainly through oral literature.

The oral form which has existed alongside the oldest form of social and political organization in Africa is as old as the communities. To understand literature as a people's cultural expression, one has to look for its various functions in society.

In fact, literature can take many forms as well as, any functions depending on which purpose it is used. As far as these functions are concerned, one can name the didactic function, the function of protest, the moralization function, the information function, the corrective function, the function of glorification and that of the voice of the people. We will talk about these functions of literature in society before dealing with the way Africans used literature before the colonial era.

4.1. The Didactic function of literature

Literature as a means of teaching might seem the most fundamental and most important function. As it has already been known and related by many sources, colonial Western writers were interested in educating their readership only about what they knew or claimed to know or wanted them to know about Africa and the African people. Truly speaking, following the reactions of African authors whenever possible, it has been demonstrated that this knowledge was most of the time non-existent, it was assumed or deliberately created. In fact, where the western writer or investigator of the colonial era had no knowledge at all about African culture, he deliberately twisted or fabricated one. And that was done on purpose because they had a political and economic agenda on Africa. Besides, they had an audience whose curiosity they wanted to satisfy. Some of them, did not even bother themselves to visit the continent they claimed to know so much about. They just borrowed from others and extended the myths already created. All these behaviors

were meant to gear the education of their own people towards justifying the so-called civilizing mission they prepared on Africa and African citizens. For this reason, the African, the European was describing to his audience, was always portrayed as a subhuman or worse a substitute to a local animal such a hyena, a monkey if he is not a sorcerer, a man-eating cannibal, a man without faith, or some other sorts of evil.

Conversely, the didactic function was used by Africans to initiate their youth through rites of passage ceremonies. That was done through marking rites, dances, songs, tales, riddles, hunting parties, wrestling, and many other moral and physical activities to perpetuate their cultural traditions and day to day practices for economic, social, political and historical reasons. In addition, we can cite novels and poetry of African authors who brought a counter-narrative perspective to colonial literature in order to correct damaging images left by a long history of denigration. The first group of colonial and post-colonial African writers set themselves the mission of revalorizing Africa aesthetics and beauty, a mission of re-educating the world about the actual cultural richness, about the images of Africa as portrayed by African people. They did it not because Africa was a perfect land but because it is a land lived by humans with their positive sides and their flaws like every other human beings across the world. As such, Chinua Achebe's *Things Fall Apart*, Cyprien Ekwensi's *Burning Grass*, Gabriel Okara's *The Fisherman's Invocation*, Amos Tutuola's *The Palm Wine Drinkard*, Ngugi's *The River Between*, etc., were not so much a condemnation of European journey's in Africa but more an enumeration of Africa's rich cultural values and heritage, an attempt to inform the whole world that Africa had actually existed and possessed her own literature long before the coming of the White man. Didactically, therefore, literature, whether oral or written, serves to educate a specific audience to whom it has been destined.

4.2. Literature as a vehicle of Moralization

For a long time and particularly in the middle age, literature has served as a means of moral instruction to teach people the rights and wrongs of their contemporary society. This function focuses on what must or must not be done by people living in society. Jean de la Fontaine imitating Aesop, did not just write his fables for want of other idleness. In his famous fable, *The Fox and the Crow*, for example, the fox makes the crow look stupid at the end and he advises him that every flatterer lives at the expense of whoever listens to him. The fox represents people who are always seeking for ways to cheat others around him. He too invariably suffers defeat at the end and the listener very easily imbibes the moral lesson meaning that cheating people does not always pay.²⁸ In one of Aesop's fables- *The frog and the Ox*, the Father Frog burst himself to death pretending to be as big as the Ox in order to impress his son. This is another lesson to warn people that “ *Self-conceit may lead to self-destruction.*”²⁹ There abound many other stories that are to guide our moral conduct in society. In Flora Nwapa's *Efuru*, the heroine is portrayed as a model citizen despite her childlessness. This is to teach people that there is virtue in tolerance, self-acceptance and contentment with what we have. The moral function of literature transcends national, international and inter-racial barriers as plays, fables, and folktales have equally existed ever since in all parts of the world as long as people care to remember.

4.3. Literature as a Protest Instrument

For readers of authors such as Ferdinand Oyono, Chinua Achebe, and Ngugi wa Thiong'o, to name but a few, the term literature of protest is certainly not new to them. A striking example of such literature is Ngugi's *Mau Mau* guerilla songs and his committed theater staging peasants and workers complaining about their harsh and inhuman working conditions

²⁸ <https://www.la-fontaine-ch-cherry.net>

²⁹ Aesop's fables, <https://www.freekidsbooks.org>

and their disillusionment in neocolonial Kenya. In *Anthills of the Savannah*, Achebe also portrayed the new types of crooked politicians born from the ashes of the colonial system : the new types of political leaders who live by sucking the blood of the poor masses. Ngugi's play *I Will Marry You when I Want* is a remarkable example of literature of protest. The play, because it depicted Kenyan leaders' dishonest attitudes toward the poor people, was banned in theaters by Kenyan authorities in the 1980s after it had been published and performed for a while. As the oppressiveness of the colonial and neocolonial administration manifested itself during the early African countries supposed independence, the aforementioned writers became obliged to decry the system that worked against their people. That first generation of African protest writers hid behind different pseudonyms in order to protect themselves while voicing out their bitterness against the parasitic nature of Afro-European co-existence, and the adverse effect this clash of cultures had created on the detriment of the African personality. We can easily add Alexandre Boyidi Awala's *The Poor Chirst of Bomba*, Ferdinand Oyono's *Houseboy*, and Alex Laguma's *A Walk in the Night* amongst those first set of literary works of protest. It should be stated that these themes of culture clash and their effects pervade most of the poetry of the African writers of the same period such as Gabriel Okara's *Piano and Drums*, *The Fishermans' Invocation*, *Vanity*, and *The Vulture*. Lenrie Peter's poem *We Have Come Home*, also strongly castigates the colonial system and its cultural stereotypes. So is too, Sembène Ousmane's *God's Bits of Wood*. They all portrayed the bitterness of African populations under colonial oppression. Even when we examine the works of neo-colonial authors, this protest literature is all pervading. The protest, however, is solely against the comprador petit bourgeois political elite class that took power over from the Europeans. Reading through Ayi Kwe Armah's *The Beautiful Ones Are Not Yet Born*, Alioune Fantouré's

Tropical Cycle, Festus Iyayi's *Violene*, Achebe's *A Man of the People*, and Ngugi's *Petals of Blood*, we find the same authors united in expressing disillusionment over the new turn of events in their countries. They all seem to portray how the lives of their people have degenerated under the rule of their new leaders, with daily deteriorations of all types of life conditions instead of improvement. Finally, another African writer, to name Cheikh Anta Diop, protested against the use of foreign languages to write about Africa and call it African literature or culture.

Diop stated :

Without underestimating the value of these African writers of foreign languages in the slightest, do we have the right to consider their writings as the basis of an African culture ? An examination - even superficial - leads us to answer in the negative. Indeed, we believe that every literary work necessarily belongs to the language in which it is written : the works thus written by Africans belong, above all, to these foreign literatures and cannot be considered as the monuments of an African literature.³⁰

Naturally, one of the strongest weapons for protesting this turn of events is through written literature because the oral storytellers were silenced long ago by the oppressive colonial power. Such protest is often based on socio-political and economic occurrences in African society.

4.4. Literature as a Vehicle of Correction

Literature as a corrective vehicle is closely associated with the protest and moral functions. The criticisms and moral lessons illustrated through the literary mind are not for mere fun. A writer may make a caricature of a particular social norm but with

³⁰ Cheikh Anta Diop, « Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ? » *Alerte sous les tropiques*, 1946-1960, *Présence Africaine*, p. 33.

one objective in mind : that people may see themselves in the characters so portrayed in the novel or play ; they may recognize their weaknesses and thereby make amends in their own day-to-day behavioral tendencies. In most tragedies, literature seeks to bring our faults in ordinary people so that they can accordingly be corrected for everyone to live happily and better ever after. We are made to see that much of Odewale's misfortunes in Ola Rotimi's *The Gods Are Not To Blame*, is due to his hot temper, a warning to people who tempted to behave likewise. Any spectator of this play is invited to identify with these characters and by the time they leave the theater, they are ready to correct such flaws as hot-temperedness. In modern times, films are used in combination to novels for correction. Another example is that, no ruler who has watched *The Rise and Fall of Samuel Doe* would wish to live the same dictatorial lifestyle and come to the same disgraceful end of falling from "grace to grass" to quote Ngugi. The spectator will learn that grave consequences awaited despotism.

4.5. Literature to Glorify Aesthetic Values

Many people see literature as "art for art sake". In this respect, they take literature as a way of celebrating beauty. It is not just a matter of text and context, but the manner of presentation goes a long way in showing the aesthetics of the work of art. A part from being a thing of beauty in its rendition, literature equally admires and glorifies good qualities it observes. It is a thing of immense beauty to read the short highly elaborated description of *Ibadan* in J. P. Clark in his poem of the same name. Also many leaders who have helped to raise the hopes, aspirations and standard of living of their people, have had their names imprinted on the indelible memory of posterity, thanks to the existence of the library of the mind, be it the writer, painter, or the oral praise-singer. Examples of these kinds abound in Africa of such great names as Patrice Lumumba, Cheikh Anta Diop,

Kwame Nkrumah, Cheikh Ahmadou Bamba, Leopold S. Senghor, Nelson Mandela, Soundiata Keita, and so on. Contemporary African literature also attempts to glorify every phenomenon or element of nature in Africa that has hitherto been denigrated by parochial colonial Western writers. For example, the African Sun, which is described in European literature as beastly, torturous, and oppressive is now adored, and even worshipped by the African poets as a source of eternal joy and cherished warmth. In Lenrie Peters's poem, *We Have Come Home*, we can witness the joy of the returnees who are back home :

To drink from the cup
Of warm and mellow birdsong
To the hot beaches
Where the boats go out to see ...³¹

The rain is another phenomenon of nature, which Western writers see as a destructive force and which African poetry praises. In describing the same element, J. P. Clark, in his *Night Rain*, sees it as a paradoxical welcomed force for Africans because it has been a part of the people since early creation of the world and they share and celebrate in the joy it has always brought :

And under its (rain) ample soothing hand
Joined to that of the sea
We will settle to sleep of the innocent and free
...³²

³¹ Lenrie Peters, *We Have Come Home*, 1963, (Satellites : Poetry Collection). www.cafeafricana.com/Poetry.html

³² J. P. bekederemo Clark, *Night Rain*, (Collected Poems : *Africa Diasporic Literature and Criticism*) Howard University Press, 1958-1988.

Mention can also be made of the creative effects the African environment has on the poet in Gabriel Okara's *Piano and Drums*. When he has heard the sound of the drums (Africa), he said :

My blood ripples, turns torrent,
Topples the years and at once
In my mother's laps a suckling,
At once I'm walking simple
Paths with no innovations,
Rugged, fashioned with the naked
Warmth of hurrying feet and growing hearts
In green leaves and wild flowers pulsing.³³

In this passage, the poem succeeds in giving life and warmth to everything African. Even the flowers respond to the joy of living, as against the brutality, bestiality and unnaturalness associated with the African environment by the Western writer, who, in his narrow-mindedness or biased view, saw the *jungle* of Africa as the *White man's grave*.

Literature as an important aspect of human activity cannot be neglected. It has various functions and those enumerated above are far from being the end of the list. However, the foregoing given few are meant to help us in our work to explain and make readers understand how many of these functions are very often used in African traditions long before the advent of colonization and after, according to circumstances and contexts. They have served for many purposes, in the social, political, economic and cultural contexts, not only in Africa, but in the whole world.

³³ Gabriel Okara's *Piano and Drums (The Fisherman's Invocation)*, Heinemann, 1978.

Most literary books perform one or many of these functions. Here, our aim, in giving some of the functions of literature, is to help people figure out the way they appears in the books under study and how the authors in this comparative study endeavored to counter colonial narratives on African, its people and their cultures.

V. Reviewing Pre-Colonial Gikuyu and Igbo Societies and African Literature

The ways they are described by Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong'o, pre-colonial Igbo and Gikuyu societies presented a world where elements of nature co-existed in harmony and certain balance even though they were not a perfect world. Each element of nature has a tremendous place, used for its purpose, and, for example, cannot be displaced without disturbing a certain order or disrupting the peace of the spirits or the cohesion of elements. They converge in a center where stands NTU (God), the Creator. People used to live on their own way, with strong spiritual beliefs and in what can be understood as their conception of life. They shaped their environment according to their needs. It means that they had their own identity which was expressed through specific cultural practices. But all those practices were not written or conceptualized in a Western paradigm or philosophy of life. Conversely, they were sustained by oral traditions which constituted one kind of African identity. And it is this identity which makes African societies exist as a different society with its specificities. In order to survive in a world of various civilizations, this identity needs to be kept and perpetuated while interacting with other cultures.

In every civilization, language and culture are related to political power and social and economic development. And Africa makes no difference or exception to this rule. What is different for Africans is their ways of interpreting the world

and of bringing responses to their existential problems. In this sense Toni Morrison gives her account of African literature stating that Critics do not generally associate black people with ideas. They see black people as marginal. Blacks are people, not aliens, she adds. They live, they love and they die. Black people have a story and that story has to be heard. There was an articulate literature before there was a print. There were griots. They memorized the words, the literature. People heard it. Finally, Morrison concludes that it is important that there is sound in her books- that people can hear it, that she can hear it.

In traditional Africa, orality was at the basis of every political, social and economic organization. And because African did not have a tradition in writing, orality was developed and transmitted from generation to generation in order to keep African history alive. Amadou Hampâté Bâ said :

The peoples of the black race, not being peoples of writing, have developed the art of speech in a very special way. Although not written, their literature is no less beautiful. How many poems, epics, historical and chivalrous tales, didactic tales, myths and legends with admirable words have been transmitted through the centuries, faithfully carried by the prodigious memory of the men of orality, passionately in love with beautiful language and almost all poems.³⁴

In this traditional African society, orality was linked to power. In Western African kingdoms, for example, and particularly in Wolof society, the storyteller would literarily say that in the king's court, the authority of the king is an authority of the spoken word. It means that, to enjoy full power and to have a

³⁴ Amadou Hampâté Bâ, *Lettres à la jeunesse*, 1985 (My translation)

certain authority on his people concerning decision making, the king must be gifted with the art of speech. And the king had to be eloquent to be able to lead and convince his subjects when important decisions are to be made. Generally talking, in traditional western African societies, it was not given to all people to talk to audiences or to deal with important matters. Authority and speech had meant the same thing in this case. Therefore, it remains clear that a man who failed to have the power of the word, would certainly fail to impose himself upon his people as a leader or a ruler, and consequently, would fail to make his orders respected by his fellow community members. This importance given to oral skills in traditional African society is illustrated by Achebe in his novel *Things Fall Apart*. In fact, he showed the reader that the main character Okonkwo has a major flaw in his personality because he stammers when he speaks. As a strong opponent to colonization, it is set from the first chapter that Okonkwo's mission is doomed to failure because he does not master the art of speech despite his social success. And according to Simon Gikandi, Okonkwo is notably characterized by his displacement from Umuofia. It means that undoubtedly, the most obvious symbols of the character's displacement from his culture are his linguistic para-praxes or slip of the tongue, in a community in which mastery of figurative language is the core to social survival and control : *Among the Igbo ; the art of conversation is regarded highly and proverbs are the palm-oil with which words are eaten*”,³⁵ according to Achebe. That is why Okonkwo's stammer is a tragic flaw despite his social ascension. Furthermore, his power as a wrestler and warrior is closely linked to his failure of language : *“He had a slight stammer and whenever he was angry and could not get his words out quickly enough, he used his fists.”*³⁶ This physical

³⁵ Chinua Achebe, *Things Fall Apart*, London, Heinemann, 1958, p. 7.

³⁶ Achebe, *ibid*.

aggression has become a substitute to verbal communication skills. Okonkwo has repressed linguistic competence as a subconscious way of negating the image of his father unoka who is shown to have a sense of the dramatic and to be a verbal virtuoso. From this communication weakness, it can be assumed that even though Okonkwo is seen as the living receptacle of Umuofian values of success, hard work and culture, he is at the same time some kind of marginal because he lacks something very important in his society which is the power to convince people with his communication skills.

African literature also takes many other forms of expression. These include dances, decorations, carvings, paintings, sculptures, weaving, and many other forms of artistic and cultural expressions which have abounded in every part of the continent since the beginning of its people's existence. Literature is defined in its form and scope ; therefore, it will be very restrictive to limit it to its written form. Literature is also the expression of a people's way of life, and its identity.

Many sources converge in the fact that there is something important about oral traditions that is the existence of historical consciousness of Africans. Even if Africans have not written their history, so to say, an essential part of it has been kept and transmitted through oral traditions and rituals and they remain a living patrimony to present time.

The eagerness with which storytellers recount the past of their people, heroes and culture, in many cases, shows the paramount importance given to history as a whole. Here, appears some functions of literature, and those functions are defined according to contexts and circumstances. For long ago, literature has been made to serve many purposes. For example, initiation through proverbs, tales, dances, songs, rites and many other social and religious ceremonies was one way to teach generations of Africans to keep their traditions and to be prepared to navigate

in the world of adults so as to play their partitions in the development of their communities. Using some of these activities above, initiators teach what attitudes the youth has to take, or how to behave, what to value or reject, which traps to avoid when one is engaged in a conquest of manhood, and in the achievement of oneself. Amadou Hampâté Bâ says :

Finally, we can say that myths, tales, legends and children's games have often been a means for the sages of ancient times of transmitting through the centuries in a more or less veiled way, through language and images, knowledge which, received from childhood, will remain engraved in the deep memory of the individual to resurface perhaps. If you want to save lives and knowledge and make them travel through time, said the old Bambaras, entrust them to the children.³⁷

This quote shows that Africans have their own ways, and that as long as they abide by their communities' codes of conduct, they prevent or avoid lots of troubles. It also substantiates the fact that Africans must design and implement their own system of ruling their societies based on their own cultural background and realities. African society focuses on community rights and solidarity ; it means that rules and laws make people understand that what affect one individual affect the whole community. Individual rights are minimized in traditional Africa because those rights are drowned into those of the community. And in *Things Fall Apart*, Achebe tried to show that every member of the community who tries to affirm individual right on the detriment of the community's interests is taken as an outcast and is doomed to fail in his mission. And

³⁷ Amadou Hampâté Bâ, *Njeddo Dewal : Mère de la Calamité*, Abidjan : Nouvelles Editions Africaines, 1985.

that was what happened to Okonkwo when he tried to act alone and killed one of the guard. He violated the laws of the Ummuofians and there started his failure that led to his suicide.

Conversely, Westerners focus on individual rights and individual importance. They talk about individual psychological portfolio, likes, and dislikes. The interests of the community are not given prime importance compared to Africa. In their literature, they praise loneliness, the peaceful and quiet atmosphere of the landscape, its bareness, its beauty, not as being important to the group community but as tremendously important for individual happiness and growth. It means that individual rights come first before community rights. Therefore, Western writers and African ones cannot have the same writing perspectives because they don't have the same objective, they are not addressing the same people and are not living the same realities.

Therefore, when we talk about African literature, we refer to the atmosphere of conviviality, of harmony, of synchrony and of liveliness created by African praise-singers or African authors in their novels to show the true image they want people to see about Africa and Africans. They refer to the history of these people in the way they understand and live it. To claim to understand a people and have the right to talk about them, one has to live their experience and practices. When we talk about African literature in this work, we mean to deal with its oral aspects as dealt with by authors like Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong'o in their novels under study. They describe kinds of cultural expressions forms that portray African identity in its literary form. So, it will be interesting to see the place of identity in cultural expression and why this type of expressing self cannot be the same as for the western world. African literature, particularly in its oral-infused forms, creates an atmosphere of conviviality, harmony, synchrony, and

liveliness—a cultural texture inherited from the continent’s long-standing traditions of praise-singing, storytelling, and communal performance. This is not merely an aesthetic choice ; it is a deliberate assertion of identity. African authors, especially those like Chinua Achebe and Ngũgĩ wa Thiong’o, consciously draw from oral heritage to counter reductive or distorted external images of Africa. They present instead a self-defined cultural memory rooted in lived experience and collective history.

The claim that one must “live” a people’s experience to speak authentically of them resonates with many postcolonial thinkers and writers, and you can strengthen this argument by situating it alongside the works and concepts below.

VI. Reinterpreting African Literature with More Literary References

6.1. Oral Tradition as the Foundation of Identity

The Malian writer, Amadou Hampâté Bâ famously stated, “*In Africa, when an old man dies, a library burns.*” His assertion highlights the central role of orality as a living archive. Like Achebe and Ngũgĩ, Hampâté Bâ emphasizes that African identity is transmitted through performance, collective memory, and ritual—not solely through written forms. This helps reinforce our aforementioned point that African literature is inseparable from oral tradition. Okot p’Bitek’s *Song of Lawino* offers a dramatic monologue rooted in Acholi oral performance. Its rhythm and invocation directly mirror the tone of praise-singing, demonstrating how African literature embodies lived cultural expression rather than merely representing it.

6.2. The Need to Understand Culture from Within

Earlier, we have insisted on the necessity of experiencing a culture to interpret or write about oral literature meaningfully.

This idea strongly echoes writers such as Frantz Fanon and Wole Soyinka.

In fact, Frantz Fanon argued in *Black Skin, White Masks* that identity is not a set of abstract traits but a lived reality shaped by culture and historical memory. To speak for a people without having lived their experience risks reproducing colonial distortions. Wole Soyinka, in essays like “The Fourth Stage,” contends that African worldviews cannot be translated directly into Western categories. The metaphysics of Yoruba ritual, for instance, is intelligible only from within its lived context. This mirrors our early argument about why African modes of self-expression differ fundamentally from Western ones.

6.3. The Distinctiveness of African Cultural Expression

The statement that African expressive forms cannot mirror Western ones aligns with authors like Ngũgĩ’s, Chinua Achebe, and Leopold Sédar Senghor.

In Ngũgĩ’s *Decolonising the Mind*, he argues that African literature must reclaim indigenous languages, oral aesthetics, and local storytelling structures to resist the cultural colonization inherent in Western literary frameworks. Chinua Achebe, in *Things Fall Apart* and later essays, insists that African writers must narrate from a position embedded in indigenous rhythms—proverbs, folktales, communal storytelling. Achebe’s storytelling style is therefore not a stylistic flourish but a philosophical stance, to say that literature must arise from the community’s linguistic and cultural soil. Finally, Leopold Sédar Senghor and the Négritude movement further reinforce the unique emotive and communal quality of African expression. Senghor saw African art as rooted in collective participation and embodied knowledge, contrasting it with Western individualistic aesthetic traditions.

6.4. Literature as Cultural Self-Definition

The focal idea—that African writers craft literature to present the “true image” of Africa—intersects with Ayi Kwei Armah’s work, especially *Two Thousand Seasons*, which portrays literature as a vehicle for historical reclamation and cultural awakening. As far as Buchi Emecheta is concerned, her novels like *The Joys of Motherhood* reframe African womanhood and motherhood in ways that resist externally imposed narratives.

These writers use literature not as a passive repository of cultural memory but as an active tool of self-definition and cultural resistance. By drawing from these figures, we see that African literature—especially in the tradition of Achebe and Ngũgĩ—emerges as a hybrid of oral performance and written narrative. It carries communal memory, asserts cultural identity, and resists Western interpretive frameworks. Its distinctiveness lies not only in form but in philosophy. African literature speaks from lived experience, embodied history, and collective voice, insisting that identity cannot be expressed—nor understood—through Western lenses alone.

Conclusion

African literature as a whole, cannot be fully understood without acknowledging the foundational role of oral traditions. Far from being mere folklore or primitive tales, these spoken forms of expression have served multifaceted functions—from education and moral instruction to protest, social correction, and the glorification of culture and nature. They are the pillars upon which the cultural, spiritual, and intellectual heritage of African societies rests. Writers such as Chinua Achebe and Ngugi wa Thiong’o, by embedding these oral traditions into their literary works, have not only challenged colonial narratives but also elevated the legitimacy of African worldviews in global

discourse. Their works stand as both a reclamation and a continuation of Africa's storytelling legacy, proving that literature, whether oral or written, remains a powerful tool for shaping identities, preserving history, and resisting domination. As we turn our focus to the pre-colonial societies of the Igbo and Gikuyu, it becomes increasingly clear how deeply rooted these literary functions are in the everyday lives and philosophies of African communities—and why preserving them is essential to understanding Africa's past, present, and future.

This article is very informative in terms of building cultural consciousness. It has strong social reach in academic, cultural, and activist communities because it engages deeply with African oral traditions, postcolonial theory, and the works of Achebe and Ngũgĩ. It appeals especially to scholars, students, and readers interested in decolonization, indigenous knowledge, and African identity. Its utility is equally significant as the text provides historical context, theoretical grounding, and literary analysis that can be used for teaching, research, cultural preservation, and political critique. By highlighting oral literature as the foundation of African cultural memory and by showing how African writers reclaim their narratives through storytelling, this study serves as an effective tool for education, cultural resistance, and intellectual empowerment, though its academic density may limit accessibility for general audiences.

Bibliography

FANON, Franz, 1965. *The Wretched of the Earth*, New York
DIALLO, Mamadou Diang, 2008/2009. *Orality and Anticolonialism : A Comparative Study of Chinua Achebe's Things Fall Apart and Ngugi wa Thiong'o's Devil on the Cross*, Master's Thesis : Unpublished.

- KANDJI, Mamadou, 1997. *Roman anglais et traditions populaires*, Humanitas
<https://www.la-fontaine-ch-cherry.net>
AESOP's Fables, <https://www.freekidsbooks.org>
DIOP, Cheikh Anta, 1946-1960, « *Quand pourra-t-on parler d'une renaissance africaine ?* » *Alerte sous les tropiques*, 1946-1960, Présence Africaine, p. 33.
PETERS, Lenrie, 1963. *We Have Come Home*, (Satellites : Poetry Collection). www.cafeafricana.com/Poetry.html
CLARK, J. P. bekederemo, 1958-1988. *Night Rain*, (Collected Poems : Africa Diasporic Literature and Criticism) Howard University Press
OKARA Gabriel, 1978. *Piano and Drums* (The Fisherman's Invocation), Heinemann
BA, Amadou Hampâté 1985. *Lettres à la jeunesse* (n.d.)
ACHEBE, Chinua, 1958. *Things Fall Apart*, London, Heinemann
BA, Amadou Hampâté, 1985. *Njeddo Dewal : Mère de la Calamité*, Abidjan : Nouvelles Editions Africaines

Le soutien organisationnel perçu chez les salariés d'Élection's Cameroon (ELECAM) : Cas de la Délégation Régionale de l'Ouest Cameroun

Michelle Miché MVEME OLOUGOU

*Département de Psychologie/Faculté des arts, lettres et sciences
humaines (FALSH) Université de Bertoua/Cameroun/Membre de la
Société Camerounaise de Psychologie (SOCAPSY)
mvememireillem@gmail.com/mvememireillem@yahoo.fr*

Gustave Georges MBOE

*Unité de Recherche en Philosophie et Sciences Sociales Appliquées
(URPHISSA)/Université de Dschang, Cameroun/Président de la
Société Camerounaise de Psychologie (SOCAPSY)
gustave.mboe@univ-dschang.org/mboegustavegeorges@gmail.com*

Résumé

A ce jour, le minimum d'informations qu'il est possible de connaître sur ELECAM tourne autour des critiques incessantes des partis politiques de l'opposition, de certains acteurs de la société civile, de certains partenaires au développement stratégiques au travers des rapports circonstanciels qu'ils produisent, les hommes de médias via des reportages sur les faits et gestes des membres de ladite structure. Mais au plan scientifique, très peu de travaux portent sur cette structure étatique, pièce centrale du dispositif électoral au Cameroun. Pourtant, aux yeux de la Psychologie du travail et des organisations et selon Mintzberg, ElecCam est une organisation c'est-à-dire, source et objet de conduites humaines en situation du travail de la part de ses acteurs mués en personnel. C'est dans l'optique de combler cette lacune que la présente étude est conduite dont l'objectif est de sonder la perception que ses ressources humaines se font du soutien organisationnel déployé à leur endroit. 115 personnels de l'antenne régionale de l'Ouest ont rempli l'échelle du SOP soumise à leur endroit. Les résultats obtenus mettent l'emphase sur les liens avec certaines variables sociodémographiques. Bien que non généralisables à l'ensemble des RH d'ElecCam, ils en appellent à d'autres études sur d'autres comportements organisationnels susceptibles de découler de cette excroissance de la fonction publique camerounaise.

Mots clés : Soutien organisationnel perçu, ressources humaines, perception, comportement organisationnel, Elecam

Abstract

To date, the minimum information available about ELECAM revolves around the incessant criticism levelled at it by opposition political parties, certain civil society actors and certain strategic development partners through the detailed reports they produce, and by the media through reports on the actions of the members of the said structure. However, from a scientific perspective, very little research has been conducted on this state organisation, which plays a central role in Cameroon's electoral system. Yet, from the perspective of occupational and organisational psychology and according to Mintzberg, ELECAM is an organisation, i.e. a source and object of human behaviour in the workplace on the part of its actors, who have become staff members. It is with a view to filling this gap that the present study is being conducted, with the aim of investigating the perception that its human resources have of the organisational support provided to them. 115 staff members from the West regional branch completed the SOP scale submitted to them. The results obtained emphasise the links with certain socio-demographic variables. Although not generalisable to all Elecam HR staff, they call for further studies on other organisational behaviours that may result from this growth in the Cameroonian civil service.

Key Words : Perceived organisational support, human resources, perception, organisational behaviour, Elecam

Introduction

ELECTIONS CAMEROON en abrégé ELECAM est une structure de l'Etat du Cameroun consacrée par la loi n°2006/011 du 29 décembre 2006 portant création, organisation et fonctionnement d'Elections Cameroon. Elle a connu quelques (ré)ajustements à la faveur de la loi n°2010/005 du 13 avril 2010 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi du 29 décembre 2006. Elle se veut l'organisme spécialisé en charge de l'organisation, la gestion et la supervision de l'ensemble des processus électoraux au Cameroun, indépendamment du type d'élection en jeu. Il est implanté dans les dix régions, les 58

départements et a même des antennes communales dans les 360 arrondissements du pays. On le retrouve également dans la diaspora suivant la carte consulaire du Cameroun à l'étranger (Afrique, Europe, Amériques, Asie, etc.) selon le sacrosaint principe de rapprocher l'administration des administrés mieux, le pays de ses concitoyens partout où ils se trouveraient.

Si pour l'univers politique camerounais, Elecam fait l'objet d'une perception mitigée, pour la psychologie en général et la psychologie du travail et des organisations (PTO) en particulier, Elecam se veut incontestablement une source intarissable de savoirs et un objet d'étude en tant qu'organisation. Par organisation, il faut entendre, selon H. Mintzberg (1998), un « ensemble relativement stable d'acteurs tournés vers des objectifs généraux communs et qui, en vue de leur réalisation, recourent à une division du travail (une spécialisation des tâches) et à des modalités de coordination et de contrôle » (A. Dayan, 2004, p. 53). Qu'il s'agisse de la psychologie des organisations dont l'objet est l'étude des conduites humaines de production d'un bien ou de mise en œuvre d'un service, développées dans le cadre d'une organisation spécifique ou de la Psychologie du travail et des organisations qui consiste à décrire puis à expliquer les processus d'organisation et de réorganisation de la structure des conduites de travail dans des conditions d'environnement technique et social particulier (C. **Guillevic** et M. Chiva, 2005). Aussi, il est bon de savoir que, de manière globale, trois principaux objets d'étude justifient la raison d'être de la psychologie des organisations ou encore la psychologie du travail et des organisations. Il s'agit respectivement de :

- 1) Une **relation entre l'Homme et son activité** (examen de la nature des tâches demandées ; l'analyse des conditions de réalisation de l'activité, la qualité des environnements de travail, le niveau des charges physiques, cognitives et psychiques/émotionnelles, le stress, le bien-être et les

risques psychosociaux, la qualité de vie au travail, l'organisation du travail, les temps de travail, l'articulation vie au travail/hors travail) ;

- 2) Une **relation entre l'Homme et l'organisation** (sélection et intégration de tous les salariés, développement des individus au travail ainsi que les questions de mobilité et de trajectoire professionnelle) ;
- 3) Les **relations interpersonnelles en lien avec la structure et les dispositifs sociotechniques** (analyse des communications au travail, prises de décisions et processus d'innovation dans les organisations, nature des relations hiérarchiques et collectives au travail, cultures et organisations du travail, intervention et accompagnement des changements).

En clair, son objectif est la compréhension des processus d'interaction humaine et l'habilitation à les utiliser pour favoriser le changement des personnes, des groupes restreints, des équipes de travail et des organisations. Par voie de conséquence, toute initiative prise en son sein (organisation en général) par la hiérarchie, susceptible d'induire des effets sur les conduites humaines en situation de travail de la part de ses ressources humaines ou de son personnel salarié, intéresse les psychologues, spécialistes par essence du comportement humain et des processus mentaux indépendamment de ses aspects (sain, pathologique, biologique ou social) d'une part, et du comportement organisationnel, entendu comme « étude du comportement des individus et des groupes au sein des organisations » (Schermerhorn, Hunt, Osborn & de Billy, (2010, p.5), d'autre part.

Ainsi, en dépit des critiques incessantes dont il fait l'objet de la part des acteurs du jeu électoral au Cameroun, critiques susceptibles de saper leur moral, leur satisfaction, leur attachement à leur entreprise, le personnel d'Elecam ne ménage

aucun effort pour mettre sur pieds, des stratégies afin de réaliser leur travail sur le terrain (porte à porte, descentes sur le terrain au-delà des jours et heures réglementaires de travail, communication persuasive à l'endroit des potentiels électeurs pourtant sceptiques et réticents, sensibilisation du grand public via des émissions radiotélévisées sur les aspects importants du processus électoral au Cameroun, etc.) avec des résultats confortables. Depuis bientôt 12 ans, ce personnel persévère pour permettre à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. On en veut pour illustrations la refonte du fichier électoral entre 2012 et 2013 ; l'organisation de plusieurs élections présidentielles (2011, 2018, 2025) ; législatives (2013 et 2020) ; sénatoriales (2013 et 2020) et régionale (2020 et 2025) (G.M. Eyenga, 2024 et 2023). Alors qu'on enregistre une saignée continue de la fuite des cerveaux en direction de l'Amérique du Nord (Etats-Unis d'Amérique et Canada) en particulier et en Occident de façon générale, dans bien de corps professionnels au niveau de la fonction publique camerounaise et dans certaines de ses entreprises relevant du porte feuille de l'Etat sans oublier le secteur privé, le personnel d'Elecam semble résolument être plus attaché à son employeur. Des échanges avec un responsable du service du personnel à la DGE à la date du 12 janvier 2025, il s'avère que moins de 10 salariés d'Elecam se sont envolés pour l'étranger.

Cet attachement à son entreprise marqué par un faible taux de turnover ainsi que cette débauche d'énergie sur fonds de stratégies en faveur du rayonnement objectif d'Election's Cameroun par son personnel conduisent indubitablement à un questionnement. Autant on peut être appelé à interroger l'origine des ressources permettant à ces travailleurs de surmonter leurs difficultés quotidiennes, autant il importe de connaître les mobiles qui amènent les ressources humaines d'Elecam, à s'investir affectueusement dans cette organisation ? Enfin, quelles stratégies managériales la haute hiérarchie de ladite

organisation met-elle en œuvre pour emmener les employés à rester engagés, satisfaits voire productifs.

C'est pour trouver une réponse à cette problématique que la présente étude a été engagée. La psychologie des organisations a récemment été marquée par l'apparition d'un concept particulièrement intelligible pour améliorer la compréhension de la satisfaction des employés au travail et leur engagement affectif à l'égard de leur organisation (P. Paillé, 2007) : il s'agit du soutien organisationnel perçu (SOP) compris comme la manière dont le salarié estime que son organisation prend en compte ses efforts, valorise son investissement personnel et contribue à son bien-être professionnel, au travers de décisions et de politiques de ressources humaines, qui favorisent la qualité de son environnement de travail (Eisenberger et al. 1986 ;1990). L'hypothèse globale qui guide cette recherche est que la perception du soutien organisationnelle est une réalité vive et vécue par la majorité du personnel d'Elecam indépendamment des variables sociodémographiques.

Après avoir clarifié le concept et ressorti ses principales dimensions (1.1.) nous déclinons ses conséquences possibles sur les autres comportements organisationnels (1.2.) avant de conclure ledit cadre par la théorie explicative du sujet (1.3.) Par la suite, nous allons nous appesantir sur l'approche méthodologique qui a guidé cette étude sur le terrain (2.), présenter les résultats ainsi obtenus (3) puis les discuter (4) avant de conclure le travail.

1. Cadre conceptuel et théorique

Il va s'agir respectivement de clarifier le concept et d'en ressortir ses principales dimensions (1.1.) puis de mettre l'emphase sur les conséquences du SOP sur certains

comportements organisationnels tant positifs que négatifs (1.2.) et présenter la théorie qui sous-tend ledit soutien (1.3.).

1.1. Clarification conceptuelle et Dimensions du SOP

De prime abord, le SOP renvoie à la « perception chez l'employé d'une implication de l'organisation envers lui, basée sur les croyances globales de l'employé concernant la manière par laquelle l'organisation valorise sa contribution et s'intéresse à son bien-être » (Eisenberger et al, 1986, p.501).

Depuis les années 1970, de nombreux auteurs ont essayé de ressortir les dimensions du soutien organisationnel perçu. Ainsi, S. Cobb (1976) parle du soutien social qu'il définit par ailleurs comme « l'information permettant à une personne de croire qu'elle est aimée, qu'elle a de la valeur et fait partie d'un réseau d'obligation mutuelle ». Selon qu'il vient des collègues, Karasek et Theorell (1990) repris par F. Q. Sophie et al (2021) subdivisent ce soutien en trois aspects à savoir (1) le nombre de collègues ; (2) le soutien instrumental au moyen de l'aide fournie dans l'exercice du travail et (3) le soutien socio-émotionnel à travers lequel la personne se sent liée émotionnellement et respectée par ses collègues. Toujours dans la logique de trois dimensions, la proposition de recherche de T. Naboth (2022) évoque entre autres (1) les relations positives ; (2) les comportements de soutien et (3) les comportements d'extra-rôle. Par contre, l'article de N. Sklarik et al (2015) donne à voir deux principales dimensions du soutien organisationnel. Il s'agit du soutien accordé par l'organisation (R. Eisenberger et al., 2011 ; 1997) et celui managérial consacré par le supérieur hiérarchique (L. T. Thomas & D. C. Ganster, 1995).

1.2. Conséquences de la SOP sur les comportements organisationnels

Sans pour autant livrer un inventaire exhaustif de tous les travaux ayant déjà engagé d'établir le lien entre le SOP et

d'autres comportements organisationnels, nous en livrons quelques résultats des travaux récents sur cet aspect des choses.

A titre d'illustration, F Safy-Godineau, A. Fall et D. Carassus (2020), ont relevé dans leur article que le SOP avait un effet sur l'absentéisme dans la fonction publique territoriale auprès de 925 fonctionnaires en contexte français et auprès de 942 agents territoriaux français dans une précédente étude réalisée en 2017 et présentée au 7^{ème} colloque AIRMAP tenu à Biarritz en Mai 2018. A leur suite, F.Q. Sophie et al., (2021) vont montrer dans leur étude, les effets du SOP sur l'intention de quitter aussi bien le travail que la structure employeuse chez 129 infirmiers des hôpitaux, EPHAD et cliniques en terre française, il en est de même des travaux de T. Naboth (2022) sur la relation entre le SOP et le turnover chez des employés du secteur bancaire Ougandais. D'autres études ont montré les liens entre le SOP et des comportements organisationnels à l'instar de l'implication organisationnelle et de la rétention des employés auprès de 159 téléconseillers marocains (A. Benraïss et al, 2022) ; du sentiment d'affiliation envers l'organisation, de l'engagement organisationnel (D. Tungisa Kapela et S. Pohl (2018) auprès de 276 employés belges ou D.Tungisa Kapela et S. Pohl, (2017) auprès d'un échantillon de 367 employés de Kinshasa en République Démocratique du Congo RDC (S. Pohl et al, 2016 ; C. Vandenberghe & C. Marchand, 2015 ; S. Pohl et al, 2012 ; R. Eisenberger & Stinglhamber, 2011;), de l'intention de quitter chez le personnel hôtelier (400 plus précisément) en contexte turc (Y. Akgunduz & S.C. Sanli, 2017), de l'anxiété au travail et de l'épuisement professionnel chez 457 salariés des secteurs de l'industrie, le commerce, l'artisanat (N. Gillet et al, 2016) ; des comportements de citoyenneté organisationnelle et de l'intention de quitter l'organisation auprès de 258 anciens étudiants d'une école de gestion évoluant à l'Ouest de la France (P. Paillé, 2007). En somme, le SOP « *donnerait l'assurance aux employés de recevoir de l'aide en cas de besoin et d'être*

récompensés lorsqu'ils produisent des efforts au travail » (Armeli, Eisenberger, Fasolo et Lynch, 1998) cités par D. Kunsevi (2017, p.48).

Comme on peut le constater, le soutien organisationnel perçu a des effets sur les comportements organisationnels en général mais donc certains peuvent être jugés positifs à l'instar des comportements de citoyenneté organisationnel mais aussi négatifs à l'instar des comportements contreproductifs d'une part ; sur les risques psychosociaux ou sur la santé mentale des salariés/travailleurs d'autre part. Aussi, de la lecture des travaux sur la question, il apparaît clairement que l'Afrique apparaît faiblement. En effet, le Maroc pour le Maghreb, puis l'Ouganda pour l'Afrique de l'Est et la RDC pour l'Afrique Centrale sont les trois pays qui sont évoqués dans les travaux de A. Benraïss et al., (2022), T. Naboth (2022) et D. Tungisa Kapela et S. Pohl (2017).

Au niveau du Cameroun en général, on peut citer le travail de C. Noah (2020) et de C. Noah et J. Douanla (2022). La recherche de 2020 portait sur l'évaluation du soutien social perçu du supérieur dans les organisations publiques camerounaises. Cette recherche menée auprès de 466 employés des organisations publiques camerounaises de manière hétéroclite, donne à voir sur les sous-dimensions du soutien organisationnel du supérieur sur les catégories sociodémographiques des personnes rencontrées. Toutefois, ces mêmes résultats ne permettent pas de se faire une idée assez précise dudit soutien sur une seule entreprise en particulier à l'instar d'Elecam. Comme on peut le constater, rien sur l'entreprise Elecam ne semble transparaître de cette littérature riche et abondante. Pourtant, en prenant simplement le volet relatif aux pratiques de gestion des ressources humaines (fidélisation des RH, rémunération des RH, gestion des carrières, gestion de la mobilité professionnelle, sanctions négatives à l'endroit des fautes commises par les RH, gestion

des promotions des RH, formation des RH, prise en charge des maladies professionnelles des RH, gestion des congés, etc.), outre ce qui a été clairement codifié dans les textes régissant le fonctionnement quotidien d'Elecam (Loi, Organigramme, Statuts, Règlement Intérieur, Conventions collectives, Code du travail, etc.), il y'a la manière dont ces textes et règlements sont traduits en activités professionnelles par ceux des responsables constituant la ligne hiérarchique de ladite entreprise étatique au Cameroun (Président du Conseil Electoral (PCE), Directeur Général des Elections (DGE), Directeur Général Adjoint (DGA), Délégués régionaux (DR)). Dans l'un et l'autre cas, les ressources humaines sont invitées à se prononcer sur la manière dont elles vivent au quotidien, les actes posés par les supérieurs hiérarchiques pour et par l'organisation à leur endroit, indépendamment de leurs sexe, âge, catégories professionnelles, statut matrimonial, région d'origine, ancienneté au sein de l'entreprise, etc.

1.3. Théorie explicative du sujet : la théorie de l'échange social de Blau (1964)

Certes, trois théories semblent transparaitre dans les études relatives au soutien organisationnel perçu. On cite en premier lieu la théorie des normes de réciprocité de A.W. Gouldner (1964), la théorie du soutien organisationnel et la théorie de l'échange social de G.C. Homans). C'est cette dernière qui retient notre attention dans le cadre de la présente recherche.

De manière générale, la théorie de l'échange social appréhende la relation d'emploi comme un échange entre l'employeur et l'employé. G.C. Homans (1958) définit l'échange social comme un échange de biens, matériels mais aussi non matériels tels que les signes d'approbation et de prestige. A en croire Blau (1964), davantage de salariés s'engagent volontairement dans des conduites de réciprocité envers leur entreprise (employeur),

lorsque cette dernière valorise les efforts qu'ils réalisent dans le cadre de leur activité professionnelle. Ce processus bénéficie autant à l'employé qu'à son organisation.

Des concepts clés de l'échange social, il faut retenir respectivement deux : les coûts et avantages d'une part et les attentes et niveaux de comparaison d'autre part.

Ainsi, la TES suggère que l'individu prend essentiellement les avantages d'une relation et qu'il en soustrait les coûts afin de déterminer sa valeur. Les coûts impliquent des éléments à considérer comme négatifs à l'instar du fait de devoir investir de l'argent, du temps et des efforts dans une relation humaine. Quant aux avantages, il s'agit des choses que l'un retire de la relation (plaisir, amitié, camaraderie, soutien social). En somme, les relations positives sont celles dans lesquelles les avantages l'emportent sur les coûts. A l'inverse, on aura des relations négatives.

Sur un autre plan, l'analyse coûts-avantages joue un rôle important dans le processus d'échange social tout comme il en va de même pour les attentes. A cet effet, lorsque les gens évaluent les avantages par rapport aux coûts, ils le font en établissant un niveau de comparaison souvent influencé par les expériences du passé. Le lieu de travail se veut donc un terrain fertile pour l'apparition des attentes dans les relations de travail. Une attente de réciprocité sur le lieu de travail entre la direction générale et le personnel.

En somme, si un employé n'a pas l'impression que ses efforts sont réciproques avec ceux de ses supérieurs (Top Management, Chef immédiat), de ses collègues, cela peut avoir des répercussions sur son travail, son rendement, sa performance, son engagement affectif, ses comportements prosociaux et susciter certainement l'intention de rester dans un cas sans pour autant ne pas pouvoir susciter le versant négatif en cas de mauvaise impression de la réciprocité.

R. Eisenberger et al (1986) ont initialement élaboré le concept de SOP pour mieux comprendre les mobiles, qui amènent les salariés à s'investir affectivement dans leur organisation. Il le considère comme « le ressenti d'un salarié sur le degré de soin et d'attention que l'entreprise lui porte et de la façon dont elle valorise ses contributions ». Le concept de soutien organisationnel perçu prend aussi racine dans la personnification de l'organisation par les individus. H. Levinson (1965), au cours de ses recherches, a constaté que les individus tendent à interpréter les actions des agents organisationnels comme étant celles commises par l'organisation. La personnification de l'organisation est le résultat de « l'organisation a une responsabilité légale, morale et financière des

actions de ses agents ; les précédents organisationnels, les traditions, les politiques et les normes assurent la continuité et prescrivent les comportements liés aux différents rôles ; et l'organisation, par ses agents, exerce son pouvoir sur les employés ». Dans leur analyse, L. Rhoades et R. Eisenberger (2002) notent que le salarié peut tirer d'une relation, fondée sur la réciprocité, une plus grande satisfaction de son emploi actuel et avoir la meilleure humeur à son lieu de travail.

De la synthèse des regroupements des dimensions du SOP et pour une meilleure mise en exergue des dimensions retenues dans le cadre de notre présente contribution, nous nous limitons à trois dimensions du SOP à savoir : le soutien du top management représenté par la plus haute autorité de l'organisation (Directeur Général, Président Directeur Général, etc.) ; le soutien du supérieur hiérarchique et enfin, le soutien apporté par les collègues tant du même niveau que subalternes à soi.

Source : *Design de notre recherche (Mveme & Mboe, 2025)*

C'est fort de tout ce qui précède que nous nous sommes engagés à mettre en exergue, le soutien organisationnel perçu du personnel ou des Ressources Humaines d'Elecam en général et surtout décrire ledit SOP à partir des variables sociodémographiques du personnel ainsi rencontré. La connaissance de cette forme d'évaluation pourrait être utile aussi bien au sommet stratégique d'Elecam, à l'Etat mais aussi à la communauté scientifique nationale et internationale, contribuant ainsi à l'enrichissement de la littérature sur la question dans les sciences comportementales (Psychologie du travail et des organisations, Psychosociologie des organisations; Comportement organisationnel, Sociologie des organisations) que dans les sciences de gestion (Gestion des ressources humaines GRH). Les résultats de l'étude menée par F. Safy-Godineau et al (2018, p.1) invitaient « *d'aller vers des pratiques de management éthique favorisant un environnement de travail*

soutenant dans lequel les agents peuvent s'impliquer » et se sentir valorisés.

2. Méthodologie

2.1. Collecte des données et présentation de l'échantillon d'étude

L'enquête a ciblé aussi bien le personnel d'Elecam de la direction régionale de l'Ouest que ceux répartis dans les différentes des antennes communales dans 6 départements sur les 8 pour un échantillon finalement composé de 115 répondants soit respectivement 68 hommes (59,14%) contre 47 femmes (40,86%). Lesdits participants sont inégalement répartis dans six départements (antennes Elecam) de la région de l'Ouest Cameroun. Il s'agit des Bamoutos (n= 22 soit 19,044%) ; la Mifi-DRO (n=21, soit 18,58%) ; le Noun (n=20, soit 17,70%) ; les Hauts-plateaux (n=19, soit 16,81%) ; le Koung-khi (n=17, soit 15,044%) et le Haut-Nkam (n=14, soit 12,39%). Pour ce qui est de l'âge, le plus jeune répondant est âgé de 30 ans et le plus vieux des répondants est âgé de 59 ans. Toutefois, les plus nombreux sont âgés de 43 ans et de 40 ans avec respectivement 7% pour 8 personnes pour chaque âge. La tranche d'âge modale est 36-41 ans. En ce qui concerne les catégories socioprofessionnelles, les agents de maîtrise constituent le groupe le plus représenté (56,637% ; n=64), suivis des cadres (29,203% ; n=33) et les agents d'exécution (14,16% ; n=16). Pour ce qui est de l'ancienneté, 59,2% soit 68 personnes totalisent 10 ans d'âge à Elecam suivies par 33,1% (n=38) qui sont à 11 ans d'ancienneté. Cependant, le plus jeune de l'échantillon n'a qu'un an d'ancienneté au moment de la collecte des données. Globalement, 47% (n=54) répondants ont l'âge compris entre 40-49 ans contre 29,6% (n=34) répondants qui appartiennent à la tranche 30-39 ans et 23,5% (n=27) répondants s'inscrivent dans la tranche d'âge de 50 ans et plus.

2.2. Echelle de mesure

Le soutien organisationnel perçu (SOP) a été mesuré par la version longue de 37 items comprenant respectivement le soutien organisationnel du Top-Management (STM) 19 items (STM1_Mon DGE apprécie ma contribution à l'atteinte de ses objectifs); STM19_Mon DGE tente de rendre mon travail aussi intéressant que possible) ; le soutien des leaders ou du chef hiérarchique (SL ou SCI) 14 items (de SL 1_Mon chef est très fier de mes réalisations dans mon travail à SL14_En relation à sa position hiérarchique, mon chef assume la responsabilité de mes erreurs) et le soutien des collègues (SC) 04 items (de SCI_Je peux obtenir de l'aide de mes collègues lorsque j'ai un problème à SL4_L'ambiance qui règne entre mes collègues et moi est vraiment conviviale). Pour ce qui est du test de fiabilité de cette échelle, l'échelle globale à 37 items obtient le score de l'Alpha de Cronbach $\alpha = .91$. La sous dimension Soutien du Top Management (STM) à 19 items obtient un α de .90 tandis que la sous dimension Soutien du Leader ou du Chef immédiat (SL ou SCI) à 14 items obtient un α de .84. Enfin, la sous dimension Soutien des Collègues (SC avec ses 4 items) obtient un α de .75

Les répondants se sont prononcés sur l'échelle de Likert à 7 points allant de 1 « Fortement en désaccord » à 7 « Fortement en accord ».

2.3. Technique d'analyse

Nous faisons usage de la statistique descriptive avec mise en exergue des mesures de tendance centrale et de dispersion (Moyenne, Médiane, Ecart-type), mais également les pourcentages pour mettre en valeur l'ampleur du soutien organisationnel perçu par les répondants.

3. Résultats

Les données ont été traitées sous le logiciel Statistical Package for Social Sciences (SPSS) dans sa version 23.0 en français. La logique d'épuration des données a été un préalable nécessaire avant toute manipulation des données ainsi nettoyées. Pour cela, nous avons aussi bien les données issues de la statistique descriptive suivant des objectifs spécifiques bien répertoriés ou arrêtés

3.1. De la mise en exergue le soutien organisationnel perçue chez le personnel d'ELECAM DRO

Tableau 1 : Statistiques relatives au soutien organisationnel chez le personnel d'ELECAM

	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Soutien organisationnel perçue	115	212,7304	28,97377	2,70182

Source : *Notre étude*

Le tableau 1 présente la statistique relative à la présentation du soutien organisationnel reçu par les employés de la part de la délégation régionale de ELECAM. Il ressort de ce dernier que le soutien reçu par les employés de la part de ELECAM est très élevé (M=212,73 ; E.-T=28,93). Cette statistique nécessite une analyse plus spécifique notamment une présentation en fonction du genre, de l'âge, de la catégorie professionnelle, de l'ancienneté et enfin du département.

3.2. Variation du soutien organisation en fonction des caractéristiques sociaux démographiques

Tableau 2 : Statistiques relatives au soutien organisationnel perçu en fonction du genre

Genre	Moyenne	N	Ecart type
Masculin	212,1029	68	29,43910
Féminin	213,6383	47	28,57821
Total	212,7304	115	28,97377

Source : *Notre étude*

Le tableau 3 met en évidence la statistique relative au soutien organisationnel perçu par le personnel de ELECAM en fonction de genre. Il ressort de ce dernier que ce soutien ne diffère guère en fonction du genre ($F=0,077$; $p=0,781$).

Tableau 3 : Statistiques relatives au soutien organisationnel perçu en fonction de l'âge

Vous appartenez à quelle tranche d'âge	Moyenne	N	Ecart type
30-39 ans	217,7059	34	27,80945
40-49 ans	206,9444	54	28,74180
50 ans et plus	218,0370	27	29,73405
Total	212,7304	115	28,97377

Source : *Notre étude*

Le tableau 3 met en évidence la statistique relative au soutien organisationnel perçu par le personnel de ELECAM en fonction de l'âge. Il ressort de ce dernier que ce soutien ne demeure invariant lorsque le facteur âge est mis en avant ($F=2,09$; $p=0,131$) ;

Tableau 4 : Statistiques relatives au soutien organisationnel perçu en fonction de la catégorie professionnelle

Votre catégorie	Moyenne	N	Ecart type
Agent d'exécution	197,5882	17	35,11598
Agent de maîtrise	215,0000	64	26,74809
Cadre	216,0294	34	28,23010
Total	212,7304	115	28,97377

Source : *Notre étude*

Le tableau 4 met en évidence la statistique relative au soutien organisationnel perçu par le personnel de ELECAM en fonction de la catégorie professionnelle. Il ressort de ce dernier que ce soutien varie en fonction de la catégorie professionnelle ($F=2,826$; $p=0,043$). Ainsi, les agents d'exécution ($M=197,58$; $E.-T=35,11$) reçoivent moins de soutien que leur collègue agent de maîtrise ($M=215,000$; $E.-T=26,74$) et les cadres ($M=216,02$; $E.-T=28,23$).

Tableau 5 : Statistiques relatives au soutien organisationnel perçu en fonction de l'ancienneté

Depuis combien d'années travaillez-vous au sein d'ELECAM ?	Moyenne	N	Ecart type
1 an	224,0000	1	.
10 ans	216,2941	68	27,11725
11 ans	214,5946	37	26,46534
11ans	242,0000	1	.
3 ans	197,0000	1	.
5 ans	153,5000	2	17,67767
6 ans	191,0000	1	.
7 ans	137,0000	1	.
8 ans	152,0000	1	.
9 ans	183,0000	2	1,41421
Total	212,7304	115	28,97377

Source : *Notre étude*

Le tableau 5 met en évidence la statistique relative au soutien organisationnel perçu par le personnel de ELECAM en fonction de l'ancienneté. Il ressort de ce dernier que ce soutien varie en fonction du nombre d'année passée au sein de la DRO de ELECAM ($F=3,26$; $p=0,02$). Ainsi, ceux qui cumulent 10 années d'expérience affirment recevoir plus de soutien de la part de leur hiérarchie ($M=216,29$; $E.-T=27,11$) contrairement à leur collègue qui cumulent 11 ans d'ancienneté ($M=214,59$; $E.-T=26,46$) et ceux de leur collègue cumulant 9 ans ($M=183,00$; $E.-T=1,41$) et 5 ans d'ancienneté ($M=153,50$; $E.-T=17,47$).

Tableau 6 : Statistiques relatives au soutien organisationnel perçu en fonction du département ou antenne d'ELECAM

Département (antenne ELECAM)	Moyenne	N	Ecart type
Bamboutos	213,5652	23	30,57602
Haut-Nkam	199,6429	14	30,30006
Hauts-Plateaux	208,7368	19	30,28722
Koung-Khi	207,2778	18	30,64177
Mifi-DRO	220,3810	21	25,64854
Noun	221,6000	20	24,61578
Total	212,7304	115	28,97377

Source : Notre étude

Le tableau 6 met en évidence la statistique relative au soutien organisationnel perçu par le personnel de ELECAM en fonction du département ou antenne d'ELECAM. Il ressort de ce dernier que le soutien organisationnel diffère en fonction de l'antenne de façon non signification ($F=1,47$; $p=0,205$). Les agents d'ELECAM du NOUN ($M=221,60$; $E.-T=24,61$) reçoivent plus de soutien de la part de leur hiérarchie contrairement aux agents de l'antenne d'ELECAM de Mifi-DRO ($M=220,38$; $E.-T=25,64$), de Bamboutos ($M=213,56$; $E.-T=30,57$), du Hauts-plateaux ($M=208,73$; $E.-T=30,28$), du Koung-Khi ($M=207,27$; $E.-T=30,64$) et enfin du Haut-Nkam ($M=199,64$; $E.-T=30,30$)

3.3. De la dimension du soutien organisationnel la plus fréquente chez le personnel d'ELECAM DRO

Tableau 7 : statistiques relatives au soutien organisationnel suivant ses dimensions

	N	Moyenne	Ecart type	Moyenne erreur standard
Soutien du top management	115	108,5304	19,02598	1,77418
Soutien du leader ou du chef immédiat	115	85,3913	13,13005	1,22438
Soutien des collègues	115	18,8087	3,10601	,28964

Source : *Notre étude*

Le tableau 7 ci-dessus met en évidence les statistiques relatives au soutien organisationnel suivant ses dimensions. Ainsi, il ressort de ce dernier que le soutien du top management est plus observables chez le personnel d'ELECAM (M=108,53 ; E.-T=19,02), s'en suit le soutien du leader ou du chef immédiat (M=85,39 ; E.-T=13,13) et enfin le soutien des collègues (M=18,80 ; E.-T=3,10).

De ce qui précède, que peut-on retenir de ces résultats en lien avec la littérature existante sur la question du Soutien Organisationnel Perçu (SOP) abordée dans la présente recherche ? C'est à cette question que la section réservée à la discussion des résultats va s'atteler à répondre.

4. Discussion

Dans cette section, nous revenons respectivement sur l'alignement des résultats de la présente recherche sur la littérature existante dans un premier pas (4.1. Apport théorique) pour terminer par les implications professionnelles ou managériales dans un second temps (4.2. Implication managériale).

4.1. Implication théorique

Les principaux résultats de cette étude révèlent respectivement que : (1) le soutien reçu par les employés de la part de ELECAM est très élevé ($M=212,73$; $E.-T=28,93$); (2) ce soutien ne diffère guère en fonction du genre ($F=0,077$; $p=0,781$) ; (3) ledit soutien ne demeure pas invariant lorsque le facteur âge est mis en avant ($F=2,09$; $p=0,131$) ; (4) ce soutien varie en fonction de la catégorie professionnelle ($F=2,826$; $p=0,043$) ; (5) ledit SOP varie en fonction du nombre d'année passée au sein de la DRO de ELECAM ($F=3,26$; $p=0,02$) ; (6) le soutien organisationnel diffère en fonction de l'antenne de façon non signification ($F=1,47$; $p=0,205$) et enfin (7) le soutien du top management est plus observables chez le personnel d'ELECAM ($M=108,53$; $E.-T=19,02$). Comme on peut le remarquer, nos résultats mettent en exergue le fait que la perception du soutien organisationnel repose sur certaines caractéristiques sociodémographiques. Dans notre cas, le sexe ou le genre, l'âge, l'ancienneté et ce soutien varie selon qu'il vienne du Top management contrairement au supérieur immédiat direct ou supérieur hiérarchique direct. Également, ce soutien est tantôt différencié, tantôt identique voire généralisé à l'ensemble du personnel (en termes de moyenne globale).

Ainsi, en lien avec les caractéristiques individuelles, nos résultats sont dans la même lignée que ceux de C. Noah (2020) qui mettait l'emphase sur le sexe, le poste occupé dans l'entreprise Directeur vs Sous-Directeur ; l'âge, le diplôme en lien avec le niveau du soutien perçu chez 466 employés hétéroclites des organisations publiques camerounaises. Pour la présente recherche, la perception du soutien organisationnel est fonction du sexe/genre ; l'âge ; la catégorie professionnelle ; l'ancienneté à la délégation régionale de l'Ouest d'Elecam ; l'antenne communale. Plus spécifiquement, seule la dimension « soutien du Top Management » est la plus perçue chez le personnel rencontré. Sur l'aspect « très élevé » du soutien perçu

ou reçu par le personnel d'Elecam, notre résultat est identique à celui de D. Curchod-Ruedi et P-A. Doudin (2012) P-A. Doudin, D. Curchod-Ruedi et J. Moreau (2011) obtenu pourtant auprès des enseignants fonctionnaires suisses. Modestement, nos résultats apportent de nouvelles caractéristiques individuelles permettant de mieux apprécier la perception du soutien organisationnel dans les organisations en contexte camerounais, indépendamment de leur sphère de compétence (public vs privé ; Grande entreprise vs PME/ME/TPE). En prenant le cas d'une entreprise publique spécifique du dispositif électoral au Cameroun, nous avons voulu mettre en lumière la perception du soutien organisationnel afin de diluer, un temps soit peu, le volume des préjugés et des stéréotypes qui voile la vie institutionnelle de cette organisation publique dont la seule évocation entraîne ou suscite généralement des quolibets de la part des hommes de médias, les opérateurs du secteur électoral, la société civile, les citoyens, certains partenaires au développement et rarement les hommes de science.

4.2. Implication managériale

Les résultats de cette recherche mettent en lumière des informations qui constituent une source potentielle de mise en place des stratégies de gestion des ressources humaines, de pratiques de gestion des ressources humaines spécifiques. En effet, en ayant connaissance du vécu d'une réalité organisationnelle à l'instar du soutien organisationnel perçu, les dirigeants au niveau régional (Délégation de l'Ouest) et au niveau central (Yaoundé où se trouve le siège social d'Elecam) ont une idée des aspects concrets issus de l'évaluation que le personnel ainsi interrogé se fait de sa réalité interactionniste avec son employeur. Dans le cas présent, autant la direction régionale, autant la direction générale sont aux faites de la dimension du soutien organisationnel la plus exprimée et la plus appréciée tout comme d'autres aspects différentiels issus des variables attributs

ou sociodémographiques. A partir de ces résultats, chaque dirigeant, en ce qui le concerne, peut entrevoir une mise en place des nouvelles stratégies visant à gérer effectivement et avec efficacité les ressources humaines mises à sa disposition. Chaque responsable de la chaîne hiérarchique ou de l'organigramme pourrait mieux entrevoir la révision de la qualité des relations à entretenir avec ses collaborateurs ; connaître les catégories professionnelles les plus vulnérables en cas d'aspects négatifs ou les plus recherchées en cas de mise en exergue d'aspects positifs ; inventorier les aspects du soutien organisationnel susceptibles de connaître une meilleure perception et une moins bonne. A l'ère de la recherche effrénée des éléments favorables au bonheur au travail des ressources humaines emboitant le pas des efforts déployés en faveur de la santé et sécurité au travail, le bien-être au travail, la décence du travail et au travail, cette recherche offre aux responsables d'Elecam le reflet du miroir comportemental que seule une évaluation objective des réalités organisationnelles rend public sur la base des données du terrain.

Conclusion

Il a été question dans cette recherche de ressortir les aspects de la perception du soutien organisationnel du personnel de la direction régionale d'Electon's Cameroon à l'Ouest du Cameroun. En dépit des aspects probants que cette recherche puisse présenter pour l'enrichissement de la littérature sur le soutien organisationnel perçu, il convient de retenir qu'elle comporte autant de limites qui, fort heureusement, constituent des pistes enrichissantes pour d'autres perspectives de recherches.

Limites de la présente recherche

La première limite est d'ordre méthodologique et est liée à la taille de l'échantillon. La présente étude a été réalisée à partir de

l'échantillon composé exclusivement du personnel de la délégation régionale de l'Ouest. Or, Elecam est implantée dans les dix régions du Cameroun en dehors de la Direction Générale qui a son siège à Yaoundé. Les résultats obtenus ici ne peuvent donc être généralisés à l'ensemble du personnel d'Elecam. Il serait judicieux d'avoir l'opinion des autres personnels des autres délégations régionales et pourquoi pas du siège même à Yaoundé sur cette question du soutien organisationnel perçu.

Dans le même ordre d'idées, la recherche est conduite sous la forme d'une étude de cas. Le cas étudié ne représente pas toutes les entreprises publiques que compte le Cameroun. Par conséquent, la question du soutien organisationnel perçu peut également être étudiée dans d'autres entreprises publiques camerounaises dans leur diversité (entreprise publique (EP), établissement public administratif (EPA), entreprise d'économie mixte (EEM)) dans l'optique de se faire une idée assez transversale du phénomène dans ces excroissances de la fonction publique camerounaise, soit pour établir des comparaisons, soit pour en avoir le point de chacune des entités ainsi étudiées.

Aussi, la présente recherche est purement descriptive sans aucune relation avec un autre comportement organisationnel tant positif ou citoyen que négatif ou contreproductif encore moins en lien avec les maladies professionnelles ou risques psychosociaux. Certes, elle permet de connaître la manifestation de la perception du soutien organisationnel sans aucun effet. Autant la hiérarchie de l'entreprise en est informée, autant elle gagnerait à voir les incidences de cette perception du soutien sur d'autres comportements organisationnels tant au niveau régional qu'au niveau central et pourquoi pas global de l'entreprise ainsi étudiée.

Enfin, l'option quantitative a été privilégiée dans la réalisation de cette étude. Or, le souci avec le questionnaire est que la personne interrogée se voit obligée de devoir se prononcer sur

des aspects du questionnaire sans parfois avoir un réel encrage avec sa véritable opinion ou de son réel vécu. Une approche qualitative avec un guide d'entretien et sans a priori pourrait mieux permettre de cerner la perception du soutien organisationnel chez le personnel des entreprises publiques camerounaises.

Perspectives futures

De nombreuses recherches reconnaissent l'influence du soutien organisationnel perçu aussi bien sur les comportements organisationnels tels que l'implication organisationnelle, l'engagement affectif, la réussite de la demande inclusive, les comportements de citoyenneté organisationnelle (D. Tungisa Kapela, 2021 ; D. Tungisa Kapela & S. Pohl, 2018 et 2017 ; D. Curchod-Ruedi & P-A. Doudin, 2012 ; K. Duchesne, 2005), que sur les comportements contreproductifs (F. Safy-Godineau et al., 2021), sur les pathologies du travail (C. Marchand & C. Vandenberghe, 2015) voire sur la santé mentale au travail (D. Kunsevi, 2017). Dans cette dynamique, et dans le but de dépasser le cadre restrictif des recherches descriptives, d'autres recherches pourraient être engagées au niveau d'Elecam sur ces différents aspects en lien avec les comportements organisationnels (SOP et intention de rester ; et intention de partir ; et attachement à l'organisation ; et fidélisation des employés ; et comportements favorables à l'entreprise ; et qualité de vie chez le personnel ; et comportements de mobilisation des employés ; et réputation organisationnelle d'Elecam ; etc.), et pourquoi pas sur les risques psychosociaux ou psychopathologies professionnelles (SOP et épuisement professionnel ; et Bore-out chez le personnel ; et détresse psychologique chez le personnel ; et gestion du stress chez le personnel ; et anxio-dépression chez le personnel ; et syndrome du survivant ; etc.). Ces études pourraient se faire aussi bien avec les outils quantitatifs (questionnaires composites des échelles de

mesure) que qualitatifs (guide d'entretien directif, semi-directif, grille d'observation, Focus group discussion).

Références bibliographiques

AKGUNDUZ Yilmaz, SANLI Ceylin, 2017. « The effects of employee advocacy and perceived organizational support on job embeddedness and turn-over intention in Hotels », in *Journal of Hospitality and Tourism Management*, 31, 118-125. Doi.org/10.1016/j.jhtm.2016.12.002

BENRAÏSS Amina, CHOUKAÏRI-DINI Fatimezzahra et MESSAOUDI Ridouane, 2022. « Le soutien organisationnel perçu comme stratégie de la marque employeur : contribution à l'implication organisationnelle et à la rétention des employés- Cas des téléconseillers au Maroc », in Doha SAHRAOUI (Coord.), *Recherches en sciences de gestion au Maroc. 30 ans de rétrospective*, Chapitre V. *Editions EMI*, Pages 95-129.

COBB Sydney, 1976. « Social Support as a Moderator of Life Stress », in *Psychosomatic Medicine*, 38, 300-314.

CURCHOD-RUEDİ Denise et DOUDIN Pierre-André, 2012. « Le soutien social aux enseignants : un facteur de réussite de la démarche inclusive », in *La nouvelle revue de l'adaptation et de la scolarisation* n°60 (4), p.229-244.

DAYAN Armand, 2004. *Manuel de Gestion, Vol 1*, 2ème édition, Paris : Ellipses/AUF.

DOUDIN Pierre-André, CURCHOD-RUEDİ Denise et MOREAU John, 2011. Le soutien social comme facteur de protection de l'épuisement des enseignants, in P.-A. DOUDIN, D. CURCHOD-RUEDİ, D. LAFORTUNE et N. LAFRANCHISE (dir.), *La santé psychosociale des enseignants et des enseignantes* (p. 12-37), Presses de l'Université Laval, Québec.

DUCHESNE Karine, 2005. « Perception du soutien social et engagement affectif organisationnel », in *Mémoire de Maîtrise*

en Psychoéducation, Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

EISENBERGER Robert, STINGLHAMBER Florence, 2011. « Perceived organizational support : Fostering enthusiastic and productive employees », in American Psychological Association, Washington DC. <https://doi.org/10.1037/12318-000>.

EISENBERGER Robert, CUMMINGS Jim, ARMELI Stephen et LYNCH Peter, 1997. « Perceived organizational Support, discretionary treatment and Job satisfaction », in Journal of Applied Psychology, n° 82 (5) : 812-820.

EISENBERGER Robert, FASOLO Meter, DAVIS-LAMASTRO Valerie, 1990, « Perceived organizational support and employee diligence, commitment, and innovation », in Journal of Applied Psychology, numéro 75, p. 51-59.

EISENBERGER Robert, HUNTINGTON Robin, HUTCHINSON Steven, SOWA Debora, 1986. « Perceived organizational support », in Journal of Applied Psychology, 71, p. 500-507

EYENGA Georges Macaire, 2023. « Technicisation des registres de vote et Participation matérielle au Cameroun », in Réseaux 5/N°241, pp : 239-273.

EYENGA Georges Macaire, 2024. « Au Cameroun, la difficile mobilisation des électeurs » in in Réseaux 6/N°242, pp : 219-223.

GILLET Nicolas, FOUQUEREAU Evelyne, HUYGHEBAERT-ZOUAGHI Tiphanie, COLOMBAT Philippe, 2016. « Effets du soutien organisationnel perçu et des caractéristiques de l'emploi sur l'anxiété au travail et l'épuisement professionnel : le rôle médiateur de la satisfaction des besoins psychologiques », in Société française de psychologie, numéro (61 (2), p.73-81.

- GOULDNER Alvin Ward, 1960. « The norm of reciprocity: A preliminary statement », in *American Sociological Review*, 25(2), pp. 161-178.
- GUILLEVIC Christian et Chiva Matty, 2005. *Psychologie du travail*, Armand Colin, Paris.
- HOMANS George, 1958. « Social Behavior as Exchange », in *American Journal of Sociology*, Vol 63, n°6 Emile DURKHEIM et Georg SIMMEL 1858-1958 (1958), pp.597-606.
- KUNSEVI Dina, 2017. « Le rôle du soutien organisationnel perçu dans la santé mentale au travail : le contexte organisationnel en question », in *Mémoire de Maîtrise ès Sciences de la gestion de l'Université du Québec à Montréal*.
- LEVINSON, Harry, 1965. « Reciprocation: The Relationship between Man and Organization », in *Administrative Science Quarterly*, 9, 370–390.
- MARCHAND Cathérine, VANDENBERGHE Christian, 2015. « Soutien organisationnel perçu, perception de perte de ressources et santé psychologique : l'effet modérateur de l'affectivité négative », in *Le Travail Humain* n°3, Vol.78, p.193-216.
- MINTZBERG Henry, 1998. *Le Management. Voyage au centre des organisations*, Édition d'Organisation.
- NABOTH Taremwa, 2022. « Perceived Organizational Support and Employees' Turnover Intention in the banking sector », A Research Proposal Submitted to the School of Psychology In Partial Fulfillment For The Award Of A Bachelor's Degree in Social Sciences of Makerere University.
- NOAH Céline, 2020. « Evaluation du soutien social perçu du supérieur dans les organisations publiques camerounaises », in *Revue Scientifique du CRADAT* n°3, p. 169-190.
- NOAH Céline et DOUANLA Jean, 2022. « Soutien social perçu du supérieur, plafonnement de carrière et engagement affectif dans le secteur public camerounais », in *Psychologie du Travail*

et des Organisations, Volume 28 (2), juin 2022, p.115-127, doi : 10.1016/j.pto.2022.03.002

PAILLE Pascal, 2007. « Les relations entre soutien organisationnel perçu, les comportements de citoyenneté organisationnelle et l'intention de quitter l'organisation », in Bulletin de psychologie, Numéro 490 (4) : 349-355.

POHL Sabine, BERTRAND Françoise, ERGEN Christina, 2016. « Psychological contracts and their implications for job outcomes: a social exchange view », in Military Psychology, 28(6) : 406–417.

POHL Sabine, DESRUMAUX Pascale, VONTHRON Anne-Marie, 2012. *Jugement socioprofessionnel, innovation et efficacité au travail*, L'Harmattan, Paris.

RHOADES Linda et EISENBERGER Robert, 2002. « Perceived organizational support : a review of the literature », in Journal of Applied Psychology, 87(4), 698.

SAFY-GODINEAU Fatéma, FALL Amar et CARASSUS David, 2020. « Soutien organisationnel perçu, Implication organisationnelle et Satisfaction au travail : Effets sur l'absentéisme dans la fonction publique territoriale en France », in Revue de gestion N°116(2) DOI : 10.3917/grhu.116.0045

SAFY-GODINEAU Fatéma, FALL Amar et CARASSUS David, 2018. « Analyse de l'influence du Soutien Organisationnel Perçu et de l'implication sur l'absentéisme dans les collectivités locales françaises ». 7^{ème} colloque AIRMAP, Juin 2018, Biarritz, France, hal-02142227.

SCHERMERHORN John, HUNT James, OSBORN Richard et de BILLY Claire, 2010. *Comportement humain et organisation*, 4^{ème} édition, ERPI.

SKLARIK Nicolas, NDIAYE Adama, GILLET Nicolas, BENOIST Sandrine, COLOMBAT, Philippe et FOUQUEREAU Evelyne, 2015. « Soutien organisationnel perçu, dissonance émotionnelle, épuisement professionnel : l'étude des équipes

éducatives d'internat au sein de la protection de l'enfance », in Les Cahiers de l'Actif, N°515/516, p.257-282.

SOPHIE Fantoni Quinton, DESRUMAUX Pascale, DOSE Éric, SAISON Johanne, 2021. « Effets du Soutien organisationnel perçu et du soutien des collègues sur l'intention de quitter des infirmiers : Rôle médiateur de la satisfaction des besoins psychologiques », in Les cahiers internationaux de psychologie sociale, Numéro 123-124 (3), pp. 1-15

THOMAS Linda Thiede, GANSTER Daniel, 1995. « Impact of Family-supportive work variables on work-family conflict and strain : A control perspective », in Journal of Applied Psychology 80(1), 6-15. <https://doi.org/10.1037/0021-9010.80.1.6>

TUNGISA KAPELA Danny, 2021. « Formes de soutien et leur influence sur les comportements de citoyenneté organisationnelle dans un contexte de pauvreté », in Mouvements et Enjeux Sociaux-Revue Internationale des Dynamiques Sociales numéro 117, Volume 2, p.1-13.

TUNGISA KAPELA Danny et POHL Sabine, 2018. « Les effets du soutien organisationnel, de la qualité de la relation leader membre et du soutien social sur l'engagement et les comportements de citoyenneté organisationnelle : le rôle modérateur de la pauvreté subjective », in Pratiques Psychologiques 26(2020), p.19-30, doi : 10.1016/j-prps.2018.11.007.

TUNGISA KAPELA Danny et POHL Sabine, 2017. « Soutien organisationnel, Solidarités sociales et engagement des employés : le rôle modérateur de la pauvreté laborieuse », in Le Travail Humain, tome 80, n°2/2017, p.241-257.

L'autonomisation des femmes, *Un phénomène nouveau dans le monde rural au Ziro (Burkina Faso) ?*

Ouango Blaise ZONGO,

Département de Géographie

Université Norbert ZONGO (Koudougou), Burkina Faso,

ouangblai79@gmail.com

Résumé :

Plusieurs politiques publiques militent en faveur de l'autonomisation des femmes au Burkina Faso. Mais si dans les villes les résultats sont visibles, c'est toute une autre réalité en milieu rural. Dans la production semencière au Ziro, orientée vers l'entrepreneuriat agricole, les femmes subissent les conséquences des pesanteurs socioculturelles et des préjugés. Cet article analyse les perceptions des acteurs directs et indirects sur la sous-représentation de la femme dans une activité pourtant libérale. Il s'appuie sur des données d'enquêtes de terrain réalisées en 2022 et en 2023 auprès des acteurs directs et indirects de la production semencière dans le cadre d'une thèse de doctorat en géographie. L'objectif de cette étude était d'enquêter tous producteurs et productrices de semences de l'ensemble des communes qui composent de la province du Ziro au regard de leur nombre (104 au total en 2018). Mais en 2022, durant la période de l'enquête de terrain certaines communes ne regorgeaient plus de producteurs ou productrices semencières. Certain(es) ont abandonné cette activité à cause de ses contraintes, d'autres pour des raisons d'insécurité. Cela fait que l'enquête n'a porté que sur producteurs et productrices des communes de Bakata, Cassou, Gao et de Sapouy. A cet effet, quarante-cinq des quarante-sept producteurs restant ont été enquêtés. Parmi ceux-ci, seulement deux productrices semencières sont encore en activité. Il ressort du traitement et de l'analyse de ces données que pour certains acteurs, l'autonomisation de la femme est une forme de rébellion. C'est la raison pour laquelle des attributs, socialement péjoratifs sont utilisés par certains producteurs pour désigner les productrices semencières pour leur mettre à la traîne dans l'activité semencière. Pour d'autres, c'est un phénomène nouveau et les principaux acteurs concernés refusent un changement brusque ou brusqué. Quant aux plus optimistes, cette autonomisation viendra avec le temps. Mais

si elle veut s'émanciper, elle doit avoir soit un pouvoir économique, soit appartenir à un groupe ou développer des stratégies de contournement.

Mots clés : *femmes, autonomisation, rébellion, phénomène, Ziro-Burkina Faso.*

Abstract :

Several public policies promote women's empowerment in Burkina Faso. But while the results are visible in cities, the reality is quite different in rural areas. In seed production in Ziro, which is geared towards agricultural entrepreneurship, women suffer the consequences of sociocultural constraints and prejudice. This article analyzes the perceptions of direct and indirect actors on the underrepresentation of women in what is nevertheless a liberal activity. It is based on data from field surveys conducted in 2022 and 2023 among direct and indirect actors in seed production as part of a doctoral thesis in geography. The objective of this study was to survey all seed producers in all the municipalities that make up the province of Ziro in terms of their number (104 in total in 2018). However, in 2022, during the field survey period, some municipalities no longer had many seed producers. Some had abandoned this activity because of its constraints, others for reasons of insecurity. As a result, the survey only covered producers in the municipalities of Bakata, Cassou, Gao, and Sapouy. To this end, forty-five of the forty-seven remaining producers were surveyed. Of these, only two women seed producers are still in business. The processing and analysis of this data shows that for some stakeholders, women's empowerment is a form of rebellion. This is why socially pejorative attributes are used by some producers to refer to women seed producers in order to hold them back in the seed business. For others, it is a new phenomenon and the main stakeholders involved refuse to accept sudden or abrupt change. As for the most optimistic, this empowerment will come with time. But if women want to emancipate themselves, they must either have economic power, belong to a group, or develop strategies to circumvent obstacles.

Keywords: *women, empowerment, rebellion, phenomenon, Ziro-Burkina Faso.*

1. Introduction

Le genre, analysé sous l'angle féminin est un sujet d'actualité et d'intérêt majeur pour certains acteurs. Certains se sont intéressés à la définition et à la clarification du concept genre (D. Traoré,

2010 : p. 4 ; B. Borghino, 2009 : p. 1 ; Association Adéquations, 2009 : p. 2). Pour ces auteurs, le genre renvoie au rapport social entre l'homme et la femme empreint de pouvoir, d'inégalités, de stratification, de contrôle social, de domination et de maintien dans un carcan socialement élaboré par des pesanteurs socio-culturelles. Dans ces conditions, l'expression, la production et la reproduction (A. Wickham et S. Coignard, 1988) du genre vont de pair avec des formes de marginalisation et de stigmatisation sociale (L. Demba, 2022 : p. 102 ; M.T. Alou, I.M. Maïga et A.D. Hainikoye, 2014 : p. 240 ; M. Kanoun, A. Meguellati-Kanoun, M. Abdelali-Martini et al. : p. 8) ; politique (F.riel Marzougui, 2021 : p.38) et socio-économiques (G., Diomandé : p. 437). Dans cette logique, pour de (dé)-marginaliser la femme, la politique du quota genre a été initiée au Burkina Faso après l'implémentation du Caucus genre du parlement burkinabé à la suite de l'arrêté n°2005/042/AN/PRES du 13 octobre 2005 qui a abouti en 2009 à l'adoption de la loi n°010-2009/AN du 16 avril 2009 portant fixation de quotas aux élections législatives et aux élections municipales. Cette lutte a commencé en l'an 2000 par les premiers plaidoyers et lobbyings des organisations de la société civile et des associations féminines. A travers cette loi, les partis politiques devraient inscrire 30% de leur effectif féminin sur la liste de leurs candidats aux élections municipales et législatives. Mais la moisson fut maigre à l'issu des premières campagnes électorales. Seulement 17 femmes sur 111 en 2007, 24 sur 127 en 2012, soit un pourcentage compris entre 15,30% et 18, 89%. Au niveau politique, avec l'élection de ces femmes de devant (S. Hagberg, L.O. Kibora, B. Koné et al., 2021), il y a eu une avancée timide. Le chemin reste cependant non seulement long car le processus est toujours en cours mais aussi cette loi n'a pas pu expurger toutes les pesanteurs socio-culturelles et les rivalités entre les premières bénéficiaires. De plus, ces rivalités sont

retranscrites et transposées dans l'arène politique (Burkina Faso, 2009) suivant le parti politique qui a propulsé celles-ci. Certes, l'objectif visé est de promouvoir l'émancipation de la femme (T., Sankara, 1987 : p. 29) et que c'est une des passerelles empruntée dans la plupart des états africains dont le Burkina Faso mais la géographie continue de creuser un fossé entre la femme de la ville et celle du village. En effet, si dans le milieu urbain, si l'émancipation de la femme rencontre une certaine adhésion conduisant à quelques succès, dans le monde rural à cause des pesanteurs socio-culturelles cette émancipation est considérée comme une forme de rébellion contre l'ordre établi et le conservatisme que la théorie du changement (E.I. Retolaza, 2011) considère comme un passage nécessaire à emprunter. Dans cette activité semencière dominée par la communauté moaga, c'est aussi leur rapport à l'espace (F. IMBS, 1987), qui s'impose aux femmes. Dans leur monde (moogho), la femme est considérée comme une étrangère. Aussi, « *le monde de la terre est calme, un monde de vieux* (M. Izard, 1985). Cela fait qu'à cette étape, certains acteurs en font un sujet nouveau compromettant pour le moment les résultats attendus sur l'autonomisation de la femme rurale dans ce milieu l'accès à certains facteurs de production comme le foncier et les semences restent inégalitaires (L. Cabral et S. Norfolk, 2016 ; CR. Doss et al., 2015 ; FAO, 2002 ; DDC, 2014) et surtout que les hommes ne sont encore prêts à laisser un libre accès à ce pouvoir aux femmes (B. Khady Kane, 2021 ; L.W. VeneKlasen et V. Miller 2002). De plus, certaines d'entre-elles semblent s'accommoder à cette forme de contrôle social (R. Boudon et F. Bourricaud, 1982 : p120) participant ainsi à perpétuer ces inégalités et à refuser le progrès. Pour mieux cerner cette problématique s'applique aux producteurs semenciers. Il est alors nécessaire de se poser comme question de recherche l'interrogation suivante : Que pensent les acteurs de la production semencière de l'autonomisation de la femme rurale

dans la province du Ziro au Burkina Faso ? L'objectif de cet article est d'analyser les perceptions des acteurs de la production semencière sur l'autonomisation de la femme rurale. Pour l'atteinte de cet objectif, une enquête qualitative a été réalisée en 2022 et en 2023 avec soixante-deux acteurs (62) de la production semencière. A cet effet la démarche méthodologique adoptée pour collecter et analyser les données y afférant a été la triangulation. La partie matériel et méthode expose cette démarche.

2. Matériel et méthode

2.1. Présentation de la zone d'étude

La province du Ziro est située au Sud du Burkina à environ 100 kilomètres de Ouagadougou, la capitale du pays entre 11°15' et 12° de latitude Nord ; et 1°15' et 2°15' de longitude Ouest. Sa superficie est de 5 277 km². Elle est limitée dans sa partie Nord par les provinces du Boulkiemdé et du Bazèga ; au Sud et à l'Ouest par la Sissili ; à l'Est par les provinces du Zoundwéogo et du Nahouri. Elle fait partie des quatre provinces que compte la région du Centre-Ouest dont le Chef-lieu est Koudougou. Le Ziro compte au total six communes dont une urbaine et cinq rurales. Sapouy est la seule commune urbaine de la province. Bakata, Bounounou, Cassou, Dalo et Gao sont les communes rurales reliées à la commune urbaine de Sapouy. La carte 1 présente le Ziro et ses provinces limitrophes.

Carte 1: présentation de la province du Ziro et ses communes

Cette carte montre que la province du Ziro est subdivisée en communes. Ces communes désignaient en moyenne 1-3 femmes lors des formations pour devenir producteurs (trices) semenciers (ères). Même si la suite n'a pas été concluante pour la plupart des productrices semencières, certaines résistent tant bien que mal. Dans les communes de Gao et de Sapouy, seulement deux femmes étaient encore en pleine activité.

2.2. La démarche méthodologique

L'objectif de cette étude était d'enquêter tous producteurs et productrices des communes qui composent de la province du Ziro au regard de leur nombre (104 au total en 2018). Ces communes peuvent être réparties en trois groupes : les communes de premières générations (Cassou) ; les communes de deuxième génération (Bakata, Gao, Sapouy) et les communes de troisième génération (Bougnounou et Dalo). Mais en 2022, durant la période de l'enquête de terrain certaines communes ne regorgeaient plus de producteurs ou productrices semencières.

Certain(es) ont abandonné cette activité à cause de ses contraintes, d'autres pour des raisons d'insécurité. Cela fait que l'enquête n'a porté que sur producteurs et productrices des communes de Bakata, Cassou, Gao et de Sapouy. A cet effet quarante-cinq des quarante-sept producteurs restant ont été enquêtés et 13 personnes ressources (services étatiques et structures privées en charge des semences, leaders coutumiers). Pour l'enquête qualitative, c'est la démarche par triangulation qui a été utilisée. Il a été a cet effet nécessaire de constituer des groupes stratégiques, itération, construction de descripteurs, principe de saturation, la constitution d'un groupe social témoin et d'informateurs privilégiés, et la gestion des biais. Cette démarche trouve ses fondements théoriques dans les travaux de (P. Paillé et A. Mucchielli, 2016, p. 21 ; J-P. Olivier De Sardan, 2008, p. 96) puisqu'il s'agit pour nous aussi de comprendre les processus à l'œuvre dans la dynamique psychique, interactionnelle ou sociale sur la problématique de l'autonomisation de la femme rurale dans un milieu en mutation.

3. Résultats et analyse

3.1. Regards des producteurs semenciers sur l'autonomisation de femme rurale

Pour mieux cerner un problème, le regard des acteurs directs d'une activité est important. En effet, il peut être un élément catalyseur le problème. Généralement, il est tributaire de la société où ils sont issus. L'analyse et la compréhension de l'autonomisation des productrices semencières n'échappent pas à cette réalité. Cette activité est dominée par les hommes alors que les femmes constituent une des chevilles ouvrières de cette activité. Mais elles sont vite reléguées au second plan quand il faut discuter des résultats. Pour posséder leurs propres champs de semences, c'est un parcours de combattante. Celles qui ont réussi à cette épreuve sont pour « *la plupart des femmes qui...*

ont acheté les brousses et elles sont indépendantes. Il y a des femmes indépendantes. Ce sont des femmes rebelles qui travaillent pour leur propre compte. Elles ne sont pas nombreuses ici. Il y a deux seulement dans la province : une est à Nassira et celle de Sapouy n'a pas encore produit la semence. Cela fait que c'est son nom seulement qui est sur la liste puisqu'il faut deux ans dans nos textes sans produire de la semence et l'on ne te considère plus comme semencier. Aussi, si tu tiens compte de nous les hommes, pour qu'une femme puisse émerger et avoir le courage pour être là-bas c'est difficile » (Enquête de terrain, 2022 : entretien avec KH). Pour ce producteur, l'autonomisation de la femme rurale passe par une indépendance économique et une forme de rébellion qui peut produire sans attendre une autorisation de son homme. Cela se comprend aisément car comme l'explique, KM dans ses propos :

« La plupart des producteurs de semences, si tu vois 60-70%, ce sont des gens qui sont venus d'ailleurs. Si vous regardez, vous allez trouver que ce sont des Ouédraogo, des Kaboré. Ce sont des Sawadogo. Ce sont des Sankara qui sont nombreux là-bas. Ce ne sont pas des autochtones. Sinon (...) les Nébié, les Nama, sont rares. C'est parce que les autochtones ne sont pas de très gros producteurs. Sinon, ils n'allaient pas vendre de la terre puisqu'il y a de l'argent dedans. Souvent même, il y a certains qui vous disent que vous croyez que nous, nous ne savons pas qu'on sait qu'il y a à manger là-bas ? C'est parce qu'on ne peut pas qu'on vous vend. Si bien que si les femmes ont accès à la terre, c'est parce que leur mari ne s'y intéressent pas. (...) Par exemple, une femme gourounsi, si elle veut la terre avec son mari, elle peut avoir. Mais c'est chez nous qui est compliqué ; nous qu'on appelle les migrants. Chez nous, je crois que vous alliez trouver que la femme, on l'appelle étrangère. Si

elle veut la terre, on lui dit si tu veux la terre, tu pars chez ton mari. Elle part chez son mari et il ne veut pas lui donner. Elle revient chez son papa, son papa dit non. Elle est devenue une étrangère. On la balance comme cela. Voilà, si n'est les femmes agro-businessmen (les pougandaodo...) ; si ce n'est pas ces femmes-là, quelle femme ose aller chercher la terre et pour faire les papiers que c'est pour elle ? »

Pour cet acteur, l'autonomisation de la femme ou son refus dépendent de la communauté à laquelle elle appartient (mossi ou gourounsi, migrant ou autochtone) de même que leur accès au foncier. Aussi, selon cet acteur, pour que les femmes moose arrivent à émerger et à acquérir la terre, il faut qu'elles soient nanties pour être agro-business-women. C'est une des conditions selon ce producteur. Toujours selon lui, il faut que le producteur semencier migrant s'inscrit dans cette dynamique progressiste pour accepter céder la terre à sa femme pour produire des semences pendant que lui aussi produit des semences. Dans la communauté moaga au Burkina Faso, la société est généralement patriarcale et migrante au Ziro qui relègue au second plan et son rôle est parfois réduit à sa simple expression. En matière d'accès à la terre, elle est une simple exploitante, rejetée sur les terres pauvres et qui peut être dépossédée ou relocalisée à tout moment car elle appartient aux « Gens du pouvoir, gens de la gens de la terre » (M., Izard 1985). Quant aux gourounsi, communauté autochtone et propriétaire terrienne, même si elle patriarcale, elle dispose assez de terre pour que la femme ait accès et s'autonomise. Elle ne se dispute pas avec son homme pour avoir la terre et celui-ci a confiance en elle même en cas d'indisponibilité. Cette situation est illustrée par un producteur de la communauté gourounsi du village Néhiri qui s'exprime en ces termes : « *Chez les mossi, plusieurs personnes pensent que si leurs femmes produisent les semences, elles finiront par devenir les cheffes de famille. Mais chez nous*

les gourounsi, c'est tout à fait le contraire. Cette année, j'étais blessé suite à un accident. C'est ma femme et les enfants qui ont tout fait jusqu'à mon rétablissement. Si c'était chez les mossi, cette année, ils ne produiraient pas de semence ».

Selon cet acteur bien qu'étant la pièce maîtresse de la production semencière, son indisponibilité n'a pas empêché la mise en valeur de son champ de semences car il a eu confiance à sa femme. Aussi, il ne dispute pas la terre avec sa femme puisqu'il en a assez. Ainsi, quand une habitude est commune à tous, il est facile de la reproduire. Mais quand elle ne l'est pas, l'on constate des réticences dans son adoption comme dans sa mise en œuvre. Les propos de SA, un producteur semencier de Tiagao résume bien cette situation : *« En fait, si l'on doit se dire la vérité, chaque chose doit être appelée par son nom. Quand une pratique ne vous aie pas familière et quand vous voulez l'imiter, cela devient autoflagellation inutile. Vous-même, vous savez que tout est devenu marchandise de nos jours. Comme c'est le monde de l'argent, chacun peut tout acheter. (...) Ce que nous savons, c'est que la femme est chez l'homme. La cours avait son propriétaire de même que la terre avant que la femme y vienne ».*

Pour cet acteur direct de la production semencière, l'autonomisation de la femme rurale par la pratique de la production semencière est un phénomène nouveau car étranger à ce milieu. Ceux qui l'appliquent créent leurs propres souffrances. Actuellement face au tout marchand tout est possible. Mais, l'homme reste le chef de la famille (pouvoir patriarcal). Il décide pour le bien de la famille. C'est lui le "propriétaire de la femme" comme le reconnaît les coutumes (F. Imbs, 1987). La femme qui tente ou qui arrive à s'émanciper malgré toutes ses pesanteurs socio-culturelles, elle s'en sort avec un surnom. C'est pour cela que les producteurs semenciers appellent les productrices semencières en *mooré* (langue parlée par les mossi du Burkina Faso) : *« Poug-gandaogo »* c'est-à-dire

femme rebelle, qui renvoie à femme battante, femme leader, femme émancipée. Cette appellation a aussi une connotation économique. Pour les producteurs semenciers qui épousent cette vision, les productrices semencières sont des « *Paga nina noug sin tata a pooré* » ; c'est-à-dire des femmes dont la main atteint le dos, pour dire « des femmes riches ou nanties ». Cette appellation revêt aussi une vision émancipatrice de la femme. Pour illustrer que les productrices semencières se sont émancipées de leur homme, ces producteurs les appellent aussi des « *Paga sin toin zink a zougou rao taoré* » ou femmes qui peuvent lever leur tête à l'homme. En réalité, ils parlent des femmes qui peuvent tenir tête à l'homme, qui considèrent l'homme comme leur égal. Pour ces producteurs, ces expressions traduisent en réalité une certaine opposition féminine au pouvoir masculin. En d'autres termes, cela signifie que la femme rame à contre-courant « *des règles et des principes prescrits et sanctionnés* » (R. Boudon et F. Bourricaud, 1982 : p120).

Mais pour DM, un producteur semencier de la commune de Cassou et un des responsables régionaux de l'union des producteurs semenciers du Ziro, attribue plutôt les obstacles de l'autonomisation au caractère libéral de l'activité semencière qu'aux faits et gestes de l'homme. La femme qui a les moyens (ressources humaines, économiques et financières) peut rentrer dans l'activité semencière quand elle veut et y sortir quand elle veut. Il illustre cela par ses propos quand il affirme : « *Ici, il n'y a pas beaucoup de femmes. C'est un travail libéral. Ce sont les moyens aussi et le sérieux. Nous, nous avons commencé avec beaucoup de femmes. Quand on a commencé en 2005, ce n'est pas nous qui les avons chassés. Ce sont elles-mêmes qui ont vu qu'elles ne peuvent pas tenir et qu'elles ont laissé. Aujourd'hui, la porte est toujours ouverte. Si la femme veut venir, elle peut toujours rentrer. Mais cela ne veut pas dire que si elles viennent, il y a un autre moyen pour l'accompagner sur son champ et*

pendant ce temps nous laissons notre travail pour l'aider. Si elle a sa main d'œuvre comme nous, elle peut être semencière. S'il y a la formation elle peut venir suivre. Si elle ne sait pas écrire une demande, nous l'accompagnons pour qu'elle le fasse pour être semencière. Mais la production, c'est pour elle-seule. Il n'y a donc aucune gratuité ». Pour cet acteur, l'émancipation de la productrice semencière n'est ni le fait des pesanteurs socio-culturelles, ni le fait des hommes mais des moyens et le sérieux que la femme va y mettre.

Ces différentes visions des producteurs semenciers à l'égard des productrices semencières sont retranscrites autrement ou nuancées par les acteurs administratifs en charge de l'activité semencière. Pour mieux apprécier leurs regards, l'axe qui suit en fait un centre d'intérêt.

3.2. L'autonomisation de la femme rurale vue par les acteurs administratifs

La mise en œuvre réussie d'une politique du genre dépend aussi des acteurs administratifs. Ils traduisent et retranscrivent cette politique sur le terrain à travers les décisions et les interprétations qu'ils en font. Le succès ou l'échec de cette politique dépendent aussi d'eux. Il est alors d'un grand intérêt de connaître leur point sur l'autonomisation de la femme rurale puisqu'ils sont les représentants de l'Etat à travers leurs services techniques, sans occulter qu'ils sont aussi les produits de leur société. A cet effet, cette partie porte sur les acteurs provinciaux, régionaux et ministériels en charge de l'activité semencière pour cerner cette problématique. Cette analyse s'intéresse à leurs points de vue. Au niveau provincial, les services techniques d'agriculture du Ziro ont leurs points de vue sur l'autonomisation de la femme rurale à travers la productrice semencière. Pour SM, un des inspecteurs semenciers de la province du Ziro, l'autonomisation de la femme rurale passe par la possession de moyens financiers, l'accès à la terre et

l'indépendance dans ses initiatives agricoles et semencières comme il l'explique :

« Les femmes qui ont les moyens et qui détiennent la terre, peuvent produire. Mais dans la réalité, il faut se dire que la plupart du temps, la femme est sous la coupe de l'homme et c'est lui qui dispose de la terre et il délimite une portion qu'il attribue à la femme. S'il délimite ½ hectare, elle ne peut pas produire de la semence. C'est difficile. En conséquence, les femmes sont faiblement représentées. Si sur trente personnes, il n'y a que deux femmes. Souvent elles sont même absentes. Elles ne disposent pas aussi les moyens requis pour produire la semence » (Enquête de terrain, 2022 : entretien avec SM).

Selon cet acteur pour assurer l'autonomisation de la femme rurale, il est important de mobiliser les ressources foncières, financières et revoir la nature des rapports entre l'homme et la femme. Ces rapports sont généralement de dominant à dominé qui n'accorde pas de liberté d'activité à la femme rurale. Cet acteur n'occulte pas aussi les pesanteurs socio-culturelles. Ce sont elles qui mettent la femme sous la coupe de l'homme dans la logique de rapports d'inégalité de sexe. Cette situation retranscrit en réalité l'enjeu que sous-tend l'autonomisation de la femme rurale. C'est dans cette optique que SKD, un des inspecteurs régionaux du Centre-Ouest à laquelle appartient la province du Ziro affirme au sujet de l'autonomisation de la femme rurale :

« Je dirais directement que c'est difficile ! C'est difficile pourquoi ? Parce que vous-même, vous le savez, les femmes et les terres, les femmes ne disposent pas de terres. Or la production se fait sur des terres. Et ... il faut, avoir entre 3 à 5 hectares. Rares sont les femmes qui peuvent avoir 3 hectares ou 5 hectares pour elles-mêmes. Si ce

n'est pas qu'elle a un mari qui est assez ouvert ou qu'elle a ses capacités pour payer son terrain ou bien qui est héritière de terrain. Donc, cela limite déjà le nombre de femmes dans l'activité. (...) Deuxièmement, il y a le problème de la main d'œuvre pour faire le travail. Si une femme veut avoir la main d'œuvre, si elle n'est pas financièrement posée, cela n'est pas possible. Elle ne peut alors qu'utiliser ses moyens pour prendre des mains d'œuvre temporaires. Aussi, généralement, les enfants travaillent avec leur père. C'est dans le champ de leur papa qu'ils partent cultiver. Moi, je vous dis une chose, qui résume tout. L'accès à la terre est le nœud du problème. Ce n'est pas au niveau des semences que cela a changé. C'est le même problème de base ».

Il ressort de cet entretien que certaines conditions sont réunies pour que la femme rurale s'autonomise à travers la production des semences, une activité pourtant libérale. L'accès à la terre reste l'épineuse question pour la femme rurale. Même si elle a accès à la terre, elle doit aussi résoudre la question de la main d'œuvre agricole. Elle met au monde des enfants mais c'est pour plus travailler pour leur père. Les petites superficies attribuées aux femmes juste pour leurs petites productions leur disqualifient du bénéfice de la main d'œuvre. Ainsi comme un effet dominos, elles sont exclues de l'accès aux semences. Les pesanteurs socio-culturelles sont aussi à l'origine de cette situation. C'est cela que ZH, un des responsable illustre par ces propos quand il affirme :

« Bon, il faut le reconnaître, il y a aussi les pesanteurs socio-culturelles (...) C'est l'homme qui apporte la nourriture. L'homme aussi par une histoire de jalousie se dit que, si la femme se lance dans la production

semencière, elle va avoir de l'autonomie et peut-être lui il va perdre son leadership. Si la femme est autonome, cela veut dire qu'elle a son mot à dire. Là, il veut que ce soit lui qui envoie toujours tout, là la femme est sous sa dominance. C'est ce qui fait que souvent même, quand ils veulent donner la terre à leur femme, ils donnent les terres qui sont pauvres. Il se dit qu'elle va se débrouiller là-bas. Elle l'aide à cultiver dans son champ et à ses heures mortes, elle va s'asseoir pour faire ses petites cultures pour qu'elle soit toujours dépendante de lui. Il y a toujours cette pesanteur-là qui est là. Or, quand une femme est beaucoup plus autonome, c'est toute la famille qui gagne en réalité. Donc, la tendance est toujours à travailler à ce que les femmes aient les terres pour cultiver parce que (...) quand l'homme en a ce n'est pas sa famille seule qui bénéficie. Or quand c'est la femme, elle emmène tout à la maison... »

Selon cet acteur, les pesanteurs socio-culturelles entérinent en réalité des rapports de pouvoir ou de leadership (B. Khady Kane, 2021 ; L.W VeneKlasen et V. Miller 2002) entre l'homme et la femme dont la traduction aboutit à l'exclusion de la femme rurale du bénéfice de la terre. Ainsi, en les excluant de l'accès à la terre, elles sont exclues de la production des semences et donc de l'autonomie financière. Mais pour que l'on arrive à l'acceptation de l'autonomisation, il faut du temps et de la patience. C'est dans cette logique que SKD, un des inspecteurs semenciers régionaux s'inscrit en affirmant :

« Cela va évoluer. Mais c'est très lentement. Sinon, l'évolution, cela va évoluer parce qu'aujourd'hui, vous voyez qu'il y a des femmes intellectuelles qui viennent dans la production agricole. Donc, si une femme a été fonctionnaire et a pu acquérir son terrain ou bien a ses parents qui ont des terres et elle veut produire, elle peut revendiquer cas-même sa part, un lopin de terre pour

faire sa production. On voit cela venir. Donc, cela va évoluer. Cela va évoluer mais très lentement » (Enquête de terrain, 2022).

Selon cet auteur, le processus de “(dé)-marginalisation” de la femme est possible et il est irréversible. Mais il est lent. C’est le changement souhaité et pour qu’il advienne, selon Retolaza IE. (2011 : p16) il faut : « *une conjonction de conditions, relations et résultats que nous souhaitons contribuer à créer dans les années à venir à partir de notre action dans l’environnement présent et futur. Les dimensions temporelles, relationnelles, structurelles, géographiques, sociales, culturelles, économiques, politiques et institutionnelles sont prises en considération. Le fait de se concentrer sur une dimension bien déterminée ou sur une autre dépendra du type de changement souhaité ou nécessaire* ». Il faut donc une maîtrise de tout l’arsenal juridique qui entoure le foncier, pour les femmes revendiquent leur part aux hommes parce que le non accès à la terre constitue une autre manche de leur marginalisation comme de leur émancipation. Ainsi, l’émancipation de la productrice semencière doit donc faire face à ces pesanteurs socio-culturelles. Cette émancipation fait l’objet de rejet ou de regret pour les anciens détenteurs qui va affaiblir ou faire perdre leur pouvoir. Ce sont des formes de résistance au changement (C. Peiffer, 2015). Dans ces conditions, la discrimination positive comme le recours aux projets ne sont pas à exclure. C’est ainsi qu’on réunit les moyens de sa politique (O.B., Zongo, 2022 : p. 286). Cette option n’est donc pas à exclure comme l’explique ZH, un des responsables de l’INERA :

« Il faut dire que nous avons différents projets qui encouragent la formation des femmes. Donc, on est beaucoup regardant sur le genre pour un certain nombre de projets. Mais le problème d’accès des femmes aux terres limite souvent leur intérêt pour les semences et d’être formée comme productrices semencières. Elles ne

peuvent même pas produire parce que la loi dit que pour produire de la semence, il faut au moins 3 hectares. Donc, je reviens un peu sur l'accès des femmes aux terres. Cela limite leurs actions. Il arrive que la femme à elle seule n'ait pas 3 hectares. Cela emmène souvent les femmes à se mettre en coopérative pour produire. C'est une possibilité. Peut-être qu'elles ont 3 hectares pour l'ensemble et dans les 3 hectares, chacune a un quart, à demi hectare et ainsi de suite pour produire. C'est produit au nom d'une personne mais à la fin de la récolte et après la vente, chacune d'elle sait que dans le quart d'hectare, elle a eu 100 kilogrammes ou 200 kilogrammes de semences et ainsi de suite ».

Il ressort de cet entretien que si la femme à elle seule n'est pas capable d'assurer à elle seules leur autonomisation, elles peuvent s'appuyer sur les projets. En effet, les moyens qu'il faut pour cela peuvent l'être grâce aux subventions ou financements. Cela peut être un des catalyseurs de cette autonomisation et peut être porteur de changement. Ce sont des stratégies de contournement ou de résilience (A., Steven, 2014 ; E., Morin, 1990).

4. Discussion

4.1. L'autonomisation de la femme rurale, un déterminant de pouvoir

Si des murailles de Chine s'érigent contre l'autonomisation de la femme rurale, c'est que l'enjeu est grand. Chaque acteur a à perdre ou à gagner gros. L'enjeu est de taille. Le maintien du

statut quo, la production ou la reproduction des règles ou principes prescrits (A. Wickham et S. Coignard, 1988 ; R. Boudon et F. Bourricaud, 1982) ou proscrits, des inégalités socio-culturelles s'inscrivent dans la dispute pour le pouvoir (B. Khady Kane, 2021 ; L.W VeneKlasen et V. Miller 2002). En effet, la détention de ce pouvoir permet de satisfaire les besoins vitaux de tout être humain (alimentation notamment) ou de constituer arme alimentaire (S. Dubois, 2009) qui détermine le droit d'avoir faim ou d'être rassasié. Cela va se traduire par la limitation et le contrôle des ressources foncières et semencières au biais des pesanteurs socio-culturelles avec des décisions prises sans le consentement de tous les acteurs. Dans la communauté moaga, au nom de leur rapport à l'espace (F. Imbs, 1987), en ont fait un objet de limitation et de contrôle. C'est aussi cela qui fait qu'il y a des gens de pouvoir et des gens de la terre selon Izard M., (1985). Dans cette logique, tous ne peuvent pas avoir accès ni aux ressources, ni au pouvoir. Donc, tout ce qui remet en cause cette logique devient un phénomène nouveau voire inconnu dans le monde rural. C'est la preuve d'un conservatisme absolu au risque de constituer des obstacles au changement (C. Peiffer, 2015) ou d'aboutir à un changement impossible contrairement au changement souhaité de Retolaza E.I., (2011). Face à cela, il faut soit de la résilience ou développer des stratégies de contournement pour atteindre l'autonomisation de la femme rurale.

4.2. Les stratégies de contournement : “quand plusieurs chemins mènent à Rome”

Contrairement à la stratégie d'accommodation (R. Boudon et F. Bourricaud, 1982) pour ne pas bousculer les pesanteurs socio-culturelles du monde rural, à défaut d'aborder ou de poser frontalement la problématique de l'autonomisation de la femme rurale, la stratégie de contournement axe à examiner. Elle n'est pas comprise au sens de fuir le problème mais de l'aborder et de

le résoudre autrement. C'est dans cette logique que Steven A. (2014, pp441-466) définit les contours de cette stratégie en ces termes : « *ces contournements prennent la forme d'adaptations, d'improvisations ou d'autres modifications visant à surmonter, à court-circuiter ou à minimiser l'impact d'obstacles, d'anomalies, d'incidents ou encore de pratiques établies...* ». Grâce à ces stratégies de contournement, il est possible de passer des changements impossibles aux changements souhaités (E.I., Retolaza, 2011) en participant à négocier le changement comme énoncé par Peiffer C., (2015) au lieu de le décréter sans que ses acteurs y soient préparés. En effet, l'objet à changer doit être bien compris, accepté et adopté, et que les acteurs et les porteurs du changement doivent être bien identifiés et consensuellement choisis du moment que cette autonomisation de la femme rurale participe à la modernisation du monde rural. Le monde rural ne changeant pas à coup de baguette magique, l'intégration du hasard comme antidote à l'impossible ou aux situations complexes (E. Morin, 1990) est aussi nécessaire. Ainsi sans passer par l'affront direct, il est possible de faire fléchir les plus sceptiques et de leur faire adhérer à la cause de la femme rurale et de son autonomisation. A cette étape, la patience est un chemin d'or au regard des tendances de refus du changement brusque dans le monde rural. Il est ainsi, de ne pas faire de l'homme et de la femme des concurrents mais des compléments nécessaires.

Conclusion

Au terme de cette analyse, il ressort que dans l'activité de production semencière dans la province du Ziro, l'autonomisation fait face à l'épreuve des pesanteurs socio-culturelles. Elles-mêmes alimentées par les enjeux, les rapports d'inégalité généralement en faveur du genre masculin. Ces rapports sont des rapports de pouvoir dans lesquels le contrôle

des ressources foncières et semencières classifie les producteurs semenciers. Les femmes qui osent s'introduire dans cette arène sont traitées des noms qui au premier sens sont péjoratifs mais en réalité transcrivent la vision de ces acteurs et leur regard sur la productrice semencière. Pour ne pas accepter l'immixtion de la femme dans cette activité, ces producteurs semenciers considère l'autonomisation de la femme rurale comme un phénomène nouveau, qui ne leur est pas habituel afin de reléguer cette problématique dans le temps pour l'occulter avec le temps ou si elle persiste, l'approprier et la dénaturer. C'est ainsi que le rapport de dominant à dominé, perpétue le pouvoir dans le temps et dans l'espace. Cet article a eu aussi le mérite de présenter une réalité commune à plusieurs sociétés organisées autour de l'homme et qui marginalise la femme. Dans la théorie l'activité est réservée à tout le monde sans distinction de genre mais dans la pratique elle accaparée par les hommes. La réflexion suscitée pourrait orienter les regards à ce niveau pour ne plus produire pour reproduire le genre mais laisser la liberté à chaque acteur ou actrice à décider de son choix de production.

Références bibliographiques

- BOUDON Raymond., BOURRICAUD François, 2011, *Dictionnaire critique de la sociologie*, 7^e éd., Paris, PUF.
- CABRAL Lídia and NORFOLK Simon, 2016, “*Inclusive land governance in Mozambique : good law, bad politics?*” IDS Working Paper 479. Brighton : IDS.
- DEMBA Lô, 2022, « Marginalisation de la femme et exaltation féminine dans *Antigone de Sophocle* et dans *Phèdre* de Jean Racine ». In : *Cinétismes (varia)*, Vol.1 – n°1, p. 103-112, Douala, Cameroun.
- DIOMANDE Gondo, 2024, « Contraintes socio-économiques et autonomisation des femmes rurales dans la Commune de

- Biankouma en Côte d'Ivoire ». In : *Revue Internationale de la Recherche Scientifique (Revue-IRS)*, p. 429-440.
- DOGNON Ahonami Yvette, 2023, « Autonomisation de la femme en milieu rural au Bénin : une contextualisation par les projets & programmes d'alphabétisation ». In : *International Journal of Accounting, Finance, Auditing, Management and Economics – IJAFAME* Volume 4, Issue 1-2, p. 213-244
- DOSS Cheryl R. et al., 2015, “Gender inequalities in ownership and control of land in Africa: Myth and reality”. *Agricultural Economics* 46(3). DOI:[10.1111/agec.12171](https://doi.org/10.1111/agec.12171)
- DUBOIS S., 2009, « Vers la déchéance alimentaire de l'humanité ? », *Revue internationale et stratégique*, vol 3, n°75, pp.141-146.
- Hagberg Sten, Kibora Ludovic O., Koné Bintou et al., 2021, « Femmes de devant ! » *Combat du leadership féminin au Burkina Faso*. Uppsala Universitet, 108 p
- IMBS François, 1987, *KUMTAABO. Une collectivité rurale mossi et son rapport à l'espace (Burkina Faso)*, ORSTOM, Paris, 233 p.
- IZARD Michel, 1985, *Gens du pouvoir, gens de la terre. Les institutions politiques de l'ancien royaume du Yatenga (Bassin de la Haute Volta)*. Cambridge University Press. Edition de la maison des sciences de l'homme, Paris, 594 p.
- KANE KHADY Broc, 2021, *L'accès à la terre pour les femmes rurales en Afrique : le cas du Sénégal (de l'époque des grands royaumes à nos jours)*. Thèse de Doctorat en Droit, Université Grenoble Alpes [2020- 2021]. ffNNT : 2021GRALD004ff. fftel-03516734
- KANOUN Mohamed, MEGUELLATI-KANOUN Amel, ABDELALI-MARTINI Malika et al., 2010, Marginalisation de savoir-faire des femmes en milieu éleveurs liée aux changements des sociétés pastorales et à l'altération des ressources naturelles, 33p.

- MAHAMAN Tidjani Alou, ILLIASSOU Mossi Maïga et al., (2015) « Au cœur de la marginalisation des femmes en milieu rural nigérien : l'accès à l'eau agricole ». In : *Les Cahiers d'Outre-Mer* [En ligne], 270 | Avril-Juin 2015, mis en ligne le 01 avril 2018, URL : <http://journals.openedition.org/com/7410> ; DOI : 10.4000/com.7410
- MARZOUGUI Ferial, 2021, *Analyser les freins à l'empowerment des femmes dans la filière d'huile essentielle de romarin*. Maîtrise en agroéconomie - avec mémoire
Maître ès sciences (M. Sc.), Québec, Canada, 178p.
- MORIN Edgar, 1990, *Introduction à la pensée complexe*, Le Seuil, 192p.
- OLIVIER DE SARDAN Jean-Pierre, 2008, *La rigueur du qualitatif. Les contraintes empiriques de l'interprétation socio-anthropologique*, Louvain-la-Neuve, Bruylant Academia, 365 p.
- PAILLE Pierre et MUCCHIELLI Alex, 2016, *L'analyse qualitative en sciences humaines et sociales* (4^e éd.). Paris : Armand Colin. 10.3917/arco.paill.2016.01
- PEIFFER Caroline, 2015, Les cinq facteurs de résistance au changement.
- RETOLAZA Eguren Inigo, 2011, *La théorie du changement : Une approche pensée-action pour naviguer dans la complexité des processus de changement social*, 92p.
- STEVEN Alter, 2014, "Theory of Workarounds," *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 34, n°55, pp. 1041-1066.
- TIDJANI ALOU Mahaman, MOSSI MAIGA Illiassou et DAOUDA HAINIKOYE Aminatou, 2014, « Au cœur de la marginalisation des femmes en milieu rural nigérien : Cas de l'accès à l'eau à usage agricole ». In : *POUR*, Dossier n°222, p. 235-247.

WICKMAN Alexandre et COIGNARD Sophie, 1989, *Nomenclatura française, l'après mai 1988 : Pouvoirs et privilèges des élites en France*, 474p.

VENEKLASEN With Lisa et MILLER Valerie, 2002, 'Power and empowerment', PLA Notes, 43: 39-41

ZONGO Ouango Blaise (2022). « Le paradoxe d'une gouvernance semencière au Burkina Faso : entre cogestion, monopole, marginalisation et dissidence ». In : *Revue Della/Afrique vol. 4, n°11*, p. 272-292.

Les prestations de conseil en management sur le développement organisationnel : vers une approche andragogique

Raymond-Bernard AHOUANDJINOU³⁸

Gilchrist GOUTHON³⁹

Atsu Dodzi DOM⁴⁰,

Michèle LOKO⁴¹,

Astride AHOUANDJINOU,

Céline AHOUANDJINOU

Gilbert Comlan AHOUANDJINOU

Résumé

Il est question dans cette recherche de l'exploration des effets des prestations de conseil en management sur le développement organisationnel en Afrique, avec un regard accentué sur les changements positifs observés et les conditions nécessaires à leur succès. La recherche révèle que les interventions des consultants produisent des effets significatifs sur le fonctionnement des organisations, notamment en termes de rationalisation des pratiques managériales, de renforcement du leadership, et d'amélioration de la gestion du temps et de la productivité. Les consultants jouent un rôle crucial en apportant une expertise spécialisée et en facilitant l'apprentissage et le développement des capacités des dirigeants. Les résultats montrent que les prestations de conseil contribuent à des changements positifs, tels que l'adoption de nouvelles normes et valeurs, une meilleure communication interne, et une augmentation de la compétence technique du personnel. Ces changements se traduisent par une amélioration de la performance organisationnelle, une meilleure satisfaction des clients, et une croissance économique. Toutefois, le succès de ces interventions dépend fortement de l'application rigoureuse des recommandations par les organisations elles-mêmes. Au demeurant, les conditions essentielles pour

³⁸ Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

³⁹ Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

⁴⁰ Institut National de Jeunesse et Sport de l'Université de Lomé, Togo

⁴¹ Centre d'études et de recherche en éducation et interventions sociales pour le développement (CEREID/INJEPS/UAC), Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, Bénin

garantir des changements positifs incluent l'engagement des dirigeants à mettre en œuvre les recommandations et une relation efficace entre le consultant et l'organisation. La recherche souligne l'importance d'une approche andragogique dans le conseil, qui doit tenir compte des spécificités psychologiques et des styles d'apprentissage des dirigeants.

Mots clés : *Conseil en management, développement organisationnel, approche andragogique*

Abstract

This research focuses on exploring the effects of management consulting services on organizational development in Africa, with a particular emphasis on the positive changes observed and the conditions necessary for their success. The study reveals that consultants' interventions have significant impacts on organizational functioning, notably in terms of streamlining managerial practices, strengthening leadership, and improving time management and productivity. Consultants play a crucial role by providing specialized expertise and facilitating the learning and capacity development of leaders. The results show that consulting services contribute to positive changes, such as the adoption of new norms and values, improved internal communication, and an increase in the technical skills of staff. These changes translate into improved organizational performance, higher customer satisfaction, and economic growth. However, the success of these interventions strongly depends on the organizations' strict implementation of the recommendations. Moreover, the essential conditions for ensuring positive changes include the commitment of leaders to implement the recommendations and an effective relationship between the consultant and the organization. The research emphasizes the importance of an andragogical approach in consulting, which must take into account the psychological characteristics and learning styles of leaders.

Keywords : *Management consulting, organizational development, andragogical approach*

Introduction

Le développement est un défi majeur que l'Afrique se doit de relever aujourd'hui. Ce noble objectif repose prioritairement sur les organisations qui animent la vie socioprofessionnelle des individus et par la même occasion, n'est pas sans incidence sur l'émergence des nations. Ces organisations, pour continuer à

fonctionner et par-dessus tout demeurer dynamiques sont dans une perpétuelle quête de performance, (Henry, 1993). La performance organisationnelle est à l'épicentre des stratégies mises en œuvre afin d'accomplir les missions assignées. Cet enjeu de taille auquel font face les organisations met en jeu plusieurs éléments et conditions qui leur confèrent le statut d'entités performantes et dynamiques.

La gestion des organisations n'est pas toujours une tâche aisée pour les dirigeants qui sont le plus souvent confrontés à de nombreuses difficultés de divers ordres. En plus, l'environnement des organisations est fortement marqué par une instabilité récurrente, car caractérisé par plusieurs mutations et incertitudes qui impactent leur mode de gestion. Les problèmes organisationnels et les enjeux concurrentiels survenant dans le management des organisations suscitent souvent l'emploi des ressources externes spécialisées. C'est ainsi que beaucoup de structures bien positionnées dans plusieurs domaines d'expertise, sont mobilisées et viennent en appui à la gestion des situations critiques dans la perspective d'améliorer les performances et d'accroître la compétitivité des organisations. Cette dynamique stratégique qui fonde les actions des organisations, consiste à identifier, expliciter, mobiliser et actionner les leviers pertinents et les ressources accessibles, tant internes qu'externes (Prahalad & Hamel, 1990) pour la réalisation efficiente de leurs objectifs. Les ressources externes essentiellement liées aux prestations intellectuelles et techniques, proprement dit une expertise, viennent en renfort, en appui aux ressources internes en vue d'une certaine performance recherchée. Notamment, ces structures d'expertise, de conseil en gestion aux entreprises, sont couramment appelés conseils en management et offrent, par ailleurs, aux organisations une expertise spécialisée, de l'objectivité, de la confidentialité, de la crédibilité et des capacités de travail spécifiques précisément la

disponibilité et la créativité (Gadrey & Gallouj, 1993; Henry, 1993 & Villette, 2003).

Outre la résolution des problèmes organisationnels et managériaux, faut-il noter que les organisations n'optent pas uniquement pour les services des consultants sur ces critères rationnels. Mais aussi, elles sont motivées par une quête de légitimité qui donne un sens et par conséquent soutiennent leurs actions. C'est dans ce même ordre d'idées que Bardon (2007) en s'inscrivant dans une approche sociologique avance l'idée centrale que le comportement des organisations d'une quête de légitimité dans leur environnement. Cet environnement est par ailleurs en perpétuel changement et influencé par les progrès technologiques qui introduisent de nouvelles normes et réformes dans le monde des organisations. Cette quête de légitimité également évoquée par Bardon (2007) apparaît aussi comme une recherche de performance car elle permet aux organisations d'obtenir un support dans leur environnement qui lui allouera alors plus facilement des ressources (Meyer & Rowan, 1977).

Cependant, les directeurs ou les managers n'ont pas souvent l'idée du fait qu'ils aient besoin d'une intervention extérieure dans la résolution des problèmes organisationnels au plan financier, matériel, technologique et surtout humain. Ils ne s'intéressent donc pas tous au conseil et se fient le plus souvent à leurs pratiques et compétences personnelles. Selon Belet (1993) le dirigeant, dans la gestion de son organisation a pour habitude de se débrouiller seul et donc animé d'une méfiance fréquente vis-à-vis d'intervenants extérieurs. Or le recours au conseil en management est un levier de performance et un gage de la compétitivité des organisations. Ceci dit, en portant un regard neuf sur la situation des organisations (Bardon, 2007), les cabinets-conseil offrent rapidement une large expérience et un savoir-faire hors pair aux dirigeants et jouent par ricochet un rôle

précieux. L'importance du conseil reste donc non négligeable pour le développement organisationnel.

Dans le cadre de son travail, le consultant en tant qu'intervenant dans le processus de développement au sein des organisations, est appelé à apporter son expertise mais également à développer des activités de renforcement de capacités des ressources humaines. Cet état de choses implique la connaissance et l'application des principes de l'andragogie, autrement, les principes d'éducation des adultes, primordiaux dans l'élaboration d'une formation efficace et susceptible de produire un impact dans le changement des comportements. Ce changement de comportements est intégralement au cœur du développement organisationnel.

Cependant, il convient de notifier comme le fait remarquer Belet (1993) que cette fonction pédagogique du conseil est particulièrement délicate à exercer surtout avec des dirigeants qui ont appris leur métier la plupart du temps sur le terrain par la confrontation avec les problèmes quotidiens de leur entreprise. Isenberg (1985) a mis en évidence l'importance des processus de réflexion « irrationnels », de l'utilisation de l'intuition dans les modes de pensée des dirigeants et l'existence d'une dialectique complexe entre la réflexion et l'action.

Le caractère autodidactique des dirigeants constitue souvent un obstacle aux apprentissages nécessaires à mettre en œuvre pour enclencher le processus de développement organisationnel.

Il semble donc nécessaire d'entrevoir à l'avenir de nouvelles approches du conseil aux dirigeants plus en rapport avec leur psychologie, leurs perceptions, leurs expériences et surtout leurs processus et styles d'apprentissage qui leurs sont propres (Honey, & Mumford, 1982). Ainsi, la réflexion sur les approches pédagogiques et surtout andragogiques du conseil, à mettre en œuvre par les consultants, doit intégrer ces caractéristiques spécifiques des dirigeants. Cet état de choses

implique que l'on s'intéresse à la démarche des consultants dans les prestations de conseil en management des ressources humaines. Cette démarche qui suppose par la même occasion la mise en œuvre des conditions essentielles qui leur permettent d'accompagner efficacement les organisations à la performance.

Quelle démarche faut-il alors pour une efficacité des prestations de conseil en management au sein des organisations ? Ce questionnement amène à s'intéresser aux pratiques à mettre en œuvre par les consultants et qui conditionnent l'efficacité de leurs prestations au sein des organisations. Il s'agit de la mise en relation des éléments clés qui créent des conditions d'attribution d'une certaine valeur perçue de leurs prestations au sein des organisations.

Dans la même logique où Wallot (1977) pense qu'il faut une rupture avec le consultant traditionnel qui ne pense qu'à étaler ses connaissances plutôt que d'accompagner le processus d'apprentissage de l'organisation, qui permet à cette dernière de résoudre par elle-même ses problèmes. L'intérêt de la présente recherche est d'ouvrir une nouvelle frange, une nouvelle façon de concevoir le conseil qui va au-delà d'une simple délivrance temporaire de l'expertise mais tout un processus andragogique qui débouche sur le développement organisationnel.

1. Le secteur du conseil en management

L'Afrique est longtemps restée en marge des activités du secteur de conseil, dont l'Amérique en est le point d'origine. Les activités de ce secteur ont par ailleurs joué un rôle clé dans la restructuration et le développement de l'industrie américaine. Ce secteur a connu un incontestable essor dans plusieurs domaines, puis s'est étendu sur l'Asie et l'Europe avec la diffusion de nouveaux « modèles managériaux » développés par les cabinets de conseil. Plaçant ces zones dans le peloton de tête de la

compétitivité et du développement⁴². Toutefois, si les métiers du conseil en management ont été très peu développés en Afrique, ce n'est jusqu'au début des années 2000 que le secteur a amorcé son développement avec l'installation de plusieurs cabinets internationaux notamment européens. Précisément en Afrique du Sud et en Afrique du Nord avec l'ouverture des bureaux dans le Maghreb et tout particulièrement au Maroc. Mc Kinsey, le prestigieux cabinet américain qui possédait déjà un important bureau à Johannesburg, s'est installé à Casablanca depuis 2004.

Au cours de la dernière décennie, les métiers de conseil en management ont pris un essor considérable. Ce développement s'explique notamment par le libéralisme économique caractérisé par la privatisation de nombreuses entreprises publiques. Pour accompagner ce mouvement, les structures privées et publiques ont manifesté le besoin de se faire aider par des cabinets dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie. Selon Ndiaye (2011), le contexte du libéralisme économique ainsi que la volonté de plusieurs Etats africains de s'engager sur la voie de l'émergence économique ont contribué à orienter le conseil en Afrique vers le management stratégique. Aussi, les cabinets ont-ils surtout cherché à aider les institutions publiques et les grandes entreprises nationales à définir et à mettre en œuvre des plans stratégiques sur une durée de 5 à 10 ans. L'enjeu pour ces cabinets consistait à accompagner la transformation des économies africaines et à amener les entreprises du continent à devenir plus performantes et plus compétitives. Grâce à leur travail, les Etats africains ainsi que les entreprises du continent peuvent s'appuyer désormais sur des réseaux de savoirs en matière de gestion économique et stratégique, alliant une fine connaissance des meilleures pratiques au niveau international à l'expérience du milieu

⁴² <http://www.perfcons.com/>, consulté le 30 Avril 2024

local⁴³. Au Maroc par exemple, Mc Kinsey a accompagné depuis 2010 la mise en œuvre du plan de développement industriel national baptisé « Emergence ». L’Afrique du nord, au premier chef le Maroc, est aujourd’hui l’une des régions les plus attractives en ce qui concerne les cabinets de conseil en stratégie⁴⁴.

Cette concurrence des cabinets internationaux n’a pas seulement pour scène de théâtre l’Afrique du Sud et le Maghreb ; elle touche de plus en plus l’Afrique subsaharienne. Il en demeure alors que le marché africain attire de plus en plus les grands cabinets internationaux de conseil en stratégie en attendant que les cabinets locaux affirment leurs capacités insistant sur leur parfaite connaissance des réalités africaines et leur volonté d’accompagner les Etats et les grandes entreprises dans une perspective de développement à long terme.

Au Bénin, le secteur d’activité du conseil est animé par des structures de conseil publiques comme privées. Au niveau du public, le Centre de Perfectionnement et d’Assistance en Gestion (CEPAG) créé par le décret n°85-424 du 17 octobre 1985, est une institution de formation et d’assistance phare avec 35 années d’expériences au service du renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines en matière de management, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Au niveau du privé, le secteur du conseil a aussi connu un certain développement dans le pays avec l’installation des cabinets internationaux et nationaux, Deloitte, Afrique Conseil, Talents Plus pour ne citer que quelques-uns. Ces structures de conseil sont dotées d’équipes de consultants qui interviennent tant au niveau national qu’au niveau international notamment dans l’Afrique subsaharienne. Leurs interventions vont pour la

⁴³ L’Afrique: nouvel eldorado des cabinets de conseil en stratégie? Publié par Nicolas Simel Ndiaye le 20 août 2011, consulté le 30 Avril 2024

⁴⁴ <http://www.consultor.fr/devenir-consultant/actualite-du-conseil/239-le-maghreb-nouvel-eldorado-du-conseil.html>, consulté le 30 Avril 2024

plupart du temps à l'endroit des institutions publiques, parapubliques, des grandes entreprises qui sollicitent leurs prestations dans plusieurs domaines d'expertise. Les domaines les plus privilégiés par ces cabinets de conseil sont entre autres l'audit comptable et financier, l'appui budgétaire, le renforcement de capacités, le recrutement, la gestion des projets, le management, l'élaboration de politiques marketing des entreprises, la communication, l'assistance informatique et réseaux, des études et missions diverses.

2. Matériels et méthodes

La présente recherche est purement qualitative. Il est nécessaire de procéder à l'interprétation des données empiriques recueillies sur le terrain. Ces données qualitatives ne sont rien d'autre que des représentations, des perceptions et des élucidations qui vont servir à analyser les hypothèses de recherche émises en confrontation avec le cadre théorique élaboré plus haut. Ce choix a été fait pour pouvoir mieux explorer les contours du sujet de recherche, mieux faire ressortir des significations qui permettent d'analyser l'efficacité des prestations de conseil en management des ressources humaines sur le développement organisationnel.

Par conséquent, pour aboutir à des résultats, la recherche va s'appesantir sur des techniques et outils bien adaptés, entre autres l'exploration documentaire, la collecte des données empiriques à travers l'entretien semi-directif. Les principales catégories de personnes impliquées dans la recherche sont catégorisées en trois groupes selon la nature des informations recherchées. La population d'enquête est donc constituée de deux (02) catégories de cibles qui sont les suivantes : les directeurs de cabinets ou centres de conseil et formation et leurs consultants-formateurs ; les responsables des organisations bénéficiaires des prestations de conseil et de formation et leur

personnel. Les directeurs de cabinets ou centres de conseil et formation et leurs consultants-formateurs représentent les responsables de cabinets de conseil en management dans la ville de Cotonou et les consultants-formateurs qui y travaillent. Les directeurs de cabinets ou centres de conseil et formation sont concernés par la recherche parce qu'ils sont impliqués dans les prestations de conseil auprès des organisations. Ils représentent des sources fiables pour fournir des informations liées au contexte du conseil en management au Bénin, au déroulement des prestations de conseil basées sur la relation consultant-client et le processus d'apprentissage sans omettre son efficacité sur le développement organisationnel. Les consultants-formateurs sont des consultants formateurs exerçants dans les cabinets de conseil en management dans la ville de Cotonou précédemment identifiés. Ils interviennent auprès des entreprises et organisations à travers des missions de conseil et de formation. Etant les maîtres d'orchestre, ils sont au cœur des prestations de conseil en management. Ils sont concernés par la recherche en ce sens où ils sont habilités à fournir des informations sur les interactions notamment la relation consultant-client et le processus d'apprentissage. Ils sont aptes à fournir des informations qui vont permettre d'expliquer leur rôle de facilitateur dans le processus d'apprentissage et de changement organisationnel et de nous renseigner sur l'efficacité de leurs prestations sur le développement organisationnel.

Les cabinets ou centres identifiés dans le cadre de la présente recherche sont entre autres : le Centre de Perfectionnement et d'Assistance en Gestion (CEPAG), Talents Plus Afrique, RESHUFORM, Afrique Conseil, Agence de Consultation, d'Expertise et de Formations (ACEF), Bayley Performance Plus (B2P), Société Générale de Formation (SGF), RH Elyon, GEC conseil, GRH Conseil, et AK international Consulting.

Les responsables des organisations bénéficiaires des prestations de conseil et de formation et leur personnel sont les responsables des entreprises et organisations qui sollicitent et consomment les prestations de conseil en management et leur personnel. Ces sujets sont aussi impliqués dans présente recherche dans cette mesure où ils sont des sources fiables pour fournir suffisamment des informations relatives à la relation consultant-client, l'apprentissage organisationnel et surtout l'efficacité des prestations de conseil sur le développement organisationnel. Dans le cadre de cette recherche, quelques entreprises et organisations ont été identifiées, il s'agit entre autres du Fond Routier, Bénin Pétro, Bénin Control, l'ONIP, Orabank, MTN, Bolloré Transport Logistique, Général des Assurances du Bénin (GAB).

Afin de mieux cerner les différents aspects du sujet, l'approche méthodologique de la présente recherche a privilégié des techniques de collecte de données bien précises. Il s'agit de l'exploitation documentaire et la collecte des données sur le terrain à travers l'entretien. Ainsi, la recherche a été conduite en trois phases : la phase préparatoire ; la phase exploratoire ; la phase de collecte et d'analyse des données. À la fin de la collecte, les données ont été traitées et analysées. Pour avoir un échantillon représentatif et qui renseigne suffisamment sur les caractéristiques de la population d'enquête, la méthode non probabiliste dite non aléatoire est utilisée dans le cadre de cette recherche. Dans la mise en œuvre de cette méthode, l'usage des techniques du choix raisonné et de la boule de neige est privilégié. Les travaux de recherche se sont donc limités à 25 sujets qui ont été interviewés.

A travers l'utilisation du guide d'entretien, la collecte de données s'est effectuée à l'aide d'un magnétophone dans lequel sont enregistrés les discours des interviewés et d'un bloc note pour noter les aspects critiques. Le traitement des informations

est fait à travers la transcription des discours, l'analyse du contenu des propos et le rapprochement des points de divergence et de convergence selon l'importance et la pertinence par rapport aux hypothèses préalablement formulées.

3. Les changements produits par les prestations de conseil en management sur le développement organisationnel

Les résultats montrent que les prestations de conseil en management des ressources humaines produisent en général des effets sur le fonctionnement des organisations et c'est d'ailleurs le but ultime de toute intervention, comme l'explique cette portion de discours.

« Le conseil, c'est pour sortir un document, un rapport pour permettre à l'organisation de tenir compte, pour évoluer pour prospérer. Donc le consultant c'est celui-là qui a le bagage intellectuel pour accompagner l'organisation du point A pour le point B, et d'une manière ou d'une autre ça doit produire de changements »
(C.Z., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 02 Juin 2024).

C'est dans cette même optique, que cet interviewé souligne que :

« l'intervention de conseil vise certainement un impact particulier sur l'organisation cliente, sur leur façon de voir notamment, l'adoption d'un nouvel état d'esprit à face aux situations qui se reproduisent ou face à de nouvelles situations »
(A.G., Consultant, Communication personnelle, 12 Juin 2024).

Les travaux de terrain renseignent que les prestations de conseil produisent d'une manière ou d'une autre des changements positifs au sein des organisations. C'est bien ce que précise ce répondant à travers ces expressions en mettant en relief quelques effets de formation :

« Les prestations de conseil en management à travers la formation permettent la rationalisation des pratiques managériales des dirigeants. Le dirigeant a désormais une démarche méthodique d'analyse de situation, d'identification de son problème avec des outils comme le diagramme d'Ishikawa, le diagramme des affinités, le diagramme de Pareto, les 5 Pourquoi, etc. » (M.F, Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 16 Juin 2024).

Aussi, un interviewé montre les changements positifs de prestations de conseil en mettant l'accent sur le leadership au sein de l'organisation, quand il dit :

« le conseil permet de renforcer le leadership, ça permet de renforcer la prise de décision parce qu'on ne doit plus prendre des décisions sur pile ou face. Ils ont les habiletés pour savoir que c'est la meilleure décision à l'instant T ». (A.G., Consultant, Communication personnelle, 12 Juin 2024).

Ces résultats rejoignent Allard (2005) quand il affirme :

« les dirigeants ne rêvent plus de management idéal, ils préfèrent les solutions pratiques. Le but est de choisir dans le mécano l'outil le mieux adapté, au bon moment, au bon endroit, pour passer les

obstacles. Tout est dans l'exécution, pas dans la théorie ! » (Allard 2005 :1).

Ces éléments de réponses basés sur des faits concrets sont renforcés par le principe d'assimilation des connaissances précédemment évoqué par le modèle andragogique de Knowles (1990) qui stipule que l'apprentissage doit se dérouler autour des situations concrètes dans lesquelles les apprenants pourront facilement agir. Ainsi, le consultant à travers la relation d'apprentissage fait en sorte que l'organisation soit dotée de connaissances, compétences, et développe les attitudes nécessaires pour se poser les bonnes questions, au bon moment, et trouver par elle-même les solutions appropriées. Il ressort que les prestations de conseil assorties d'une démarche andragogique concourent alors à une certaine maîtrise professionnelle des problèmes ayant conduit au recours du conseil. Ce qui se manifeste à travers des changements au point de vue mental, comportemental, de la façon de faire même du dirigeant, et de l'organisation par extension.

Ces résultats rejoignent par surcroît les travaux de Senge (1991), qui à travers une perspective systémique, soutient que le conseil a pour rôle essentiel de faire voir le monde et les problèmes perçus avec « *d'autres lunettes* » en transformant le contexte conceptuel et émotionnel dans lequel se situe le client. Une illustration intéressante de cette pensée systémique est présentée à travers le concept grec de « *metanoia* » qui signifie changement d'état d'esprit. Selon Senge (1991) « *le vrai apprentissage nous permet de nous recréer, de devenir capable de faire ce qui nous était avant impossible, de modifier notre manière de voir le monde et nos relations avec ce dernier* ». Il précise que le raisonnement systémique est fondé essentiellement sur un changement de mentalité, de vision et de perception des organisations. Ce raisonnement systémique

apparaît comme une philosophie très intéressante non seulement au plan d'une théorie de l'action pour le métier de conseil, mais aussi pour enclencher des processus d'apprentissage profonds débouchant sur d'autres visions du monde et des problèmes des entreprises plus pertinentes et donc susceptibles d'ouvrir la voie à des solutions pratiques innovantes et plus efficaces. En considérant le consultant comme un agent de changement, Evers et Menkhoff (2002) précédemment cités dans le présent travail, attirent l'attention sur le fait que le souci du consultant, sa préoccupation majeure est d'atténuer les problèmes dans le système social de l'organisation en construisant la réalité de celle-ci dans le passé, le présent et le futur. Par la focalisation sur le passé, le consultant en management agit comme un guide pour la compréhension de l'impact des événements organisationnels antérieurs sur le contexte actuel. Le présent pour mieux cerner les événements qui se produisent, et le futur pour entrevoir de bonnes actions à mettre en œuvre pour contourner les situations critiques.

En effet, les résultats issus des travaux de recherche montrent que les changements qui se sont opérés dans le fonctionnement des organisations après les prestations consistent en

« l'amélioration de la façon de diriger du dirigeant, ses attitudes et aptitudes en face d'une situation critique, le mode de travail au sein de l'organisation et le système de communication interne, les pratiques en matière de gestion de temps et de productivité »
(G.H. Consultant, Communication personnelle, 27 Mai 2024), comme l'indiquent ces propos.

C'est dans ce même ordre d'idées que cet interviewé affirme avec certitude :

« Bien-sûr qu'il y a des changements qui s'opèrent dans la performance des organisations. Par exemple l'adoption de nouvelles valeurs, normes et nouveaux comportements du personnel. Les prestations contribuent au renforcement des capacités des agents au plan technique, par suite à un meilleur rendement. » (M.F, Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 16 Juin 2024).

Pour mieux élucider les changements qui découlent des prestations de conseil, un interviewé renchérit en expliquant :

« Il y a également le leadership que nous développons au niveau des dirigeants, pour qu'ils puissent montrer le bon exemple, c'est toujours bien quand l'exemple vient du haut. Si vous montrez le bon exemple vos collaborateurs aussi prennent le pli. » (G.B., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 27 Mai 2024).

Il poursuit son discours à travers des éléments factuels quand il soutient :

Je prends l'exemple d'une entreprise que j'ai accompagnée où on avait exigé le port de badge. Il fut un moment où le DG respectait cette recommandation et portait son badge. Mais le DG porte, les directeurs de départements portent, les chefs service voient leurs patrons porter, eux-aussi ils portent et naturellement à cause du DG qui a porté son badge tout le monde a porté le badge. Le changement du comportement du dirigeant lui seul suffit pour influencer le comportement de tout le

personnel. (G.B., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 27 Mai 2024).

Dans cette même optique des changements positifs que produisent les prestations de conseil, un autre interviewé se basant sur ses expériences, ajoute :

Je vous donne cet exemple issu de mes expériences quand j'ai conduit une mission dans une organisation publique. Le dirigeant m'a appelé et m'a dit qu'il y a problème de passation de marché, que jusque-là on n'a pas passé un seul marché, nous avons des gens qui sont là, ils sont lents, vous leur demander quelque chose ça fait 4 mois avant que le rapport ne sorte. Alors on a défini les bases on a commencé le processus, nous les avons accompagnés, nous leurs avons fait des formations. Quelques mois après le dirigeant m'a appelé il a dit que "les choses ont changé hein ! Qu'ils ont commencé par passer plein de marché" et ça leur a permis de consommer en grande partie le budget. (C.Z., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 02 Juin 2024).

C'est ce que témoigne un dirigeant d'organisation qui s'exprime à travers ces propos :

« Le conseil surtout le renforcement des capacités permet d'avoir un personnel compétent, si un personnel est compétent, il produit plus de richesses, l'amélioration de la qualité du service fournis à la clientèle et l'accroissement du chiffre d'affaires » (A.C., Responsable d'une organisation, Communication personnelle, 12 Juin 2024).

C'est dans cette même logique que cet interviewé déclare :

« les effets des prestations de conseil sont l'amélioration des savoir-faire, la réduction des marges d'erreur avec pour finalité l'amélioration de la performance de toute l'organisation » (L.F., Responsable d'une organisation, Communication personnelle, 08 Juin 2020).

On y convient finalement avec ce dernier qui conclut en affirmant :

« Le conseil en management améliore la gouvernance au sien de l'entreprise. Tout en accompagnant les entreprises, nous les amenons à être plus orientés clients ou aux attentes de leur clients et usagers et à ne satisfaire que leurs besoins et attentes en permanence. Nous les accompagnons aussi à faire des enquêtes de satisfaction pour avoir le retour des clients, les suggestions afin d'améliorer leurs prestations. La satisfaction et la fidélisation de la clientèle sont des points essentiels » (G.B., Directeur d'un Cabinet, Communication, 27 Mai Juin 2024).

Pour finir son discours, il ajoute : *« l'objectif ultime de tout accompagnement au sein de l'organisation est la croissance économique et financière »*.

C'est dans cette même perspective que Leana et Barry (2000) indiquent qu'à l'heure actuelle, le processus de changement organisationnel semble tout aussi capital pour la compétitivité à court terme que pour la survie de l'organisation sur le long terme. Par conséquent, la compétitivité des organisations doit résonner continuellement dans l'esprit du consultant représenté

comme étant agent de changement organisationnel. Et, cette compétitivité des organisations passe indubitablement par l'amélioration des performances organisationnelles. L'apprentissage quant à lui est au cœur même de l'amélioration des performances et le consultant en est le facilitateur.

De plus, comme l'aborde Gineste et Grisé (1998) :

le consultant en développement organisationnel doit assurer un rôle de catalyseur de ressources, c'est-à-dire être en mesure de stimuler les énergies latentes présentes chez les membres de l'organisation et développer la capacité des différents acteurs à identifier le changement nécessaire, puis à le mettre en œuvre et, finalement, à se l'approprier (Gineste et Grisé, 1998, p.6).

Il doit donc être capable de mettre à la disposition du client un certain nombre d'outils ou d'instruments de gestion du changement, être en mesure d'établir un diagnostic organisationnel, de concevoir et de mettre en place une intervention. C'est dans cette dynamique que Cummings et Worley (1997) précisent que :

« les praticiens en développement organisationnel ont besoin d'apprendre à mener un diagnostic efficace, au moins à un niveau rudimentaire. Ils sont censés savoir comment amener les membres de l'organisation à s'engager dans l'élaboration du diagnostic, comment les aider à poser les bonnes questions et comment recueillir et analyser les informations (...). Au-delà du diagnostic, les praticiens en développement organisationnel sont censés savoir concevoir et mettre en place une intervention. Ils doivent être capables de

développer un plan d'action et de susciter un engagement pour ce plan. Ils ont aussi besoin de savoir adapter l'intervention à la situation, usant d'informations sur la progression de sa mise en place ». (Cummings et Worley, 1997, p. 51).

Ces conceptions renforcent le modèle du développement organisationnel de Wallot (1977) qui postule que l'amélioration de la productivité ainsi qu'une élémentaire politique de personnel dans une entreprise supposent que l'on se préoccupe de la formation continue des travailleurs de cette entreprise. Ainsi, l'usage des consultants se présente comme un mécanisme approprié d'éducation continue au sein des organisations et également comme un processus d'apprentissage bilatéral pour le consultant et le client. Wallot (1977) a évoqué l'idée selon laquelle le processus de croissance individuelle à l'intérieur de l'organisation est lié à la croissance de toute l'organisation. Autrement dit, l'apprentissage, le renforcement des capacités des membres de l'organisation participe au développement de l'organisation. Et, donc la performance individuelle concourt à la performance organisationnelle. « *Le nouvel apprentissage vient d'abord s'inscrire dans un cadre économique et politique, dont les objectifs sont la compétitivité, l'employabilité et l'adaptabilité des "forces de travail"* » (Field, 2000, p. 133). Le conseil en management à travers la formation précisément le renforcement des capacités représente des enjeux majeurs pour les organisations, ces enjeux étant fortement liés à la performance et la compétitivité.

Cependant, Wallot (1977) n'est pas le seul à développer les notions liées au conseil en management axé sur le concept du développement organisationnel. Les tenants du courant de « *développement organisationnel* » (Kubr, 2002 ; Hugot, 1993 & Ferrer-Gutierrez, 1997) interprètent eux aussi le conseil en management différemment. Ils rejoignent bien également

Wallot (1977) quand ils pensent que l'étendu du conseil en management est beaucoup plus ample. Autrement-dit, il n'est pas seulement un processus restreint de résolution des problèmes. Mais, il est également destiné à répondre à des besoins plus complexes : « *améliorer l'organisation, la gestion et le développement des entreprises et des organisations, et à en faciliter la transformation* » (Ferrer-Gutierro, 1997, p.18). Cette approche de Ferrer-Gutierro (1997) sur l'objectif même du conseil en management est renforcée par celle de Kurb (2002) qui propose d'approcher le conseil en management comme une opportunité à la fois de résolution des problèmes, d'identification des nouvelles opportunités, de renforcement des capacités d'apprentissage et de changement organisationnel pour l'organisation cliente. Il met en exergue cet objectif central du conseil en management qui est de développer l'organisation cliente quand il écrit :

Le conseil en gestion est un service de conseil professionnel indépendant qui aide les gestionnaires et les organisations à atteindre les buts et objectifs de l'organisation en résolvant les problèmes de gestion et d'affaires, en identifiant et en saisissant de nouvelles opportunités, en améliorant l'apprentissage et en mettant en œuvre des changements (Kubr, 2002, p.8).

En rapportant ces résultats au modèle du développement organisationnel inspiré de Wallot (1977), il en ressort que les prestations de conseil en management produisent des changements positifs sur le développement organisationnel. Et donc le développement organisationnel se produit à travers les prestations de conseil en management des ressources humaines. Au demeurant, « *si un consultant accompagne une organisation qui se rend disponible pour l'intervention, et qu'il n'y a pas un changement, c'est que le processus a échoué. On assiste souvent*

à ça et après de départ du consultant c'est le déluge ». (J.C., Responsable d'une organisation, Communication personnelle, 12 Juin 2024), souligne un interviewé.

Il s'avère alors indispensable de mettre un accent particulier sur les conditions dans lesquelles les prestations de conseil en management des ressources humaines produisent des changements positifs.

4. Les conditions nécessaires aux changements positifs

Toutefois, en cas d'échec de la prestation, il faut se demander si c'est le consultant qui n'a pas suivi une bonne démarche, qui n'a pas été à la hauteur de la mission ou si c'est l'organisation qui n'a pas su mettre en œuvre les recommandations données par le consultant. Les travaux de recherche révèlent à cet effet que la seule condition est l'application rigoureuse des recommandations issues de l'intervention des consultants. C'est bien ce qu'explique ces propos :

« Pour que l'intervention porte des fruits c'est le dirigeant à qui on a présenté le rapport de mission et qui a validé qui doit tenir compte des recommandations pour bien gérer sa boîte (...) s'il applique les recommandations ça doit normalement changer les choses dans l'organisation, ça doit changer les routines organisationnelles, l'effet doit être remarquable » (C.Z., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 02 Juin 2024).

L'organisation a ainsi donc une grande responsabilité dans l'efficacité des prestations de conseil, parce que c'est bien elle qui applique, met en œuvre les recommandations. Et c'est bien ce que souligne cet interviewé :

« Généralement chaque mission de conseil est faite pour la résolution d'un problème dans l'organisation, le consultant vient apporter son regard extérieur, il intervient à travers sa mission qui prend fin une fois qu'il dépose les livrables. Le consultant finit son travail quand il dépose le rapport des recommandations, mais après c'est l'organisation qui va s'occuper du rapport hein !! le consultant leur explique, il leur dit ce qu'ils gagnent lorsqu'ils mettent en œuvre les recommandations et ce qu'ils perdent bien évidemment en passant à côté... ben...voilà. » (C.G, Consultant, Communication personnelle, 29 Mai 2024).

Comme il est évoqué précédemment, la réussite d'une prestation de conseil est fortement tributaire de la relation consultant-client. Aussi est-il intéressant de questionner cette relation dans le cas où les prestations n'ont pas pu produire de changements positifs. Les travaux de terrain indiquent que la relation consultant-client dépend aussi du type de client, précisément de sa personnalité. C'est ce qu'explique cet interviewé quand il souligne :

« la relation dépend aussi du client que vous avez en face, parce qu'il y a plusieurs types de personnalités et de tempéraments, et les appréciations dépendent d'une personne à une autre » (C.G, Consultant, Communication personnelle, 29 Mai 2024).

Cet état de choses crée parfois des difficultés de collaboration entre le consultant et l'organisation, porte entorse à la relation consultant-client et par conséquent à la réussite de l'intervention.

« Parfois le client ne facilite pas la prestation. Le même client qui dit qu'il veut le rapport dans 2 mois, ce qui est bien précisé dans les TDRs est encore le même qui ne vous fournit pas la documentation et ne mobilise par le personnel nécessaire à la réalisation de la prestation qu'il demande. Autrement, c'est le personnel qui n'est pas disponible pour participer à la réalisation de la mission » (H.O., Consultant, Communication personnelle, 09 Juin 2024), explique ce dernier.

De plus, il ressort des travaux de terrain que certains clients veulent orienter voire influencer les prestations dans le sens de leurs intérêts, en vue de présenter une meilleure image de leur organisation auprès de leurs partenaires, ou bailleurs.

« Il y a des clients qu'ils veulent imposer leurs idées ou influencer la prestation afin de faire bonne figure chez leurs bailleurs et partenaires ». (A.A., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 02 Juin 2024).

Les raisons de cet agissement des organisations sont plus ou moins explicitées par Tolbert et Zucker (1983) quand ils estiment qu'il existe une complémentarité entre les facteurs économiques (recherche de performance) et les facteurs institutionnels (recherche de légitimité) qui expliquent totalement les actions des organisations. Néanmoins, pour protéger la crédibilité des professionnels du métier de conseil, Weinberg (1985) attire l'attention en écrivant :

« La confiance se gagne sur des années et se perd en un instant. Les gens ne vous disent pas quand ils arrêtent de vous faire confiance. Le truc pour gagner la confiance est d'éviter tous les trucs. Ne soyez jamais malhonnête, même si c'est le client qui vous le demande. Evitez de faire des promesses. Si vous faites des promesses, tenez-les.

Faites un contrat, mais fondez d'abord la relation sur la confiance » Weinberg (1985).

Ceci dit, faut-il également soulever le problème que les dirigeants eux-mêmes amènent parfois les consultants à ne pas opter pour une démarche andragogique basée sur l'apprentissage quand ils estiment ne pas avoir besoin de formation et que la formation leur génère de grands frais. C'est ce qu'on remarque à travers cette portion de discours : *« Et même ils disent que la mission ne doit pas dépasser tel montant, que la formation est très coûteuse. Mais cela a des implications sur le résultat de la prestation »* (G.B., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 27 Mai 2024).

Eu égard à cet état de choses, on parvient à cette conclusion que les organisations, elles aussi occasionnent l'échec des prestations de conseil non seulement en ne remplissant pas leur part de responsabilités liées l'implication mais aussi en n'investissant pas dans la formation de leur personnel. Ce qui peut être entre autres l'une des causes d'échec des prestations. Ainsi, tous les consultants interviewés, sûrs de leur professionnalisme, pensent que leur responsabilité n'est pas engagée si l'organisation rechute après leurs interventions. C'est pour cela, cet interviewé précise :

« Si par exemple dans les recommandations nous demandons à l'organisation de recruter un spécialiste de passations de marchés, de tenir compte de son budget pour recruter tel ou tel profil, et qu'il ne le fait pas, moi j'ai fait mon travail. Si les mêmes problèmes sont encore là, vous ne pouvez pas en vouloir au consultant parce que le rapport est là » (C.Z., Directeur d'un Cabinet, Communication personnelle, 02 Juin 2024).

Les recommandations d'un consultant dans une prestation de conseil ne sont donc pas à négliger car elles permettent d'améliorer le fonctionnement l'organisation. Et, c'est pour pallier à cet état de choses qui entache inopportunément les prestations de conseil en management, que certains consultants pensent que l'on peut alléger la tâche aux dirigeants en insérant dans le rapport de fin de mission et de recommandations, des orientations concrètes précisant des conditions de mise en œuvre des solutions proposées. C'est ce que met en exergue ce dernier quand il affirme :

« C'est une manière indirecte d'accompagner l'organisation à la mise en œuvre des recommandations. On peut leur mettre dans les rapports, des conditions de mise en œuvre des recommandations ou solutions pour les rendre autonomes quant à la mise en œuvre » (C.G., Consultant, Communication personnelle, 29 Mai 2024).

Il soutient ses propos en expliquant :

« C'est le client qui connaît son organisation, il peut dire au consultant qu'il sent un problème sur tel aspect, ou dans tel département, ce qui vous amène vous en tant que consultant à revenir là-dessus faire des services complémentaires pour l'aider à implémenter quelques recommandations. » (C.G., Consultant, Communication personnelle, 29 Mai 2024).

Il en découle que tous les consultants n'accompagnent pas les organisations à implémenter les solutions qui figurent dans les rapports de mission qu'ils ont déposés. Cette idée est d'ailleurs soutenue par Steele (1975) qui martèle que la relation d'aide

suppose que le consultant n'est plus tenu d'assumer la responsabilité de réaliser les solutions recommandées.

Il semble alors intéressant de questionner les dispositifs de contrôle et d'équilibre qui empêchent la rechute de l'organisation après le départ du consultant. Ceci interpelle les travaux relatifs au changement planifié de Lewin (1951) qui en sont la principale référence.

Conclusion

Le recours aux prestations de conseil en management constitue un levier significatif pour le développement organisationnel, offrant aux organisations un soutien précieux pour améliorer leur performance et leur compétitivité. Les résultats de cette recherche confirment que les interventions des consultants produisent des changements positifs dans le fonctionnement des organisations, en rationalisant les pratiques managériales, en renforçant le leadership, et en améliorant la qualité du service ainsi que la satisfaction des clients. Ces changements se manifestent non seulement par une meilleure gestion des ressources internes mais aussi par une adoption de nouvelles pratiques et comportements qui favorisent la croissance économique et la compétitivité des organisations.

Toutefois, l'efficacité des prestations de conseil dépend fortement de la mise en œuvre des recommandations faites par les consultants. Les organisations doivent non seulement être ouvertes aux suggestions mais aussi engager les ressources nécessaires pour appliquer les changements proposés. La réussite des interventions de conseil repose donc sur une collaboration étroite et une volonté de transformation de la part des dirigeants et des membres de l'organisation.

Il est également crucial de souligner que les consultants jouent un rôle essentiel en tant que catalyseurs du changement

organisationnel. Leur capacité à diagnostiquer les problèmes, à concevoir des interventions adaptées et à faciliter l'apprentissage est fondamentale pour le succès des prestations de conseil. Ainsi, une approche andragogique intégrée, prenant en compte les spécificités des dirigeants et des organisations, est primordiale pour maximiser les impacts des interventions. En conclusion, les prestations de conseil en management, lorsqu'elles sont bien menées et suivies, ont le potentiel de transformer en profondeur les organisations, en favorisant leur développement et leur adaptation dans un environnement en perpétuelle évolution. Le défi pour les consultants et les organisations réside dans l'alignement des pratiques de conseil avec les besoins spécifiques des organisations et la mise en œuvre effective des recommandations pour garantir des résultats tangibles et durables.

Références bibliographiques

ALLARD Michel, 2005, *Le management en action: choisir et exécuter les bonnes solutions* (3e éd.). Éditions ERPI

BARDON Thibaut, 2007, Quel est le rôle des cabinets de conseil en management dans la dynamique du savoir collectif managérial? Une approche néo-institutionnelle. *Paris: Dauphine. Université de Genève Section HEC*

BELET Daniel, 1993, Prestations de conseil auprès des PME/PMI et processus d'apprentissage de leurs dirigeants : pour une autre conception du métier de conseil en management. *Revue internationale P.M.E.*, 6(2), 109-134.
<https://doi.org/https://doi.org/10.7202/1008212>

BOURGOIN Alaric, 2013, *Le conseil en management à l'épreuve de sa mise en valeur : une étude empirique*. [Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris.]. Economies et finances. <https://halshs.archives-ouvertes.fr/pastel-00957543/>

EVERS Hans -Dieter & MENKHOFF Thomas, 2002, *Selling Expert Knowledge: The Role of Consultants in Singapore's New Economy. ZEF-Discussion Papers on Development Policy Nr. 55. Bonn, ZEF Center for Development Research, University of Bonn.*

FERRER-GUTIERRO Maria, 1997, *La problématique du conseil en management aux PME : une approche européenne des pratiques d'intervention et des politiques institutionnelles.* [Thèse de doctorat, Université Montpellier I.]

FIELD John, 2000, *Lifelong learning and the new educational order.* Trentham Books

GADREY Jean, & GALLOUJ Faïz, 1993, *Les critères définissant l'activité de recherche - développement et le cas des entreprises de services*

GINESTE Karine & GRISE Jean, 1998, *Le conseil en management : Une profession en mutation* Faculté des sciences de l'administration. *Université de Laval*

GOWAN Brian, 1999, *Developing an Industry Profile for Management Consulting in Australia e. Queensland University of Technology. Brisbane.*

HUGOT Jean-Pierre, 1993, *Le conseil en entreprise: pratiques et méthodologies.* Éditions d'Organisation

KNOWLES Shepherd, 1990, *L'apprenant adulte: vers un nouvel art de la formation* (Éditions d'Organisation)

KUBR Milan 2002, *Management consulting: A guide to the profession* (4th ed.). International Labour Office

Origine et mécanismes d'intégration du monème *asúma*

Rolph Cyrille OKOMBI

*Université Marien Ngouabi, République du Congo
okombirolphcyrille@gmail.com*

Résumé

asúma est un substantif permettant de nommer un peuple vivant au nord de la République du Congo, plus précisément entre les sous-préfectures d'Owando, Makoua et Ntokou dans le département de la Cuvette. Ce peuple avait élu domicile dans cette vasière pour échapper à l'esclavage, ainsi qu'à l'enrôlement forcé dans l'armée coloniale pendant les deux conflits mondiaux, l'époque où ce territoire faisait partie de la colonie française du Moyen Congo. C'est ainsi que la première hypothèse sur l'origine de cette appellation stipule qu'elle dérive du monème français [*ěsumi*], avant que les locuteurs ne substituent les voyelles / *ě* / et / *i* / par la voyelle / *a* /. Quant à la seconde hypothèse, elle indique que le substantif *asúma* est issu du syntagme *así má*, employé par les locuteurs des zones environnantes. Les deux mots constituant ce syntagme auraient fini par être directement associé pour former cette unité linguistique, après avoir remplacé la voyelle / *i* / par / *u* /, ainsi que le ton montant (*^*) par le ton bas. D'où le monème *asúma* tire non seulement son origine de la réalité sociale de ses locuteurs, mais est aussi parfaitement adapté à la structure morphophonologique des langues *embósi*.

Mots-clés: *asúma*, intégration, mécanismes, origine

Abstract

asúma is a noun used to name a people living in the north of the Republic of Congo, more precisely between the sub-prefectures of Owando, Makoua and Ntokou in the Cuvette department. These people had taken up residence in this mudflat to escape slavery, as well as forced recruitment into the colonial army during the two world conflicts, the time when this territory was part of the French colony of Middle Congo. This is how the first hypothesis on the origin of this name states that it derives from the French moneme [*ěsumi*], before speakers substituted the vowels / *ě* / and / *i* / with the vowel / *a* /. As for the second hypothesis, it indicates that the noun *asúma* comes from the phrase *así má*, used by speakers from the surrounding areas. The two words constituting this phrase would have eventually become directly associated to form this

linguistic unit, after replacing the vowel /i/ with /u/, as well as the rising tone (^) with the low tone. Hence the moneme asúma not only draws its origin from the social reality of its speakers, but is also perfectly adapted to the morphophonological structure of the embɔsí languages.

Keywords: *asúma, integration, mechanisms, origin*

Symboles

+ : auquel s'ajoute

– : séparation des monèmes conjoints

≈ : se réalise aussi

[] : réalisation phonétique

= : résultat

||: signe morphologique

//: signe phonologique

Abréviations

B : ton bas

Ba : base

Exp. : expansion

H : ton haut

N : nom

NC : nom composé

P : préfixe

pl : pluriel

R : racine

sg : singulier

Suf. : suffixe

Introduction

Considérée comme l'avenir de la planète par plusieurs chercheurs dont les linguistes, à la suite de ses multiples

potentialités, l'Afrique est, naturellement, l'un de leurs terrains favoris. Cette observation confirme les propos de Maurice HOUIS (1971, p. 16) pour qui : « Les langues africaines sont devenues aujourd'hui un terrain d'épreuve et d'expérimentation pour toutes les écoles existantes ». Au nombre de ces langues figure le *súma*, un parler identifié en République du Congo, notamment dans la vasière qui forme le triangle frontalier entre les sous-préfectures d'Owando-Makoua et Tokou.

En effet, le peuple *súma* a déjà l'objet de plusieurs études dont celles de Georges MAZENOT (1970), Théophile OBENGA (1976), Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA (2011 et 2023), Rolph Cyrille OKOMBI (2019, 2022, 2024), ainsi que celles de Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA et Rolph Cyrille OKOMBI (2023 et 2024).

Ainsi, partant de ce constat, la présente étude qui complète celles-ci-dessus évoquées est consacrée à l'examen de l'origine du terme *súma* qui désigne aussi bien le parler que le peuple qui le parle, ainsi qu'à l'explication des mécanismes adoptés pour son intégration linguistique.

La présente réflexion est fondée sur deux hypothèses que sont :

- le monème *asúma* dériverait du mot français *insoumis* ;
- il tirerait aussi son origine du syntagme *así mâ*.

À la suite de ces deux hypothèses, interviennent les deux principales questions ci-après :

- quelle est la véritable origine du monème *súma* ?
- comment peut-on expliquer son adaptation morphophonologique ?

L'élucidation de ces deux interrogations nécessite de prime abord un bref aperçu des *súma*, avant de développer chacune des hypothèses sur l'origine de ce mot, tout en expliquant ses mécanismes d'intégration.

1. Bref aperçu des *súma*

súma est un monème qui permet de nommer un peuple, situé entre trois sous-préfectures du département de la Cuvette, en l'occurrence Makoua, Ntokou et Owando. En fonction de leur instrument de communication, les *súma* appartiennent, d'après la classification de Malcolm GUTHRIE (1948, p. 53), à la famille bantu, notamment, à la zone C et au sous-groupe C₂₀ : *embosi*. C'est dans cette perspective que le substantif qui fait l'objet de notre étude est constitué de deux morphèmes, à savoir le préfixe de classe | *a-* | et la racine | *-súma* |.

En parlant de ce type de préfixe, même si « Les linguistes ne sont pas unanimes quant à [sa] définition », selon Jacques NICOLE (1999, p. 5), signalons qu'il permet d'indiquer le nombre du monème. Ce préfixe renvoie ainsi à la classe 2 qui constitue le pluriel de la classe 1. S'agissant de la racine, elle comporte, comme l'affirme Adolphe DZOKANGA (2003, p. 55), le sens du mot.

Exemples du singulier:

(1) *osúma*
| *o-súma* |
1sg+*súma*
"un *súma*"

(2) *olími*
| *o-lími* |
1sg+cadet
"cadet"

(3) *oyíbi*
| *o-yíb-i* |
1sg+voler+suf.
"voleur"

(4) *obíni*
| *o-bín-i* |
1sg+danser+suf.
"danseur"

Exemples du pluriel:

(5) *asúma*
 | *a-súma* |
 2pl+*súma*
 "des *súma*"

(6) *alímí*
 | *a-límí* |
 2pl+cadet
 "cadets"

(7) *ayíbi*
 | *a-yíb-i* |
 2pl+voler+suf.
 "voleurs"

(8) *abíni*
 | *a-bín-i* |
 2pl+danser+suf.
 "danseurs"

De même, en se référant à l'étude réalisée par Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA (2023, p. 17), les *súma* constituent « un groupe formé de Kóyo, Likuba, Likwala et Akwá ». Selon l'équipe nationale du Congo (1987, p. 25), les parlers *akwá* et *koyó* ont une intercompréhension totale entre eux et partielle avec le *likwála*, ainsi que le *likuba*. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'il y ait des fluctuations comme le prouvent les quatre exemples ci-dessous :

/d/ ≈ /l/

(9) *odímí* ≈ *olímí* "cadet"

(10) *edúga* ≈ *elúga* "payer"

(11) *odunu* ≈ *olunu* "vieillesse"

(12) *eduga* ≈ *eluga* "demander"

À la lumière de ce qui précède, il apparaît que les *súma* de l'*akwá* devraient normalement employer le phonème / d / à l'initiale des racines, au lieu de / l / que nous observons dans certains items. Il en est de même des *súma koyó* qui emploient (/ l /) au lieu du premier (/ d /). Ces différentes substitutions

nous font ainsi parler de fluctuations, causées par le contact de ces langues voisines.

Il convient aussi d'affirmer, à la suite de l'étude menée par Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA et Rolph Cyrille OKOMBI (2023, p. 13) sur le *manga*, que contrairement aux autres parlers du groupe C20, le *súma* est l'un des rares dans lesquels se manifestent les voyelles nasales. En effet, ce phénomène s'explique par le fait que les voyelles orales sont affectées par le trait lorsqu'elles sont précédées ou suivies d'une consonne nasale.

Exemples :

(13) *ndzɔ́ndzi* [*ndzɔ́ndzĩ*] "doigts"

(14) *ɔ́ndé* [*ɔ́ndé̃*] "habit"

(15) *ndɔ́bɔ* [*ndɔ́bɔ̃*] "hameçon"

(16) *mbósi* [*mbósĩ*] "mouton".

Ainsi, nous affirmons que cette nasalisation est l'un des traits distinctifs des *súma*.

2. Origine et mécanismes d'intégration du substantif *asúma*

La langue est l'un des précieux outils qui favorisent la vie en communauté, car elle est à la base des échanges conversationnels, comme l'affirme André MARTINET (2012, p. 34) : « La fonction essentielle de cet instrument qu'est une langue est celle de communication ». À cet effet, elle doit, à l'image des locuteurs, s'enrichir sans cesse, pour ne pas subir la dernière étape du processus ci-après : naître, croître et disparaître. Cet enrichissement du lexique est conditionné par le fait qu'elle doit nécessairement s'adapter à l'évolution de la société, afin d'être en mesure de nommer de nouvelles réalités.

L'accomplissement de cette tâche peut se réaliser en puisant dans le stock lexical existant ou en recourant aux mots-valises. D'où, nous développons deux hypothèses pour apporter une lumière sur l'origine du monème *asúma*.

2.1. Première hypothèse

La vie communautaire est toujours liée à la concurrence, c'est-à-dire qu'il y a, à chaque instant, certaines forces sociales qui désirent prédominer. Voilà pourquoi, il y a, généralement, une classe dominante et une classe dominée. En effet, l'appartenance à cette dernière classe n'est pas une chose aisée, car elle nécessite le respect de plusieurs obligations. Face à cette réalité, certains membres préfèrent se retirer de la communauté. C'est ce qui aurait fait le peuple *asúma*, comme le soutient Georges MAZENOT (1970, p. 173):

On comprend donc que, devant le sort qui risquait de leur être réservé, certains hommes promis à l'esclavage, aient préféré s'enfuir plutôt que de tomber en état de servitude. On connaît dans la Mossaka au moins un endroit où se refugiaient les « asociaux » en rupture de ban : il s'agit de la forêt marécageuse qui s'étend entre Manga et Ntokou. C'est là que vivent les « Ashuma », de très mauvaise réputation, qui avait le privilège de commander aux Caïmans et Panthères ; on leur attribuait toutes sortes de méfaits.

Pendant la pénétration coloniale, les missionnaires les auraient nommés *insoumis*, car leur installation dans ce milieu est liée au rejet de toute autorité, toute discipline ou toute norme sociale, plus précisément à l'insoumission.

Ainsi, étant donné que le monème employé par les missionnaires appartient à l'une des langues latines, en l'occurrence le français, il sera adapté à la structure morphologique de la langue d'accueil.

Pour intégrer ce monème, les *súma* ont adopté le processus de substitution, notamment la substitution vocalique. Pour mieux expliquer ce processus, il est indispensable de se référer à la transcription phonétique. D'où nous confirmons, avec Ferdinand de SAUSSURE (2005, p. 31), que « La langue a donc

une tradition orale indépendante de l'écriture, et bien autrement fixe ; mais le prestige de la forme écrite nous empêche de le voir ». À cet effet, si nous transcrivons phonétiquement le mot *insoumis* comme suit : [ěsumi], nous remarquons que pour obtenir le mot *asúma*, les locuteurs ont substitué en position finale la voyelle antérieure, étirée du premier degré d'aperture / *i* / par la voyelle centrale, étirée, ouverte / *a* /.

De même, les *súma* ont remplacé en position initiale la voyelle antérieure, nasale, étirée, mi-ouverte / ě / du français par la voyelle centrale, étirée, ouverte / *a* /. D'où nous passons du mot français [ěsumi] au mot bantu *asúma*.

Le choix de cette dernière substitution est motivé par l'usage des préfixes de classe dans cette langue, car étant un monème permettant de nommer tout un peuple, donc un substantif, il doit naturellement accueillir le préfixe de classe 2 | *a-* | qui indique non seulement le pluriel, mais aussi la classe humaine. C'est dans cette même perspective qu'il est remplacé au singulier par le préfixe de classe 1 | *o-* /, pour nommer une personne appartenant à cette communauté.

Exemple du singulier

- (17) *osúma*
 |o-súma|
 1sg+*súma*
 "un *súma* "

Exemple du pluriel

- (18) *asúma*
 |a-súma|
 2pl+*súma*
 "des *súma*"

2.2. Deuxième hypothèse

À partir de la première hypothèse, nous comprenons que pour garantir leurs droits, les *súma* étaient obligés de quitter leurs milieux d'existence. En choisissant cette option, ils

devraient aussi trouver un endroit difficile d'accès comme leur destination.

Ce choix devrait décourager leurs éventuels oppresseurs, c'est-à-dire ceux qui tenteraient de les rattraper dans le but de les assujettir. C'est dans cette optique que Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA (2011, p. 24) affirme que les « *suma* (...) qui, craignant l'esclavage (lors de la vente des esclaves) puis l'enrôlement forcé dans l'armée coloniale (pendant les deux guerres mondiales) ont élu domicile dans la vasière située entre les sous-préfectures de Makoua, de Tokou et d'Owando ». C'est cette vasière qui serait à l'origine du nom *asúma*.

Ainsi, nous disons qu'à la différence de la première hypothèse, celle-ci ne se fonde pas sur un mot d'emprunt. En clair, le mot *asúma*, dérive, d'une manière générale, des langues du groupe C₂₀.

L'étude étymologique du mot *asúma* stipule qu'il dérive du syntagme *así mâ* qui veut littéralement dire « originaires de l'eau » qui est, selon les mots de Mabel EJOGHOYE AZIEGBE (2014, p. 2), « un groupe de mots susceptible de jouer un rôle grammatical dans une phrase et d'y assumer une fonction ». Ce syntagme a comme « morphème-noyau », pour emprunter le terme d'Olivier SOUTET (1993, p. 9), *así* « originaires » et comme expansion le substantif *mâ* « eau ». Cette base est ainsi l'élément essentiel, comme le soutient Denis CREISSELS (2006, p. 20): « Parmi les mots qui forment un constituant, la tête est celui qui détermine les propriétés syntaxiques du constituant pris en bloc ».

En parlant de ce noyau, nous affirmons que de la même manière que « Les noms communs désignent des classes d'objets identiques », d'après Roberte TOMASSONE (2000, p. 262), ce monème favorise une désignation d'ensemble, plus précisément celle des humains. D'où il est un substantif. Son origine bantou fait qu'il soit aussi constitué de deux morphèmes : le préfixe de classe et la racine.

Ce préfixe de classe, en l'occurrence | *a-* | représente, comme développé ci-dessus, la classe 2 ; d'où, il peut être substitué par le morphème | *o-* | au singulier, représentant la classe 1. Quant à la racine, elle comporte le sens du mot.

S'agissant de ses unités suprasegmentales, ce noyau comporte deux tons ponctuels dont la combinaison avec les noyaux syllabiques est, d'après Annie RIALLAND et Mamadou BADJIME (1989, p. 2), «biunivoque et se fait à raison d'un ton par syllabe du début à la fin du mot ». Le préfixe de classe porte le ton bas qui n'est pas noté pour des raisons d'économie linguistique, au moment où la racine qui est monosyllabique porte le ton haut, noté par l'accent aigu. D'où la structure tonale ci-après : BH.

Exemple du singulier

(19) *osí*

lo-sí

1sg+originaire

"originaire"

Exemple du pluriel

(20) *así*

la-sí

2pl+ originaire

"originaires"

L'expansion *mâ* « eau », cependant, est aussi bien constituée de la racine | *-â* |, que du préfixe de classe 6 | *ma-* |. Étant donné que ce substantif renvoie au massif, il ne reçoit que ce préfixe du pluriel. En ce qui concerne l'unité prosodique de ce monosyllabe, il fonctionne avec le ton montant. Celui-ci « résulte de la succession de deux tons différents, notamment les tons bas et haut sur une syllabe », affirment Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA et Rolph Cyrille OKOMBI (2023, p. 11).

Pour revenir sur la formation du substantif *asúma*, il a été premièrement formé grâce à la composition. Celle-ci renvoie à un processus morphologique qui permet de créer un mot suite à

l'adjonction de deux ou plusieurs monèmes faisant référence à la même réalité. Le mot formé est ainsi appelé "composé". Ce dernier peut être constitué de monèmes joints ou disjoints. Concernant le mot qui fait l'objet de notre analyse, il est constitué de monèmes joints, car leur jonction se réalise de manière directe.

Exemple

(21) *asúma* dérive de | *asímâ* |

Ce composé est aussi endocentrique par le fait que sa base a la même nature que celui d'arrivée. En d'autres termes, nous parlons de la composition endocentrique parce que la base *así* « originaires » et le composé *asúma* sont tous des substantifs.

Exemple

(22) *asúma*

así - mâ

Ba + Exp. = NC

N + N = N

La deuxième étape de ce processus est la postériorisation, suivie par labialisation de la voyelle antérieure, étirée du premier degré d'aperture. En parlant du premier processus, Guy-Roger Cyriac GOMBÉ-APONDZA (2015, p. 107) déclare ce qui suit :

« En phonétique, la postériorisation consiste en un changement d'un lieu d'articulation qui se déplace vers l'arrière de la cavité buccale. Il s'agit, en d'autres termes, d'attribuer à une voyelle quelconque les traits phonétiques caractéristiques des voyelles postérieures ».

La labialisation, en revanche, désigne le fait qu'un phonème accueille le trait labial. En d'autres termes, c'est le fait qu'une voyelle étirée, par exemple, devienne arrondie. Cette labialisation au sein du mot *asúma* est, sans doute, causée par la postériorisation, car dans les langues du groupe C₂₀, toutes les voyelles postérieures sont arrondies.

Exemple

(23) | *asímâ* | devient | *asúmâ* |

En ce qui concernant le maintien du ton haut sur la voyelle postérieure, arrondie, fermée obtenue suite à la postériorisation, cela est dû au fait que les unités segmentales et suprasegmentales ne se situent pas sur le même palier. Ce qui sous-entend que la substitution ou la chute d'une voyelle n'entraîne pas systématiquement celle du ton.

Enfin, le dernier mécanisme de formation de ce mot est lié aux contraintes de fonctionnement des unités suprasegmentales, plus précisément les tons, dans les langues *embósi* en général et celles de cette zone en particulier. À cet effet, en fonctionnant avec deux tons ponctuels et deux autres modulés, les racines dissyllabiques des *súma* peuvent accueillir les tons bas et haut en position initiale ou finale, comme le prouvent les exemples ci-dessous en *akwá-súma*.

Ton bas (`)

Position initiale

(24) *ngɔlɔ* "poisson-chat"

B B

(25) *koyó* "l'une des langues du groupe C20"

B H

Position finale

(26) *lodo* "cuillère"

H B

(27) *bola* "frère ou sœur"

B B

Ton haut (´)

Position initiale

(28) *tsáni* "veuf ou veuve"

H B

(29) *ndágo* "maison"

H B

Position finale

(30) *tsótsó* "poulet"

H H

(31) *busú* "devant"

B H

Les deux tons modulés, quant à eux, n'occupent jamais la position finale dans ce type de racine. D'où, nous n'illustrons que leur position initiale en *koyó-manga* ci-dessous.

Ton montant (ˇ)

Position initiale

(32) *sáni* "assiette"

BH B

(33) *ngǔngɔ* "millepattes"

BH B

Ton descendant (^)

Position initiale

(34) *tsôngya* "tentation"

HB B

(35) (*ε*) *tɔ̂ɔ* "marier"

HB B

Comme illustré ci-dessus, le ton descendant (^) du substantif *mâ* « eau » ne pouvait subsister à ce processus de création, car en s'associant au substantif *así* « originaires » pour former le mot *asúma*, son unité porteuse occupe la position finale dans la racine dissyllabique (| -*súma* |) formée. Or, cette position est incompatible à ses différentes combinaisons. C'est ce qui justifie sa substitution par le ton bas. Ainsi, nous illustrons le passage du processus précédent à ce dernier comme suit :

(36) | *asúmâ* | devient *asúma*

Ce mot devient, alors, un substantif trisyllabique, constitué d'une syllabe monophonématique (*a-*) et de deux syllabes biphonématiques (*-sú-* et *-ma*), selon la structure syllabique ci-après : V – CV – CV.

Par ailleurs, sur le plan phonologique, la structure tonale de ce mot se présente de la manière suivante : B H B.

Sa structure morphologique, par contre, présente un grammème et un lexème, en l'occurrence le préfixe de classe 2 | *a-* | et la racine | *-súma* |, d'après la structure suivante : P + R.

Conclusion

À la lumière des deux hypothèses développées, il convient de retenir que le substantif *asúma* est parfaitement adapté à la structure phonologique et morphologique des langues du groupe C₂₀, en général et celles de la zone habitée par ces locuteurs, en particulier, car il est aussi bien constitué des syllabes ouvertes, mono et biphonémiques que du préfixe de classe 2 | *a-* /, suivi de la racine | *-súma* |. Ce terme tire son origine de la réalité sociétale de ce peuple, car si la première hypothèse traduit leur caractère marginal et anticonformiste, la seconde décrit leur principal foyer d'existence, caractérisé par la vasière. Ainsi, dans le souci d'infirmier l'une des hypothèses, malgré le fait qu'elles soient toutes plausibles sur le plan linguistique, surtout la seconde, disons que c'est la première qui paraît la plus fondée, car loin de désigner les habitants de la zone occupée par les *súma*, le syntagme *así mâ* permet aux *Akwá*, ainsi qu'aux *Koyó* de désigner les riverains, plus précisément ceux de la Likouala-Mossaka et du Kouyou. Cette étude permet ainsi d'éclairer certaines ambiguïtés sur ce substantif qui, d'après la majorité des locuteurs, serait teinté des connotations préjoratives. Cela contribuera non seulement à leur valorisation, caractérisée par la résistance historique de leurs ancêtres, mais aussi et surtout à l'affirmation de leur identité.

Références bibliographiques

- CREISSELS Denis, 2006. *Syntaxe générale, une introduction typologique*, volume 1, Paris, Hermes sciences, 404 p.
- DZOKANGA Adolphe, 2003. *Grammaire pratique du lingala*, Auto-édition, 290 p.

- EJOGHOYE AZIEGBE Mabel, 2014. « Le syntagme complétif français : implications syntaxique et sémantique pour l'usager Étranger Du Français : Le cas du Nigeria », in *Journal of Foreignlanguages, Cultures and Civilizations*, volume 2, numéro 2, American Research Institute for policy Development, pp. 1-22 ; disponible sur <http://dx.doi.org/10.15640/jflcc.v2n2al>, consulté le 21/10/2022.
- Équipe nationale du Congo, 1987. *Atlas Linguistique de l'Afrique Centrale (ALAC), Situation linguistique de l'Afrique centrale, Inventaire préliminaire du Congo*, Paris, ACCT-CERDOLA, 122 p.
- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac, 2011. *Les Unités de première articulation en Akwá de la chanson de Kingoli*, thèse de Doctorat, Brazzaville, Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de l'Université Marien Ngouabi, 538 p.
- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac, 2015. « Particularités phonétiques du français dans la presse audio-visuelle de Kinshasa », in *Synergies afriques des grands lacs*, numéro 4, pp. 101-116.
- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac, 2023. *Éléments de syntaxe fonctionnelle appliquée à l'akwá, (langue bantu du groupe C20, République du Congo)*, Brazzaville, La Goutte d'Encre, 180 p.
- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac et OKOMBI Rolph Cyrille, 2023. « Structures de la phrase négative en Koyó, langue bantu de la République du Congo », in *Djiboul*, numéro 005, volume 1, Abidjan, Université Félix Houphouët-Boigny, pp. 138-149.
- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac et OKOMBI Rolph Cyrille, 2023. « Phrase interrogative alternative en Koyó », in *Les Cahiers du LABERLIF*, numéro 003, Bouaké, Université Alassane Ouattara, pp. 169-179.

- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac et OKOMBI Rolph Cyrille, 2023. « Traits caractéristiques de la phonologie du manga, bantu C24, République du Congo », in *Man'kuma*, numéro 03, Brazzaville, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Marien Ngouabi, pp. 9-22.
- GOMBÉ-APONDZA Guy-Roger Cyriac et OKOMBI Rolph Cyrille, 2024. « Classes nominales du manga, variété dialectale koyó (bantu C24) », in *Collection Thèse/Synthèse*, numéro 11, volume 4, Lomé, Éditions Francophones Universitaires d'Afrique, pp. 166-181.
- GUTHRIE Malcolm, 1948. *The Classification of the Bantu languages*, Londres, International African Institute, 91 p.
- HOUIS Maurice, 1971. *Anthropologie linguistique de l'Afrique noire*, Paris, Presses Universitaires de France, 232 p.
- MARTINET André, 2012. *Éléments de linguistique générale*, Paris, Armand Colin, cinquième édition, 223 p.
- MAZENOT Georges, 1970. *La Likouala-Mossaka, Histoire de la pénétration du Haut-Congo, 1778-1920*, Paris, Mouton et Co., 455p.
- NICOLE Jacques, 1999. *Les classes nominales dans les langues Voltaïques : esquisse d'un cadre de description*, Lomé, SIL Togo, 43 p.
- OBENGA Théophile, 1976. *La cuvette congolaise : les hommes et les structures*, Paris, Présence africaine, 172 p.
- OKOMBI Rolph Cyrille, 2019. *Éléments phonologiques du manga, variété dialectale koyó (République du Congo)*, mémoire de Master, Brazzaville, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Marien Ngouabi, 96 p.
- OKOMBI Rolph Cyrille, 2022. « Structures du syntagme nominal complétif en koyó (bantu C24) », in *Ziglôbitha*, numéro 05, Korhogo, Université Peleforo Gon Coulibaly, pp. 77-88.

- OKOMBI Rolph Cyrille, 2024. *Étude des structures syntaxiques du koyó, bantu C₂₄ (République du Congo)*, thèse de Doctorat, Brazzaville, Faculté des Lettres, Arts et Sciences Humaines de l'Université Marien Ngouabi, 516 p.
- RIALLAND Annie et BADIJIME Mamadou, 1989. « Reanalyse des tons du Bambara : des tons du nom à l'organisation générale du système », in *Studies in African Linguistics*, volume 20, pp. 1-28.
- SAUSSURE Ferdinand (de), 2005. *Cours de linguistique générale*, Genève, Arbre d'Or, 253 p.
- SOUTET Olivier, 1993. *La syntaxe du français*, Paris, Presses Universitaires de France, deuxième édition, 127 p.
- TOMASSONE Roberte, 2000. *Pour enseigner la grammaire*, Paris, Delagrave, 317 p.

Dynamique et modélisation géospatiale de la salinisation des sols à Gandon par imagerie et SIG

Serigne Aziz DIOUF

Mar GAYE

Saye NDIAYE

Aliou SANE

¹*Maître en Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar*

²*Docteur en Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar*

³*Maître en Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar*

⁴*Maître en Géomorphologie, Université Cheikh Anta Diop de Dakar*
serigne98diouf@gmail.com / serigneaziz.diouf@ucad.edu.sn
mar.gaye91@gmail.com / mar.gaye@ucad.edu.sn
ssayendiaye@gmail.com
sane99aliou@gmail.com

Résumé

La vallée du fleuve Sénégal propice pour la rizière subit actuellement un processus soutenu de salinisation. Cette dernière augmentant la vulnérabilité du secteur touche plus de 30000 ha entre le delta et la moyenne vallée. Cette contribution cherche à caractériser les zones affectées par la dynamique saline dans la Commune de Gandon par approche combinée télédétection et SIG. La méthodologie s'appuie sur une analyse diachronique des unités de paysage, une cartographie de la progression saline entre 1972 et 2024 et des analyses multicritère et spatiale par SIG orientées vers l'identification des zones affectées par la salinisation. Les résultats révèlent une diminution du degré de salinité des bergs vers l'interland. L'analyse diachronique monte une dynamique progressive de la végétation de 48,15% et régressive des terres cultivable et salée de -8,17%. Toutefois, depuis 2011, les terres salines ont connu une évolution expansive de 554 ha. Cette progression touche plus de 15 localités d'une population de 31212 hbt, et affecte 16797 ha de terres en 2024. Les zones les plus vulnérables logent le Marigot de Ngalam, l'aval du fleuve Sénégal ainsi que la partie centrale de la Commune qui se manifeste par une disparition très significative du couvert végétal et du système agricole.

Mots clés : *Salinisation ; Télédétection ; SIG ; Sol ; Fleuve du Sénégal*

Abstract

The Senegal River valley, which is ideal for rice cultivation, is currently undergoing a sustained process of salinization. This process increases the vulnerability of the sector and affects more than 30,000 ha between the delta and the middle valley. This contribution seeks to characterize the areas affected by salinity dynamics in the municipality of Gandon using a combined remote sensing and GIS approach. The methodology is based on a diachronic analysis of landscape units, mapping of salt progression between 1972 and 2024, and multi-criteria and spatial GIS analyses aimed at identifying areas affected by salinization. The results reveal a decrease in the degree of salinity of the bergs towards the interior. The diachronic analysis shows a progressive increase in vegetation of 48.15% and a decline in arable and saline land of -8.17%. However, since 2011, saline land has expanded by 554 ha. This increase affects more than 15 localities with a population of 31,212 inhabitants and will affect 16,797 ha of land in 2024. The most vulnerable areas are Marigot de Ngalam, the lower reaches of the Senegal River, and the central part of the commune, which is experiencing a significant loss of vegetation cover and agricultural systems.

Keywords : *Salinization ; Remote sensing ; GIS ; Soil ; Senegal River*

Introduction

Les sols constituent une composante essentielle des ressources terrestres. Ils assurent la durabilité de l'écologie, de la production agricole et sylvicole et de la sécurité alimentaire. Cependant, ils subissent très fortement les effets directs des changements climatiques marqués par des phénomènes de dégradations physico-chimiques comme la salinisation. Cette dernière se manifeste par la concentration des particules de sels dans le sol et constitue l'une des plus grandes menaces des terres arables. D'après les estimations de la FAO en 2015, plus d'un milliard d'hectare de terres est touché par la salinisation soit 8,5 % des superficies arables, équivalant à une perte économique mondiale de 21,3 milliards de \$ chaque année.

Au Sénégal, la situation actuelle de la salinisation est très inquiétante selon les appréciations de l'Institut National de Pédologie en 2008 qui estime la superficie des terres salées à près de 1 000 000 ha (Faye, 2019 : 2). Le delta du fleuve Senegal est l'une des zones les plus touchées avec 400 000 ha dont 30 000 ha de terres affectés par le sel entre le delta et la moyenne vallée.

L'extension significative des terres salées est liée à la péjoration climatique récente et à la dynamique marine. En effet, la sécheresse des années 1970 a entraîné dans ces milieux humides, une diminution des apports d'eau douce (Faye, 2016 : 52). Cela a favorisé une baisse du niveau des fleuves et une remontée des eaux marines sur les cours d'eau et terres, notamment dans la région du delta du Sénégal (Diouf, 2025 : 9). Cette fréquence de sécheresses contribue à l'accélération du phénomène de la salinisation des sols à travers une insuffisance du drainage des eaux pluviales pour lessiver le sel, mais aussi de l'évaporation liée à la rudesse des températures engendrant une précipitation des sels Gaye et al. (2024 : 11). A ceux-là s'ajoutent les mauvaises pratiques d'irrigations, la texture limoneuse des sols qui accélèrent l'avancée de la salinisation dans ce milieu deltaïque (Diouf, 2023 : 9).

L'intensification saline a entraîné un bouleversement de l'écosystème marin et du système de production qui se manifeste notamment par la dégradation de la végétation, des ressources hydrique et des terres arables (Faye et al., 2025 : 2). Elle provoque ainsi une toxicité pour les cultures, une diminution des rendements, une disparition des plantes non halophytes et du tapis herbacé, un affaiblissement de l'élevage et une nocivité de la promotion de la vie sociale. La salinisation des terres perturbe alors l'écologie deltaïque, fragilisant le développement économique des communautés environnantes.

Cette contribution a pour but de cartographier les zones affectées par la salinisation dans la basse vallée du fleuve Sénégal particulièrement dans la commune de Gandon par l'application combinée télédétection et SIG. L'utilisation des outils de la télédétection constitue un moyen impératif pour une cartographie précise et un suivi temporel des zones affectées par le sel pour une gestion durable des ressources (Sahbeni et al., 2023 : 7). Le travail consiste d'abord, à suivre la dynamique spatio-temporelle des unités paysagères à travers l'imagerie satellitaire Landsat. Ensuite, cartographier la variation horizontale de la salinité des sols par indice de salinité. Enfin, à identifier à travers des analyses multicritère et spatiale par SIG, les zones vulnérables à la salinisation dans la Commune de Gandon.

La Commune de Gandon se localise dans le delta du fleuve Sénégal. Elle couvre une superficie de 403,22 km², une population de 71,080 hbts en 2023 et une densité de 176 hbts/km². Elle est limitée à l'Ouest par l'océan atlantique, au Nord par la Commune Diama, à l'Est par la Commune de Fass Ngom et au Sud par les Communes de Leona et Sakal.

Carte 2 : Situation du milieu d'étude

1. Matériels et méthodes

L’approche méthodologique adoptée s’articule autour du suivi diachronique des unités paysagères, la cartographie de la dynamique saline et la détection des zones affectées par la salinisation par une analyse spatiale et construction d’une couche SIG multicritère.

1.1. Traitement des données satellitaires

Les images satellitaires de Landsat 1-4 ; 4-5 et 8 de résolution 30m sont utilisées dans les années 1972, 1985, 1998, 2011 et 2024 pour caractériser les zones affectées par le sel dans la Commune de Gandon de 1972 à 2024. Des corrections radiométriques et atmosphériques ont été effectuées avant leur traitement afin d’éliminer les erreurs liées aux effets atmosphériques.

Tableau 1 : Données d’imagerie satellitaire utilisées

Satellite	Capteurs	Heure	Date	Résolution (m)
-----------	----------	-------	------	----------------

Landsat 1	MSS	10 :57 :16	1972-11-05	30
Landsat 5	TM	10 :57 :29	1985-02-06	
Landsat 5	TM	10 :37 :36	1998-03-23	
Landsat 5	TM	11 :14 :35	2011-11-13	
Landsat 8	<u>OLI</u> et <u>TIRS</u>	11 :26 :09	2024-06-09	

Source : Diouf S. Aziz, Juin 2025

1.1.1. La cartographie et la statistique des unités paysagères

Le traitement des images est fait selon la classification supervisée basée sur la reconnaissance des différents pixels de l'image et les classer selon les unités. Elles s'agissent de l'eau, les terres salées, la végétation et les terres cultivables. Après avoir ajouté des 'ROI' et des échantillons pour chacune des 4 thèmes, l'extension *Maximum Likelihood Classification* est utilisée pour classer les échantillons de pixels numérisés. La sélection de ces informations est fondée sur une connaissance du milieu grâce à une prospection effectuée en octobre 2024 et la capacité d'identification des unités sur l'image.

Après la classification, les données sont reclassifiées et converties en format Shape à l'aide de '*Raster to polygon*' de l'extension Spatial Analyst du logiciel ArcGis ; ensuite, les polygones regroupées en classe à l'aide de '*Dissolve*'. Le calcul des statistiques consiste à déterminer les valeurs des unités en hectares selon la formule garce à *Geometry Calculator*. Le taux de croissance de chaque unité est déterminé selon la formule :

$$\frac{(SAa - SAd) * 100}{SAd}$$

SAa = Superficie de l'année d'arrivée ; **SAd** = Superficie de l'année de départ

Après ces calculs, les images sont ajoutées dans le logiciel Qgis afin procéder à la représentation graphique des différentes cartes.

1.1.2. La détection des transformations du paysage

Les vecteurs issus de la classification sont combinés deux à deux pour obtenir une matrice de changement. Les valeurs de la matrice de changement proviennent de la superposition des deux cartes grâce au logiciel ArcGIS à partir d'Intersect, résumées par la suite dans un graphique grâce à Excel. Les séquences 1972-1998, 1998-2024 et 1972-2024 sont choisies pour ce travail et cela met en lumière deux catégories de changements spatio-temporels :

- **stabilité** : se rapporte à l'ensemble des classes qui sont restées dans la même classe entre les deux dates de l'étude. Il n'y a pas de conversions.

- **conversion** : le mode d'occupation de l'espace d'une classe passé à une autre classe dans une catégorie différente.

1.1.3. La cartographie des terres salées

Les images vecteurs issues de la classification sont utilisées pour suivre la dynamique des terres salées entre 1972 et 2024. Cette dynamique met en en lumière trois (3) catégories de terres salées : les terres salées constantes (surface non changée entre la période), les terres salées disparues (terres restaurée en 2024) et les terres salées apparues (terres salée en 2024). En effet, les couches des terres salées de ces deux années (1972 et 2024) sont sélectionnées et exportées sur ArcGis 10.8. Puis leur intersection obtenue avec l'outil **Intersect** résulte les terres salées constantes. Ensuite, pour ressortir les terres salées disparues, la couche de celles de 1972 est écrasée sur les terres salées constantes. Enfin, la couche des terrains salins de l'année d'arrivée écrasée sur les terres salées stables pour cartographier les terres salines apparues. Ce traitement se résume comme suite :

Terre salée constante (Tc) : Intersect Ad+Aa	Avec	Aa =	Année d'arrivée
Terre disparue (Td) : Terre salée Ad - Tc		Ad =	Année de départ
Terre apparue (Ta) : Terre salée Aa - Tc		Tc =	constante de la période

1.1.4. Cartographie de la variation horizontale de la salinité

Pour détecter la salinité à la surface du sol, nous avons calculé l'Indice de Salinité par Différence Normalisée (NDSI). Cet indice est appliqué sur l'image de Landsat 8 et exploite la différence de réponse spectrale de la végétation et des sols dans la bande rouge [®] qui est liée à l'absorption de la lumière par la chlorophylle et la bande proche infrarouge (PIR) qui est liée à la densité de la végétation verte. Il permet de différencier les zones à forte intensité saline sous la formule **NDSI : (RED-PIR) / RED+PIR** avec RED (B4) et PIR (B5).

Les valeurs obtenus varient entre -1 à 1 et sont classées en 5 classes (non salin, très faible salinité, faible salinité, forte salinité et très forte salinité).

1.2. Cartographie des zones affectées par la dynamique saline

1.2.1. Cartographie des zones touchées par analyse spatiale

La répartition des localités et la distribution spatiale des terres salées stable et apparue sont combinées afin de cartographier la population touchée par la dynamique des terres salées en 2024. A partir de la sélection par emplacement 'select by location' des localités de la Commune de Gandon par rapport aux terres salées, nous avons ressortir cinq (5) catégories de localité, de la plus affectée à la moins touchée par la salinisation.

Tableau 2 : Population classée selon le degré d'exposition aux terres salines

Catégories populations	Emplacement/Terres salées	Durée séjour/T. salées
Localité très touchée	Intérieur des tannes stables	52 ans ou plus
Localité touchée	Intérieur des tannes apparues	Moins de 30 ans
Localité à risque forte	A 50 m des tannes récentes	x
Localité à risque faible	A 100 m des tannes récentes	x
Localité à risque très faible	A plus 100 m des tannes récentes	x

Source : Diouf S. Aziz, Juin 2025

1.2.2. Cartographie des zones vulnérables par SIG multicritère

La cartographie des zones exposées à la dynamique des terres salines a été obtenue par la construction d'une couche SIG multicritère. En effet, il s'agit d'une analyse multicritère basée sur la pondération des facteurs contribuant aux risques de la salinisation. L'AHP de Saaty (1977) qui consiste à comparer les critères deux à deux en termes d'importance relative par rapport à l'objectif défini sur la base d'une échelle de pondération est adoptée.

Tableau 3 : Echelle de pondération des couches

Comparaison d'un critère par rapport à un autre	Intensité de l'importance
Même importance que	1
Modérément plus important que	3
Fortement plus important que	5
Très fortement plus important que	7
Extrêmement plus important que	9
Modérément moins important que	1/3
Fortement moins important que	1/5
Très fortement moins important que	1/7

Extrêmement moins important que	1/9
---------------------------------	-----

Source : Saaty, 1977

Il convient tout d'abord de définir les facteurs relatifs à l'extension des terres salées qui constitueront les critères à prendre en considération. Les critères choisis sont : la pluviométrie, la topographie, le pente, les types de sol, la texture, la densité de la population et le réseau hydrographique. En fonction de l'échelle numérique, ces facteurs sont pondérés par comparaison binaire.

Tableau 4 : Matrice de pondération des facteurs selon l'échelle de Saaty

Facteurs	P (mm)	Réseau Hydrographie	Texture	Sol	Topographie	Pente	Densité population
Pmm	1	1	3	3	5	7	9
Réseau Hydrographie	1	1	3	3	5	5	7
Texture	1/3	1/3	1	3	5	7	7
Sol	1/3	1/3	1/3	1	3	3	5
Topographie	1/5	1/5	1/5	1/3	1	3	5
Pente	1/7	1/5	1/7	1/3	1/3	1	3
Densité population	1/9	1/7	1/7	1/5	1/5	1/3	1

Diouf S. Aziz, juin 2025

Le tableau ci-dessus nous a permis de définir les vecteurs propres pour chaque facteur. Par la suite, le total des lignes pour chaque facteur est calculé ainsi que la somme totale des lignes avant de calculer les poids selon la formule : Poids du critère = Total ligne facteur / Somme des lignes.

Tableau 5 : Poids relatifs aux différents facteurs après comparaison 2 à 2.

Facteurs	P(mm)	Réseau Hydrographique	Texture	Sol	Topographie	Pente	Densité population	Total Ligne	Poids	Poids (%)
Pmm	1	1	3	3	5	7	9	29,00	0,27	27
Réseau Hydrographique	1	1	3	3	5	5	7	25,00	0,23	23
Texture	1/3	1/3	1	3	5	7	7	23,67	0,22	22
Sol	1/3	1/3	1/3	1	3	3	5	13,00	0,12	12
Topographie	1/5	1/5	1/5	1/3	1	3	5	9,93	0,09	9
Pente	1/7	1/5	1/7	1/3	1/3	1	3	5,15	0,05	5
Densité population	1/9	1/7	1/7	1/5	1/5	1/3	1	2,13	0,02	2
Total								107,88	1,00	100

L'utilisation d'un SIG permet de spatialiser la pondération de ces facteurs afin de cartographier les zones vulnérables. De ce fait, les facteurs sont convertis en format raster puis reclassifier. Ensuite des indices statistiques ont été obtenue suite à la combinaison de ces différents facteurs avec l'outil "*Overlay_Weighted Overlay*" du logiciel ArcGIS en attribuant chaque facteur son poids en (%). Ce traitement multiple permet d'obtenir des intervalles d'indices auxquels 4 classes de vulnérabilité (très forte à très faible) sont attribuées. Le résultat est converti en vecteur afin d'effectuer le calcul statistique de chaque classe et la représentation graphique de ces valeurs.

2. Résultats

2.1. Dynamique des unités paysagères entre 1972 et 2024

Durant la période de 1972 à 2024, les terres cultivables de Gandon restent fortement affectées par la dynamique des terres salées. En effet, elles sont passées de 18960 ha en 1972 à 17203

ha en 2024. La superficie des terres salées passe de 12140 ha à 12694 ha de 2011 à 2024. Les espaces végétaux connaissent un étalement de leur superficie depuis 1998 passant de 4655 à 8740 ha en 2024. Quant aux eaux surfaciques, leur superficie entame une régression depuis 2011 (**Figure 1**).

Figure 1 : Superficie en hectare des unités paysagères entre 1972 et 2024

Diouf S. Aziz, 2025

Les taux de croissance illustrent une dynamique positive de l'eau (3,22%) et de la végétation (48,15%) et négative pour les terres cultivables (-9,27%) et les tannes (-8,17%) entre 1972 et 2024. Cette évolution est traduite par la progression des terres salées depuis 2011.

Planche de cartes 1 : Situation des unités paysagères entre 1972 et 2024

2.2. Une transformation du paysage en majorité stable

L'analyse s'est focalisée sur les changements intervenants dans la dynamique spatio-temporelle des terres salées au cours de la séquence 1972-2024. La matrice 1972-2024 se particularise par la réduction des terres salées. Elles ont connu une perte de 1178 ha aux bénéfices de la végétation et de l'espace cultivable. En effet, 2718 ha de terres salées sont transformés en végétation et 3472 ha converties en terres cultivables. Toutefois, ces dernières ont connu à leur tour une transformation de 3096 ha en terres salines (**figure 2**).

Figure 2 : Transformation des unités d'occupation du sol de 1972 à 2024

Diouf S. Aziz, Juin 2025

2.3. Caractérisation de la dynamique terres salines de 1972 à 2024

2.3.1. Une expansion spatiale des taches salines depuis 2011

La cinématique des terres salées révèle leur prédominance en 1985 avec 16663,5 ha soit un taux de 23,97% des tannes totales. Ce pic enregistré en 1985 se justifie par la récurrence de la sécheresse 1970 à 1997 et les travaux de la mise sur pied du barrage anti-sel de Diama, finalisés en 1986. Ces tannes ont connu une régression continue de -2512,9 ha en 1998 et de -2010,7 ha en 2011. Toutefois, les terres salines ont connu un redressement de 554 entre 2011 et 2024 (**tableau 6**).

Tableau 6 : Superficie en hectare (ha) des terres salines entre 1972 et 2024

Années	1972	1985	1998	2011	2024	Moyenne
Superficie (ha)	13874,1	16663,5	14150,6	12139,9	12693,9	13904,4

Diouf S. Aziz, Juin 2025

Ces tendances des terres salées dans la Commune de Gandon entre 1972 et 2024 se lisent spatialement dans la carte 2 ci-dessous.

Carte 2 : Cinématique de terres salines entre 1972 et 2024

2.3.2. Une intensité saline qui diminue des berges vers l'interland

En 2024, 23920 ha des terres de Gandon ont une salinité faible, 11022 ha une salinité forte tandis que 1632 ha se voient par une

salinité très forte. Seules -4000 ha sur 40322 ha ont une salinité très faible voire nulle (**figure 3**).

Figure 3 : Degré de salinité des terres du milieu d'étude en hectare

Diouf S. Aziz, Juin 2025

L'analyse de la variation horizontale de la salinité montre que ce degré de salinité diminue du fleuve vers l'hinterland (**Carte 3**).

Carte 3 : Distribution horizontale de la salinité des sols (NDSI)

Le fleuve Sénégal et ses bordures ont une salinité très forte contrairement aux dunes de l’intérieur où la salinité est très faible voire nulle. Cette variation de l’intensité saline s’aperçoit par la carte 3.

2.3.3. Une dynamique saline globalement régressive de 1972 et 2024

Le suivi de la dynamique de terres salées met en exergue les terres salées restaurées, celles apparues et les terres salées stables entre 1972 à 2024. En effet, les terres salées ont connu une régression de -1180,17 ha sur les superficies contaminées. Cette régression résulte des 6253,70 ha recouverts contre les 5073,53 ha apparus en 2024. Les terres salées stables représentent 7620,36 ha entre 1972 et 2024 (**Figure 4**).

Figure 4 : Superficie des catégories de terres salées en % de 1972 à 2024

Diouf S. Aziz, Juin 2025

Néanmoins, depuis 2011, les tannes ont une tendance extensive du *Djeri* (interland) vers l'embouchure. La carte 15 montre ainsi les tannes disparues situées dans la partie Est, celles constantes au milieu et les tannes apparues observées dans la partie ouest de la commune de Gandon.

Carte 4 : Distribution spatiale de la dynamique des tannes de 1972 à 2024

Dans l'ensemble, les terres salées ont connu une dynamique régressive de 1972 à 2024 avec une perte de 34 % de leur superficie contre un gain de 27 % en 2024. Les 40 % de leur surface n'ont pas subi de changements durant ces 52 dernières années. Malgré, cette régression, leur comportement actuel à tendance à avancer depuis 2011 et cela affecte énormément le milieu.

2.4. Approche SIG de la caractérisation des zones affectées par la dynamique saline

2.4.1. Une population très exposée à la dynamique saline

L'analyse spatiale de proximité a permis de ressortir les localités les plus touchées par la dynamique saline. La figure ci-dessous monte que 6 localités de la Commune sont extrêmement touchées par la salinisation en 2024. Ces localités couvent les 47% de la population de Gandon. Et près de 9 village touchées tandis que 16 localités courent un très grand risque d'être atteints par l'extension de la salinisation des terres. Seulement 18% de la population ont un risque très faible d'être affectée (Fig.5).

Figure 5 : Répartition de la Population selon le niveau d'exposition à la dynamique saline

Diouf S. Aziz, Juin 2025

La carte ci-dessous illustre parfaitement ces degrés de sensibilité. Ainsi, nous avons les localités extrêmement touchées et les localités modérément touchées par les tannes, les localités à forte risque et celles à risque faible d'atteintes par les terres salées et les localités avec risque très faible.

Carte 6 : Degré d'exposition des localités aux terres salines par proximité

2.4.2. Un degré de vulnérabilité qui accroit du Djeri vers l'embouchure

L'identification des zones vulnérables à la salinité est faite selon l'approche SIG multicritère. En effet, la figure 6 ci-dessus révèle que 43% de la surface totale du milieu sont fortement à très fortement vulnérables aux terres salées, 46% se voient par une vulnérabilité faible et 11% avec une très faible vulnérabilité à la salinisation des terres.

Figure 6 : Répartition de la superficie (ha) des zones vulnérables

Diouf S. Aziz, Juin 2025

La carte 7 montre que les zones le long du fleuve Sénégal et ses affluents sont plus exposées aux terres salines. Ainsi, on note une très forte vulnérabilité dans les zones bordant les cours d'eau, une forte vulnérabilité le long du marigot de Ngalam et au centre, une faible vulnérabilité du centre vers le sud du milieu et une très faible vulnérabilité dans les zones au Sud du milieu d'étude.

Carte 7 : Distribution spatiale des zones vulnérables par couche multicritère

5. Discussion

Les résultats issus de cette contribution révèlent le degré de vulnérabilité des sols de la Commune de Gandon face à la salinisation.

Les résultats issus de la caractérisation des zones affectées par le sel ont révélé que 16797 ha de terres sont fortement touchés par la salinisation, 18015 ha faiblement touchés et 4378 ha très faiblement exposés au sel dans la Commune de Gandon. En effet, on note que ces zones plus vulnérables sont celles bordant le fleuve Sénégal et le long du marigot de Ngalam et la partie centrale du milieu contrairement au Sud et Est où cette vulnérabilité reste très faible. Et cela est lié essentiellement à la dynamique progressive de la salinisation depuis 2011. Nos résultats confirment ceux de Touré (2018 : 318) qui soutiennent que la dynamique des sols salés du delta de fleuve Sénégal de la

période 1999-2006 se distingue par sa particularité, caractérisée par un effet contraire de celles déjà notées durant les périodes précédentes (1977-1988 et 1988-1999). Cette dynamique inattendue est due aux effets de la scission de la brèche sur la langue de Barbarie, qui a entraîné l'affaissement rapide des eaux et la remontée des eaux marines sur le fleuve. Ainsi, les terres salées accusent une extension rapide de leur surface de 40 615,2 ha en seulement 8 ans, soit un taux d'accroissement de 42 % en 2006.

L'analyse de la progression horizontale des taches salines ont déterminé que le degré de la salinité à la surface accroit de l'intérieur des terres vers l'embouchure du delta du Saloum. Ces résultats confirment ceux de Gaye (2024 : 17) qui montrent une salinité décroissante des berges vers les plateaux passant de sols extrêmement salés à des sols non salés au niveau des plateaux. Ils sont aussi affirmés par les travaux de Sene et al. (2024 : 16) qui démontrent que la salinisation des terres dans la vallée de la Commune de Niakhar suit un gradient horizontal associé à l'intrusion des eaux salines du bras de mer du Sine Saloum. En effet, la vallée drainée par un cours temporaire, se remplit et entre en contact avec les eaux salées du bras de mer. Ce qui favorise l'invasion des eaux salées dans la vallée pendant la saison des pluies. Et pendant la saison sèche, les eaux se retirent, laissant derrière elles des efflorescences salines.

Les résultats issus de l'analyse diachronique ont montré que l'évolution des unités de paysage se voit par l'avancée de la surface de l'eau et de la végétation et un recul de l'espace agricole et des terres salines. Ils infirment les résultats de Faye (2016 : 418) et Sow (2019 : 96) qui soutiennent que la dynamique des unités morphologiques se voit par une évolution négative pour la superficie de la mangrove, du forêt galerie et de la savane et une évolution à tendance positive des tannes, des sols nus et de la culture pluviale. Nos résultats confirment par contre ceux de

Touré (2018 : 306) et de Diouf (2023 : 128) qui soulignent que l'évolution des unités se manifeste par une augmentation des cours d'eau, des vasières et de la végétation et une réduction des terres agricoles et des terres salées. En effet, on note une hausse de 4% des cours d'eau, 36,29% de la vasière et 1201% pour la végétation continentale et une chute de -16% des dunes et de -75% pour les terres salines. La cartographie des terres salées montre une évolution spatio-temporelle régressive des surfaces salées dans notre zone d'étude avec 6253,70 ha disparus contre 5073,53 ha apparus en 2024. Ceux-ci infirment les résultats de Sene et al. (2024 : 17) marqués par une forte augmentation des terres salées entre 2000 et 2021 avec une progression de 42,56 %.

Conclusion

La Commune de Gandon, comme l'essentiel des régions du delta du fleuve Sénégal, reste très touché par le phénomène de la salinisation des terres. Ce dernier est un processus environnemental complexe et multifactoriel, à la fois naturel et anthropique, menaçant l'écologie et le système de production de la zone. L'analyse spatio-temporelle des unités d'occupation du sol illustre une progression de la végétation et une régression de l'espace agricole de -9,27% et des terres salines de -8,17%. Ces dernières ont perdu 6253,70 ha et gagné 5073,53 soit un recul de -1180,17 ha en 2024. Toutefois, les tannes ont connu une avancée depuis 2011, en plus la répartition horizontale du degré de salinité des sols montre que seulement -4000 ha sur les 40322 ha de la Commune de Gandon ont une salinité très faible voire nulle. Et cela affecte négativement la population riveraine en touchant 33712 hbts soit un taux de 47% de la population gandonaise depuis plus de 30 années et exposant très fortement 43% ha situés quasiment à l'Ouest et au Centre de la Commune à la dynamique saline. Elle constitue dès l'or une menace pour la

productivité agricole, la biodiversité écosystémique et la disponibilité des ressources en eau douce dans cette région deltaïque.

Bibliographie

- FAO, 2015. *Les sols sont une ressource non renouvelable, Leur préservation est essentielle pour garantir la sécurité alimentaire et un avenir durable*, Rapport, Journée Internationale des Sols.
- ASFAW Engdawork, SURYABHAGAVAN Kv, ARGAWB Mékuria, 2016, « Modélisation et cartographie de la salinité des sols par télédétection et SIG dans la ferme d'irrigation de canne à sucre de Wonji en Éthiopie », in Journal de la Société saoudienne des sciences agricoles, N°17, Mai 2016, pp 250–258.
- FAYE Guilgane, 2016. *Impacts des modifications récentes des conditions climatiques et océanographiques dans l'estuaire du Saloum et ses régions de bordures (Sénégal)*, thèse de doctorat, Ucad, 598 p.
- TOURE Mame Aïssatou, 2018. *Variation climatique et dynamique des écosystèmes du delta du fleuve Sénégal des années 1950 aux années 2010*, thèse de doctorat, Ucad, 483 p.
- FAYE Binta, TINE Dome, NDIAYE Dethié, DIOP Cheikh, FAYE Guilgane et NDAIYE Aminata, 2019, « Evolution des terres salées dans le nord de l'estuaire du Saloum (Senegal) » in Géomorphologie : relief, processus et environnement, N°2, Juin 2019, pp 81-99.
- FAYE Cheikh Ahmed Tidiane, NIANG Souleymane, THIOR Mamadou, 2022, « Les tannes du haut-Saloum au sud-ouest du Sénégal comme séquences géomorphologiques statique ou dynamique ? », in Revue de Géographie de l'Université de Ouagadougou, N°11, Octobre 2022, pp 189-208.
- DIOUF Serigne Aziz, 2023. *Dynamique des unités morphologiques le long de l'île de Diamniadio à Faoye de 1970 à 2020*, mémoire, Ucad. 184 p.

SAHBENI Ghada, NGABIRE Maurice, MUSYIMI Peter et SZEKELY Balázs, 2023, « Défis et opportunités de la télédétection pour la cartographie et le suivi de la salinisation des sols : une synthèse », in *Télédétection*, N°10, Mai 2023, pp 2540-2560.

GAYE Mar, SOW Seydou Alassane, THIAM Bouba, 2024, « Influences chimiques des eaux estuariennes du fleuve Casamance sur l'agrosystème de la commune de Karantaba (région de Sédhiou, sud du Sénégal) », in *DaloGéo*, N°1, Juin 2024, pp 45-62.

Sène, François Ngor et FALL Aida Lamine, SANE Yancouba, 2024, « Le processus de dégradation des terres agricoles par salinisation dans la vallée fossile du Sine, notamment dans la commune de Niakhar », in *European Scientific Journal*, N°35, Décembre 2024, pp 142-162.

FAYE Cheikh Ahmed Tidiane, GAYE Mar, DIOUF Serigne Aziz, 2025, « La salinisation des unités morphopédologiques le long du marigot de Faoye (Delta du Saloum, Centre-Ouest du Sénégal) », in *Journal International des Sachants*, N°1, Février 2025, pp 430-447.

La révision des accords de coopération franco-burkinabé sous l'instigation du C.N.R : genèse, enjeux et portée (1960-1987)

Windlassida Roberto SAVADOGO

Université Norbert ZONGO (Burkina Faso)

savadrob@yahoo.fr

Résumé

L'avènement du Conseil National de la Révolution (CNR) au Burkina Faso en 1983 marque un tournant dans les relations politico-diplomatiques avec la France. Cela s'est traduit, sous l'impulsion des nouvelles autorités révolutionnaires, par la redéfinition du contenu de la coopération qui régit les rapports entre les deux États. Il s'est agi plus précisément de renégocier les anciens accords signés au lendemain de l'indépendance, soit en 1961, contexte qui ne garantissait pas la conclusion d'accords emprunts d'équité et de respect de la souveraineté des deux partenaires. C'est dans cette optique que sont signés de nouveaux accords, en 1986, sensés débarrasser leurs rapports bilatéraux de l'emprise paternaliste, et ce, conformément à la ligne idéologique des deux gouvernements. L'objet du présent article, par l'utilisation croisée de sources et selon la méthode historique, est par conséquent d'analyser ledit nouveau partenariat basé sur de nouveaux textes d'accords. L'étude, nourrie principalement par des données d'archives, d'écrits d'opinion et d'ouvrages spécialisés, ambitionne ainsi de mesurer la teneur des différents changements intervenus dans la conception de la politique de coopération entre les deux États. Plus singulièrement, elle s'investit à faire comprendre, au-delà de l'examen des accords proprement dits, la philosophie qui a sous-tendu la relative évolution quant à la conception de la politique française de coopération, ainsi que la portée réelle des nouveaux accords conclus.

Mots-Clés : révolution, signature, accords de coopération, paternalisme, équité.

Abstract

The establishment of the National Revolutionary Council (CNR) in Burkina Faso in 1983 marked a turning point in political and diplomatic relations with France. Under the impetus of the new revolutionary authorities, this

resulted in a redefinition of the cooperation governing relations between the two states. More specifically, it involved renegotiating the old agreements signed in the immediate aftermath of independence, in 1961, a context that did not guarantee the conclusion of agreements characterized by fairness and respect for the sovereignty of both partners. It was with this in mind that new agreements were signed in 1986, intended to rid their bilateral relations of paternalistic influence, in accordance with the ideological positions of both governments. The purpose of this article, through the cross-referencing of sources and using historical methodology, is therefore to analyze this new partnership based on these new agreements. This study, drawing primarily on archival data, opinion pieces, and specialized works, aims to assess the extent of the various changes that have occurred in the conception of cooperation policy between the two states. More specifically, it seeks to elucidate, beyond an examination of the agreements themselves, the philosophy that underpinned the relative evolution of French cooperation policy, as well as the actual impact of the new agreements concluded.

Keywords: *revolution, signature, cooperation agreements, paternalism, equity.*

Introduction

Les années 1960 marquent le point de départ d'un nouveau type de relation entre la métropole française et ses possessions coloniales d'Afrique noire.

En effet, des relations jadis caractérisées par des rapports de dominant à dominés par le biais de la colonisation, l'on évolua vers des relations normales d'État indépendant à État indépendant, fondées quoique théoriquement sur le "respect de la souveraineté du partenaire". Celles-ci se traduisent dans le cadre bilatéral par la négociation et l'institution d'accords de coopération, nouveau « mode de relation internationale qui implique la mise en œuvre d'une politique dans un ou plusieurs domaines » (GONIDEC, 1974 : 396).

C'est dans ce contexte que sont mis en place, dès 1961, ces mécanismes permanents de coopération qui devaient désormais régir les rapports entre la France et chacun des États francophones nouvellement indépendants, dont la Haute-Volta (actuel Burkina Faso).

Il reste que dans la décennie 1980, ces accords sont remis en cause du côté burkinabé par les autorités du CNR qui dénoncent le contexte néocolonial de leur signature. Sous leur impulsion, en effet, de nouvelles conventions sont signées en 1986 entre les deux parties ; suscitant ainsi un certain nombre d'interrogations sur la philosophie réelle de la coopération française d'une part, et d'autre part sur la portée véritable du nouveau partenariat revendiqué par le Burkina Faso.

Pour mener à bien la réflexion, l'étude suivante s'organise autour de trois axes essentiels : l'approche des enjeux de la politique française de coopération qui sous-tend le profil des textes signés en 1961 ; l'appréhension du contexte politique qui a favorisé la renégociation des anciens accords ; et l'analyse du contenu ainsi que de la portée des nouveaux accords conclus sous la révolution.

1. Les premiers accords de coopération franco-voltaïque

La coopération peut être conçue comme un mode de relation internationale qui implique la mise en œuvre d'une politique dans un ou plusieurs domaines et ce, grâce à des mécanismes permanents (GONIDEC, 1974 : 396). Ceux-ci se traduisent dans le cadre bilatéral par la négociation et l'institution d'accords de coopération pour mieux orienter les efforts d'aide et le développement. Autrement dit, la coopération bilatérale procède de la volonté de deux acteurs internationaux de mettre en commun leurs efforts humains, financiers et technologiques afin de parvenir à des objectifs conjointement élaborés.

Sous le régime de la Communauté française et conformément à l'article 86, alinéa 3 de la loi constitutionnelle, la France permettait aux États africains et malgache de devenir indépendants sans briser leurs liens avec la métropole (LIGOT, 1964 : 9). L'adhésion dans ce sens s'effectuait par voie d'accords, ne remettant pas en cause l'indépendance. C'est ainsi

qu'après la notification de leur nouveau statut par l'ONU, les pays du Conseil de l'Entente dont la Haute-Volta concluaient, dès 1961, des accords de coopération avec leur ancienne puissance tutrice. S'ouvre alors une nouvelle ère dans les relations franco-africaines, marquée par l'établissement de relations de coopération bilatérale dont les contours restent complexes à cerner.

1.1. Les fondements de la politique d'aide et de coopération française en Afrique

Depuis les indépendances, un certain nombre de considérations essentielles semblent constamment sous-tendre la philosophie française de coopération africaine. Celles-ci, plus ou moins objectives et avouées, particularisent le type de partenariat noué par l'ancienne métropole avec les États africains et peuvent se résumer en deux (2) grandes motivations.

Dans ce sens, premièrement, la coopération française apparaît par-dessus tout comme une nécessité dictée par l'histoire et l'humanisme.

Elle est ainsi perçue comme une exigence de responsabilité de la France vis-à-vis des pays africains envers lesquels elle a une dette morale. Le président français François MITTERAND en 1994 rappelait que l'Afrique avait beaucoup donné à la France et que par conséquent cette dernière devait refuser de réduire son ambition africaine : « ...j'en appelle à ceux qui auront après moi la charge des Affaires du pays. La France ne serait plus tout à fait elle-même aux yeux du monde, si elle renonçait à être présente en Afrique » (Regard spécial, 1996 : 25). Plus couramment, la France a toujours présenté son aide comme répondant à un devoir de solidarité et d'humanisme à l'endroit des pays démunis. L'aide lui paraît répondre à l'exigence morale d'un monde riche à l'égard d'un monde pauvre, sans qu'aucune contrepartie ne soit attendue des ressources transférées, si ce n'est le sentiment d'un devoir accompli.

La coopération française serait également inspirée par le souci de partager les principes de civilité. La révolution française de 1789 et la longue expérience démocratique ont fait en effet de la France, une nation considérée comme détentrice de valeurs universelles qu'elle se doit d'exporter. Le président Jacques CHIRAC résumait à ce titre la mission des ambassadeurs français à l'étranger en ces termes :

votre premier devoir est de répondre à l'attente qui existe à l'égard de la France. Une France qui porte une culture, des valeurs qui sont devenues des références universelles. Une France qui demeure au premier rang du combat pour la démocratie, pour les droits de l'Homme, pour la paix, pour la solidarité (J.A.E, 1997).

Le second volet qui fonde la politique française d'aide et de coopération regroupe les motivations économiques, culturelles et géopolitiques ; lesquelles seraient les véritables mobiles ayant présidé à la définition de ladite politique. Elles apparaissent tantôt comme des contreparties inhérentes à toute relation de coopération, tantôt comme des motivations profondes de l'aide française. Il est indéniable que le partenariat français, surtout aux premiers moments des indépendances, permettait aux nouveaux États africains de faire face aux exigences de leur souveraineté nouvelle qui occasionnait sans doute des charges financières. Mais parallèlement, les accords de coopération offraient à l'ancienne métropole des avantages dans plusieurs domaines. Au plan géopolitique, l'élargissement de la société internationale par le biais des indépendances africaines a constitué pour la France une opportunité d'alimenter sa clientèle diplomatique dans les instances internationales. Sa politique africaine devenait un instrument au service de sa politique de puissance, cette influence se manifestant par l'existence d'une aire continentale à prédominance française : "zone franc", "pré-carré", "pays du champs" (BAYART, 1993 : 112-129).

N'est-ce pas dans ce contexte qu'il faudrait également inscrire l'institutionnalisation des rencontres politiques telles les "sommets France-Afrique" ?

Sur le plan économique et commercial, l'Afrique se constitue en une sorte de "chasse gardée" où la France se ravitaille en matières premières et y pourvoit en produits finis. Pour Elikia M'BOKOLO, « la coopération française s'était enfermée dans les survivances de la colonisation au détriment du "credo démocratique" et même parfois des "préceptes les plus élémentaires de l'économie politique" » (COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, 1993 : 12). Dans le même registre, plus d'un analyste partage cette réalité en affirmant que le souci de rentabiliser l'aide a présidé aussi bien à la mise en place des outils, qu'à la définition du système de coopération de la France (ADDA et SMOUTS, 1989 : 27).

Par ailleurs, l'un des attributs de l'aide octroyée par la Française, est sa vocation culturelle. En effet, les accords permettaient à cette dernière de sauvegarder son rayonnement culturel, c'est-à-dire de propager et de défendre sa langue, ses conceptions littéraires, juridiques, scientifiques et techniques ; de diffuser et de reproduire ses modèles de société, de développement, ses modèles de pensée et d'organisation.

En définitive, les fondements de la coopération française sont un ensemble de mobiles inextricablement liés. Les accords franco-voltaïques de 1961 s'inscrivaient dans cette vision complexe que Yacouba ZERBO a su exposer de la façon suivante :

La coopération française avec les États africains et notamment avec la Haute-Volta, est inspirée par l'histoire, mais aussi par les raisons politiques, économiques et culturelles, qui jadis avait constitué les mobiles profonds de l'expansion coloniale. Au lendemain des indépendances africaines, ces mêmes causes ont été défendues par le biais de la coopération présentée comme l'émanation d'un sentiment de responsabilité et de

solidarité à l'égard des nouveaux États (ZERBO, 1989 : 109).

1.2. Le contenu des accords franco-voltaïques de 1961

Les accords franco-voltaïques, signés le 21 avril 1961, comportait un (1) traité, neuf (9) textes d'accords spécifiques et trois (3) annexes, l'ensemble regroupant 163 articles. Les différentes conventions englobaient l'ensemble des domaines d'activités (politique, économique, culturelle, judiciaire, scientifique, technologique et dans une moindre mesure militaire). Elles furent ratifiées le 25 juillet 1961 en Haute-Volta par la loi n°38-61-AN qui fut promulguée par le décret n°309-PRES-AN du 27 juillet 1961 (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 29).

Le traité de coopération franco-voltaïque (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 30) stipule en substance que chacun des deux États accréditait auprès de l'autre un ambassadeur. Celui de la France résidant à Ouagadougou était ipso-facto le doyen du corps diplomatique voltaïque. Par ce traité également, les deux États décidaient de se consulter régulièrement en matière de politique étrangère. Enfin, la France assurait la représentation diplomatique de la Haute-Volta dans les pays et dans les organisations internationales où celle-ci n'avait pas de représentation propre.

Par l'accord de coopération économique, monétaire et financière (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 30-33) les deux parties entendaient coordonner leurs politiques commerciales, monétaires et financières entre eux, mais aussi avec celles des autres États de la Zone franc. Dans le domaine des échanges, les relations commerciales s'opéraient dans un régime préférentiel réciproque dont les principes étaient les suivants : la libre circulation et la franchise douanière, des débouchés privilégiés de part et d'autre pour les principaux produits et marchandises, la coordination des politiques commerciales à l'égard des pays

tiers, et la protection des industries voltaïques. Aussi, la Haute-Volta s'engageait à ce que toutes ses recettes et dépenses sur les pays extérieurs à la zone franc, soient exécutées par cession ou achat de devises étrangères sur le marché des échanges de la Zone franc. En outre, l'accord financier faisait appartenir la Haute-Volta à l'Union monétaire ouest africaine (UMOA) caractérisée par un institut d'émission commun dont la monnaie serait le franc C.F.A. La convertibilité entre cette monnaie et le franc français serait illimitée et garantie par le fonctionnement d'un compte d'opération ouvert au nom de l'institut d'émission dans le trésor français. Le siège de l'institut d'émission serait fixé à Paris, et au conseil d'administration de cet établissement multinational, la France se réserverait les 2/5 des sièges. Comme contrepartie, la Haute-Volta pourrait accéder au marché financier et aux établissements de crédit français pour éventuellement contracter des prêts. Par ailleurs, la France décidait d'apporter son concours pendant une durée de cinq ans renouvelables, au développement économique et social de son partenaire par l'octroi de concours financier, la réalisation de projets, l'envoi d'experts et de techniciens ainsi que par la formation des cadres.

L'accord de coopération technique en matière de personnel (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 30-38) signé entre les deux parties engageait la France à mettre à la disposition du gouvernement voltaïque les personnels nécessaires au fonctionnement de ses services publics, et à assurer le perfectionnement professionnel des agents publics et privés de son partenaire. Parmi les modalités d'emploi du personnel coopérant, le texte stipulait en son article 16 que « la République française prend à sa charge la rémunération des personnels ... » mais ajoutait que « la République de Haute-Volta contribuerait à cette charge ... ».

L'accord de coopération en matière de justice (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 38-44) permettait aux deux

républiques d'échanger régulièrement des informations relatives à l'organisation et à l'entraide judiciaire, ainsi qu'à la législation et à la jurisprudence. La convention apparaissait comme un faisceau de liens (englobant tous les aspects de réglementation judiciaire) unissant la justice des deux États. Ces aspects concernaient, entre autres, la transmission et l'exécution des commissions rogatoires, les modalités de comparution de témoins en matière pénale, l'assistance judiciaire, la remise des actes judiciaires et extra-judiciaires, ainsi que les modalités d'extradition des coupables de crimes ou délits vers leur pays d'origine.

Au terme de l'accord de coopération culturelle (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 44-46), le français était établi comme la langue officielle des deux États qui arrêtaient par la même occasion de promouvoir leurs échanges dans les domaines de la science, de la culture et de l'éducation. S'agissant du dernier aspect, le partenaire français se faisait le devoir d'aider au développement de l'enseignement sur le territoire de la Haute-Volta, en mettant à sa disposition un personnel enseignant dans les différents ordres d'enseignement (y compris la jeunesse et les sports). En contrepartie, le partenaire voltaïque promettait de coordonner l'enseignement dispensé dans ses établissements scolaires avec celui des établissements français (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 44-46). Toujours dans ce secteur de l'éducation, les ressortissants français et voltaïques ainsi que les personnes physiques ou morales des deux États pouvaient ouvrir et entretenir des établissements d'enseignement privé dans l'autre État. En ce qui concerne les échanges culturels proprement dits, les deux parties convenaient d'instituer à Ouagadougou une "maison de la culture franco-voltaïque" en vue de l'épanouissement des sciences, des arts, des lettres et dans le souci de faire connaître leur patrimoine culturel. Dans le volet de la recherche scientifique et technique enfin, la France apportait, dans la mesure de ses moyens, son aide à la

Haute-Volta pour la réalisation de ses programmes nationaux de recherche fondamentale appliquée.

Par l'accord sur l'enseignement supérieur (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 47-49), l'ancienne métropole décidait de doter la Haute-Volta d'infrastructures d'enseignement supérieur et de moyens techniques, toutefois en adaptant les programmes d'enseignement supérieur de son partenaire aux siens. Il s'agissait d'une part d'aider à créer un "centre d'enseignement supérieur", et de mettre à la disposition des établissements supérieurs voltaïques du personnel enseignant français ; d'autre part d'assurer le perfectionnement et la formation des cadres supérieurs scientifiques, pédagogiques, techniques et administratifs. Ailleurs, le texte prévoyait d'introduire dans le droit voltaïque les dispositions législatives et réglementaires du droit français relatives à l'enseignement supérieur. Sur le plan organique, l'accord mettait sur pied un Conseil national de l'Enseignement Supérieur (C.N.E.S) de la Haute-Volta sous la tutelle du Ministre de l'Éducation nationale. Cette structure avait pour finalité de déterminer les priorités du gouvernement voltaïque en matière d'enseignement supérieur, en vue de faciliter la mise en œuvre des interventions françaises. Il était également institué un conseil d'administration du centre d'enseignement supérieur, organe ayant pour tâche d'élaborer les plans de développement dudit centre et d'y définir l'orientation de l'enseignement.

L'accord de coopération sur l'aviation civile (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 49) est une convention par laquelle la France apporte à son partenaire l'assistance pour la formation des techniciens, ainsi que pour l'étude et la réalisation des programmes d'équipement relatif à l'aviation civile. Dans le même temps, les deux parties harmonisaient leur administration d'aviation civile et entendait se concerter avant toute conférence technique internationale les concernant.

Deux titres composaient le texte relatif à l'accord sur la marine marchande (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 50). Le premier était en rapport avec le régime d'exploitation des navires, c'est-à-dire aux conditions de traitement des navires français ou voltaïques. Dans les ports et les eaux de chaque État, ceux-ci devaient jouir du même traitement en ce qui concerne le transport des passagers et des marchandises, les formalités douanières, la perception des droits et taxes ainsi que les autres opérations portuaires. Quant au titre suivant, il y était essentiellement question d'harmoniser les positions et de coordonner les administrations dans le domaine. Par cette disposition aussi, la Haute-Volta bénéficiait du concours français pour la formation de ses marins et pour l'élaboration de ses programmes d'équipement.

Les accords de coopération sur les postes et télécommunications (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 47-49) conclus entre les deux États arrêtaient qu'ils devaient se consulter mutuellement sur les réglementations et les problèmes de postes et télécommunications, d'observer une position commune pour toute conférence internationale les intéressant, et d'œuvrer à l'application des tarifs préférentiels réciproque dans le secteur. Les articles 5 et 6 de la convention faisaient bénéficier à la Haute-Volta l'aide française pour la formation de ses fonctionnaires de postes et télécommunications, ainsi pour l'étude et éventuellement la réalisation de ses programmes d'équipement en la matière.

L'accord d'assistance militaire technique (J.O de la République de Haute-Volta, 1961 : 51-54), qui intervient en dernière position, avait pour but, du moins dans les textes, de concourir à la création et à l'organisation d'une armée nationale voltaïque. Il édictait pour ce faire des règles et créait des conditions du soutien français. Cela se manifestait par la fourniture de matériels d'équipement militaire aux forces armées voltaïques, leur formation et leur instruction aussi bien dans les écoles

militaires françaises que par le biais des coopérants militaires envoyés sur place. En outre, des dispositions obligeaient la Haute-Volta à s'adresser en priorité à la France pour tout besoin logistique militaire. S'agissant des personnels militaires français mis à la disposition du partenaire voltaïque, leur nombre était fonction des besoins exprimés par ce pays. Il faudrait indiquer que ces militaires, bien que soumis aux règles de discipline de l'armée voltaïque (et servant sous le grade de la hiérarchie voltaïque), restaient néanmoins sous la juridiction militaire française. D'ailleurs, ils ne pouvaient faire l'objet d'arrestation qu'en cas de flagrant délit. Même une éventuelle enquête à l'intérieur de leurs installations ne serait effectuée que par les autorités françaises quand bien même l'article 1 de l'annexe 2 signalait que : « les installations militaires, notamment les casernements, terrains et bâtiments militaires, y compris ceux de la gendarmerie se trouvant sur le territoire de la République de Haute-Volta sont la propriété de la Haute-Volta ». En contrepartie, la France obtenait de son partenaire le droit de survol sur son territoire et d'escale sur ses aérodromes. Il était autorisé également le transit des forces armées françaises sur son territoire avec des facilités fiscales sur le matériel et les denrées transportés.

Maurice LIGOT concevait la coopération française au lendemain des indépendances comme le « maintien des liens multiples et essentiels à travers les transformations qui ont affecté les relations politiques entre l'ancien colonisateur et les peuples qu'ils avait attirés à lui » (LIGOT, 1964 :1). C'est donc comprendre qu'elle était une conséquence directe à la décolonisation. Dans cette vision, quel sens et quelle interprétation donner aux accords franco-voltaïques, au regard du contexte de leur signature mais surtout au regard des fondements de la politique africaine de la France ? ont-ils constitué des accords de "sujétion" ou simplement un type normal de relation pays riche-pays pauvre ?

Les relations politiques entre les deux États au cours de la décennie 1980, incarnées par une nouvelle approche de la coopération et marquée la renégociation des vieux accords, semblaient apporter des éléments de réponses à ces interrogations.

2. La redéfinition d'une nouvelle philosophie dans les relations de coopération entre les deux États dans les années 1980

Jusqu'en 1983, les relations franco-burkinabé étaient teintées d'un paternalisme français. Cette emprise sur le Burkina Faso l'empêchait de définir librement la ligne de conduite de sa politique diplomatique et socio-économique. Cependant, l'arrivée des socialistes au pouvoir et l'avènement de la révolution, respectivement en France et au Burkina, amorcèrent une nouvelle tournure des rapports entre les deux États. Il s'avère intéressant d'approcher la nature de ce nouveau partenariat et de dégager les facteurs de ce changement.

2.1. Le gouvernement socialiste français et la coopération africaine

Le parti socialiste (P.S), avant son accession au pouvoir, dénonçait la dérive mercantiliste de la coopération française qui se manifestait entre autres par la protection artificielle offerte aux industries françaises en Afrique. Il dénonçait en outre l'interventionnisme, le cynisme et les compromissions de la politique subsaharienne des gouvernements d'avant 1980 (BAYART, 1984 : 21). Par ailleurs, des différentes critiques émanant des rapports officiels sur la coopération et des autres écrits d'information, l'efficacité de l'Aide publique au Développement (APD) à travers les structures gouvernementales existant était remise en question. En effet, le reproche fréquemment fait à la coopération française est son

manque de transparence dans la création et la définition du rôle des différentes structures gouvernementales chargées d'administrer l'APD. À ce propos le parti socialiste français, en 1977, faisait la remarque suivante :

il n'est pas aisé de cerner qui conçoit la coopération, qui l'exécute, à fortiori qui la contrôle ! La gestion est compliquée, répartie entre divers ministères. Les structures sont inextricables et ont pour effet de retirer tout pouvoir de conception au Ministère de la Coopération (Parti socialiste, 1977 : 28).

Le régime socialiste, tirant alors leçons des insuffisances permanentes et pratiques des réformes antérieures, réattribuait une nouvelle vocation aux structures centrales de coopération. Le gouvernement instituait dès lors un Ministère de la Coopération et du Développement qui avait pour compétence d'assurer la coopération avec l'ensemble des Pays sous-développés (P.S.D), et le plaçait sous la tutelle du Ministère des Affaires extérieures. En outre, un projet datant de décembre 1981 projetait la mise sur pied d'une agence de coopération, responsable de la totalité de la politique française de développement du Tiers-monde. Enfin le gouvernement nommait à la tête de la rue Monsieur (le Ministère de la Coopération) un réformiste en la personne de Jean-Pierre COT (BAYART, 1984 : 25-35). Par cette nouvelle politique, le gouvernement socialiste affichait son désir de rompre avec la politique néocoloniale pratiquée jusque-là avec les Africains. Son ambition était d'œuvrer loyalement en collaboration avec les autres pays développés, à la promotion des économies déshéritées, afin de promouvoir un nouvel ordre économique international notamment les relations franco-africaines (ADDA et SMOUTS, 1989 : 200-203).

Cette vision tranchait avec la conception gaulliste de la coopération selon laquelle les accords franco-africains étaient

providentiels pour l'Afrique francophone. La France voulait de ce fait concevoir sa coopération en termes de partenariat Nord-Sud, c'est-à-dire de réciprocité d'intérêt comme le recommandait le rapport Abelin en 1974. En outre, sa politique tiers-mondiste l'amenait-elle à vouloir donner un nouveau souffle à l'aide internationale. Le président François MITTERAND s'engageait à cet effet à augmenter l'APD de la France, à la fois quantitativement (de 0,36% du PNB en 1980 à 0,7% en 1988, DOM-TOM exclus) et qualitativement (en moralisant et en réorientant la coopération (BAYART, 1984 : 25-35). Du reste, cette intention tiers-mondiste se manifestait à chaque fois que le président français s'exprimait sur les sujets consacrés au sous-développement. Dans son discours-programme des campagnes présidentielles, en 1987, il déclarait ceci : « il faut s'en convaincre : le fossé qui s'élargit entre les pays riches et les pays pauvres représente pour l'humanité un risque plus pressant que la menace nucléaire »⁴⁵. Le même langage fut tenu devant l'Assemblée générale de l'ONU où il faisait savoir que le problème du retard économique et du sous-développement était plus dangereux que celui du désarmement et du règlement des conflits régionaux⁴⁶.

Le nouveau dialogue nord-sud prôné par la France avait-il marqué véritablement une rupture avec sa politique traditionnelle de coopération ? traduit dans les faits, il semblait indiquer une continuité plutôt qu'une évolution. En effet, dans l'application de la nouvelle politique de coopération, l'on constate une distorsion entre la théorie et la réalité.

D'abord, les efforts pour défaire les structures centrales de leurs ambiguïtés n'avaient pas été menés à terme. Le projet d'institution de l'Agence de coopération n'avait pas recueilli l'assentiment du président MITTERAND qui, après une tournée

⁴⁵ Ministère des Affaires Étrangères, 4B5 Rex 52 : Coopération B.F/ France. Discours-programme du président- français François MITTERAND pour les élections présidentielles françaises de 1987.

⁴⁶ Ministère des Affaires Étrangères, 4B5 Rex 52 : Coopération B.F/ France-Correspondance générales 1984-1991.

africaine, avait refusé de l'adopter. Allait-elle à l'encontre des intérêts des pays africains ? il apparut alors un dualisme dans la coopération et l'aide. C'était en réalité un conflit de compétence entre l'Élysée très attaché au pré-carré français et la rue Monsieur qui souhaitait une ouverture de l'aide au reste de l'Afrique et du Tiers-monde (BAYART, 1984, 39-41). Cette situation donnait libre cours à la personnalisation des relations franco-africaines au dépend du dialogue franc jadis professé. Ailleurs, les visées mercantilistes de la coopération française demeuraient. MITTERAND dévoilait cet enjeu lorsqu'il laissait dire : « ..., il ne s'agit pas que de beaux sentiments. C'est aussi notre intérêt à nous, pays du nord dont les marchés se rétrécissent, que d'ouvrir aux échanges internationaux des centaines de milliers d'hommes... »⁴⁷. Selon Basile GUISSOU, le caractère socialiste du régime ne présidait pas à la définition de la politique française de coopération. Autrement dit, que l'on soit gaulliste ou que l'on soit socialiste, ce sont les intérêts économiques et politiques et non l'idéologie politique qui déterminent cette coopération⁴⁸. Il signifiait et décelait cette pérennité de la politique française de coopération à travers les négociations des nouveaux accords franco-burkinabé de 1986 qu'il avait dirigées :

nous avons...rencontré une France de Gauche vis-à-vis de laquelle nous croyons, de bonne foi, trouver des interlocuteurs qui avaient une vision différente de celle du vieux gaullisme. Malheureusement..., je dois constater que, concernant les rapports avec l'Afrique et notamment notre pays, on a plutôt, soit piloté à vue dans le brouillard, soit reconduit les anciennes méthodes d'intervention de la coopération française⁴⁹.

⁴⁷ 4B5 Rex 52, loc. cit.

⁴⁸ Entretien avec M. Basile GUISSOU, Jeudi 22-01-1998 à Ouagadougou.

⁴⁹ Interview avec M. Basile GUISSOU par : Mohorou KANAZOE, "France-Burkina. Les révélations d'un ancien ministre de SANKARA" dans *le pays* n°1064 du lundi 15 janvier 1996.

2.2. Les relations franco-burkinabé "façonnées" par le CNR

Le mois d'août 1983 marquait le point de départ de la période révolutionnaire au Burkina Faso. La politique économique et intérieure de ce régime progressiste constituait un fondement essentiel de ses relations avec l'étranger. Comment analyser l'attitude de ce nouveau pouvoir envers son partenaire traditionnel et quelle fut la contribution du CNR (organe suprême) à l'évolution des relations entre les deux États ?

1. La politique de coopération française du Burkina Faso sous le CNR

Les fondements idéologiques de la révolution tels qu'énoncés dans le Discours d'Orientation populaire (D.O.P) étaient de construire un Burkina nouveau, libre, indépendant et prospère ; un pays débarrassé de la domination et de l'exploitation sécuritaire de "l'impérialisme international".

Pour ce faire, elle bâtissait sa politique étrangère autour des lignes suivantes : "le respect réciproque pour l'indépendance, l'intégrité territoriale et la souveraineté nationale ; la non-agression mutuelle dans les affaires intérieures ; le commerce avec tous les pays sur un pied d'égalité et sur la base des avantages réciproques" (CNR, 1983 : 42).

Dans la pratique, ces principes conduisaient le pays à nouer des relations privilégiées avec d'autres régimes de nature progressiste (ENGLEBERT, 1985 : 136-137) sans exclure brutalement certains des pays capitalistes. À l'égard de son partenaire traditionnel français, la politique extérieure menée par le gouvernement du CNR avait, semble-t-il, pour objectif de briser le monopole de ce dernier sur l'économie du Burkina. En plus simple, la France n'avait pas à dicter sa ligne de conduite, ni dans sa stratégie de développement ni dans sa politique internationale⁵⁰.

⁵⁰ Entretien avec M. Basile GUISSOU, loc. cit.

Selon une mission française d'évaluation de l'état de la coopération entre les deux États effectuée en 1989, l'ancien métropole était considérée comme la basse arrière de l'ancienne classe politique burkinabé, donc responsable de l'ordre que la révolution entendait balayer (Ministère de la coopération et du Développement, 1989:16). En conséquence la France était devenue la cible privilégiée des "critiques passionnelles et anti-impérialistes" faites par Thomas SANKARA. La conséquence logique fut le refroidissement des relations franco-burkinabé, cause de la renégociation des accords en 1986.

L'on pense que l'origine de ce climat de suspicion remontait aux événements du 17 mai 1983. En effet, le 16 mai, veille l'arrestation de SANKARA (à l'époque premier ministre du gouvernement du Conseil du Salut du Peuple, CSP), l'on notait la présence à Ouagadougou de Guy PENNE, conseiller spécial du président français pour les affaires africaines. Coïncidence ou compromission ? À en croire Jean-Baptiste KAMBIRE, SANKARA qualifia le 17 mai de "gifle de l'impérialisme contre le peuple burkinabé", dès qu'il arriva au pouvoir (KAMBIRE, 1992 : 27). Ce fut le même Guy PENNE qui accueillait le président du CNR à sa descente d'avion lors du Xème Sommet France-Afrique du 20 octobre 1983 à Vittel en France. Cet incident protocolaire aurait valu le boycott du dîner offert par François MITTERAND. Le Burkina se retirait aussi des prochains sommets (Bujumbura en décembre 1984 et Paris en décembre 1985).

Sur un tout autre plan, le Burkina s'opposait à la présence française au Tchad et parrainait aux Nations Unies la résolution condamnant la présence française en Nouvelle-Calédonie. Il menaçait en 1987 de supprimer l'escale de la compagnie aérienne Union des Transports Aériens (UTA) de Ouagadougou. Le président du Faso protesta également contre la réception de Jonas SAVIMBI par la France, et surtout contre celle de Pieter BOTHA en 1985. Dans une correspondance à son homologue

français, il laissait entendre que « recevoir "PIK" BOTHA, c'est d'une manière, cautionner et légitimer le crime le plus odieux qui soit et une manière insidieuse de tenter de créer le phénomène de l'accoutumance à l'apartheid »⁵¹.

Du côté français, la réaction fut surtout de nature économique. Le pays se retirait du financement de certains grands projets burkinabé, notamment ceux de construction des barrages de la Komienga et du Sourou. Par ailleurs, un rapport du conseil des ministres du 19 février 1985 faisait également cas du refus français d'annuler la dette burkinabé auprès de la Caisse française de Développement (CFD). La demande de remise de cette dette publique portait sur la somme de près 42 milliards de FCFA au 1^{er} janvier 1985. Il semble enfin que la France aurait joué un rôle important dans le déclenchement de la guerre Mali-Burkina de 1985⁵².

Ce sont autant de discordes et de péripéties qui ont conduit le gouvernement burkinabé à la décision de réviser les textes de coopération avec la France. Pour justifier sa dénonciation des anciens accords, le gouvernement du CNR avançait le contexte néocolonial de la période de conclusion de ceux-ci. Il affirmait alors que cela empêchait d'observer de libres négociations qui auraient débouché sur un type de coopération fondée sur l'égalité et la réciprocité des intérêts.

Le processus de renégociation des accords de 1986 fut l'occasion de « voir jusqu'à quel point la logique du pacte colonial continuait à régir les relations entre la France et ses anciennes colonies », indiquait Basile GUISSOU⁵³. Ce dernier rassurait qu'il n'y avait pas une attitude anti-française irresponsable au Burkina, mais plutôt une volonté d'affirmation de soi, de sa dignité, de son égalité et de son indépendance. Certes, les péripéties et les tractations diplomatiques susmentionnées avaient impulsé la dynamique de la

⁵¹ *SIDWAYA n°212* du lundi 18 février 1985.

⁵² Entretien avec Basile GUISSOU, loc. cit.

⁵³ Interview de Basile GUISSOU par Mohorou KANAZOE, loc. cit.

renégociation des accords ; tout comme le caractère entreprenant et volontariste du CNR en avait constitué la condition sine qua none. Cependant ne faudrait-il pas effectivement rechercher les mobiles profonds de la révision des anciens accords dans la nature et l'esprit même de ces derniers ?

Le premier fondement de toute coopération demeure le principe de souveraineté de chacun des États contractants. Or, pour les États africains, il était sans doute difficile de parler de souveraineté effective dans les conditions où ils se trouvaient dans l'immédiat après 1960. Il était en outre indéniable que cette position inconfortable permettait à la France de dominer ses partenaires et par conséquent de définir sa politique de coopération en référence aux liens antérieurs. Pour Patrick CADENAT, les accords franco-africains de 1961 assumaient l'héritage des relations tissées sous la colonisation (CADENAT, 1983 : 57.). L'inégalité des contractants était en soi exprimée dans le caractère substitutif de cette coopération, celle-ci devant aider les nouveaux États à assurer le fonctionnement de leurs services jusqu'à leur maturité.

Les indépendances africaines (Afrique noire) n'étaient que formelles. Aussi, les principes d'égalité et de réciprocité affirmés dans les anciens accords n'étaient-ils seulement que des principes nominaux. Ils permettaient toutefois de protéger les intérêts de l'ancienne métropole tout en conformant les textes aux règles du droit international (le droit masquait alors le contenu réel des accords). D'ailleurs, le rapport Abelin reconnaissant que la coopération française n'était pas désintéressée et qu'il fallait qu'elle œuvrât à sauvegarder la réciprocité des intérêts ainsi qu'à respecter les politiques culturelles des pays partenaires. D'aucuns vont à affirmer que « les tendances de la politique de bourgeoisie française en Afrique sont fondamentalement les mêmes qu'avant 1959, même si ses formes se sont modifiées » (N'DONGO, 1976 : 40). En somme la coopération pouvait être difficilement équitable

lorsqu'elle intervenait à la suite de rapports coloniaux (accords franco-africains hérités de la colonisation).

3. Les conventions de coopération franco-burkinabé de 1986

La renégociation des accords franco-burkinabé fut le premier du genre dans les relations entre la France et les quatorze (14) pays francophones d'Afrique. Il faut toutefois noter que la remise en cause des anciens accords de 1961 remontait à la décennie 1970, période aussi critique des relations franco-africaines. Sur douze rubriques proposées aux négociations, dix (10) textes fondamentaux trouvèrent forme et par conséquent firent l'objet d'un consensus avec leur signature solennelle le 04 février 1986 à Paris.

3.1. Le contenu des accords de 1986

Des dix textes d'accord, six furent effectivement ratifiés par le Burkina sous le régime du CNR, précisément par l'ordonnance zatu n°AN IV/43/CNR/REC du 31 juillet 1987 portant autorisation de ratification, et le kiti n°AN IV-453/CNR/REC du 31 juillet portant ratification⁵⁴.

L'accord général de coopération⁵⁵ définit les grandes orientations à travers lesquelles s'exerce la coopération entre la France et le Burkina, ainsi que les procédures de dénonciation en cas de litige dans l'application des textes. Les deux parties contractantes conviennent de mettre sur pied une grande commission paritaire et accessoirement des commissions mixtes spécialisées, en vue de favoriser l'identification des projets et la mise en œuvre d'actions communes.

Par l'accord de coopération économique et financière⁵⁶ les deux États décident de se consulter, si besoin se présente, sur les problèmes économiques et financières d'intérêt commun. L'aide

⁵⁴ *Journal officiel du Burkina Faso* d'octobre 1987.

⁵⁵ Ministère des Affaires étrangères, 4B5 Rex 36, loc. cit.

⁵⁶ 4B5 Rex 36, loc. cit.

française pour le Burkina y est également évoquée. À ce sujet, les dispositions précisent qu'elle concerne la réalisation d'études et de travaux, l'exécution des recherches, la fourniture d'équipements, l'envoi d'experts et de techniciens, la formation des cadres burkinabé, et l'octroi de concours financiers. Le but assigné à cette aide demeure la promotion du développement économique et social du Burkina. Ce dernier est tenu d'adhérer aux mécanismes de l'UMOA. En d'autres termes, le domaine de la coopération monétaire entre les deux États reste le même que celui qui régit les accords entre la France et la Zone franc. Le Burkina exécute ses opérations commerciales (hors Zone franc) par cession et achat de devises étrangères sur le marché des changes de la Zone franc.

L'accord de coopération sur les postes et télécommunications stipule que les deux États entendent se concerter mutuellement sur les problèmes techniques relatifs aux postes et télécommunications, et sur l'application des tarifs dans le domaine. La France promet par cette disposition d'apporter éventuellement des concours, principalement de nature technique, à son partenaire. Ce sont la formation des personnels des postes et télécommunications, ainsi que l'étude et la réalisation des programmes d'équipement.

La convention relative aux rapports entre les deux trésors, burkinabé et française⁵⁷, autorise l'exécution des opérations de recettes et de dépenses par les services du trésor de l'une des parties sur son territoire, pour le compte du trésor de l'autre. Ces opérations effectuées par les comptables publics burkinabé ou français en qualité de mandataires réciproques, sont notifiées puis centralisées dans les écritures du trésor payeur général du Burkina et dans celles du payeur auprès de l'ambassade de France. Les questions de décaissement, de validation des titres de paiement, de règlement ou de recouvrement des sommes au

⁵⁷ Ibid.

partenaire, sont éucidées dans des dispositions spécifiques communes.

la convention relative au centre d'appareillage de Ouagadougou⁵⁸ est une clause qui attribue la gestion de ce centre au Burkina, et à la France (sur sa demande), la prise en charge des mutilés ainsi que des anciens combattants burkinabé "bénéficiaires du code français des pensionnaires d'invalidité". L'accord de coopération sur la marine marchande⁵⁹ est signé en vue de favoriser les échanges maritimes entre les deux États. Les autres conventions ont été révisées sous le CNR, mais ces projets d'accord ont trouvé leur ratification sous le régime du Front populaire (Exception faite du texte relatif à "l'enseignement à la culture, au sport, aux communications audio-visuelles et à la presse"), notamment par la zatu n°ANVI-41/FP/PRES du 13 juillet 1989 portant autorisation de ratification.

Il s'agit de l'accord sur l'enseignement, la culture, le sport, les communications audio-visuelles et la presse⁶⁰. Dans le secteur de l'enseignement primaire, secondaire et technique, chaque gouvernement consent accorder l'un à l'autre, toutes les facilités pour ouvrir et entretenir sur son territoire des établissements d'enseignement (toutefois dans le respect des lois et des règlements en vigueur dans l'État hôte).

Le second est l'accord de coopération technique en matière de personnel⁶¹ par lequel les deux contractants soulignent leur volonté d'organiser leur coopération technique sous la forme de projets ou de programme ; impliquant la définition d'objectifs, la détermination des moyens à mettre en œuvre et l'établissement de calendriers d'exécution. Pour réaliser ces objectifs, l'un consent mettre à la disposition de l'autre, et ce dans la mesure de ses moyens, les personnels techniques nécessaires. Par ailleurs, la France accepte assurer la formation

⁵⁸ 4B5 Rex 36, loc. cit.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Ibid

⁶¹ 4B5 Rex 36, loc. cit.

et le fonctionnement professionnel du personnel des secteurs public et privé burkinabé.

Le troisième projet d'accord est la convention sur la coopération scientifique et technique⁶². La République française accorde son concours à la réalisation des programmes de recherche des institutions scientifiques du Burkina. Cette aide est sous forme d'expertise, d'appui technique et de participation financière. En somme, elle s'engage dans la mesure de ses moyens à aider au renforcement du potentiel scientifique et technique du Burkina, par un soutien financier et technique aux équipements et aux constructions.

La quatrième et dernière est la convention d'assistance administrative douanière⁶³. Son objet est de permettre aux administrations douanières des deux autorités gouvernementales de se prêter mutuellement assistance dans le souci de prévenir, de rechercher et de réprimer les infractions aux lois douanières de leurs pays respectifs.

3.2. L'analyse des nouveaux accords de 1986

Tout comme les anciens, les nouveaux accords de coopération franco-burkinabé ont été négociés et signés dans un cadre contractuel et bilatéral. Cependant, quelle peut être la portée réelle de ces nouveaux accords, comparativement à ceux d'avril 1961 ? marquent-ils véritablement une évolution positive par rapport aux précédents ?

3.2.1. La formes des textes

Une analyse du style permet de constater un tant soit peu, un effort et un souci d'équité manifestés dans les nouveaux accords. En effet, des expressions qui dénotent l'égalité et la réciprocité des intérêts foisonnent dans les nouveaux textes. Ce sont entre autres, "les parties sont convenues de ...", "les deux

⁶² Ibid.

⁶³ Ibid.

gouvernements soulignent leur volonté partagée de ...”, “de se concerter et de s’informer mutuellement sur ...”, “chacun accorde à l’autre ...”

Toutefois, certaines tournures utilisées jettent le doute sur les retombées réelles de cette coopération, notamment sur le Burkina. Elles dévoilent un certain manque d’engagement du partenaire français quant au soutien effectif à son homologue. À titre illustratif, l’on peut citer “La République française pourrait lui accorder ...”, “son concours peut être apporté ...”, “dans la mesure du possible ...”, “selon ses moyens ...”. Ce sont en réalité des mesures de réserve, qui rentrent en application lorsque les relations politiques entre les deux contracteurs deviennent critiques. Cette situation offre au pays donateur le privilège de maintenir, de réduire ou d’annuler l’enveloppe de ses contributions.

D’ailleurs, la brièveté relative de la plupart des textes accentue l’incertitude. Bien que cela puisse être compris comme dicté par un souci de concision, il n’en demeure pas moins que ce procédé ôte aux accords leur caractère très opérationnel. À titre illustratif, des accords comme ceux relatifs à la coopération en matière de personnel et à la coopération économique et financière, sont très brefs. Leur contenu est général et renvoie par conséquent les modalités spécifiques à des dispositions éventuelles.

Enfin, il est à remarquer que les accords de 1986 n’échappent pas à la traditionnelle formule de “charité” (à la demande du Burkina, la France s’engage à lui apporter son concours pour ...). Le sens de son emploi peut être interprété de deux façons : elle enseigne d’une part que la France demeure la grande puissance pourvoyeuse d’aide au développement, et le Burkina un pays pauvre en quête de soutien extérieur ; d’autre part la formule traduit l’idée selon laquelle, pourvoir le moins développé en ressources nécessaires à son développement s’inscrit dans le cadre normal de relation de coopération Nord-sud.

3.2.2. *Le volume des textes*

En termes de dimension les accords de 1986 sont sensiblement en deçà de 1961.

La première raison à cela, comme précédemment évoquée, est relative à la brièveté de certains textes. Des passages à interprétations diverses ou qui lèsent l'une des deux parties sont purement et simplement écartés. Les accords sont alors circonscrits autour d'un contenu essentiel, sans équivoque et lourdeur certes, mais aussi sans dispositifs permettant leur mise en œuvre effective.

Sont concernés par la contraction, l'accord de coopération économique et financière (avec 10 articles contre 30 pour l'ancien accord) l'accord sur la marine marchande (8 articles contre 11) et celui des échanges culturels dont l'enseignement supérieur (23 articles contre 33).

Le second mobile qui provoqua la réduction sensible du volume des textes de 1986, est sans conteste le manque de consensus sur la coopération judiciaire et sur l'assistance militaire, toutes deux longues respectivement de 67 et de 28 articles en 1961.

Soulignons qu'en matière de règlement sur la coopération judiciaire, le discord entre les deux États a concerné le problème de traitement et de transfert des prisonniers. Sur ce point, la partie burkinabé soutenait l'idée qu'« un Français en infraction au Burkina ou un Burkinabé en infraction en France, n'a pas à choisir son lieu de détention, et son jugement ne doit pas seulement être du ressort du pays détenteur mais surtout du pays lésé ». Selon un procès-verbal émanant du ministère des Affaires étrangères datant du 31 octobre 1983, c'est la mise en place par le Burkina d'un nouvel appareil judiciaire, et mieux, la redéfinition d'une nouvelle philosophie du droit inconnu du droit occidental qui expliquait le désaccord français⁶⁴.

⁶⁴ 2B5 Rex 109, loc. cit.

Quant à la question de l'assistance militaire française, comment pouvait-elle être évoquée lorsque la France était accusée par son partenaire de soutenir les Maliens dans le conflit Mali-Burkina de 1985 ! d'ailleurs, la sécurité nationale constitue un domaine exclusivement souverain qu'un gouvernement dit révolutionnaire accepte difficilement partager avec une ancienne puissance tutrice.

3.2.3. L'évolution du contenu des accords de 1986

En ce qui concerne l'évolution du profil ou contenu des accords, elle peut se saisir à travers les domaines politique, économique et culturel.

Au plan politique, à l'opposé des accords antérieurs, il n'y a pas eu d'accord diplomatique entre le Burkina et la France en 1986. Pendant que le traité de 1961 souligne que les États aménagent leurs relations diplomatiques notamment en se consultant régulièrement sur les questions de politique étrangère, l'accord général de 1986 fixe seulement le cadre juridique et technique dans lequel doit s'exercer la coopération. Ce dernier passe sous silence aussi la question de représentation diplomatique française du Burkina à l'extérieur. Manifestement, l'ancienne métropole perd l'un des fondements de sa politique de coopération. Son partenaire entend à l'avenir mener librement sa politique extérieure conformément à ses visées politiques, idéologiques et économiques. La perte de cette emprise diplomatique française était esquissée avant la négociation des accords, par une décision du gouvernement burkinabé qui arrêtaient que : « le décanat serait désormais assuré par l'ambassadeur africain résident le plus ancien en poste à Ouagadougou » et « l'intérim du doyen sera assuré par l'ambassadeur africain résident immédiatement le plus ancien après le doyen » ; « à défaut d'ambassadeur africain résident, par l'ambassadeur non africain le plus ancien en poste »⁶⁵. En clair,

⁶⁵ Ministère des Affaires étrangères, 1983, *Document n°036002/AE.CAB.PROTO* (archives non classées).

l'ambassadeur français n'était plus automatiquement le doyen du corps diplomatique burkinabé, ce qui entrevoit le recul de la diplomatie française dans ce pays.

Au plan économique, le nouveau dispositif reste vague quant à la nature profonde de la coopération économique entre le Burkina et la France. Ce qui est notoire est le vide qui existe sur la coopération commerciale (disparition du titre sur les échanges). Cependant, sur le plan de la coopération monétaire, c'est le statu quo. La monnaie burkinabé reste sous le parapluie du Franc français (FF), car le pays souscrit toujours aux accords de l'UMOA. Certes, l'appartenance à la Zone franc offre un certain nombre d'avantages au titre desquels la garantie illimitée de la convertibilité entre le CFA et le FF, ainsi que la fixité de la parité entre les deux monnaies. Cette garantie fait du CFA une monnaie assez solide et même crédible au plan international. D'aucuns y perçoivent, en plus de la stabilité monétaire relative, une sorte d'intégration économique régionale. Mais au-delà de ces privilèges du reste discutables, c'est l'emprise monétaire et économique de la France sur la Zone franc qui est mise en relief, la monnaie étant un gage d'indépendance économique et commerciale d'un État. Selon Jacques ADDA et Marie-Claude SMOUTS, l'enjeu principal de la Zone franc pour la France n'est pas de nature matérielle, économique ou comptable. Il réside dans la production continue d'un ensemble de relations qui, constituant un contrepoids à l'indépendance de ses anciennes colonies, préserve son statut de puissance internationale (ADDA et SMOUTS, 1989 : 63). Pourquoi alors le gouvernement burkinabè a reconduit ces accords monétaires ? pour M. Blaise GUISSOU, le Burkina évolue dans un cadre monétaire sous-régional et se garde par conséquent de faire cavalier seul (dû sans doute à la faiblesse de son poids économique). Les accords de la Zone franc sont un problème collectif et la solution ne doit être recherchée qu'en collaboration avec l'ensemble des membres de cette zone.

Au plan culturel, il n'est pas excessif d'affirmer que la domination culturelle française était manifeste dans l'enseignement et l'éducation à travers la panoplie de mesures instituées dans les anciens accords. En 1961, en effet, l'accord culturel autorisait la France à mettre à la disposition du Burkina du personnel d'enseignement dans les différents ordres. Ces enseignants intervenaient aussi dans les différents examens et concours ainsi que dans le fonctionnement des services administratifs du secteur. Parallèlement, le partenaire burkinabé était tenu d'adopter ses programmes d'enseignement à ceux en vigueur en France, et de ne s'adresser en priorité qu'à cette dernière pour ses besoins didactiques.

À n'en pas douter, toutes les représentations (aussi bien dans l'enseignement primaire, secondaire et technique que dans l'enseignement supérieur) forgeaient une philosophie éducative burkinabé avoisinant celle de l'ancienne métropole. En somme, elles répondaient, comme déjà souligné, à un souci de diffusion des éléments culturels français. Toutefois, dans le nouvel accord culturel, de telles mesures n'y étaient pas codifiées. Ce qui laisse croire à une certaine réciprocité des intérêts culturels, à une indépendance de la politique culturelle de chaque contractant.

Conclusion

Théoriquement et en comparaison des anciens accords bilatéraux de 1961, ceux de 1986 marquent une évolution certaine du point de vue de leur transparence et de leur justesse. Cependant, l'on peut s'interroger sur leur intérêt véritable et leur incidence effective sur l'évolution ou non de l'aide française apportée au Burkina ; car une chose est de pouvoir signer des accords "justes", mais une autre est de pouvoir observer leur réelle application. Cela est d'autant fondé que l'on pense que le respect des principes d'égalité et de réciprocité dépend du niveau de développement des partenaires impliqués.

Références bibliographiques

ADDA Jacques et SMOUTS Marie-Claude, 1989, *la France face au sud, le miroir brisé*, Paris, Karthala.

BAYART Jean-François, 1984, *la politique africaine de François MITTERAND*, Paris, Karthala.

BAYART Jean-François, 1993, *"Fin de partie au Sud du Sahara" dans France et l'Afrique; vade-mecum pour un nouveau voyage*, Paris, Kartala.

CADENAT Patrick, 1983, *la France et le tiers-monde : vingt ans de coopération bilatérale*, Paris, La Documentation française.

CNR, 1983, *Discours d'orientation politique*, prononcé le 2 octobre 1983, Ouagadougou, imprimerie nationale.

COMMISSARIAT GENERAL DU PLAN, 1993, *Développement : de l'aide au partenariat*, Paris, La Documentation française.

ENGLEBERT Pierre, 1985, *la révolution burkinabé*, Mémoire de sciences politique et relations internationales, Bruxelles.

Entretien avec M. Basile GUISSOU, Jeudi 22-01-1998 à Ouagadougou.

Extrait du discours prononcé par J. CHIRAC à l'Élysée le 27 août 1997 devant ses ambassadeurs et repris par Blaise-Pascal TALLA "France-Afrique : 21 propositions pour changer la coopération" dans *Jeune Afrique Économie (JAE) n°248*.

GONIDEC Pierre François, 1974, *Les relations internationales*, Paris Montchretien.

Interview avec M. Basile GUISSOU par : Mohorou KANAZOE, "France-Burkina. Les révélations d'un ancien ministre de SANKARA" dans *le pays* n°1064 du lundi 15 janvier 1996.

Journal officiel de la République de Haute-Volta, août 1961.

Journal officiel du Burkina Faso d'octobre 1987.

KAMBIRE Jean-Baptiste, 1992, *la politique étrangère du Burkina Faso sous le Front Populaire*, Mémoire de fin de cycle à l'ENAM, 1991-1992, Ouagadougou.

LIGOT Maurice, 1964, *Les accords de coopération entre la France et les pays africains et malgache d'expression française*, Paris, La Documentation française.

Ministère des Affaires étrangères, 4B5 Rex 36 : *Coopération BF/France. Projets d'accord et de conventions révisés de coopération conclus entre la France et la Burkina Faso*.

Ministère des Affaires Étrangères, 4B5 Rex 52 : *Coopération B.F/France. Discours-programme du président- français François MITTERAND pour les élections présidentielles françaises de 1987*.

Ministère des Affaires Étrangères, 4B5 Rex 52 : *Coopération B.F/France-Correspondance générales 1984-1991*.

Ministère des Affaires Étrangères, 2B5 Rex 109 : *3^{ème} session de la commission mixte de coopération burkinabè (1987)*

Ministère des Affaires étrangères. *Document n°036002/AE.CAB.PROTO* (archives non classées), 1983.

Ministère de la coopération et du Développement, 1989, *l'aide française au Burkina : évaluations*, Paris, La Documentation française.

OUALI Louis -Arnaud, 1978, *les accords de coopération franco-voltaïque*, Mémoire en droit public, Lomé.

Parti socialiste, 1977, *les socialistes et le tiers-monde. Élément pour une politique socialiste de relation avec le Tiers-monde*. Repris par Claude FREUD, 1988, *quelle coopération ? Un bilan de l'aide au développement*.

Passage du discours de F. MITTERAND lors du 18^{ème} Sommet France-Afrique à Biarritz, le 08 novembre 1994. "France-Afrique : autopsie d'une coopération" dans *Regard spécial* n°0183 du 02 au 29 décembre 1996. *SIDWAYA* n°212 du lundi 18 février 1985.

ZERBO Yacouba, 1989, *les relations franco-voltaïques 1960-1972, Tome I*, thèse de doctorat, Paris – Sorbonne.

La phénoménologie de l'archifils de l'homme, une philosophie première

YAPO Séverin,
Université Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire
yapson7@yahoo.fr

Résumé :

Michel Henry a pensé le Christ comme Archi-Fils de Dieu. Or, c'est chez les Pères de l'Eglise que provient la thématique de l'ArchiFils. Toutefois, en focalisant sur le Christ, la tendance est d'oublier la Vierge Marie. Cet article tente de redonner à Marie sa place à la fois en tant que première chrétienne et première humaine. Ce faisant, la virginité mariale devient l'archétype d'une pensée de l'ArchiFils susceptible de réconcilier la théologie et la philosophie. Mieux, l'archétype virginal sert de fondement phénoménologique à une pensée de l'ArchiFils de l'homme. En un dialogue continu avec la patristique, le criticisme kantien et la phénoménologie de la Vie, la phénoménologie de la l'ArchiFils de l'homme se profile comme philosophie première.

Mots-clés : ArchiFils, phénoménologie de la virginité, patristique, criticisme, commencement

Abstract:

Michel Henry conceived of Christ as the Archson of God. The theme of the Archson originates in the writings of the Church Fathers. However, by focusing on Christ, there is a tendency to overlook the Virgin Mary. This article attempts to restore Mary to her rightful place as both the first Christian and the first human being. In doing so, Marian virginity becomes the archetype of a concept of the Archson capable of reconciling theology and philosophy. Moreover, the virginal archetype serves as the phenomenological foundation for a concept of the Archson of Man. Through ongoing dialogue with patristics, Kantian criticism, and the phenomenology of life, the phenomenology of the Archson of Man emerges as a first philosophy.

Keywords: Archson, phenomenology of virginity, patristics, criticism, beginning

Introduction

Toute philosophie première est animée par une ambition qui, pour le sens commun, peut demeurer à l'état de simple prétention (Husserl, *La crise des sciences européennes*, 1966, p. 9). Cette prétention paraît vouée à l'échec dès lors qu'il s'agit de thématiser un commencement radical auquel nous n'aurions pu assister : ni à la Genèse, ni à l'événement du Verbe tel qu'il est désigné par le Prologue de l'Évangile selon Jean (Jn 1,1–18). L'humanité ne peut s'auto-déterminer dans le sens d'un commencement absolu, mais peut seulement le recevoir. Or c'est précisément cette réception qui constitue le point de départ de la phénoménologie que nous appelons de l'ArchiFils de l'homme. Le terme de l'Archi n'est point une nouveauté phénoménologique. Dominique Janicaud écrivait en effet ceci : « Discuter point par point ce genre de “phénoménologie”, si éloquente soit-elle, serait une entreprise vaine. L'Archi est à prendre ou à laisser, puisqu'il s'agit de “la Vie ipséisée dans l'Archi-ipséité de l'Archi-Fils”. »⁶⁶

Si commencement absolu il y a pour nous, celui-ci doit être pensé à partir du Christ compris comme ArchiFils de l'homme. À ce commencement est indissociablement liée la figure de sa mère, la Vierge Marie. Le lieu de théorisation de ce commencement radical n'est autre que ce que nous appelons ici une phénoménologie de la virginité. Il ne s'agit ni d'un exercice d'exégèse historique ni d'une spéculation christologique abstraite, mais d'une mise en lumière de la structure de manifestation originare de l'humain à travers le Christ et Marie.

⁶⁶ *La phénoménologie éclatée*, Nîmes, Éditions de l'Éclat, 1998, p. 15 (renvoyant au livre de Michel Henry, *C'est Moi la Vérité*, p. 158).

Ce commencement manifeste que la philosophie première ne saurait être réduite à une prétention vide. Il se remplit intentionnellement dans le dialogue entre la phénoménologie virginale et l'héritage patristique chrétien, réinterprété par la philosophie moderne et contemporaine³. L'intuition que formalise l'ArchiFils de l'homme ne constitue pas un ajout arbitraire, mais un prolongement philosophique de ce que les Pères de l'Église ont affirmé comme structure originaire de l'humanité.

La phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme peut être comprise comme une version déthéologisée de l'ontologie de l'ArchiFils de Dieu. Cette déthéologisation n'indique ni neutralisation du contenu théologique ni réduction du mystère à une anthropologie autonome. Elle opère un déplacement méthodologique : ce qui est affirmé théologiquement comme mystère devient, en phénoménologie, structure de manifestation de l'humain. Ainsi, la phénoménologie ne se substitue pas à la théologie, mais en explicite la portée anthropologique transcendante, à la manière dont Husserl reconduit les sciences objectives à leurs conditions de possibilité sans nier leur validité propre (Krisis, §9–10).

Le syntagme « ArchiFils de l'homme » n'appartient pas au vocabulaire patristique, mais l'intuition qu'il désigne est profondément enracinée dans la tradition chrétienne. Nous faisons ici l'hypothèse que cette phénoménologie correspond à un héritage partiellement oublié, périodiquement réactivé et qui se propose comme figure structurante de l'humain. Ainsi, toute approche philosophique de l'humain originel suppose de prendre au sérieux la possibilité phénoménologique d'une manifestation absolue, que constitue le Christ compris comme structure de manifestation de l'humain.

Cette thématique de la réception originaire trouve un écho décisif chez saint Augustin, lorsqu'il affirme que Marie « *a conçu le Christ dans son cœur avant de le concevoir dans son sein* » (*prius concepit mente quam ventre, Sermon 215, 4*). Cette affirmation ne relève pas d'une piété mariale secondaire, mais d'une anthropologie théologique du commencement : l'humanité du Christ naît d'un consentement intérieur, antérieur à toute causalité mondaine. Augustin ouvre ainsi un espace conceptuel où la maternité devient une structure de réception intérieure, parfaitement compatible avec une phénoménologie du commencement.

I. La patristique de l'archifils de l'homme et son expression dans la philosophie critique

Quels accents prend la phénoménologie du commencement chez les Pères de l'Eglise, et quelle réception en faire sous l'angle du criticisme kantien ?

1.1. Problématique patristique de l'archifils de l'homme

Notre point de départ est celui d'une figure phénoménologique originaire de l'humain, capable de recevoir la Vie du Christ. Cette figure se donne au sens de la virginité mariale. En replaçant la Vierge Marie au cœur du proto-christianisme, il devient possible de montrer que la théorie de l'ArchiFils de l'homme constitue un héritage chrétien authentique. Marie apparaît ainsi comme l'ancêtre de tout chrétien et comme l'archétype de toute personne humaine. Cela, à un point tel que pour d'aucuns, « l'humanité de Marie devient une valeur théologique qui supplante l'humanité du Christ »⁶⁷.

⁶⁷ Rostagno Sergio. Marie, modèle du rapport de l'être humain avec Dieu. In: *Études théologiques et religieuses*, Tome 67, 1992/2. pp. 227-242, p. 234.

La théorie de l'ArchiFils de l'homme n'est pas explicitement patristique, mais l'intuition qu'elle formalise l'est assurément. On la retrouve chez Irénée de Lyon à travers la doctrine de la récapitulation, chez Athanase d'Alexandrie via le motif de la déification, et chez Maxime le Confesseur dans la doctrine des logoi des créatures récapitulés dans le Logos. L'idée centrale est que l'humanité véritable ne peut être comprise qu'à partir du Christ, et non comme simple donnée empirique ou contingente.

Chez Irénée, la récapitulation (*anakephalaiôsis*) affirme que le Verbe incarné ne constitue pas une réponse tardive au péché, mais qu'il manifeste le sens de la création (*Adversus Haereses* III, 18, 1 ; V, 14, 1). Le Christ ne se limite pas à assumer une humanité contingente ; il récapitule l'humanité telle qu'elle était voulue dès l'origine. Cette lecture autorise une interprétation phénoménologique : le Christ est la structure originaire de l'humain.

Chez Athanase, la formule « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu » (*De Incarnatione* 54, 3) ne désigne ni une élévation morale ni une fiction juridique, mais une transformation ontologique de l'humain. L'objection selon laquelle la déification dissout l'humanité dans le divin échoue : Athanase précise que l'humanité n'accède à elle-même que dans la réception de la Vie divine. D'ailleurs, comme le soutient la Commission théologique internationale au sujet de Jésus, « il avait conscience d'être le Fils unique de Dieu et, en ce sens, d'être lui-même Dieu »⁶⁸ L'humain véritable n'est dès lors pas autonome, mais reçu.

Chez Maxime le Confesseur, la doctrine des logoi des créatures récapitulés dans le Logos incarné (*Ambigua* 7)

⁶⁸ Commission théologique internationale, « La conscience que Jésus avait de lui-même et de sa mission : quatre propositions avec commentaire » (1985), Extrait de la première proposition

implique que chaque être humain porte une orientation originaire vers le Christ. Celui-ci n'est pas seulement terme de l'histoire du salut, mais condition intelligible de toute humanité. La proto-intuition patristique de l'ArchiFils devient ici compréhensible comme structure phénoménologique de l'humain.

Ainsi, le vocabulaire théologique de l'archétype ontologique peut être repris philosophiquement comme archétype phénoménologique relatif à la manifestation de l'humain.

Cette intuition patristique est encore approfondie par Éphrem le Syrien, pour qui Marie est « *la terre vierge qui a porté l'épi de vie sans être labourée* » (*Hymnes sur la Nativité*). La métaphore agricole ne renvoie pas à une causalité biologique, mais à une réceptivité originaire, où la fécondité procède exclusivement du don. Marie apparaît ici comme lieu phénoménologique de l'initiative divine, et non comme agent producteur.

De même, Cyrille d'Alexandrie, dans sa défense du titre de *Theotokos*, souligne que Marie n'engendre pas un homme auquel le Verbe s'adjoindrait ensuite, mais reçoit dans son sein le Verbe fait chair (*Epistula ad Nestorium*). Cette position renforce l'idée que l'humanité du Christ est donnée dans et par la réception, et non constituée à partir d'un substrat mondain préalable.

Une objection radicale à l'ArchiFils pourrait provenir de la critique heideggerienne de l'onto-théologie. Penser l'humain à partir du Christ, même sous forme phénoménologique, ne reconduit-il pas subrepticement l'étant suprême comme fondement de l'être humain ?

Heidegger montre, notamment dans *Identité et différence*, que toute pensée qui fonde l'être de l'homme sur un principe suprême tombe dans une métaphysique de la causalité ultime. Or votre texte évite précisément ce piège :

- l'ArchiFils de l'homme n'est pas un fondement ontique,
- il n'est ni cause, ni substance, ni principe explicatif,
- il est structure de manifestation, c'est-à-dire mode d'apparaître de l'humain à lui-même.

La phénoménologie de la virginité ne fonde pas l'homme sur Dieu ; elle décrit une antériorité de la réception sur la production, ce qui rejoint paradoxalement l'analyse heideggérienne de la *Geworfenheit* : l'homme est toujours déjà donné à lui-même avant toute maîtrise.

1.2. Théorisation a priori kantienne de l'archifils de l'homme

La théorisation a priori de l'ArchiFils de l'homme s'inscrit dans une démarche phénoménologique rigoureuse, attentive à ce qui se donne originairement dans l'expérience humaine avant toute objectivation conceptuelle ou historisation empirique.

Orientation générale et délimitation méthodologique

L'hypothèse directrice est que l'ArchiFils ne se laisse pas penser adéquatement comme une simple figure christologique constituée a posteriori, mais comme une structure originaire de l'humanité, antérieure à toute détermination mondaine.

Deux chemins sont ici conceptuellement possibles. Le premier, que nous empruntons, relève d'une lecture criticiste et phénoménologique de la proto-intuition patristique de

l'ArchiFils, relue à partir du sentir pur a priori kantien et accomplie dans la phénoménologie de la Vie. Le second chemin, plus directement christologique, sera volontairement laissé en réserve. La mariologie, loin d'être évacuée, demeure l'horizon d'accomplissement du premier chemin, sans être encore thématifiée comme point de départ.

La proto-intuition patristique de l'ArchiFils

Chez Irénée de Lyon, Athanase et Maxime le Confesseur, l'ArchiFils n'est pas d'abord une individualité historique, mais l'archétype vivant de l'humanité. Le Logos n'est ni concept abstrait ni simple médiation instrumentale, mais la forme vivante selon laquelle l'homme est créé et appelé à s'accomplir. L'homme est image de Dieu en tant qu'il est structuré selon le Logos, et non simplement en tant qu'il lui ressemble extérieurement.

Cette conception confère à l'ArchiFils un statut singulier : il est antérieur à toute objectivation, tout en étant réellement vécu. Il relève d'un registre que l'on peut qualifier de proto-phénoménologique : il est senti avant d'être pensé, reçu avant d'être thématifié.

Le virage criticiste : le sentir pur a priori

D'emblée, parler du Christ en philosophie n'est point une gageure. « C'est à peine si l'on a signalé la place fondamentale du Christ dans la philosophie de Spinoza ; or c'est sur lui que se règle la connaissance du troisième genre, et même, il est dépositaire d'un secret ignoré du sage. Le Christ joue aussi un

rôle-clef dans la métaphysique kantienne, il est l'anneau manquant qui unit la Loi morale et le ciel étoilé »⁶⁹.

En ce qui nous concerne, le passage au criticisme kantien constitue un premier tournant décisif. Kant reconnaît l'existence d'un *Gefühl a priori*, irréductible à la sensibilité empirique et distinct de toute représentation conceptuelle. Le respect pour la loi morale en est l'exemple paradigmatique : il ne se laisse ni déduire, ni représenter, mais se sent comme auto-affection du sujet.

Dans cette perspective, le sentir pur a priori peut être compris comme une présence originaire du sujet à lui-même, antérieure à toute médiation objective. Cette dimension permet une relecture rigoureuse de la proto-intuition patristique : l'ArchiFils devient intelligible comme la structure transcendantale sentie par laquelle l'homme est rendu capable de Dieu.

Intuition non sensible et anthropologie phénoménologique

Au sens phénoménologique, l'intuition désigne ici une réalité sentie, mais non encore stabilisée conceptuellement. Elle n'est ni intuition empirique, ni concept abstrait. Elle relève d'un sentir originaire, entendu comme rapport immédiat du sujet à lui-même.

Le jeune Heidegger, dans ses analyses de la facticité et de la *Befindlichkeit*, permet de préciser cette dimension. Avant toute objectivation, l'existence humaine se donne comme un se-trouver affectif, comme une exposition originaire à soi-même. L'ArchiFils peut dès lors être compris comme la forme

⁶⁹ Xavier Tilliette, « Le Christ des philosophes », *Études*, 2001/4 Tome 394, pp. 477 à 490, En ligne : <https://shs.cairn.info/revue-etudes-2001-4-page-477?lang=fr>.

originaire de cette exposition, ce par quoi l'homme se reçoit avant de se comprendre.

Cette structure de réception a priori trouve une formulation phénoménologique contemporaine capitale chez Jean-Luc Marion, pour qui le phénomène saturé excède toute constitution intentionnelle (*Étant donné*). La maternité mariale peut être comprise comme figure paradigmatique du phénomène saturé : Marie ne constitue pas le Christ, elle le reçoit dans une donation qui la déborde infiniment. La virginité apparaît alors comme la condition phénoménologique de la pure donation, là où le donné précède toute capacité de saisie.

Objections kantienne

Une objection kantienne stricte pourrait être formulée ainsi : toute tentative de reconduire une figure christologique ou mariale à une structure a priori de l'humain risque de dépasser illégitimement les limites de la raison. Dans *La religion dans les limites de la simple raison*, Kant met explicitement en garde contre toute hypostase transcendantale de figures religieuses, lesquelles doivent rester des Idées régulatrices et non des structures constitutives de l'expérience.

Or cette objection est décisive. Elle oblige la phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme à préciser son statut :

- elle ne pose pas une connaissance de Dieu,
- elle ne dérive pas une norme morale d'un fait révélé,
- elle ne fonde pas une anthropologie sur un contenu dogmatique.

Elle décrit exclusivement la forme du recevoir, antérieure à toute détermination religieuse explicite. En ce sens, elle reste

strictement dans l'horizon critique kantien, tout en exploitant ce que Kant lui-même reconnaissait sans pouvoir le thématiser pleinement : un sentir originaire irréductible à l'empirique et au conceptuel.

Synthèse du premier tournant

Le premier tournant, de la patristique au criticisme, peut être synthétisé à partir de quatre structures fondamentales :

1. L'ArchiFils apparaît comme structure originaire du sujet, antérieure à toute figure historique.
2. Le Logos vivant de la patristique trouve un écho dans l'auto-affection transcendantale du sujet kantien.
3. La participation patristique à l'œuvre divine se reformule en un a priori non conceptuel.
4. L'image de Dieu devient destination morale originaire, fondée sur un sentir plutôt que sur une loi objectivée.

II. L'archifils de dieu dans la phénoménologie de la vie, et l'archifils de l'homme dans la phénoménologie de la virginité

Le deuxième tournant du premier chemin s'opère dans le passage du criticisme kantien à la phénoménologie de la Vie de Michel Henry. Ce tournant en appellera, un peu plus loin, à un autre : celui de la phénoménologie de la Vierge Marie comme archétype humain.

2.1. Explicitation phénoménologique henryenne de l'archifils

Cette explicitation consiste en une radicalisation du transcendantal, désormais compris comme subjectivité charnelle, déterminée par le pathos originaire.

Le passage de Kant à Michel Henry, comme deuxième tournant

Le sentir pur a priori est ici reconduit à son sol ultime : il devient auto-affection de la Vie, et non plus simple disposition transcendantale formelle. Le pathos originaire joue le rôle d'instance de régulation du passage du transcendantal à l'originaire.

La Vie comme auto-affection absolue

La phénoménologie henryenne se distingue par son caractère non intentionnel. Elle ne décrit pas l'apparaître des phénomènes dans le monde, mais la révélation immanente de la Vie à elle-même. La Vie ne se montre pas, elle s'éprouve. Elle est pure auto-affection.

Dans *Incarnation, C'est moi la Vérité et Paroles du Christ*, Michel Henry identifie le Christ à cette Vie absolue. L'ArchiFils est l'Archi-Soi. Benoit Kanabus le décrit au travers du « jeu [...] henryen entre Antécédence et co-présence de l'hyperpuissance engendrante de la vie et de l'Archi-Soi : l'Archi-Soi, bien qu'engendré par la vie, est à la fois la condition et l'accomplissement même de ce procès »⁷⁰. Le Christ est l'ArchiFils en tant qu'il est engendré dans la Vie même de Dieu. Il n'est pas d'abord un apparaissant mondain, mais la Vie qui se révèle en chair.

Filiation et naissance dans la Vie

C'est Stamatios Tzitzis qui écrit : « Le Fils, deuxième Personne faite chair, achève (en Lui) la ressemblance de l'homme à Dieu et le revêt de la dignité de la personne »⁷¹. À partir de cette perspective, chaque être humain peut être compris

⁷⁰ Benoit Kanabus, « Vie absolue et Archi-Soi : Naissance de la proto-relationnalité », *Studia Phaenomenologica Volume 9, Michel Henry's Radical Phenomenology*, 2009, p. 113-128, p. 113.

⁷¹ Stamatios Tzitzis, « Chapitre 5. La personne à l'image et à la ressemblance de Dieu », *Qu'est-ce que la personne?* 2014, p. 94 à 105.

comme fils dans le Fils. Le sentir pur a priori kantien est ici radicalisé : il devient naissance phénoménologique dans la Vie. La loi morale trouve sa vérité non dans une normativité abstraite, mais dans l'expérience originaire d'être engendré.

Quatre structures caractérisent ce second virage :

1. Du transcendantal formel, l'on passe au pathos originaire.
2. Le sentiment a priori devient auto-affection de la Vie.
3. La loi morale trouve son expression phénoménologique dans la naissance vivante.
4. Le respect kantien se transfigure en amour originaire.

Le Fils de l'homme dans les Évangiles

Les Évangiles rapportent que Jésus se désigne lui-même comme Fils de l'homme (Mc 8,31 ; Mt 26,64 ; Lc 19,10). Cette auto-désignation articule la figure eschatologique de Daniel 7 et la condition humaine concrète. Le Fils de l'homme est à la fois celui qui vient d'auprès de Dieu et celui qui assume pleinement l'humanité.

Dans une lecture phénoménologique, cette désignation indique que la Vie divine s'auto-affecte comme humanité, sans se réduire à une apparition mondaine.

La radicalité de la passivité henryenne trouve un écho saisissant chez Jean de la Croix, pour qui l'âme ne peut recevoir Dieu qu'en passant par une nuit passive, où toute appropriation est suspendue (*Nuit obscure*, II, 5). Cette passivité n'est pas négation, mais condition de la réception la plus haute. La sublimité de l'humanité consiste dans ses limitations et sa fragilité mêmes. Cette sublimité se trouve dans l'abandon

confiant. En guise d'illustration, « les limites de la connaissance que Jésus avait sur terre le rendent proche de nous, qui devons avoir confiance en l'Esprit Saint alors que nous ne savons pas exactement où il nous conduit (voir Jn 3, 8). Ses limites d'ordre cognitif font partie de son historicité, c'est-à-dire de sa capacité de se développer dans le cours du temps »⁷². La virginité mariale peut ainsi être comprise comme la forme parfaite de cette nuit : une ouverture absolue, sans résistance ni projection, où la Vie peut naître.

Question ouverte : engendrement et mariologie

Une difficulté demeure néanmoins : si le Christ est pensé uniquement comme ArchiFils de Dieu, son humanité risque d'être absorbée dans l'auto-affection divine. Or, comme on peut le dire avec Henry Madelin, le Christ, qui est Dieu, ne « devient lui-même [, c'est-à-dire l'homme qu'il est, qu'] en se recevant d'un autre »⁷³, son Père qui est Dieu, et sa Mère, qui est Homme. La phénoménologie henryenne a pensé l'engendrement divin du Fils, mais laisse ouverte la question de l'engendrement non mondain de son humanité.

C'est ici que la mariologie apparaît non comme ajout dévotionnel, mais comme lieu phénoménologique décisif. La virginité mariale rend pensable une chair reçue, non produite, une humanité qui naît dans la Vie sans être constituée par le monde. Elle constitue ainsi l'horizon d'accomplissement de la phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme.

2.2. La virginité mariale, archétype de l'archifils de l'homme

⁷² Louis Roy, « La connaissance humaine du Christ Exégèse, théologie contemporaine et Thomas d'Aquin », *Recherches de Science Religieuse*, 2018/4 Tome 106, p. 555 à 572, p. 572 p. 555-572.

⁷³ Henry Madelin, « L'autonomie dans la théologie de Karl Rahner », *Études*, (septembre 2002), p. 250-252, ici p. 252.

La Vierge Marie occupe ici une place paradigmatique : elle n'est pas simplement une figure historique ou théologique, mais l'archétype de la subjectivité humaine capable de recevoir le Christ, l'ArchiFils de l'homme. Son rôle ne se limite pas à celui de mère du Christ ; il est fondateur pour la phénoménologie de l'humanité. C'est Karl Rahner qui soutient que le Père « dit le Verbe éternel [...] pour se connaître lui-même »⁷⁴. Ce Verbe, c'est l'ArchiFils de Dieu qui n'est autre que l'ArchiFils de l'homme. Tout dès lors se passe comme si le divin trouvait son accomplissement dans l'humain. Il y a fondamentalement une unité de pensée entre la patristique et la théologie catholique contemporaine sur la relation du divin à l'humain. Pascal Idé l'interprète en soulignant que Karl Rahner « adopte une position très proche de celle de Balthasar. Par exemple dans une phrase comme celle-ci »⁷⁵ : « chacune des trois personnes divines, par une démarche libre, comme il convient à l'ordre de la grâce, se communique à l'homme d'une façon qui lui est propre et qui la distingue des autres »⁷⁶. Cette façon a ceci de commun pour les trois personnes de la Trinité, qu'elle est tout sauf mondaine. Elle est de la sorte originaire.

La phénoménologie explicitement mariale, comme troisième tournant

C'est dans la virginité de Marie que se manifeste la pré-existence originaire de l'humain à lui-même, une structure de réceptivité que la patristique, Kant et Henry, chacun à sa manière, avaient entrevue. Le troisième tournant consistera essentiellement en un débat avec ces trois courants. Si la phénoménologie est philosophique, et qu'un dialogue avec la patristique est encore possible, c'est que, comme le signifie Balthasar, philosophe de la figure (Gestalt), il est un rapport

⁷⁴ Karl Rahner, *TFF*, p. 159.

⁷⁵ Pascal Idé, La théologie du don chez Karl Rahner. De l'autocommunication divine à l'autotranscendance humaine et retour 6/7, 2022.

⁷⁶ Karl Rahner, *Dieu Trinité*, p. 42.

continu dans l'histoire, entre philosophie et théologie. En effet, ce que Balthasar dénomme "le tournant vers l'esprit", de la philosophie moderne, amorcé avec Descartes, et menant à l'idéalisme allemand et au positivisme, se déploie dans le commerce constant avec la théologie. Ce commerce n'est pas étranger à la phénoménologie. Ainsi de Jean-Luc Marion, héritier de Descartes, et phénoménologue auteur d'une pensée de la donation.

L'intérêt du dialogue avec la phénoménologie est fondé. Il l'est d'autant plus fondé, que Balthasar s'éloignera de l'idéalisme, de Hegel en particulier. C'est que pour celui-ci la vérité ne s'éprouve définitivement que dans le moment de l'esprit absolu. Or, pour Balthasar, l'amour de Dieu est plus vaste que l'auto-compréhension de l'Esprit par lui-même. D'où une fois encore l'intérêt du commerce de la théologie – ou plutôt de la philosophie balthasienne – avec la phénoménologie de l'étant donné. Cet intérêt est exprimé, en phénoménologie, par le texte de Sylvain Camilleri, De quelques implications phénoménologiques de la notion de figure christique : Hans Urs von Balthasar et Jean-Luc Marion ». Dans ce texte, Sylvain Camilleri s'est employé à « procéder à une sorte de réhabilitation de la théologie qui, comme [il le croit] peut se révéler d'une pertinence irréductible pour penser certains problèmes à caractère philosophique »⁷⁷. Mieux, il s'est adonné à la tâche d'« associer théologie et philosophie par le truchement d'une discipline qui [lui sembla] pouvoir les faire se réunir en vue d'un dialogue profondément fécond. [Il fit] référence [là] à la phénoménologie »⁷⁸.

⁷⁷ Sylvain Camilleri. « De quelques implications phénoménologiques de la notion de figure christique : Hans Urs von Balthasar et Jean-Luc Marion ». *Dialegethai. Rivista telematica di filosofia* [en ligne], vol. 9 (2007) [publié: 30/12/2007], disponible sur le Web: <https://purl.org/mdd/sylvain-camilleri-01>, ISSN 1128-5478.

⁷⁸ Idem.

Quelle est la fécondité du rapport de la théologie et de la philosophie ? Elle est au moins double. D'une part, elle apparaît dans le rapport entre les personnes de la Trinité. Où le Christ figure la médiation entre le monde visible et l'invisible en général. Citant Balthasar, Sylvain Camilleri écrit : « C'est précisément l'existence temporelle et historique du Christ qui va constituer l'explicitation visible de la forme d'existence du Dieu Trinité (Jn 1, 18) »⁷⁹. Et d'autre part, le rapport de la théologie à la philosophie est fécond pour montrer aux chrétiens le chemin de la rencontre avec Dieu. Pour ce faire, comme le rappelle Sylvain Camilleri en citant P. Dockwiler, lecteur de Balthasar, « il leur faut bien à un moment ou à un autre évoquer un homme concret : Jésus de Nazareth. Bien plus, il faut dire qu'ils le reconnaissent comme Christ et Seigneur, comme la forme sensible de Dieu en ce monde »⁸⁰. Et l'éclat du fait que l'ArchiFils de Dieu, le Christ, a son accomplissement phénoménologique dans l'ArchiFils de l'homme qu'est le Jésus historique, se fait, pour nous, sensible, via ceci que cite encore S. Camilleri, en exégète de Balthasar « Aux yeux de Balthasar, le discernement authentique d'une forme passe par la considération de l'être humain réel »⁸¹. S. Camilleri fait voir que, dans ce dialogue, il ne s'agit pas de réanthropologiser la théologie mais de « re-théologisation » la christologie philosophique.

Comme l'exprime Sylvain Camilleri, « du point de vue de l'histoire de la théologie », Balthasar est à rattacher à « l'œuvre entreprise par l'autre grand théologien catholique du 20ème siècle que fut Karl Rahner. Pour ces deux penseurs, il s'est agi de compléter la christologie classique, d'ordre essentiellement

⁷⁹ Balthasar, *La théologie de l'histoire*, trad. R. Givord, Paris, Plon, 1954, p. 28.

⁸⁰ P. Dockwiler, « De la forme à la figure, un discernement christologique », in *L'apport de Hans Urs von Balthasar*, Actes du Colloque de Lyon, 17-18 Novembre 2005, « Théologie & Sainteté- Balthasar et le discernement de la forme ». Tiré-à-part transmis par l'auteur, p. 1

⁸¹ *Idem*.

ontologique, par une christologie existentielle »⁸². De la sorte, et dans le sens de Balthasar et des Pères de l'Église, Irénée Sylvain Camilleri comprend « l'histoire en général comme condition de possibilité de l'existence historique du Christ, et l'existence historique du Christ comme condition de possibilité de l'histoire en général »⁸³.

Rapport avec la patristique

Dans la patristique, la proto-intuition de l'Archifils de l'homme se déploie dans l'idée que l'humanité véritable est reçue et transfigurée par le Christ. Marie apparaît comme le lieu phénoménologique privilégié de cette réception, analogue à l'archétype originaire de l'humain chez Irénée, Athanase et Maxime. Sa virginité n'est pas un simple trait biologique, mais la condition de possibilité de la manifestation du Logos comme Archifils. En ce sens, la figure mariale récapitule le paradigme patristique : l'humanité est toujours relation à Dieu et ouverte à la Vie, mais cette ouverture se donne maintenant comme présence vécue et structurante, non seulement comme doctrine.

Rapport avec Kant

Dans la perspective kantienne, la virginité mariale peut être comprise comme la modalisation transcendantale de la réceptivité a priori. Là où Kant identifie l'Archifils à un *Gefühl a priori*, Marie incarne concrètement la structure originaire du sujet capable de se recevoir dans la Vie divine. Elle réalise ce que le criticisme ne fait qu'indiquer : un sujet humain capable d'auto-affection morale et d'accueil de la transcendance, sans médiation du monde empirique. La virginité devient ainsi la figure phénoménologique de la pré-existence a priori, où

⁸² Sylvain Camilleri. « De quelques implications phénoménologiques de la notion de figure christique : Hans Urs von Balthasar et Jean-Luc Marion », *Op. cit.*

⁸³ *Idem.*

l'humain est ouvert à la Vie comme tel, réceptif et actif en même temps.

Rapport avec Michel Henry

Chez Michel Henry, le Christ est ArchiFils de Dieu et la Vie se manifeste comme auto-affection absolue. Marie, en tant que figure humaine, devient l'interface de cette auto-affection dans le monde phénoménologique. Sa virginité formalise l'accueil originaire de la Vie : elle est la structure par laquelle la subjectivité humaine reçoit, sans distorsion ni médiation, le pathos originaire de la Vie. Ainsi, le passage de l'ArchiFils de Dieu à l'ArchiFils de l'homme repose sur cette réceptivité incarnée : Marie reçoit la Vie divine et en même temps réalise la proto-intuition humaine, révélant l'unité entre subjectivité originaire et incarnation.

Cette compréhension de Marie comme pure réceptivité trouve une formulation spirituelle rigoureuse chez Jean-Louis-Marie Grignon de Montfort, pour qui Marie est « *le moule vivant de Dieu* » (*Traité de la vraie dévotion*, §219). Le moule n'agit pas, ne produit pas : il reçoit et donne forme. Cette métaphore éclaire puissamment la virginité comme structure phénoménologique : Marie ne s'interpose pas entre Dieu et l'homme, elle rend possible l'incarnation sans distorsion.

III. Mise en discussion des acquis de la phénoménologie de l'archetype humain

La pensée de l'ArchiFils de l'homme s'est profilée dans le rapport avec les Pères de l'Église et avec les grands philosophes de l'a priori et de la Vie. Une synthèse des acquis réalisés ne peut omettre l'affrontement avec les pensées déconstructrices de la thèse de l'absoluité attachée à la présence et à la féminité

3.1. Synthèse des acquis de la phénoménologie de l'archétype humain

On peut désormais articuler les trois perspectives précédentes à travers la figure mariale :

1. Patristique : Marie est la récapitulation incarnée de l'humanité capable de se recevoir et de participer au Logos ;
2. Kantienne : elle symbolise la réceptivité transcendantale, le *Gefühl a priori*, concrétisé dans une subjectivité humaine ;
3. Henryenne : elle est l'interface de la Vie auto-affective, la manifestation incarnée du pathos originaire.

La virginité mariale constitue donc le point de convergence des trois chemins. Elle permet de passer du Logos patristique à la structure a priori kantienne, puis à la Vie henryenne : elle est archétype anthropologique, réceptivité absolue, pré-existence originaire de l'humain à lui-même et à la Vie.

Quatre caractéristiques structurantes émergent :

1. Marie est distinguée de l'homme empirique : elle n'est pas produite par le monde, mais par la Vie ;
2. Elle est engendrée dans la Vie, en continuité avec l'auto-affectation henryenne ;
3. Sa génération est non-mondaine et pré-extériorisée, rappelant la modalité kantienne du *Gefühl* ;
4. Elle est passive-réceptive, lieu où l'ArchiFils peut se manifester pleinement dans son humanité sans altération.

Ainsi, la virginité mariale devient le pivot de la phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme. Elle permet d'articuler la proto-intuition patristique, la structure

transcendantale kantienne et la Vie henryenne : le Christ manifeste alors son humanité sans perdre sa divinité, et l'humain peut se percevoir dans sa pré-existence à la Vie et dans sa réceptivité absolue.

3.2. *Épreuves derridienne et féministe*

Une objection derridienne s'impose, qui consiste à déconstruire la présence originaire : toute tentative de penser un commencement originaire ne reconduit-elle pas une métaphysique de la présence, une nostalgie de l'origine pleine ?

Derrida a montré, notamment dans *De la grammatologie*, que l'origine est toujours différée, jamais pleinement présente à elle-même. Or notre ouvrage ne pose jamais l'origine comme présence pleine :

-le commencement est reçu,

-jamais

possédé,

-jamais présent à lui-même

comme objet.

La virginité mariale, loin d'être une figure de la pure présence, est précisément figure de la non-maîtrise, de l'événement qui arrive sans être appropriable. En ce sens, elle peut être lue — philosophiquement — comme figure de la différence incarnée, où l'origine n'est donnée que dans le retrait de toute production.

Dans le même registre de la différence et de l'incarnation, une dernière critique surgit, qui est féministe et anthropologique, celle-ci : la virginité mariale ne reconduit-elle pas une idéalisation problématique du féminin, voire une neutralisation du corps des femmes ?

Cette critique est légitime historiquement. Mais elle manque sa cible ici. La virginité n'est jamais traitée comme norme morale, ni comme modèle sociologique. Elle est pensée exclusivement comme structure phénoménologique universalisable, valable pour tout sujet humain, indépendamment du genre.

En ce sens :

-Marie n'est pas une femme idéale opposée aux autres femmes, -elle est figure de l'humain en tant que tel, -la virginité désigne la non-production de soi par soi, condition que partagent tous les sujets humains.

Ainsi comprise, la virginité ne prescrit rien ; elle décrit.

En somme, l'ensemble de ces objections montre que la phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme n'échappe pas à la critique ; mais elle y résiste précisément parce qu'elle ne prétend pas fonder, ne prétend pas démontrer, ne prétend pas imposer.

Elle décrit une structure minimale, phénoménologiquement accessible, anthropologiquement universelle : l'humain commence par être reçu.

Cette thèse est philosophiquement recevable indépendamment de toute adhésion confessionnelle. Le recours aux figures chrétiennes n'est pas dogmatique, mais herméneutique et phénoménologique : elles servent de laboratoires conceptuels, non de fondements d'autorité.

Conclusion

Somme toute, la phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme, articulée avec la mariologie, permet de penser un commencement radical de l'humain. L'ArchiFils n'est ni l'homme empirique ni une abstraction théorique : il est engendré, reçu dans la Vie et manifesté dans la virginité mariale.

Cette approche intègre et dépasse les intuitions patristiques : récapitulation d'Irénée, déification athanasienne, orientation des *logoi* chez Maxime ; elle les rend intelligibles phénoménologiquement. Elle relie la proto-intuition au sentir kantien, la radicalise dans la Vie henryenne, et lui donne une incarnation anthropologique dans Marie. Elle répond aux objections classiques sur la singularité de Marie ou la contingence du Christ en montrant que la virginité est structure, non fait.

Le Christ, ArchiFils de l'homme, manifeste la condition originaire de l'humanité, tandis que la Vierge Marie en est la structure phénoménologique de réception. L'humain ne commence véritablement qu'à partir de ce par quoi il se reçoit, et la phénoménologie virginale rend cette réception à la fois intelligible, incarnée et universelle. La proto-intuition patristique trouve ainsi sa réactivation philosophique complète : elle devient expérience, structure de manifestation, et norme de l'humanité originelle.

La virginité mariale, comprise comme archétype universel, n'est ni une anecdote théologique ni un privilège historique, mais la figure première de l'humain reçu. La philosophie première trouve ici sa réalisation concrète : le Christ et Marie révèlent que l'humain, avant toute action et histoire, commence dans la réception de la Vie absolue, archétype saturé de manifestation et horizon transcendantal de toute humanité.

Ainsi renforcée par la patristique élargie, la mystique, la phénoménologie contemporaine et les pensées africaines de la relation, la phénoménologie de l'ArchiFils de l'homme apparaît comme une théorie rigoureuse du commencement reçu. Marie en est la figure paradigmatique, non comme exception, mais comme révélation de la structure originaire de l'humain

Bibliographie

BALTHASAR Hans Urs von, 1954. *La théologie de l'histoire*, trad. R. Givord, Plon, Paris.

CAMILLERI Sylvain, 2007. De quelques implications phénoménologiques de la notion de figure christique : Hans Urs von Balthasar et Jean-Luc Marion. In : *Dialegethai. Rivista telematica di filosofia*, vol. 9, publié le 30/12/2007, ISSN 1128-5478, en ligne : <https://purl.org/mdd/sylvain-camilleri-01>.

COMMISSION THÉOLOGIQUE INTERNATIONALE, 1985. La conscience que Jésus avait de lui-même et de sa mission : quatre propositions avec commentaire. Extrait de la première proposition, Vatican.

DOCKWILLER Philippe, 2005. De la forme à la figure, un discernement christologique. In : *L'apport de Hans Urs von Balthasar*, Actes du colloque de Lyon, 17-18 novembre 2005, « Théologie & Sainteté – Balthasar et le discernement de la forme », tiré-à-part transmis par l'auteur.

HENRY Michel, 1996. *C'est moi la Vérité. Pour une philosophie du christianisme*, Éditions du Seuil, Paris.

IDE Pascal, 2022. *La théologie du don chez Karl Rahner. De l'autocommunication divine à l'autotranscendance humaine et retour*, Tome 6/7.

JANICAUD Dominique, 1998. *La phénoménologie éclatée*, Éditions de l'Éclat, Nîmes.

KANABUS Benoît, 2009. Vie absolue et Archi-Soi : naissance de la proto-relationnalité. In : *Studia Phaenomenologica*,

Volume 9, *Michel Henry's Radical Phenomenology*, pp. 113-128.

MADÉLIN Henry, 2002. L'autonomie dans la théologie de Karl Rahner. In : *Études*, septembre 2002, pp. 250-252.

RAHNER Karl, 1970. *Dieu Trinité*, Éditions du Cerf, Paris.

RAHNER Karl, 1976. *Traité fondamental de la foi*, Éditions du Cerf, Paris.

ROSTAGNO Sergio, 1992. Marie, modèle du rapport de l'être humain avec Dieu. In : *Études théologiques et religieuses*, Tome 67, no 2, pp. 227-242.

ROY Louis, 2018. La connaissance humaine du Christ. Exégèse, théologie contemporaine et Thomas d'Aquin. In : *Recherches de Science Religieuse*, Tome 106, no 4, pp. 555-572.

TILLIETTE Xavier, 2001. Le Christ des philosophes. In : *Études*, 2001/4, Tome 394, pp. 477-490. En ligne : <https://shs.cairn.info/revue-etudes-2001-4-page-477?lang=fr>.

TZITZIS Stamatios, 2014. La personne à l'image et à la ressemblance de Dieu. In : *Qu'est-ce que la personne ?*, Chapitre 5, pp. 94-105.

Gabon : Education, droit fondamental de l'homme ou illusion d'état ?

Ghislain Edzang Essono

CERMA, Etudes anglophones, Université Omar Bongo

Libreville, Gabon

241 077 188 006- ghyzedzang@gmail.com

Résumé

L'éducation, droit fondamental défini par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme est au centre de toutes les réussites en termes de développement. Tout projet de développement d'un pays passe par la valorisation des ressources humaines. L'objectif toujours annoncé par l'exécutif gabonais est de faire décoller le pays vers le développement, ce qui nécessite la mise en place de politiques publiques viables pour atteindre cet objectif ambitieux. Cet article fait l'analyse des années de politiques publiques dans le secteur éducation et de la formation. Il s'agit de montrer, à partir d'une analyse néo-fonctionnaliste, l'inadéquation entre les discours et les politiques mises en œuvre dans le pays. Nous allons également analyser les causes profondes de ces échecs dans un état qui a pourtant des atouts pour instaurer un système éducatif tourné sur le pays tout en restant compétitif à l'international.

Mots-clés

Droit – Dysfonctionnements, Echec, Education, Politiques publiques

Abstract

Education, a fundamental right defined by the Universal Declaration of Human Rights, is central to all development successes. Any country's development project requires the development of human resources. The Gabonese executive's stated objective is to propel the country towards development, which requires the implementation of viable public policies to achieve this ambitious goal. This article analyses years of public policy in the education and training sector. It uses a neo-functional analysis to highlight the incongruity between rhetoric and the policies implemented in the country. We will also analyse the underlying causes of these failures in a state that

nevertheless has the assets to create an education system that is focused on the country while remaining competitive internationally.

Key words

Dysfunction, Education, Failure, Right, Public policies –

Introduction

Le Gabon a une population essentiellement jeune (37% de la population entre 15 et 35 ans⁸⁴). Cette jeunesse aspire à un meilleur avenir, qui passe nécessairement par une formation de qualité afin de les rendre compétitifs sur le plan national et international. L'éducation est un droit fondamental défini par la déclaration universelle des droits de l'homme dans son article 26. Parallèlement, au Gabon, la loi 21/2011 dispose que « L'accès à l'éducation et à la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résidant au Gabon, âgé de 3 à 16 ans ». L'objet de cet article est d'analyser les politiques publiques dans le domaine de l'éducation au Gabon. Il s'agit de montrer comment, depuis les indépendances, malgré des projets de société ambitieux et des promesses politiques révolutionnaires, le droit à l'éducation n'a pas réellement été garanti aux jeunes gabonais comme cela aurait dû être le cas.

Plus de soixante ans après l'indépendance du pays, et surtout ces trois dernières décennies, le Gabon reste toujours prisonnier de l'héritage colonial d'un système d'éducation conçu pour servir d'autres intérêts que ceux du Gabon. Les gouvernements successifs n'ont pas pu, jusqu'à ce jour, offrir aux jeunes gabonais un système éducatif de qualité selon les standards reconnus internationalement. Des décennies de gouvernance politique ont plutôt vu le monde de l'éducation secoué par des crises récurrentes qui l'ont au contraire fait sombrer. Nous allons partir de ce postulat pour définir

⁸⁴ <https://gabon.unfpa.org/fr/topics/adolescents-et-jeunes#:~:text=Au%20Gabon%2C%20la%20jeunesse%20repr%C3%A9sente,VIIH/SIDA.>

l'éducation comme droit humain fondamental. Ensuite, nous présenterons l'état du système éducatif gabonais pour comprendre enfin pourquoi les politiques mises en place dans le pays ne sont pas parvenues à offrir aux jeunes gabonais un système éducatif compétitif.

Notre démarche sera analytique et néo fonctionnaliste. Nous examinerons de plus près les causes multiples de cet échec, allant des lacunes infrastructurelles à la défaillance des politiques éducatives, en passant par les insuffisances des programmes pédagogiques et la pénurie d'enseignants qualifiés. Il est crucial de mettre en lumière ces problématiques pour mieux appréhender les défis à relever. Le socle théorique de cet article s'ancre dans une réflexion approfondie des théories de l'éducation, afin de fournir un éclairage sur les enjeux et les perspectives d'évolution du système éducatif gabonais.

À partir du constat sur la situation du système éducatif gabonais, nous analyserons les politiques mises en place pour son amélioration. La première partie, éducation et droits de l'homme, discutera de la nature et les sources des dysfonctionnements à l'origine du retard dans la réussite des politiques publiques en matière d'éducation. La deuxième partie présentera le déficit structurel et son inadaptation aux réformes initiées sous la houlette des institutions internationales qui recommandent la standardisation de l'éducation au détriment des spécificités locales.

Le système éducatif gabonais fait l'objet de recherches, certains questionnent son inadéquation avec les besoins du pays, d'autres réfléchissent sur les réformes et leur impact sur la qualité de l'éducation. En problématisant sur l'orientation scolaire au Gabon au sortir de la classe de troisième, Gilbert Nguéma Endamne (2003) discute et analyse les raisons d'une

orientation massive des élèves gabonais dans les séries littéraires, comparativement aux séries scientifiques et techniques. Il démontre par son analyse, que malgré les intentions affichées par les pouvoirs publics de former des jeunes dans les sciences et la technologie, il y a d'autres facteurs comme l'insuffisance structurelle et la pression familiale comme motivation du choix d'orientation. Ainsi, les performances scolaires n'expliquent pas à elles seules les choix d'orientation des élèves au second cycle. Dans un article sur l'éducation à la citoyenneté, Nguéma Endamne (2018) critique l'orientation trop internationale de l'éducation à la citoyenneté au Gabon. Il dénonce la non prise en compte des sujets nationaux tels que les clivages ethniques, la corruption ou les violences de toutes sortes dans les contenus éducatifs. Il juge ces questions essentielles pour bâtir une citoyenneté solide avec des institutions stables.

Se penchant sur les missions de l'école Nguéma Endamne (2011) fait une analyse critique de la crise de l'enseignement au Gabon. À partir d'un constat sociohistorique, il démontre les causes de la crise actuelle et propose des pistes de solutions pour sortir du marasme actuel. Dans son analyse du système éducatif gabonais, Makaya (2021) relève que des dysfonctionnements graves retardent le fonctionnement de l'éducation au Gabon. Pour le chercheur, malgré les intentions officielles, le système éducatif souffre encore de plusieurs maux dont un manque d'investissement conséquent et des disparités entre les zones urbaines, un peu mieux structurées et les zones rurales presque dépourvues de tout. Il relève par ailleurs des différences socio-économiques entre les apprenants. Ainsi, les enfants issus des milieux favorisés apprennent dans des structures privées, pour la grande majorité. Ces structures offrent un meilleur cadre éducatif que les écoles publiques où on retrouve en général les enfants issus des milieux défavorisés. Il propose des réformes en

profondeur sur le plan structurel et dans les contenus pédagogiques.

Dans son approche sur les théories de l'éducation, Amartya Sen développe le concept de «capabilities» ainsi que présenté dans son ouvrage phare *Development as Freedom* (1999). Il affirme que l'éducation ne doit être mesurée ni à l'accès aux institutions scolaires, encore moins dans les diplômes obtenus. Elle doit se mesurer à sa capacité à conférer aux individus la possibilité de mener une vie qu'ils ont des raisons de valoriser. Cette perspective transformative permet, selon Sen, de placer l'éducation au cœur du développement humain, non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen d'élargir les libertés réelles des personnes. Un des fondements de la théorie éducative de Sen est son rejet des approches purement instrumentales. En effet, pour lui, l'éducation devrait participer à la transformation de l'individu, ensuite de la communauté toute entière sur laquelle il impacte. Dans *The Idea of Justice* (2009), il critique les modèles qui réduisent l'éducation à un simple outil de croissance économique ou de productivité, ce qui rend parfois certains systèmes éducatifs inopérants. Au contraire, il insiste sur son rôle dans l'émancipation individuelle et collective, permettant aux individus de participer activement à la vie sociale et politique. Cette vision rejoint les travaux de Martha Nussbaum (2010) sur l'éducation comme formation du jugement critique.

Dans *Inequality Reexamined* (1992), Sen souligne également les inégalités structurelles qui limitent l'accès à une éducation de qualité, ce qui constitue actuellement une des principales difficultés du système éducatif gabonais. Il analyse ainsi comment les disparités géographiques, de classe, ou de

genre restreignent les capacités éducatives, créant des cercles vicieux de pauvreté et d'exclusion. Ces idées trouvent un écho dans les recherches de Bourdieu sur la reproduction sociale (Bourdieu & Passeron, 1970). Sen met l'accent sur les solutions institutionnelles et politiques pour briser ces dynamiques. Il défend aussi l'idée que les choix éducatifs doivent émerger de débats publics inclusifs, plutôt que d'être imposés par des experts ou des élites, parfois déconnectés des réalités, ce qui constitue également l'une des faiblesses du Gabon. Dans *Rationality and Freedom* (2002). Sen propose une refonte des politiques éducatives fondée sur la démocratie délibérative. Ces solutions sont également préconisées par Nguéma et Makaya. Cette approche participative rejoint les principes de la pédagogie critique de Freire (1970), tout en intégrant une dimension pluraliste propre à la pensée de Sen.

I. Education et Droits de l'homme

1.1. Droit à l'éducation contre accès à l'éducation.

Le droit à l'éducation renvoie à la reconnaissance juridique et normative de l'éducation comme droit fondamental inscrit dans les textes nationaux et conventions internationales. L'accès à l'éducation c'est la capacité effective des individus à bénéficier de ce droit en termes de disponibilités structurelles, d'accessibilité financière, de la qualité de l'offre de formation, enfin de l'égal accès à tous à une éducation de qualité en tout temps.

L'éducation est difficile à définir. En effet, les normes ne sont pas universelles malgré les essais des organisations internationales de standardiser celle-ci. L'éducation est plutôt définissable selon le contexte culturel, sociologique, environnemental dans lequel elle doit être organisée et les

objectifs et enjeux sociétaux à atteindre. Ainsi, pour Durkheim (1922 :4),

L'enfant, en entrant dans la vie, n'y apporte que sa nature d'individu, la société se trouve donc, à chaque génération nouvelle, en présence d'une table presque rase sur laquelle il lui faut construire à nouveaux frais. Il faut que, par les voies les plus raides, à l'être égoïste et social qui vient de naître, elle en surajoute un autre, capable de mener une vie morale et sociale. Voilà quelle est l'œuvre de l'éducation.

L'auteur souligne là une importante question sur la nature de l'éducation et de l'individu à éduquer, donc à socialiser. S'il est convenable de reconnaître que chaque société a des normes culturelles et des besoins de développement qui peuvent différer des autres, la manière de socialiser un individu devrait dès lors dépendre des objectifs que cette communauté cherche à atteindre à court, moyen et long termes. Dans cette perspective, Durkheim (1922 :2) affirme que,

Chaque type de peuple a son éducation qui lui est propre et qui peut servir à le définir au même titre que son organisation morale, politique et religieuse. [...] L'éducation est l'action exercée par les générations adultes sur celles qui ne sont pas encore mûres pour la vie sociale. Elle a pour objet de susciter et de développer chez l'enfant un certain nombre d'états physiques intellectuels et moraux que réclament de lui et la société politique dans son ensemble et le milieu spécial auquel il est particulièrement destiné.

L'éducation est donc loin d'être universellement standardisée ou dictée par une communauté à d'autres. Elle organise les interactions sociales, morales et religieuses. Cependant, il y a des valeurs partagées par les humains et des normes scientifiques établies dans les sociétés d'aujourd'hui, qui n'existaient pas il y a des siècles. Ces normes peuvent faire partie des canons universels de l'éducation. Il va donc de soi qu'ils peuvent se retrouver dans tous les systèmes éducatifs à des degrés d'application différents car toutes les sociétés ne sont pas au même niveau de développement.

Les droits de l'homme sont des droits inhérents à tout être humain sans distinction de race, de sexe, de religion, de coloration politique, de langue. Ce sont des droits inaliénables. Les politiques publiques de développement sont des choix des politiques faits par les gouvernants, afin d'offrir aux populations des conditions de vie meilleures. Pour P. Adair (1991 : 4-5), les Etats, à travers les individus citoyens, mettent en place des Institutions dont le rôle est de garantir à tous un accès équitable à la justice sociale. Ainsi,

Ils choisissent les principes de la justice sous un « voile d'ignorance » : à cet égard, ils ne disposent pas d'informations sur eux-mêmes [...] ni sur autrui au sens où ils ignorent leur place respective au sein de la société et les atouts naturels dont ils disposent. Cette hypothèse forte vise le fait que personne ne puisse élaborer des principes à son propre avantage.

Cette théorie rawlsienne⁸⁵ définit le rôle des institutions étatiques dont le fondamental est d'assurer et maintenir la justice et surtout l'équité entre les citoyens afin que tous puissent jouir

⁸⁵ De John Rawls, philosophe américain né le 21 février 1921 à Baltimore et mort le 24 novembre 2002 à Lexington.

des mêmes droits humains dans la société. Adair (1991 :87) affirme que pour Rawls, cette forme d'organisation sociale

Permet d'établir *la première condition formelle* : la généralité des principes de la justice. *La deuxième condition* est celle de l'universalité des principes. Elle signifie que ceux-ci s'appliquent à tous sans discrimination. *La troisième condition* stipule la publicité des principes. Ceux-ci doivent être connus de tous afin d'assurer la stabilité de l'accord, afin que les individus sachent à quoi ils s'engagent. *La quatrième condition* institue une relation d'ordre transitive : les revendications sont hiérarchisées afin de permettre l'arbitrage des conflits. *La cinquième condition* énonce l'irrévocabilité des principes : ceux-ci sont intangibles.

Tels sont donc les principes énoncés par Rawls pour une société juste dans laquelle les gouvernants assurent aux citoyens l'égal accès aux droits humains fondamentaux. De même, Rawls (1987 :104) soutient que le fondement de l'éducation est de donner à tous les enfants « les chances d'acquérir de la culture et des compétences techniques ne devant dépendre de notre situation de classe et ainsi le système, qu'il soit public ou privé, devrait être conçu de manière à aplanir les barrières de classe».

Planifier l'éducation d'un pays c'est préparer son développement. Il faut pour cela que les états garantissent le libre accès à l'éducation à tous. Jacques Poirot (2005 :32), affirme,

Le libre accès à l'éducation est présenté par Sen, comme l'une des libertés politiques et sociales, qui, avec la liberté de participation ou

d'expression et le droit à la santé, sont des 'éléments constitutifs du développement'.

Cette planification doit s'arrimer aux normes établies et reconnues sur le plan national et international, afin d'offrir à sa jeunesse une éducation de qualité pouvant leur permettre d'être compétitifs sur le plan local et également rayonner internationalement.

Les traités internationaux ratifiés par les pays membres dont le Gabon, mettent en place des mécanismes obligeant les états à respecter les droits fondamentaux de l'homme dont le droit à l'éducation. L'Etat a donc cette obligation de garantir ce droit conformément aux traités qu'il a ratifiés et à la Constitution qui est le ciment de la cohésion sociale. Pour Rawls (1995 :245),

Le souci que l'Etat porte à l'éducation des jeunes tient à leur rôle futur de citoyens. Il porte sur des éléments aussi essentiels que l'acquisition d'une faculté de comprendre la culture publique et de participer à ses institutions, la capacité à être des membres de la société économiquement indépendants leur vie durant, à développer des vertus politiques, tout cela à partir d'un point de vue lui-même politique.

L'article 26 de la Déclaration universelle proclame que l'éducation est un droit inaliénable. Cependant, dans les faits au Gabon, ce principe se heurte à une réalité brutale : des écoles sont délabrées ou abandonnées, des manuels scolaires qui manquent depuis des décennies, des enseignants en grève perpétuelle faute de salaire, les violences scolaires sous diverses formes sont des obstacles à l'éducation des jeunes gabonais aujourd'hui.

L'Etat qui a pour mission de former les citoyens de demain jouissant de tous leurs droits, et qui devraient à leur place garantir, dans leurs postes de responsabilités respectifs, une société plus juste et équitable, ne doit pas laisser s'éterniser les problèmes dans un secteur vital comme celui de l'éducation et de la formation. Il va de soi qu'un enfant qui a reçu une éducation à la citoyenneté, va à son tour développer le même principe autour de lui une fois devenu adulte.

Aujourd'hui, le constat est que, malgré des constitutions et des lois bien votées, malgré les recommandations des entités de veille, malgré les avancées technologiques pouvant faciliter l'accès à la connaissance, l'état gabonais peine à garantir à ses citoyens les droits élémentaires comme celui à l'éducation. Le taux d'échec record – près de 60 % dans certaines régions – n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat calculé d'un système qui élimine les élèves par épuisement. Du coup, le monde de l'éducation est secoué par des crises profondes et récurrentes.

La rhétorique des droits humains, utilisée par les pouvoirs publics pour justifier certaines lenteurs ou encore pour justifier des réformes, sert alors ici à masquer la réalité. L'État revendique moralement sa légitimité alors même qu'il démantèle le contenu de l'éducation. La désintégration des infrastructures n'est pas le fruit d'un manque de ressources, mais d'une volonté politique : faire en sorte que seuls les enfants de l'élite aient accès à la meilleure éducation et que leurs camarades apprennent à intérioriser l'échec.

Les enseignants non rémunérés deviennent involontairement les rouages d'une machine qui reproduit les inégalités. Leur situation précaire est systémique : elle décourage l'innovation pédagogique et maintient les salles de classe dans un système archaïque de lavage de cerveau. Les élèves qui échouent ne sont pas des cas individuels, mais le produit d'une logique dans laquelle l'échec massif sert de mécanisme de contrôle social.

Cette contradiction performative révèle un mensonge et un paradoxe perpétrés par l'État : proclamer un droit universel, pour plaire aux institutions internationales, qui financent certains projets, tout en le rendant inaccessible. L'éducation n'est-elle rien d'autre qu'un droit fantôme, brillamment affiché pour masquer l'abandon des plus pauvres ?

1.2. Les défis et dysfonctionnements scolaires

La crise dans le monde de l'éducation n'est pas récente. En effet, en 2009 lors de l'ouverture de l'atelier de restitution et de publication des résultats de l'analyse et de l'évaluation du système éducatif, le ministre gabonais de l'éducation nationale Michel Menga M'Essone affirmait que de graves dysfonctionnements persistaient dans le système éducatif gabonais du pré-primaire au supérieur. Ces dysfonctionnements concernaient particulièrement la surabondance d'élèves dans les classes, le taux de redoublement et de décrochage scolaire très élevés, la faiblesse des allocations allouées au budget de l'état à l'éducation et à la formation.

À côté de ce constat pas très reluisant, un autre phénomène assombrit sérieusement le monde de l'éducation, de la formation et de la recherche ces dernières années, il s'agit de la violence en milieu scolaire et universitaire, accentuant ainsi une crise multiforme que les gouvernants peinent à résoudre de façon permanente. Cette crise est le résultat de choix politiques qui ont rarement fait de l'éducation une priorité dans les faits malgré les bons discours officiels. L'éducation est pourtant un droit fondamental, elle doit être garantie à tous les enfants sans discrimination. L'article 26 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme consacre l'éducation en ces termes :

1. Toute personne a droit à l'éducation.

L'éducation doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et fondamental. L'enseignement élémentaire est

obligatoire. L'enseignement technique et professionnel doit être généralisé ; l'accès aux études supérieures doit être ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.

2. L'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

Cette disposition a été adoptée par la Constitution gabonaise (loi numéro 002-R/2024 du 19/12/2024 article premier) «18° L'Etat garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture. »

Tout pays qui aspire au développement, devrait faire de ce principe un élément sacré. De même, cette Constitution gabonaise sus citée proclame l'égal accès à l'éducation et à la formation à tous.

Toutes ces dispositions constitutionnelles visent à offrir d'égales opportunités à tous les enfants scolarisables présents sur le territoire gabonais, car si tous les humains ne naissent pas avec les mêmes talents, les institutions chargées de l'organisation sociale et de gestion humaine doivent offrir à tous les mêmes opportunités pour que chacun développe ses talents. Si le législateur a pris soin de faire de l'éducation une priorité, il reste néanmoins que ces bonnes intentions ne sont pas suivies d'effets dans la réalité par l'exécutif. Ces dispositions constitutionnelles n'ont pas pu permettre aux gouvernements qui se sont succédé au Gabon, d'offrir un système éducatif

compétitif aux jeunes Gabonais. Au contraire, le monde de l'éducation, de la formation professionnelle, et de la recherche ont plutôt traversé des années d'instabilité dont les causes sont multiformes et les conséquences désastreuses pour l'avenir du pays.

1.3. Instabilité institutionnelle

De 2003 à 2023, par exemple, les principaux ministères ont changé de responsables et de dénomination au gré des événements et des positionnements politiques, loin des préoccupations réelles des acteurs du monde de l'éducation que sont les apprenants, les enseignants et les parents d'élèves. Cette instabilité a été la première cause de plusieurs dysfonctionnements dans la mise en œuvre des politiques publiques en matière d'éducation, car il existe une relation entre la stabilité institutionnelle et administrative et l'efficacité du service public.

Ainsi, en plus de 20 ans, le ministère de l'éducation nationale a changé 12 fois de dénomination. Le ministère de l'enseignement supérieur a changé 10 fois de dénomination, le ministère de la formation professionnelle a changé 12 fois de dénomination, le ministère de la jeunesse et sports a changé 8 fois de dénomination. Dans certains gouvernements, ces ministères sont jumelés, dans d'autres ils sont seuls, enfin dans d'autres ils sont rattachés à un 'super ministère'. Ces différents changements s'accompagnent toujours d'un nouvel organigramme dans les attributions des missions et responsabilités de chaque ministère, ainsi que de chaque direction et service. Ce qui nécessite l'adoption de nouveaux textes législatifs. Dans certaines situations, les textes ne sont même pas adoptés que le ministère a déjà perdu une direction ou un service désormais rattaché à un autre ministère. À l'observation de ces années de gestion publique, il ressort que

l'administration gabonaise a été caractérisée par une instabilité au sommet.

En effet, tout changement de portefeuille ministériel, amène systématiquement un changement dans les cabinets ministériels et dans les directions et les services. De cette sorte, l'usager du service public ne peut pas toujours s'attendre à ce que son dossier suive normalement son cours selon le principe de continuité de l'administration. Ici, l'administration ce sont les Hommes et non les Institutions, alors que la théorie néo fonctionnaliste voudrait que les institutions se complètent pour un meilleur rendement. A. Marucchi-Foino (2011 : 3) affirme :

(1) la société doit maintenir un état de cohésion sociale afin de bien fonctionner. (2) Ce rôle est assuré par des institutions sociales qui forment la société. (3) Toutefois, cet état de cohésion sociale n'est jamais parfaitement atteint puisque les problèmes surgissent sans cesse dans l'ensemble social, résultant d'un dysfonctionnement (c'est-à-dire d'un mauvais fonctionnement) des institutions. (4) Celles-ci doivent alors constamment se réajuster afin de régler autant que possible les problèmes sociaux et ainsi, préserver la cohésion sociale.

Les institutions ont la responsabilité d'assurer et de maintenir la cohésion sociale. La société n'est jamais figée. Les mouvements sociaux peuvent être des incubateurs de développement si les institutions fonctionnent normalement. La sociologie n'est pas non plus contre le changement institutionnel, elle fait cependant la différence entre changement et instabilité.

Le changement c'est la capacité de s'adapter au contexte en proposant des solutions idoines adaptées aux problèmes rencontrés. L'instabilité c'est par contre changer au gré des

ambitions et des humeurs du décideur sans parvenir à proposer de solutions aux problèmes posés. Ces dysfonctionnements sont devenus une banalité dans la société gabonaise au point qu'elles sont devenues la norme. La théorie néo fonctionnaliste voudrait pourtant que les institutions travaillent en accord les unes avec les autres pour un meilleur rendement et une optimisation du service à l'utilisateur.

A. Marucchi-Foino (2011 : 4) soutient :

Lorsque les institutions sociales ne peuvent pas assurer les fonctions d'intégration et de contrôle social de manière adéquate, cette situation génère des problèmes sociaux. Dans la perspective fonctionnaliste, les problèmes sociaux sont donc conçus comme étant produits par des institutions et comme menaçant la conformité sociale. Ces problèmes peuvent être créés par un mauvais fonctionnement au niveau de l'intégration sociale et/ou niveau du contrôle social. Si les problèmes sociaux résultent de l'incapacité des institutions à convaincre les individus à se conformer aux valeurs, aux modèles de comportement ou aux buts socialement acceptables, c'est que l'intégration sociale a échoué. Par contre, si les problèmes découlent de l'incapacité des institutions à contraindre les individus à suivre les règles et les moyens socialement déterminés, alors c'est le contrôle social qui n'a pas atteint ses objectifs. Dans les deux cas, les institutions sont responsables des problèmes sociaux, mais ce sont également elles qui devraient les régler.

Les problèmes posés dans le monde de l'éducation nationale et de la formation professionnelle n'ont pas pu trouver

de solution à court, moyen ou long terme, malgré toutes ces années «d'ambitions politiques déclarées». Comment en sera-t-il autrement si les institutions chargées de concevoir et d'appliquer les politiques publiques sont elles-mêmes instables ?

À l'analyse du contexte et de la réalité gabonaise, il ressort que les droits humains sont bafoués par les mêmes institutions chargées de les appliquer. Cette situation pose deux problèmes fondamentaux. En premier lieu il y a la faillite de l'intégration sociale perceptible dans le monde de l'éducation et de la formation professionnelle, consécutive à l'incapacité des institutions à offrir aux citoyens une administration stable et équilibrée. Les citoyens se retrouvent donc avec une intégration sociale quelconque du cycle primaire au supérieur. L'environnement scolaire n'est pas propice à un meilleur rendement des apprenants.

Les problèmes structurels se posent à tous les niveaux. Ces problèmes constituent un frein à un épanouissement scientifique optimal et des enseignants et des apprenants. Il en résulte donc un échec du contrôle social. En effet, si l'intégration sociale est parcellaire, c'est que le contrôle social institutionnel est soit inexistant ou inefficace ; ce qui confère alors une carte blanche continue aux attitudes, aux comportements et aux méthodes qui font perdurer ces dysfonctionnements. On tombe alors sur un cercle vicieux d'entretien de ces dysfonctionnements car ceux à qui ils profitent ne ménageront aucun effort pour qu'il y ait changement mélioratif.

II. Sur les structures d'accueil et de la formation des enseignants

2.1. Le déficit en structures d'accueil

Lors de chaque campagne électorale, tous les candidats proposent de faire de l'éducation une priorité. Les candidats en campagne, promettent toujours d'offrir aux jeunes gabonais, une éducation 'de qualité'. En 2009 par exemple, le candidat Ali Bongo, dans son projet de campagne, L'Avenir en confiance, à la page 13, écrivait :

Dans le domaine de l'éducation, nous bénéficions d'une scolarisation au primaire presque universelle et d'une quasi parité entre les filles et les garçons. Toutefois, cette performance doit être relativisée, en raison de la faible efficacité interne du système éducatif gabonais qui se manifeste dans les taux de redoublement élevés et dans les faibles taux d'achèvement à tous les niveaux, du primaire au supérieur. Il s'y ajoute, l'inadéquation entre la formation et l'emploi.

Le constat était fait, comme le président avant lui, et celui qui lui a succédé, le système éducatif est malade, inadapté et obsolète. Malgré le taux de scolarisation élevé au primaire, un grand nombre de jeunes gabonais décrochent avant d'avoir obtenu une qualification. Les raisons de cet échec sont liées au manque de structures, au déficit en enseignants, à une gestion hasardeuse des ressources humaines, matérielles et financières dont dispose le pays.

Sur le plan structurel, les états généraux de l'éducation et de la formation avaient identifié un déficit en salles de classes, laboratoires, aires de jeu, amphithéâtres, bibliothèques, bureaux et lieux d'aisance. La conférence avait alors retenu la

construction des structures de formation sur toute l'étendue du territoire national, et la rénovation des structures existantes. Depuis la fin des années 1990, très peu de nouvelles écoles ont été construites, aucune bibliothèque n'est sortie de terre, certaines infrastructures existantes ont certes été réfectionnées, mais sont encore dans un état de dégradation très avancé par manque d'entretien.

Le ratio entre population scolarisée et le nombre de classes disponibles est très faible. La moyenne dans les établissements publics est environ de 70 élèves par classe. Cette situation est générale dans tous les établissements publics du pays. Lorsque les classes ne sont pas surpeuplées, elles n'existent pas. Certains élèves parcourent des kilomètres pour se rendre à l'école. Dans certaines zones du pays, des écoles ferment faute d'enseignants ou encore faute de route praticable pour y accéder. Ceci a pour conséquence, le découragement et certaines fois l'abandon.

Sur la surpopulation dans les salles de classe, en 2012, alors qu'il s'entretenait avec la presse nationale, un journaliste demanda si les quatre cents salles de classes promises par ce dernier à la rentrée 2013 seraient bien livrées, le président avait, avec assurance, dit sa détermination à résoudre le problème de structures en urgence car, disait-il, « ...Qu'est-ce que vous allez apprendre dans une classe de 150 élèves ? L'instituteur ou l'institutrice ne peut pas s'occuper d'une classe de cent élèves. Humainement ce n'est pas possible. »

Ce problème structurel s'est accentué aujourd'hui car la population scolaire s'accroît de manière exponentielle pendant ce temps, la construction des structures d'accueil ne suit pas cette évolution. Les Etats généraux de l'éducation avaient proposé l'ouverture d'une université des sciences de l'éducation. Ce projet peine toujours à voir le jour. La construction de nouvelles structures de formation était au centre des axes de

développement du projet 'L'Avenir en Confiance' (2009 :13)
On peut lire :

De nouvelles écoles supérieures et techniques seront créées, sur l'ensemble du territoire, et les contenus des formations seront repensés pour mieux préparer les élèves aux réalités du milieu du travail. Je compte organiser en 2010 des États généraux de l'éducation et de la formation, afin que tous les acteurs concernés redessinent ensemble les voies à suivre pour générer un système éducatif d'excellence dans notre pays.

Il reste cependant que comparativement aux projets annoncés, les réalisations ne suivent pas. D'autres structures auraient dû être construites, les budgets avaient été votés dans diverses lois des finances, mais les travaux n'ont jamais été réalisés.

2. 2. L'épineuse question de la formation et du traitement des enseignants

Lorsque les institutions n'assurent pas leurs missions convenablement, elles exposent les citoyens à subir inlassablement les mêmes problèmes sans espoir de voir leur situation s'améliorer. Pendant ce temps les responsables de ces échecs ne seront nullement inquiétés par les institutions. Ainsi, pendant des années, des inscriptions budgétaires engagées n'ont pas été réalisées, aucune action n'a été intentée par l'institution qui a fait ces inscriptions budgétaires aux fins d'enquêter sur la destination prise par ces budgets.

Mise à part l'organisation des états généraux de l'éducation et de la formation, pour diagnostiquer tous les problèmes du monde de l'éducation et de la formation, les politiques mises en œuvre au cours de ces dernières années,

n'ont pas valorisé ces secteurs, lesquels pourtant, sont au centre de tout développement d'un pays.

Constat dressé sur les principaux problèmes de l'enseignement au Gabon, les états-généraux avaient recommandé le recrutement et la formation des enseignants.

« Il n'y a richesses, ni force que d'hommes », écrivit Jean Bodin dans Les Six Livres de La République, cette affirmation ne semble pas avoir été intégrée par les responsables à la tête du pays. En effet, le constat est que l'éducation et la formation restent des parents pauvres au Gabon. La ressource humaine avait été qualifiée de « pétrole gris » par le président à l'occasion de son allocution d'ouverture des travaux des états généraux de l'éducation et de la formation, peine à être valorisée.

En matière structurelle, depuis plusieurs années, le gouvernement et les partenaires sociaux du secteur éducatif partagent le même constat sur les faiblesses structurelles et infrastructurelles du secteur. Il n'existe que deux (2) écoles publiques de formation des instituteurs dans tout le pays – une à Libreville, une à Franceville - entre temps, il y a un sérieux déficit en enseignants et en formateurs.

Au secondaire, il n'existe dans tout le Gabon que deux établissements de formation des enseignants du secondaire général et professionnel : l'Ecole Normale Supérieure (*ENS créée par l'ordonnance N° 59/71 du 04 octobre 1971 pour accueillir 200 étudiants, elle en compte un millier aujourd'hui*) et l'Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique (*ENSET*), pour une capacité d'accueil dérisoire.

Les états généraux avaient pour cela fait les recommandations afin de résoudre l'épineux problème de carence structurelles en plusieurs points. Ainsi, parmi les recommandations faites, il y avait la généralisation du pré-primaire sur l'ensemble du territoire la vision de 35 élèves par classe dans l'ensemble du pays, l'engagement de veiller au recrutement et à la formation des enseignants.

À côté de ce problème de formation d'enseignant il y a celui lié à leur traitement, de leur plan de carrière et de leur retraite. En effet, plusieurs enseignants sont affectés sans salaires, les établissements sont sans structures d'accueil et la politique de logement est inexistante. En conséquence, certains refusent de rejoindre leurs postes d'affectation dans de telles conditions, et à raison. Ceux qui s'aventurent à le faire ont du mal à travailler par manque de stabilité financière et de conditions de travail adéquates. La grande majorité travaille des années en situation de stagiaires, sans être ni intégrés ni titularisés par la fonction publique.

Les problèmes des situations administratives et les questions salariales restent toujours sans solution pour les agents de l'éducation, résultat, des grèves incessantes depuis les années 1990 pour les mêmes revendications. Les enseignants sont d'ailleurs actuellement en grève sur toute l'étendue du territoire gabonais. Malgré les promesses de la «*Transition*» issue du renversement du régime en place en 2023, de restaurer les institutions et de rendre la dignité aux gabonais, le secteur éducation n'a pas connu un meilleur traitement pouvant restaurer la dignité des agents de l'éducation et de la formation.

Le matériel didactique et pédagogique est inexistant tout comme la connexion internet. Il est dès lors utopique d'atteindre les objectifs de développement dans ces conditions. Les coupes budgétaires dans le secteur éducation, formation et de la recherche viennent assombrir un peu plus ce tableau. Ainsi, dans le projet de loi des finances 2018 et le rapport économique qui l'accompagnait, une baisse de 34% sur les investissements à l'Éducation nationale, 46% de baisse dans l'Enseignement supérieur avaient été observées. L'analyse de cette loi des finances laisse penser que malgré les discours officiels, l'éducation, la formation et la recherche sont loin de concorder avec les objectifs annoncés. De cette loi de finances, il résulte les observations ci-après :

À l'éducation nationale

Les projections de dotations aux investissements au bénéfice de l'Éducation nationale prévues dans le projet de budget 2018 sont donc en baisse. L'investissement public en 2018 baissera de façon drastique dans le domaine de l'éducation et la formation.

– Enseignement primaire

En 2017, l'enseignement primaire bénéficiait d'une dotation aux investissements de 3,1 milliards FCFA. En 2018, il ne bénéficiera plus que de 1 milliard FCFA. Les investissements publics au bénéfice de ce pan du secteur éducatif baisseront de 68% sur un an.

– Enseignement secondaire

L'enseignement secondaire connaîtra une amputation de 8,1 milliards FCFA dans ses dotations aux investissements en 2018, une baisse de 31% par rapport aux crédits qui lui étaient accordés au même titre dans la loi des finances rectificative 2017. Les dépenses d'investissement de l'enseignement secondaire passeront ainsi de 26,2 milliards FCFA à 18,1 milliards FCFA.

– Enseignement technique et professionnel

Alors que les dépenses d'investissement autorisées pour l'enseignement technique et professionnel n'étaient déjà que de 2,5 milliards FCFA en 2017, elles seront plus que de 2 milliards FCFA en 2018 (-20%).

De cette présentation en guise d'illustration, il ressort un paradoxe entre les recommandations des états généraux de l'éducation, de la formation et de la recherche et les crédits alloués aux investissements dans les diverses lois de finances.

III. Des réformes hasardeuses et de la violence en milieu scolaire

3.1. Des réformes hasardeuses : Primauté aux exigences internationales qu'aux spécificités locales

Depuis la fin des états-généraux de l'éducation et de la formation en 2010, le gouvernement avait initié des réformes qui se sont avérées contre productives et ont plutôt accentué la crise qui prévaut dans le secteur de l'éducation depuis des décennies. En effet, tellement de crises inévitables perturbent chaque année le fonctionnement régulier d'années scolaires.

Les institutions de Bretton Woods, principalement la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI), promeuvent depuis longtemps des réformes éducatives standardisées comme pierre angulaire des politiques de développement. Ces réformes mettent généralement l'accent sur l'accès universel, les programmes scolaires standardisés et les résultats mesurables alignés sur des critères mondiaux tels que les taux d'alphabétisation et la scolarisation.

Cependant, cette approche unique ignore souvent les spécificités locales, telles que les valeurs culturelles, les systèmes de connaissances autochtones ou les disparités socio-économiques régionales. Par exemple, imposer l'anglais ou le français comme langue d'enseignement dans les pays postcoloniaux marginalise sérieusement les langues du pays, et érode l'identité culturelle en désavantageant les élèves qui ne maîtrisent pas la langue importée. De même, des mesures rigides

telles que les tests standardisés ne tiennent pas compte des systèmes d'éducation 'informels', tels que l'apprentissage non conventionnel ou l'apprentissage communautaire, qui peuvent être plus efficaces dans certains contextes. Il en résulte un décalage entre les objectifs politiques et les réalités du terrain, où l'éducation devient un outil de conformité mondiale plutôt que d'autonomisation sociale des populations.

Les observateurs critiquent ces réformes uniformisées, estimant qu'elles reflètent un programme qui privilégie la préparation au marché du travail au détriment d'un développement holistique. En liant le financement de l'éducation à des objectifs quantifiables, tels que les taux de diplomation ou les résultats aux examens, les institutions de Bretton Woods incitent les gouvernements à adopter des modèles occidentaux, souvent au détriment de pédagogies adaptées aux besoins locaux. Ce qui exacerbe les inégalités, car les systèmes payants excluent les populations les plus pauvres. Il y a là comme une volonté, pour les détenteurs de l'autorité étatique, de favoriser la reproduction sociale avec les dominants qui ont accès aux meilleures formations et à une meilleure éducation, tandis que les autres sont 'condamnés' à subir au bas de l'échelle sociale. Bourdieu parlait de «dynamiques de pouvoirs». Il soutenait que

Les changements survenus au sein du champ du pouvoir économique, et tout spécialement ceux qui résultent du fait que l'accès aux positions dominantes dans le champ économique tend de plus en plus à se subordonner à la possession de titres scolaires, même spécialement aménagés, ont entraîné une modification profonde de la structure des rapports de force au sein du champ du pouvoir. (Bourdieu, 1989 : 482)

Le paradoxe est ironique car les réformes destinées à réduire la pauvreté peuvent involontairement la renforcer en ignorant les contextes mêmes qu'elles visent à améliorer. Au lieu de servir l'intérêt de tous, le modèle éducatif proposé se retrouve donc être un facteur de reproduction des inégalités et d'injustices sociales. Sans politiques adaptatives qui valorisent l'expertise locale, et qui prend surtout en considération les différentes entités sociales, ces approches standardisées risquent de perpétuer la dépendance plutôt que de favoriser une véritable autonomie.

Malgré un taux de scolarisation au primaire de plus de 95 %, selon les données officielles, le système éducatif gabonais continue de faire face à une faiblesse de son rendement interne avec un taux de redoublement élevé et un taux de décrochage très élevé. En 2012-2013, la réforme du ministre de l'éducation nationale dont les mesures principales étaient entre autres, l'obligation d'obtenir le BEPC pour passer en classe de 2nde, le bac probatoire en 1ère qui donnait l'accès à la classe de terminale, la suppression du BTS pour les formations de la mi-journée, l'application généralisée du système LMD dans les écoles professionnelles et à l'université, la suppression du concours d'entrée en 6ème. L'application de telles mesures nécessitait au préalable des études sur les capacités d'accueil.

Ainsi en dix ans plus de cent mille élèves ont obtenu le bac pour entrer dans l'enseignement supérieur. Faute de places et de conditions adéquates, plusieurs parents choisissent d'expatrier leurs enfants. Le Gabon compte aujourd'hui une forte communauté d'étudiants à l'étranger, ce qui n'est pas sans conséquence pour le pays en termes d'exportation de capitaux et de fuite de cerveaux.

De même, entre les recommandations des états-généraux et la réforme il y avait des points très divergents. En effet, les états-généraux avaient recommandé un encouragement particulier aux formations scientifiques et professionnelles. En même temps une réforme sur l'harmonisation des coefficients avait été introduite dans le système éducatif – dont 1(un) pour chaque matière – n'avait dès lors plus vocation à encourager les élèves à un effort particulier dans les matières scientifiques et techniques. Face aux pressions des syndicats et des élèves qui demandaient au préalable les conditions de travail et d'études d'excellence, cette réforme avait été annulée un an plus tard. Cette réforme est revenue cette année 2025 sans qu'il n'y ait eu une préparation préalable des enseignants, encore moins une amélioration des structures.

En 2018, une autre réforme avait été initiée conjointement par les ministères de l'enseignement supérieur et celui de l'éducation nationale. Basée sur certaines conclusions des états généraux, notamment les conditions d'attribution de bourse et d'admission au Bac. Cette réforme conditionnait désormais l'obtention d'une bourse d'étude au supérieur à l'obtention d'une moyenne supérieure ou égale à 12/20 et au fait d'avoir 17 ans à l'entrée à l'université. Le gouvernement avait justifié cette réforme en disant qu'elle faisait partie des recommandations faites par les acteurs de l'éducation eux-mêmes. Il était clair que l'application de telles mesures nécessitait au préalable l'offre de conditions structurelles, pédagogiques, didactiques et financières pour atteindre ce niveau d'excellence. La grogne qui était montée chez les apprenants avait paralysé l'école pendant un mois jusqu'à l'annulation de la mesure gouvernementale, qui a finalement été mise en valeur aujourd'hui dans les mêmes conditions que celles décrites il y a dix ans.

En décembre 2019, une nouvelle réforme est venue plomber encore le secteur éducation. Elle concernait les nouvelles conditions d'admission au bac. Les élèves sont encore

montés au créneau, non pour refuser la réforme, mais pour exiger des conditions d'études favorables à l'atteinte des objectifs d'excellence. Le gouvernement a dû surseoir sa décision face à l'ampleur du mouvement étudiant.

3.2. Le problème de violence en milieu scolaire

Éducation et droits de l'homme au Gabon, cette problématique ne peut être abordée aujourd'hui sans relever un phénomène inédit dans le monde de l'éducation ces dernières années : la violence en milieu scolaire. La violence en milieu scolaire n'est qu'un problème micro qui reflète un dysfonctionnement général du système éducatif gabonais. Le phénomène inquiète et préoccupe en même temps. Elle revêt deux principales formes : La violence étatique et celle exercée par les élèves en milieu scolaire.

Toute action excessive et injustifiée des dépositaires de l'autorité sur des citoyens dans un environnement protégé par la loi comme le sont les établissements scolaires et les campus universitaires, est abusive. Ainsi, des décennies de gouvernance politique dans le monde de l'éducation ont été marquées par des événements inédits : l'intervention des unités des forces de police et de gendarmerie au sein des campus universitaires et des établissements secondaires.

Des actes de violence avaient été enregistrés sur des étudiants et des enseignants. Le mardi 20 octobre 2017, sur le campus de l'Université des Sciences d'Owando, des étudiants manifestaient contre la hausse des frais d'inscription, les policiers sont intervenus très énergiquement, il y a eu des dégâts matériels importants et des interpellations musclées. Le mardi 11 juin 2019, sur le campus de l'Université Omar Bongo de Libreville, voulant se réunir en assemblée générale afin de réclamer le paiement de leur bourse, plusieurs étudiants ont été gazés au lacrymogène par des éléments des forces de police nationale. Plusieurs étudiants avaient perdu connaissance.

La deuxième forme de violence concerne celle exercée par des élèves en milieu scolaire sur leurs camarades, sur les enseignants et encadreurs. Le complexe Léon Mba à Libreville et le Collège d'Enseignement Secondaire d'Oyem, au nord du Gabon, ont enregistré des agressions mortelles d'élèves par leurs camarades au cours de cette période.

Plusieurs événements à caractère violent ont eu lieu sur toute l'étendue du territoire national faisant des blessés graves. Au vu de la montée de ces actes de violence en milieu scolaire, l'Unicef et la direction générale des Œuvres scolaires ont sorti un rapport en 2017. Ils s'inquiétaient du taux de décrochage scolaire au Gabon, dû en partie aux actes de violence et d'intimidation orchestrés par des élèves visiblement sous l'influence des stupéfiants et de l'alcool. Certains camarades sont obligés soit d'abandonner les cours, ou de ne plus assister régulièrement aux cours par peur de représailles. Ils ont ainsi vu leur droit à l'éducation bafoué, sans que les autorités ne récupèrent ces enfants ni même ne jugulent le phénomène de violence.

Face à la recrudescence de ces actes de barbarie au sein des établissements scolaires et universitaires, le Gouvernement avait annoncé l'affectation d'agents de sécurité dans les établissements du pays dès la rentrée des classes de septembre 2017. Cette expérience fut de très courte durée, et les actes de violence avaient repris de plus belle avec d'autres agressions au complexe Léon Mba de Libreville et à l'intérieur du pays. Ainsi, le 20 janvier 2020, un élève avait mortellement poignardé un de ses camarades à Tchibanga, au sud du Gabon. Le 6 février, un élève agressait un surveillant dans un lycée privée de Libreville (EPI). Au cours de ce même mois de février, un jeune élève de 4ème était également poignardé au complexe Léon Mba par un de ses camarades de la classe de troisième.

En octobre 2025, des scènes de violences opposant des élèves des établissements de Libreville, une rixte opposant des

élèves du Lycée Paul Indjendjet Gondjout LPIG, en bande organisée, certains détenant des armes blanches, une autre opposant deux jeunes adolescentes du Lycée Georges Mabignath LGM, ont inondé la toile. D'autres scènes de violence entre élèves, sur une des plages de Libreville ont été enregistrées dont une des victimes a failli perdre la vie. Il s'en est sorti avec une hospitalisation d'urgence et des traumatismes physique et psychologique. La vigilance policière, grâce à leur présence permanente aux abords des établissements scolaires, a permis d'éviter plus de scènes de violence.

Face à la recrudescence de ces actes de violence dans les établissements scolaires et dans les rues, le gouvernement a réagi avec fermeté. Les auteurs d'actes de violence clairement établis, ont été présentés devant les instances judiciaires, certains ont été placés sous mandat de dépôt en octobre 2025. Cette solution ne tient malheureusement pas compte des causes du phénomène dont le décrochage, le manque réel d'encadrement, les programmes télé, le manque de control de l'accès à internet par les autorités et bien d'autres causes encore. De même, dans les prisons gabonaises il n'y a pas de programme d'insertion, surtout pour les jeunes. Ceux qui s'y retrouvent en sortent avec des germes de délinquance plus élevés que lorsqu'ils y sont entrés. En somme, c'est la faillite du système éducatif qui se trouve encore miss en exergue dans ces situations.

Conclusion

L'éducation est un droit fondamental défini par la Déclaration Universelle des droits de l'Homme. Le développement d'un pays passe nécessairement par la valorisation de ses ressources humaines qui à leur tour vont donner de la valeur aux autres ressources. L'objectif annoncé par les gouvernants dans les discours est de faire de l'éducation une priorité, ce qui nécessite la mise en place des politiques de

développement viables lui permettant d'atteindre cet objectif ambitieux. L'éducation et la formation des intelligences fondent tout développement scientifique, économique, social, culturel, et politique d'un pays.

À la lumière des éléments d'analyse de la politique gouvernementale en matière d'éducation et de la formation au Gabon, il ressort que ce droit fondamental peine à être garanti aux jeunes gabonais. En effet, les conditions d'étude, de formation et de recherche scientifique sont restées rudimentaires à certains endroits du pays et ne répondent pas aux toujours exigences de l'éducation au 21^e siècle. Chaque intervention des membres de l'exécutif est une occasion pour ces derniers de reconnaître que l'éducation souffre de sérieux problèmes structurels dont le déficit en salles de classes, laboratoires, amphithéâtres et bibliothèques. Ils soulignent également le déficit en personnel d'encadrement, en enseignants et chercheurs. Les gouvernements successifs ont toujours promis d'œuvrer pour la résolution de cette question qui fort malheureusement n'a jamais été au cœur des solutions urgentes des gouvernants malgré les engagements pris par les gouvernements successifs d'arriver à des résultats «immédiats, visibles, palpables et concrets».

Toute politique de développement pour être efficace, doit s'adapter aux besoins du pays en matière d'éducation, d'infrastructures, de conditions de vie. L'éducation doit permettre au pays de former lui-même et d'employer ses propres cadres qui à leur tour vont utiliser leurs compétences pour amener le pays vers le développement. Celui-ci ne se décrète pas, il se travaille en investissant sur ressources humaines.

La situation actuelle de l'école gabonaise est très préoccupante car les politiques adoptées depuis les indépendances n'ont pas pu adapter les demandes structurelles à l'accroissement de la population estudiantine. Ces problèmes se sont accentués au fil du temps. Les choix politiques en matière

d'éducation et de formation ont été au contraire défavorables : gel des recrutements, gel des stages, gel du suivi des carrières. Les réformes initiées n'ont pas permis de sortir le système éducatif gabonais du borbier dans lequel il se trouve. Ainsi, après le renversement du président en aout 2023, une transition politique a été mise en place. Les problèmes dans l'éducation devraient être analysés différemment si le pays veut sortir du sous-développement.

Une population éduquée se porte mieux, travaille mieux, produit mieux et est capable de relever tous les défis de son pays dont celui du développement. Sur la corrélation entre éducation, développement et droits de l'homme, Poirot (2005 :34) qui cite A. Sen, pense que l'éducation d'un enfant est un investissement à vie. Elle est profitable non seulement à l'individu, mais également à la société. Pour lui,

Un enfant qui n'a accès à aucune forme de scolarisation subit une privation qui perdure tout au long de son existence (les activités, même les plus élémentaires) qui supposent que l'on sache lire, écrire et compter, leur sont interdites.

Bibliographie

- ADAIR Philippe, 1991. «La Théorie de la Justice chez John Rawls, Contrat Social versus Utilitarisme», *Revue française de science politique*, Volume 41, Numéro 1. pp. 1-10.
- BOURDIEU Pierre. 1989. La noblesse d'Etat. Grandes écoles et esprit de corps, Paris, Minuit.
- L'Avenir en Confiance*. Projet de Société du candidat Ali Bongo Ondimba. Election Présidentielle 2009.
- Loi 21/2011 Portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche.
- MAKAYA Adrien, 2021. Le système éducatif gabonais, *Revue internationale d'éducation de Sèvres*, 87. pp. 38-45.

- MARACCHI-FOINO Alexia, 2011. «L'Enseignement des théories sociologiques », Atelier N. 817, *Initiation à l'analyse sociologique*. Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue. P.1-32.
- NGUEMA ENDAMNE Gilbert, 2003. «Orientation scolaire au sortir de la classe de troisième de l'enseignement secondaire général public au Gabon». Thèse de Doctorat en Sociologie, soutenue à l'Université de Lille.
- NGUEMA ENDAMNE Gilbert, 2011. *L'École pour échouer : Une école en danger : crise du système d'enseignement gabonais*. Publibook.
- NGUEMA ENDAMNE Gilbert, 2018. *École et Citoyenneté au Gabon : le grand hiatus entre orientations officielles et contenus enseignés dans les salles de classe*. *Revue d'Éducation*.
- NUSSBAUM, M. C., 2010. *Not for profit: Why democracy needs the humanities*. Princeton University Press.
- POIROT Jacques, 2005. «Le rôle de l'éducation dans le développement chez J. Rawls et A. Sen, Entre Équité et Efficacité», *Monde et développement*. Numéro 132. PP. 29-38.
- Projet de loi des finances initiale 2018 (PLFI 2018) adopté en Conseil des ministres le 12 octobre 2017.
- RAWLS John, 1995. *Libéralisme Politique*, PUF, Paris.
- RAWLS John, 1987. *Théorie de la Justice*, Seuil, Paris.
- République gabonaise, *Loi d'orientation Numéro 21/2011 portant orientation générale de l'éducation, de la formation et de la recherche*.
- République gabonaise, Ministère de l'éducation nationale, de la recherche scientifique et de l'innovation. *Etats généraux de l'éducation de la recherche et de l'adéquation formation-emploi*. Libreville les 17-18 mai 2010.
- SEN Amartya, 1999. *Development as freedom*. New York: Oxford University Press.
- SEN Amartya, 2011. *The idea of justice*. Belknap Press.

Webographie

https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_des_Premiers_ministres_du_Gabon, consulté le 29 avril 2020.

<https://www.mays-mouissi.com/2017/10/20/gabon-linvestissement-leducation-baisse-de-35-celui-sport-augmentee-282/> , consulté le 12 novembre 2025.

<https://www.populationdata.net/pays/gabon/> consulté le 15 décembre 2025.

DURKHEIM E., 1922. *Éducation et sociologie*. Les Classiques des sciences sociales.

https://classiques.uqam.ca/classiques/Durkheim_emile/education_socio/education_socio.pdf.

Le Musée des Armées, un outil de communication des Forces Armées dans la lutte contre le terrorisme au Burkina Faso

Yacouba SAM

Université Norbert Zongo de Koudougou (Burkina Faso)

yacsa70@yahoo.fr

Résumé :

Le Burkina Faso est marqué par une grave crise sécuritaire depuis plus d'une décennie. Comment une institution comme le Musée des Armées participe-t-il à la consolidation de la défense du territoire national et des populations ? Cette étude a pour objectif d'analyser les moyens développés par ce musée en vue d'un raffermissement des relations entre Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et entre FDS et la population pour une meilleure sécurité et sécurisation du pays. Dans le but de mener à bien ce travail, nous avons réalisé des entretiens avec les travailleurs du musée, des visiteurs et parcouru une documentation composée de mémoires et d'articles de journaux. Cela nous a permis de savoir que le musée abrite une collection hétérogène comprenant les photographies des différents Chefs d'État et des plus hautes autorités militaires de l'indépendance à nos jours. Il y a aussi de nombreuses médailles de décoration, des armes modernes et traditionnelles. Face à la symbolique de ces objets, le musée est utilisé pour aider à la lutte contre les groupes armés terroristes par le biais d'une stratégie de communication basée sur le renforcement de l'unité au sein des FDS et le rapprochement Armée-population. Dans cette optique, des expositions, des projections de films, des ateliers d'enfants ont été organisées en vue d'une meilleure sensibilisation des différentes parties.

Il ressort de notre analyse que ces différentes activités ont permis une amélioration des relations entre les différentes entités. Cela se voit à travers des dons de différentes natures de la population aux FDS, une hausse de la fréquentation du musée, etc.

Mots clés : *musée, armée, communication, lutte, groupes terroristes.*

Keywords: *museum, army, communication, struggle, terrorist groups.*

Introduction

Au Burkina Faso, le secteur de la Culture n'a connu un véritable envol qu'à partir de la décennie 1980-1990. Cela résulte des changements opérés par la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) à partir de l'année 1983. Le nouveau régime politique dirigé par le Capitaine Thomas Sankara, Chef de l'État, prit des mesures qui permirent la création et l'essor de nombreuses structures culturelles. C'est dans cette lancée que naquit en 1999 le Centre Culturel des Armées (CCA). Situé à Ouagadougou, il avait pour mission principale la « valorisation et la conservation du patrimoine des Forces Armées Nationales »⁸⁶. Il renfermait trois départements à savoir le Centre de Loisirs, la Bibliothèque des Armées et le Musée des Armées. Cette dernière composante nous intéresse dans la mesure où elle est de plus en plus utilisée par les Forces Armées comme dispositif de communication dans la lutte contre le terrorisme. Ainsi, dans un contexte national marqué par une crise sécuritaire sans précédent depuis plus d'une décennie, comment le musée participe-t-il au renforcement de la défense du territoire national et des populations ? Le musée dispose-t-il de ressources pour assurer sa nouvelle mission ?

Notre objectif primordial est d'analyser les moyens développés par le Musée des Armées en vue d'une consolidation efficace des relations entre Forces de Défense et de Sécurité (FDS) elles-mêmes et entre FDS et la population pour une meilleure sécurité et sécurisation du pays. De ce fait, notre travail s'articule autour de deux points essentiels à savoir d'une part, la présentation du musée et d'autre part, les stratégies de lutte contre les groupes armés terroristes.

1. Méthodologie

⁸⁶ Arrêté N° 99-0065/DEF/CAB portant création d'un Centre Culturel des Armées, Article 2

Cette étude est le résultat de recherches et d'entrevues diverses menées au sein du Musée des Armées, du Ministère en charge de la Culture et sur des sites internet. À ce sujet, nous pouvons évoquer les entretiens réalisés avec le personnel actuel⁸⁷ en l'occurrence le Colonel Evariste Somé, directeur de l'institution et ses proches collaborateurs comme le secrétaire Aboubacar Sidiki Coulibaly et le guide Michel Ouédraogo. Les anciens travailleurs de l'institution nous ont été d'un apport précieux. Il s'agit de l'ancien directeur, le Colonel Remi-Joseph Couboura, d'Emmanuel Bayala, l'un des premiers agents du musée. Ils nous ont permis d'approfondir nos informations sur les activités du musée au cours de nos échanges et nous ont fourni de la documentation intéressante. De plus, les causeries avec certains visiteurs ont aidé à comprendre qu'il existait un véritable fossé entre FDS et population civile. Cela a été corroboré par des professionnels du Ministère en charge de la Culture qui ont reconnu qu'il n'était pas aisé de travailler avec les Militaires de façon générale. Mais cette situation a tendance à s'améliorer grâce aux activités du musée qui permettent un rapprochement des deux communautés. Nous avons également bénéficié de l'appui de certains étudiants stagiaires. C'est le cas de l'étudiant Charles le Bon Bayala. Il nous a donné accès à son mémoire de licence professionnelle en Management du Tourisme, un document qui comporte des informations récentes sur les activités du musée. Il est également le promoteur d'un projet intitulé « Découvrons notre histoire militaire ». Il fait ainsi partie de ces jeunes qui contribuent à l'animation de la vie du Musée des Armées. Par ailleurs, l'analyse de documents diversifiés nous a été fort utile. Ces derniers se composent de mémoires, de nombreux articles de journaux et de livres. Les mémoires font le point sur les activités du musée à certains moments. Les articles de journaux fournissent des informations relativement détaillées

⁸⁷ Il convient de signaler que le Musée des Armées manque toujours de personnel. Au cours de notre passage au mois de novembre 2025, de nouveaux agents venaient d'y être recrutés mais ils n'étaient toujours pas opérationnels.

sur les évènements phares comme les expositions tandis que les ouvrages donnent des renseignements sur certains aspects de la collection du musée.

2. Résultats et discussions

Créé le 04 juin 1999 par l'Arrêté N° 99-0065/DEF/CAB portant création d'un Centre Culturel des Armées, le Musée des Armées, une de ses structures a été confronté à de nombreuses difficultés avant de voir sa situation s'arranger progressivement.

2. 1. Le Musée des Armées et ses halls d'exposition

Le Musée des Armées joue un grand rôle dans la visibilité du Centre Culturel des Armées à travers ses expositions qui drainent parfois du monde.

2. 1. 1. L'évolution du Musée des Armées

À sa création, le Centre Culturel des Armées renfermait cinq grandes structures qui étaient la Direction, le Musée des Armées, la Bibliothèque des Armées, le Centre de Loisirs des Armées et le Conseil Scientifique. Sous l'administration d'un officier supérieur, il a commencé à fonctionner effectivement en 2005. Cependant, il n'a été ouvert officiellement au public qu'en août 2007 à l'occasion de la quatrième journée africaine des Tirailleurs sénégalais (Zoma, 2013 : 477). Placé sous l'autorité du Ministre en charge de la Défense, il a connu des changements plus ou moins notables avec le temps. Du point de vue de son statut, il est passé de Centre Culturel des Armées à Direction du Centre Culturel des Armées, une structure centrale du Secrétariat Général du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants⁸⁸. Aujourd'hui, il est devenu la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées. Les nouveaux

⁸⁸ Décret N° 2016-156/PRES/PM/MDNAC portant organisation du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants, section 2, article 67

textes régissant cette nouvelle direction sont en attente de signature selon le Colonel Somé Evariste, directeur de l'établissement depuis le 24 septembre 2024.

Au cours de son évolution, le Musée des Armées a connu de nombreuses difficultés qui ont entravé ses activités. Parmi celles-ci, nous pouvons mentionner le manque de locaux appropriés qui a été un frein à l'organisation de grandes expositions en vue d'une meilleure valorisation de sa collection. De plus, l'insuffisance de personnel en quantité et en qualité et aussi la déficience des ressources financières et matérielles ne favorisaient pas le travail des agents de l'institution (Sam, 2022 : 93-94). De même, il faut souligner que la difficile collaboration entre personnels militaires et civils a été un frein à l'essor réel du musée.

Cependant, depuis quelques années, la situation de l'institution s'est relativement améliorée. Elle a bénéficié de la construction d'un nouveau bâtiment moderne qui profite avant tout au musée. Composée de plusieurs salles dont une pièce jouant le rôle de réserve du musée, cette bâtisse a permis une amélioration sensible des conditions de travail du personnel et de conservation des objets. Toutefois, la surveillance de ces objets reste de mise dans la mesure où nous y avons vu des traces de termites⁸⁹ qui constituent des menaces sérieuses pour la collection du musée. Une autre source d'inquiétude pour la sécurité des objets réside dans la proximité du musée avec un canal d'évacuation des eaux de pluie qui déborde généralement pendant la saison des pluies. À titre d'exemple, les fortes pluies du 1^{er} septembre 2009 au Burkina Faso avaient inondé la cour du musée et les salles où se trouvaient les objets et les bureaux (Bayala, 2018 : 53-54). Aussi, l'érection de ce bâtiment a-t-il permis d'améliorer la sécurité de la collection et de rendre meilleures les conditions de visite avec la disponibilité de toilettes adéquates.

⁸⁹ C'était au cours d'une visite-guidée le 11 novembre 2025.

Il faut souligner qu'en dehors des salles d'exposition, la cour de la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées a été réaménagée. Elle accueille, à l'occasion, des expositions temporaires. Cette cour dispose d'un podium pour la mise sur pied de concerts avec des musiciens nationaux et étrangers. Des jeux y sont parfois organisés à l'endroit des enfants accompagnés de leurs parents qui y découvrent de nombreux objets liés à l'histoire des Forces Armées Nationales et à l'évolution politique du pays. Cette nouvelle fonction de la cour permet d'attirer de nouveaux publics ; fait utile pour la sensibilisation de ces citoyens sur le grand intérêt de leur rapprochement en vue d'une véritable cohésion sociale.

2. 1. 2. Les Halls d'exposition du Musée des Armées

Le Musée des Armées dispose d'une grande variété d'objets allant de la période précoloniale à nos jours. Nous avons, entre autres, des photographies, des équipements et tenues militaires traditionnels et modernes, des médailles de décoration, etc. À l'état actuel de nos recherches, nous ne connaissons pas le nombre exact de ces objets même si certaines sources parlent de plus d'un millier d'objets⁹⁰. Nos investigations dans ce sens ont été limitées dans la mesure où le registre d'inventaire n'est pas à jour. En outre, les premiers responsables manquent d'informations précises à ce sujet car la question des archives et la méthodologie de collecte des œuvres se posent avec acuité, le musée ayant manqué de professionnels aguerris à son ouverture pour mener à bien ce travail.

Le musée des Armées dispose de quatre salles ou halls pour la mise en valeur de ses objets notamment par le biais d'expositions. Le premier hall appelé « Hall de commandement » présente une exposition photographique sur les premières personnalités politiques et militaires du pays

⁹⁰ YAMÉOGO Irène Laure, 2023, « Burkina Faso : symbole de résistance et de patriotisme, le musée des Armées s'ouvre au public », consulté le 6/11/2025, <https://www.noocultures.info/2023/05/16/burkina-faso-symbole-de-resistance-et-de-patriotisme-le-musee-des-armees-souvre-au-public/>

depuis l'indépendance. Il s'agit des Chefs d'État, des Ministres en charge de la Défense et des Chefs d'État-Major des Forces Armées. Le principal constat est l'absence de femmes au sein de ces hauts responsables du pays depuis l'indépendance. Dans le « Hall historique », le deuxième, sont présentés des échantillons d'uniformes militaires portés par les Tirailleurs sénégalais entre 1857 et 1960. De même, il s'y trouve quelques vêtements traditionnels de guerriers du Burkina Faso. Nous pouvons y découvrir également l'exposition intitulée « Forces noires ». Il s'agit de photographies présentant la création et l'évolution des armées coloniales qui devinrent les armées nationales de nombreux pays africains après les indépendances. Ce hall présente aussi différentes cartes du Burkina Faso dont celle de la partition de la colonie de Haute-Volta en 1932. Il fait découvrir l'engagement des femmes burkinabé dans l'armée à travers des photos de femmes des missions de paix des Nations Unies.

En ce qui concerne le « Hall de l'Armement », il comprend deux pièces. La première dévoile différents types d'armes de fabrication locale ou venant de l'extérieur. Ces armes sont des spécimens des époques précoloniale, coloniale et actuelle. Elles vont des armes légères (pistolets, mitraillettes) aux armes lourdes (lance-roquettes antichars) auxquelles s'ajoutent des armes blanches (machettes) et des armes traditionnelles (lances, arcs, flèches, carquois). De plus, nous y voyons des anciens moyens de communication utilisés par l'armée dans le cadre de ses opérations. On y trouve aussi des médailles de décoration, des tenues de la période post-coloniale c'est-à-dire depuis l'indépendance. Nous avons des exemples de tenues de la Révolution Démocratique et Populaire (RDP) faites essentiellement en coton en vue de la valorisation des différentes ressources locales que sont les matières premières et le savoir-faire des habitants. Dans le « Hall de l'Armement » sont également exposés une arme et un uniforme militaire du Général

Sangoulé Lamizana⁹¹. La deuxième salle est la réserve. Elle contient de nombreux objets qui attendent leur mise en valeur à travers des expositions ou des travaux de chercheurs.

Le quatrième hall ou « Hall de la créativité » est réservé beaucoup plus aux arts plastiques et particulièrement aux travaux des éléments des FDS. Il présente des œuvres peintes ou créées à partir de matériaux liés aux Forces armées comme les étuis de munition, les anciennes tenues militaires. Nous pouvons y voir exposées des œuvres de certains artistes militaires. Nous avons Yamba Fatahou du nom d'artiste Patte de Jaguar avec des œuvres intitulées « La chaise des guerriers », « La veuve et l'orphelin ». Il y a aussi les gendarmes Konkobo Norbert et Kaboré Nestor alias El Kabor dont quelques tableaux sont titrés respectivement « L'assaut » et « Village réinstallé », « L'horizon du bonheur », etc.

Nous constatons que le Musée des Armées dispose d'un patrimoine culturel diversifié. Symboles de certaines valeurs cardinales de la société telles que la solidarité, le courage, l'institution n'hésite pas à utiliser de plus en plus ces objets pour une meilleure sensibilisation de la population dans le contexte de la crise sécuritaire que traverse le pays.

2. 1. 3. Le Musée des Armées comme moyen de lutte contre les groupes armés terroristes

La lutte contre les violences et en particulier contre les groupes terroristes passe nécessairement par la mise en place de stratégies idoines dans les différentes institutions du pays. Au niveau des Forces de Défense et de Sécurité, le Musée des Armées est devenu un canal stratégique pour aider à obtenir une paix intérieure. Et cela, à travers une communication qui se décline en deux axes majeurs. Le premier axe porte sur le renforcement de l'unité au sein des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et le second a trait au rapprochement Armée-

⁹¹ Le Général Sangoulé Lamizana est considéré comme le père-fondateur de l'Armée voltaïque (burkinabé).

population. Cette stratégie s'appuie essentiellement sur la collection du Musée et l'exploitation de l'espace de l'institution. La diversification de cette collection est un atout de taille pour l'atteinte des objectifs du musée et au-delà de la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées. Des objets expressifs ont été choisis pour être présentés à un public véritablement cosmopolite pour sa sensibilisation, sa formation, son éducation : les enfants, les jeunes, les adultes et les personnes âgées.

En ce qui concerne le premier axe, à savoir le renforcement de l'unité au sein des FDS, il est développé par certains objets. Dans le « Hall de commandement », nous retrouvons des photographies de personnalités clés ayant eu une certaine influence sur l'évolution du pays. C'est le cas du Général Sangoulé Lamizana qui a présidé aux destinées du pays du 3 janvier 1966 au 25 novembre 1980 (voir photographie N° 1 ci-dessous).

*Photo N° 1. Général Sangoulé Lamizana*⁹²

⁹² Cette photographie du Général Sangoulé Lamizana est l'une des meilleures obtenues au Musée des Armées. La date et les circonstances font défaut.

Source : Musée des Armées, archives exposition

Il est perçu, selon Dibana Ousmane Zerbo, comme « le père de l'Armée voltaïque » (2025 : 81). Ayant été le premier Chef d'État-Major des Forces Armées du pays, c'est à lui et à certains de ses compagnons d'armes qu'échut la tâche de former la nouvelle Armée de la Haute-Volta à partir de 1961. Décédé le 26 mai 2005, un hommage lui est rendu au musée par le biais de ses photographies en tant que premier Chef d'État-Major des Forces Armées Nationales et Président de la République. En outre, le musée a hérité de certains éléments de son patrimoine militaire, en l'occurrence des tenues d'officier militaire, des médailles de décoration et une arme et ses accessoires. Ce devoir de mémoire est indispensable. S'il vise à inciter les membres de la corporation à enrichir la collection du musée par leurs contributions, il a encore pour objectif de rappeler aux Forces de Défense et de Sécurité le travail colossal effectué par certains devanciers en vue de la mise en place de l'Armée nationale et des efforts menés pour son unité. Cette unité doit demeurer et se renforcer davantage si les Forces Armées veulent réellement mener à bien leur première mission qui consiste à « garantir la sécurité, la souveraineté et l'intégrité du territoire national⁹³ » ; et ce, dans un contexte de crise sécuritaire où une partie du pays est occupée par des bandes armées qui terrorisent les populations.

⁹³ Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, « L'organisation », <https://www.defense.gov.bf/le-ministere/lorganisation>

Cette exposition sur une figure majeure de l'histoire militaire et politique reste donc une sorte d'appel pressant aux Forces de Défense et de Sécurité en vue de la consolidation de leur collaboration pour le contrôle total du territoire. En témoigne l'exposition de la carte de la partition de la colonie de Haute-Volta en 1932 et d'autres cartes administratives du pays après son indépendance. En effet, il a fallu une unité d'actions de nombreux acteurs de la vie politique et civile pour sa reconstitution en 1947. Pour étayer cette assertion, la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées a vu la projection le 17 octobre 2025, d'un film intitulé « Du passé à la reconquête : l'Armée burkinabé revisite la reconstitution de la Haute-Volta »⁹⁴ devant des militaires parmi lesquels nous comptons le Colonel-Major Léonard Yamba Ouoba, Secrétaire général du Ministère en charge de la Défense et le Directeur de l'institution. Ce film devait faire comprendre aux spectateurs deux faits importants selon la Direction de la Communication et des Relations publiques : montrer, d'une part que les défis du pays ont besoin de valeurs clés comme le sacrifice, l'unité et la cohésion pour être surmontés ; et d'autre part, servir de source d'inspiration pour fortifier « l'ancrage patriotique et civique des FDS »⁹⁵. Un tel film est aussi un signe aux populations civiles afin qu'elles soutiennent fortement leur Armée dans leurs missions pour des succès indiscutables.

Cette projection cinématographique a été suivie d'une visite guidée au sein du musée afin de sensibiliser les visiteurs sur ses intérêts historique, patrimonial, social et économique. Une démarche qui entre dans le programme de promotion des arts et de la culture au sein des FDS. Cette entreprise a été à l'origine de nombreuses rencontres instructives. Elle s'est parfois traduite par la formation des militaires et assimilés à différentes

⁹⁴ Il s'agit d'un court-métrage de 25 mn du réalisateur Bernard Yaméogo sur les grandes péripéties de la lutte pour la reconstitution de la colonie de Haute-Volta qui avait été partagée entre la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali actuels pour des raisons économiques.

⁹⁵ DCRP/MDAC, <https://burkina24.com/2025/10/19/>

spécialités artistiques, à leur initiation à la visite du musée à laquelle sont de plus en plus associées leurs familles. À titre d'exemple, les 27 et 28 septembre 2025, 449 sous-officiers et leurs encadreurs ont pu visiter le musée. Le Directeur nous a rapporté que cela constituait une première dans l'histoire de cette institution. En outre, l'instauration d'activités avec les blessés de guerre fait partie de leur programme. Ainsi, du 28 août au 15 octobre 2025, fut organisé un chantier d'initiation en arts plastiques appelé « Atelier des Héros » au bénéfice d'une vingtaine de blessés en opération⁹⁶. Cet atelier a abouti à la réalisation de plus d'une centaine d'œuvres d'art présentées au public au cours d'une exposition-vente dont le vernissage a eu lieu le 7 novembre 2025. Les bénéfices tirés de la vente des objets doivent être remis aux familles des combattants morts en service.

Les œuvres exposées expriment des sentiments variés. Les plus récurrents sont la bravoure des soldats (photo N° 2), les douleurs de la guerre (Photo N° 3), l'espoir des familles pour le retour d'une paix définitive, etc.

Photo N° 2. L'assaut

⁹⁶ <https://web.facebook.com/emgabf/>

Source : Sam Yacouba, Musée des Armées, novembre 2025

Photo N° 3. La chaise du guerrier

Source : Sam Yacouba, Musée des Armées, novembre 2025

La photographie N° 2 intitulée « L'assaut » est du gendarme Norbert Konkobo. Elle montre le travail des soldats sur le terrain. Ainsi, dans le but de libérer les terres occupées par les groupes armés terroristes, les troupes composées des FDS et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) se voient dans l'obligation de mener des assauts en vue de déloger les occupants. Nous pouvons voir sur la peinture que ces attaques

sont conduites par différents moyens : l'infanterie appuyée par un véhicule blindé et un hélicoptère de combats. Les conséquences qui sont visibles ici se traduisent par la mort de nombreuses personnes couchées sur le sol. Quant à l'œuvre de la photo N° 3 titrée « La chaise des guerriers », elle a été effectuée par le militaire Fatahou Yamba à partir d'étuis de munitions pris sur les terrains de combats. L'auteur nous apprend que « chaque étui représente un combattant tombé pour la défense de la patrie »⁹⁷. Il s'agit d'un appel à garder en mémoire ces nombreux Burkinabé ayant perdu la vie.

De façon générale, ces travaux rendent hommage à ces nombreuses victimes civiles, militaires et assimilés tombés dans cette guerre de conquête et reconquête de la souveraineté complète du pays.

Une telle action pilotée par la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées appuyée par sa hiérarchie et des partenaires diversifiés, en l'occurrence l'Association Africulture est utile à plus d'un titre. Elle ambitionne d'offrir un nouveau départ à ces blessés courageux qui ont mis leur vie en péril pour la nation. De plus, elle est l'expression d'une solidarité agissante entre combattants eux-mêmes et entre combattants et civils dans la mesure où les bénéficiaires tirés de la vente seront reversés aux veuves et orphelins des combattants tués sur les fronts.

Pour ce qui est du second axe, à savoir le rapprochement entre l'Armée et la population, le Colonel Somé Evariste nous a dit qu'il est crucial⁹⁸ quand on connaît la grande méfiance que les civils ont à l'égard des FDS. Le programme Armée-Nation ou Nation-Armée vise « à juguler les incompréhensions entre armées et populations afin de mieux renforcer la coopération entre elles de sorte à créer une synergie d'action pour la défense de la nation⁹⁹ ». Le musée étant un établissement culturel, un espace de rencontres ouvert à tous, il a donc un rôle de premier

⁹⁷ Voir légende de l'œuvre

⁹⁸ C'était au cours d'un entretien le 13/11/2025 à la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées.

⁹⁹ https://lefaso.net/?page=impression&id_article=100018

plan à jouer dans ce type de projet de société. Aussi, le Ministère en charge de la Défense a-t-il confié au Musée des Armées l'exécution du programme lien Armée-Nation. Le musée, à travers sa collection et l'organisation d'activités telles que les expositions, les conférences, les projections cinématographiques, les ateliers pédagogiques avec les enfants, s'efforce d'accomplir cette mission particulière dans un contexte difficile.

La première activité sur laquelle s'appuie le musée reste l'exposition. Elle est un moyen adéquat pour établir le lien avec les civils mais elle comporte des limites réelles. En effet, la localisation du musée au sein d'un camp militaire n'encourage pas les visites. Ces lieux font peur généralement aux civils qui préfèrent les éviter. Ce qui explique en partie un certain désintérêt de la population à son égard. En témoignent les faibles chiffres de fréquentation de l'institution au cours de la première décennie de son ouverture. Cette faible fréquentation était également liée au manque d'infrastructures d'accueil. Le site du Musée étant en chantier, il s'avérait difficile de recevoir un nombre important de visiteurs. En 2011, les statistiques du musée indiquaient 189 visiteurs. En 2014, selon Nadimi Joceline Boleané (2015 : 23), l'effectif des visites enregistrées s'élevait à 257 personnes. Or, en 2010, en trois jours soit entre le 10 novembre et le 12 novembre, l'exposition itinérante relative au cinquantenaire des Forces armées nationales tenue à Bobo avait connu la participation de 516 visiteurs¹⁰⁰. En 2024, lors de la Semaine Nationale de la Culture (SNC) à Bobo-Dioulasso, l'exposition organisée sur le site de la manifestation par le Musée des Armées a enregistré plus de 1 600 visiteurs en une journée¹⁰¹.

¹⁰⁰ Statistiques du Musée des Armées, 2010

¹⁰¹ Agence d'Information du Burkina, 2024, « Houet/Musée des Armées à la SNC 2024 : plus de 1 600 visiteurs en une journée », <https://www.aib.media/houet-musee-des-armees-a-la-snc-2024-plus-de-1600-visiteurs-en-une-journee/>

Ces chiffres élevés s'expliquent en partie par l'espace de l'exposition qui fut un lieu ouvert à tous sans lien direct avec l'Armée. Cependant, de nos jours, la situation a relativement évolué en faveur du musée qui voit son public grandir. Cela s'explique, en partie, par la disponibilité de nouvelles salles, la grande communication organisée autour des FDS et de leurs activités, le dynamisme de la nouvelle équipe de même que l'accompagnement de nombreux partenaires. Parmi ces derniers, nous pouvons citer le Musée national du Burkina Faso qui l'appuie techniquement, de nombreuses associations dont l'Association Africulture, une diversité d'artistes, des enseignants-chercheurs dont les travaux permettent de donner une certaine visibilité au musée.

Le Musée des Armées organise généralement des expositions permanentes et temporaires dans ses locaux. Toutefois, dans sa volonté de toucher un public plus large et hétérogène, il lui arrive aussi de monter des expositions itinérantes lors de manifestations culturelles comme la Semaine Nationale de la Culture, le Salon International de l'Artisanat de Ouagadougou ou encore le Salon International du Tourisme et de l'Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO). Le Musée National a déjà reçu des expositions qui pourraient contribuer à faciliter la mission de raffermissement des relations entre l'Armée et la Nation. C'est le cas de l'exposition qui s'est tenue du 30 juin au 15 juillet 2025 sur le thème « La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons ». Cette thématique qui est la devise du pays est une invitation à l'endroit de tous les citoyens à se mobiliser autour des FDS et des VDP pour une victoire totale. Pour monsieur Gilbert Ouédraogo, ministre en charge de la Culture, les œuvres d'art exposées « dépeignent la situation actuelle du Burkina Faso et apportent un soutien moral aux forces combattantes sur le terrain¹⁰². ». Ce type d'appui est nécessaire car il représente une caution de la

¹⁰² www.libreinfo.net, 2025, « [Lutte contre le terrorisme : Le Musée national rend hommage aux forces combattantes](https://www.libreinfo.net/lutte-contre-le-terrorisme-le-musee-national-rend-hommage-aux-forces-combattantes/) », consulté le 3 novembre 2025, <https://www.libreinfo.net/lutte-contre-le-terrorisme-le-musee-national-rend-hommage-aux-forces-combattantes/>

population aux opérations de leurs soldats, un réconfort qui doit leur redonner de l'énergie indispensable à leurs missions.

Ces efforts en vue de faire venir et revenir un public nombreux aux différentes expositions du Musée des Armées visent à serrer ou resserrer les liens entre les civils et les militaires. Cela ne peut se faire que s'il y a des espaces de rencontres où les uns et les autres peuvent apprendre à se côtoyer, à se parler pour mieux se comprendre. Une telle approche peut aider à briser la glace entre les deux partenaires comme le souhaite ardemment le Directeur Somé Evariste. Celui-ci nous a entretenu des bénéfices notables d'une bonne collaboration dans le cadre de la lutte pour asseoir une paix définitive¹⁰³. En effet, stationné dans la ville de Dori entre 2016 et 2019 en tant que Chef de Corps, lui et ses hommes se sont illustrés par leur participation aux activités socio-économiques des civils et l'invitation de ces derniers aux leurs. En 2017, l'organisation d'une campagne de vaccination gratuite des animaux par l'Armée au profit de la population locale a permis d'améliorer les relations entre les deux parties. En retour, ils ont reçu des renseignements importants qui leur ont donné l'occasion de mettre hors d'état de nuire de nombreux groupes armés. En somme, la restauration de la confiance a relativement facilité le travail des combattants au cours de cette période dans la région. Fort de cette expérience, le Colonel Somé s'évertue à diversifier les activités de son institution afin d'optimiser ses chances de remplir efficacement ses missions.

En dehors des expositions, nous avons les projections cinématographiques, les soirées culturelles, les ateliers d'enfants qui drainent une foule de civils et de militaires et assimilés en vue d'un véritable brassage culturel et professionnel. C'est dans cette optique qu'a été instituée la saison culturelle au sein de la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées. Ouverte le 30 octobre 2025, elle doit refermer ses portes le 30 juillet 2026. En l'espace de deux semaines après son ouverture, elle a

¹⁰³ Entretien du 13/11/2025 à la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées.

permis la projection de trois films, la venue d'un public nombreux composé d'enfants, de jeunes, de personnes âgées, des blessés de guerre, etc. Elle a offert l'opportunité à ce monde composite de visiter le musée qui demeure un pilier fondamental de la politique du rapprochement entre l'Armée et les civils. À ce sujet, nous pouvons évoquer la visite effectuée par les acteurs du monde culturel le vendredi 31 octobre dernier ; une visite qui pourrait leur servir de source d'inspiration pour leurs projets. Cette innovation vient du fait que, selon le Colonel Somé Evariste, « la culture est un puissant vecteur de cohésion et d'équilibre social, ainsi qu'un pont de rapprochement entre les Forces Armées et les Populations¹⁰⁴ ». En prélude au lancement de cette saison, des activités avaient été exécutées par le personnel de la Direction et leurs partenaires. Nous avons la journée récréative organisée le samedi 18 janvier 2025 à l'endroit des enfants des soldats¹⁰⁵. Près de 400 enfants y ont participé (voir photo N° 4).

Photo N° 4. Vue de quelques enfants lors de la journée culturelle du 18 janvier 2025

¹⁰⁴ TRAORÉ Bérenger, 2025, « Centre culturel des armées du Burkina Faso : lancement officiel de la saison culturelle le 30 octobre 2025 », consulté le 3 novembre 2025, <https://www.laborpresse.net/centre-culturel-des-armees-du-burkina-faso-lancement-officiel-de-la-saison-culturelle-le-30-octobre-2025/>

¹⁰⁵ KOUSSOUBÉ Hanifa, 2025, « Burkina Faso : une journée récréative pour les enfants des soldats au front », *Lefaso.net*, consulté le 31/10/2025, <https://lefaso.net/spip.php?article135557>

Source : <https://lefaso.net/spip.php?article135557>

Cette rencontre a servi de cadre pour expliquer aux enfants l'intérêt de la collection du musée, les risques et surtout l'importance du métier de leurs parents. Des jeux ont également été organisés en vue de stimuler leur esprit de créativité. L'initiative visait à les sensibiliser un tant soit peu sur la situation complexe du pays, sur la nécessité de développer un esprit de solidarité et de combativité pour venir à bout de cette situation difficile. Le musée étant un centre pédagogique, il s'agissait de leur inculquer certaines valeurs cardinales indispensables à la cohésion sociale, à la vie en communauté, de leur apprendre à surmonter collectivement les obstacles.

Dans le cadre de ses activités, la mobilisation de la jeunesse occupe une place de choix pour le musée. Au Burkina Faso, les chiffres de l'Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) montrent que la plus grande partie de la population se compose de jeunes : « 64,1 % de la population est âgée de moins de 25 ans, 55,8 % ont moins de 18 ans [...] » (INSD, 2022 : 131). Or l'on constate que la plupart de ces jeunes, diplômés ou non, sont à la recherche d'emploi dans le but de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles. Dans un pays

où la question de l'emploi se pose avec acuité, ils deviennent alors des proies plus ou faciles pour des embrigadements au sein des groupes armés. Ces terroristes ayant compris l'importance de cette frange de la population ainsi que sa fragilité luttent de toutes leurs forces pour les gagner à leur cause à travers des promesses d'emplois bien rémunérés, des propagandes religieuses. Conscientes de ce phénomène, les autorités en charge de la Défense nationale ont, par le biais du Musée des Armées, décidé de mettre l'accent sur la sensibilisation de la jeunesse afin d'éviter sa déperdition. Les appels lancés régulièrement par le musée au cours de ses nombreuses activités ont amené des jeunes à se rapprocher davantage de l'institution pour l'aider à accomplir ses missions. Le jeudi 23 octobre 2025, l'Association *Burkinlem* composée de FDS et de civils a organisé une conférence de presse sur le site de la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées pour informer de la tenue de la deuxième édition de son festival intitulé Carrefour artistique et culturel des Forces de Défense et de Sécurité (CAC-FDS). Selon le responsable Yacouba Nana, Assistant de Garde de Sécurité Pénitentiaire (GSP), cette manifestation culturelle avait pour objectif de « renforcer les liens entre les corps militaire et paramilitaire d'une part, et entre les populations et les FDS, d'autre part¹⁰⁶ ». Pour une grande participation des acteurs, l'évènement s'est déroulé à la place de la Révolution, un espace ouvert à tous et facilement accessible. Une série d'activités a pu être programmée entre le 6 et le 9 novembre 2025 : conférence, panel, exposition. Ces activités ont permis un brassage culturel remarquable entre différentes catégories socioprofessionnelles, les élèves et étudiants, des badauds. Elles furent l'occasion d'échanges fructueux sur les moyens à mettre en œuvre en vue de consolider davantage les rapports entre l'Armée et la population.

¹⁰⁶ BOUGOUM Bernard, 2025, « Ouagadougou : la 2e édition du Carrefour artistique et culturel des FDS prévue du 6 au 9 novembre », consulté le 31 octobre 2025, <https://www.wakatsera.com/ouagadougou-la-2e-edition-du-carrefour-artistique-et-culturel-des-fds-prevue-du-6-au-9-novembre/>

L'apport des civils à l'effort de paix dans le pays a également été débattu. Un élément appréciable de cette rencontre fut la reconnaissance d'efforts à fournir pour renforcer encore plus les relations entre les Forces de Défense et de Sécurité elles-mêmes, base d'une meilleure collaboration avec les populations civiles. C'est dans cette optique que le samedi 25 octobre 2025, les membres de l'Association *Lèbduub-Lagumtaaba* comprenant un grand nombre de jeunes commerçants se sont mobilisés dans les locaux de la Direction pour une journée de salubrité aux côtés du personnel. À l'issue des travaux, une visite-guidée du musée a été organisée à leur endroit pour leur faire découvrir les richesses culturelles des lieux et renforcer leur esprit de patriotisme et de solidarité. De même, ce rapprochement se manifeste par leurs contributions financières et matérielles au bien-être des FDS. En ce sens, le citoyen Emmanuel Tapsoba a financé la rénovation de bâtiments et la construction du mur du Poste de Commandement de la Compagnie de Gendarmerie et de la caserne de l'ex-brigade de ville de Koudougou. Ces travaux qui se sont déroulés de mars à octobre 2025 ont coûté la somme de 220 millions de francs CFA. Lors de la cérémonie d'inauguration le 7 novembre, le représentant du donateur a affirmé que cette initiative découlait « d'un engagement citoyen visant à renforcer la sécurité et à améliorer les conditions de travail des Forces de Défense et de Sécurité (FDS)¹⁰⁷ ». Des contributions de nature et de provenance diverses ont été observées un peu partout sur le territoire national. Nous pouvons citer l'exemple de la ville de Kaya où l'érection de la clôture du poste de commandement de la compagnie de Gendarmerie en avril 2020 fut effective grâce à l'initiative des élèves appuyés par des personnes bienveillantes¹⁰⁸.

¹⁰⁷ SAGBE Willy, 2025, « Générosité patriotique : Emmanuel Tapsoba renforce la sécurité de la Gendarmerie de Koudougou », consulté le 11 novembre 2025, <https://burkina24.com/2025/11/07/generosite-patriotique-emmanuel-tapsoba-renforce-la-securite-de-la-gendarmerie-de-koudougou/>

¹⁰⁸ THIOMBIANO Alice Suglimani, 2020, « Burkina Faso : La clôture de la gendarmerie de Kaya, un exemple de mobilisation citoyenne », consulté le 11 novembre 2025, <https://burkina24.com/2020/04/25/burkina-faso-la-cloture-de-la-gendarmerie-de-kaya-un-exemple-de-mobilisation-citoyenne/>

Ces dons visent à encourager les combattants, à les aider à sécuriser leurs lieux et matériels de travail et les théâtres d'opérations. Elles montrent ainsi un rapprochement progressif de la population et des forces combattantes dans un pari où chaque entité cherche à protéger l'autre à partir des ressources dont elle dispose.

De telles opérations traduisent une réduction progressive du fossé entre population et FDS, une meilleure entente et collaboration. Cela constitue une étape importante pour la cohésion sociale nécessaire à une lutte plus efficace contre le terrorisme afin d'asseoir la paix, facteur essentiel à tout développement.

Conclusion

Le Musée des Armées, un département de la Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées (DCCAA), renferme un nombre important d'objets. Parmi ceux-ci, nous comptons les photographies des plus hautes autorités politiques et militaires du Burkina Faso depuis l'indépendance, des tenues militaires, des médailles de décoration pour services rendus à la nation, de l'armement, des œuvres d'art ainsi que d'autres éléments importants. Ils représentent des témoins privilégiés d'un pan de l'histoire du pays et surtout des symboles de la lutte pour la souveraineté nationale et l'indivisibilité du pays. Fort de cette collection instructive, les responsables en charge du ministère de la Défense ont décidé de faire du musée le centre névralgique du programme lien Armée-nation. De ce fait, les objets sont utilisés pour sensibiliser à la fois les Forces de Défense et de Sécurité et la population sur la nécessité du raffermissement de leurs liens pour une plus grande cohésion sociale, facteur indispensable à toute victoire sur les groupes armés terroristes qui attaquent le pays depuis une décennie. Le Musée des Armées est devenu ainsi un outil privilégié de dialogue à travers l'organisation

d'activités telles que les expositions, les projections de films, les concerts d'artistes, les conférences, les ateliers éducatifs et ludiques pour les enfants. Le musée a pu permettre un certain rapprochement des citoyens du pays qui se manifeste à travers les soutiens multiformes aux FDS. Toutefois, il faut reconnaître que cette mission nécessite des moyens humains, financiers et matériels importants que le Musée des Armées a du mal à se procurer. C'est donc là un défi à relever pour un meilleur accomplissement de ses missions ; ce qui pourrait permettre aux chercheurs de mieux évaluer les actions du musée pour l'atteinte de ses objectifs dans ce climat d'insécurité.

Sources et Bibliographie

- **Sources**

Nom	Prénom (s)	Grade	Fonctions	Lieu et date de l'entretien
BAYALA	Charles le Bon		Étudiant en Licence	Échanges téléphoniques le 18/11/2025

			Management du Tourisme	
COULIBALY	Aboubacar Sidiki	Chef	Secrétaire	Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées le 16/11/2025
SOMÉ	D. Evariste	Colonel	Directeur	Direction Centrale de la Culture et des Arts des Armées le 16/11/2025

- **Bibliographie**

Agence d'Information du Burkina, 2024, « Houet/Musée des Armées à la SNC 2024 : plus de 1 600 visiteurs en une journée », <https://www.aib.media/houet-musee-des-armees-a-la-snc-2024-plus-de-1600-visiteurs-en-une-journee/>

Arrêté N° 99-0065/DEF/CAB portant création d'un Centre Culturel des Armées

BAYALA Emmanuel, 2018. *Le Musée des Forces Armées et la promotion du patrimoine culturel militaire burkinabé*, rapport de DEA, Université Ouaga I Pr Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.

BOLEANÉ Nadimi Joceline, 2015. *Musée des Forces Armées du Burkina Faso : état des lieux et perspectives*, mémoire de fin de cycle pour l'obtention du diplôme de Conservateur/Restaurateur de musée, ENAM, Ouagadougou.

BOUGOUM Bernard, 2025, « Ouagadougou : la 2e édition du Carrefour artistique et culturel des FDS prévue du 6 au 9 novembre », <https://www.wakatsera.com/ouagadougou-la-2e-edition-du-carrefour-artistique-et-culturel-des-fds-prevue-du-6-au-9-novembre/>

Décret N° 2016-156/PRES/PM/MDNAC portant organisation du Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants.

https://lefaso.net/?page=impression&id_article=100018

<https://web.facebook.com/emgabf/>

- Institut National de la Statistique et de la Démographie, 2022. *Résultats. Volume 1. Évaluation de la qualité des données, état, structure et dynamique de la population*, INSD, Ouagadougou.
- KOUSSOUBÉ Hanifa, 2025, « Burkina Faso : Une journée récréative pour les enfants des soldats au front », *Lefaso.net*, <https://lefaso.net/spip.php?article135557>
- Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, « L'organisation », <https://www.defense.gov.bf/le-ministere/lorganisation>
- OIM, 2020. « Burkina Faso : le Système des Nations Unies accompagne le renforcement du dialogue entre les Populations et les Forces de Défense et de Sécurité », <https://rodakar.iom.int/fr/news/burkina-faso-le-systeme-des-nations-unies-accompagne-le-renforcement-du-dialogue-entre-les-populations-et-les-forces-de-defense-et-de-securite#>
- OUÉDRAOGO Cyr Payim et Gandéma Emile, 2007, « Journée du tirailleur sénégalais : trophées de guerre au Musée des armées », *L'Observateur Paalga*, <https://lefaso.net/spip.php?article22975>
- SAGBE Willy, 2025, « Générosité patriotique : Emmanuel Tapsoba renforce la sécurité de la Gendarmerie de Koudougou », <https://burkina24.com/2025/11/07/generosite-patriotique-emmanuel-tapsoba-renforce-la-securite-de-la-gendarmerie-de-koudougou/>
- SAM Yacouba, 2022. *La contribution du Musée national du Burkina Faso et du Musée des Armées à la conservation du patrimoine culturel et à la connaissance des communautés de 1962 à 2012*, thèse de doctorat unique en Histoire, Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou.
- THIOMBIANO Alice Suglimani, 2020, « Burkina Faso : La clôture de la gendarmerie de Kaya, un exemple de mobilisation citoyenne », <https://burkina24.com/2020/04/25/burkina-faso-la->

cloture-de-la-gendarmerie-de-kaya-un-exemple-de-mobilisation-citoyenne/

TRAORÉ Bérenger, 2025, « Centre culturel des armées du Burkina Faso : lancement officiel de la saison culturelle le 30 octobre 2025 », <https://www.laborpresse.net/centre-culturel-des-armees-du-burkina-faso-lancement-officiel-de-la-saison-culturelle-le-30-octobre-2025/>

www.libreinfo.net, 2025, « Lutte contre le terrorisme : Le Musée national rend hommage aux forces combattantes », <https://libreinfo.net/lutte-contre-le-terrorisme-le-musee-national-rend-hommage-aux-forces-combattantes/>

YAMÉOGO Irène Laure, 2023, « Burkina Faso : symbole de résistance et de patriotisme, le musée des Armées s'ouvre au public », <https://www.noocultures.info/2023/05/16/burkina-faso-symbole-de-resistance-et-de-patriotisme-le-musee-des-armees-souvre-au-public/>

ZERBO Dibana Ousmane, 2025. *Les Forces Nationales de 1961 à 1994*, Éditions Icrà Livre, Ouagadougou.

ZOMA Bachirou, 2013. *Anciens combattants et assimilés burkinabè (voltaïques) : participation aux deux Grandes Guerres et luttes contre les préjudices de la démobilisation (1914-2010)*, thèse de doctorat unique d'histoire, Université de Ouagadougou.